

Centrul de Cercetare *Comunicare Interculturală și Literatură*,
Facultatea de Litere,
Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați

COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET LITTÉRATURE

NR. 1 (28) / 2019

Volum I

**Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac
Daniel Gălățanu, Elena Botezatu, Iuliana Barna**

**Casa Cărții de Știință
Cluj-Napoca**

2019

Editor : Centrul de Cercetare *Comunicare Interculturală și Literatură*, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Director: Prof. univ. dr. Doinița Milea
e-mail: doimil@yahoo.com

Redactor-șef: Prof. univ. dr. Simona Antofi
e-mail: simoantofi@yahoo.com

Secretar de redacție: Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim
e-mail: nicodasca@yahoo.com

Redactori : Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, Conf. univ. dr. Oana Cenac
e-mail: nicodasca@yahoo.com, [oanacenac@yahoo.com](mailto: oanacenac@yahoo.com)

Rezumat în limba engleză / franceză : Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, Conf. univ. dr. Oana Cenac, Prof. univ. dr. Simona Antofi, Prof. univ. dr. Daniel Gălățanu

Administrare site și redactor web : Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim

Corectură: Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, Conf. univ. dr. Oana Cenac, Prof. Marian Antofi

Difuzare: Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim

Consiliul consultativ: Academician Eugen Simion, Prof. univ. dr. Silviu Angelescu, Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu

Adresa redacției: Centrul de Cercetare *Comunicare Interculturală și Literatură*, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos”, Str. Domnească, nr. 111, Galați

Cod poștal: 800008

Telefon: +40-236-460476

Fax: +40-236-460476

ISSN : 1844-6965

Communication Interculturelle et Littérature

Cod CNCISIS 489 / 2008

Abonamentele se fac la sediul redacției, Str. Domnească, nr. 111, Galați, cod 800008, prin mandat poștal pe numele Simona Antofi. Prețurile la abonamente sunt: 3 luni – 30 lei; 6 luni - 60 lei ; 12 luni – 120 lei. Abonamentele pentru străinătate se fac achitând costul la redacție. După achitarea abonamentului, așteptăm prin fax sau e-mail adresa dvs. de expediție pentru a vă putea trimite revista.

Referenți științifici: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac, Elena Botezatu

Coordonatori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac, Daniel Gălățanu, Elena Botezatu, Iuliana Barna

Editori: Simona Antofi, Nicoleta Ifrim, Oana Cenac, Daniel Gălățanu, Elena Botezatu, Iuliana Barna

COLEGIUL DE REDACȚIE

Academician Eugen SIMION, Director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

Dr. Petrea LINDENBAUER, Institut für Romanistik Universität Wien, Austria

Prof. univ. dr. Michèle MATTUSCH, Institut für Romanistik, Humboldt Universität, Berlin, Germania

Prof. univ. dr. Antonio LILLO BUADES, Facultatea de Filozofie și Litere, Universitatea din Alicante, Spania

Prof. univ. dr. Alain MILON, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Franța

Prof. univ. dr. Ana GUȚU, Universitatea Liberă Internațională, Chișinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Universitatea Liberă Internațională, Chișinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU, Facultatea de Litere, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA, Facultatea de Litere, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș

Prof. univ. dr. Caius DOBRESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Laura BĂDESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din Pitești

Prof. univ. dr. Andrei TERIAN, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Prof. univ. dr. Doinița MILEA, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Prof. univ. dr. Pierre MOREL, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Universitatea Liberă Internațională, Chișinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Cătălina ILIESCU GHEORGHIU, *Departamento de Traducción et Interpretación*, Directora de la Sede Universitaria „Ciudad de Alicante”, Universitatea din Alicante, Spania

Lui Andrei Grigor

Cuprins

Despre magie și eros în actualitate – Doina Ruști, <i>Homeric</i> <i>Simona Antofi</i>	7
Aspecte ale discursului critic și „reinventarea” ideologică a literaturii în presa culturală a anului 1976 – <i>Scânteia tineretului și Era socialistă</i> <i>Nicoleta Ifrim</i>	12
Parnasianismul infuzat de romantism la Théophile Gautier <i>Daniel Gălățanu</i>	20
Virgil Tănase – radiografia unui scriitor oniric <i>Iuliana Barna</i>	27
Rolul presei culturale dobrogene în promovarea vieții literare românești. Studiu de caz – revista „Tomis” (1970) <i>Oana Cenac</i>	31
Teatrul românesc postdecembrist - genuri și formule dramatice în metamorfoză <i>Elena Botezatu</i>	54
De la rațiune la nebunie și invers în <i>Năpasta</i> de I. L. Caragiale <i>Ioan Fărnuș</i>	62
An identity question: us, the Balkans, Balkanism <i>Alina Costea</i>	70
Marketingul de carte, între emisiunile culturale și social media <i>Daniela Bogdan</i>	80
The media character in the political environment. Construction, reflection and influence <i>Oana Andreea Nae</i>	89
Romanele Doinei Ruști reflectate în oglinzile „anamorfotice” ale criticii literare <i>Georgeta Pompilia Costianu (Chifu)</i>	101
Degradarea literaturii populare în perioada comunistă <i>Eugenia Nicola (Notarescu)</i>	108
„Șopârla” antisistem și umorul local <i>Gabriel Preda</i>	113

Gabriela Adameșteanu între proza scurtă și roman <i>Ancuța-Maria Smădu (Pavel)</i>	119
Victor Papilian și romanul realist <i>Ingrid Cezarina-Elena Bărbieru (Ciochină)</i>	124
Despre o posibilă fantasmă și evoluție a ei în construcția mitului personal în discursul liric voiculescian. <i>Sufletul – casă</i> <i>Aura-Valentina Cășuneanu-Panaitiu</i>	132
Construcția identității textuale în scriitura Hertei Müller, <i>Leagănul respirației</i> <i>Gilda-Daniela Iani (Chiriluță)</i>	139
Erotism și idealizare - configurarea virilității în scrierile lui Gib Mihăescu <i>Eugenia Tatiana Buzea (Balanca)</i>	153
Un jurnal evreiesc. Aspecte analitice <i>Iulia-Maria Deaconu (Ticărău)</i>	167
Eginald Norbert Schlattner - un scriitor de expresie germană din Transilvania <i>Elena Teodora Mihaela Coldea</i>	175
Strategii intertextuale în discursul paraliterar contemporan: <i>Haiganu</i> de Marian Coman <i>Viorica Isaia (Popa)</i>	180
Adriana Bittel: ipostaze citadine ale personajului feminin <i>Flavia-Domnica Crăstănuș (Trif)</i>	188
Poeziile lui Al. O. Teodoreanu – strategii ale parodiei în versuri <i>Selena Culache (Costea)</i>	197
<i>Edmond</i> de David Mamet. Criza libertății și a moralității în societatea capitalistă – de la identitate reprimată la exprimarea violentă a sinelui– <i>Radu-Andrei Horghidan, Antofi Simona</i>	204
Realismul ficțional în proza lui Răzvan Petrescu <i>Gabriela-Elena Condrea</i>	214
Simbolul cercului în opera lui Marin Sorescu <i>Raluca Ioana Andonie (Ardean)</i>	220

Despre magie și eros în actualitate – Doina Ruști, *Homeric*

Prof. unv. dr. ANTOFI Simona

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Centrul interdisciplinar de studii culturale central și sud-est europene

Resumé: *La structure et la problématique du roman Homeric, écrit par Doina Ruști, propose au lecteur un voyage initiatique parmi les labyrinthes sémantiques d'une histoire d'amour et de magie qui a lieu dans le Bucarest médiéval.*

Mots-clé: *fantastique, écrit initiatique, espace medieval, histoire d'amour.*

Ce e *Homeric* în romanul recent al Doinei Ruști? Fără îndoială, imaginația, figurile ei stranii, lumea pe care o populează și din a cărei substanță cresc - și dispar, lăsând în urma ei cenușă. Dialogul Doinei Ruști cu un anume mod de a scrie - și de a crea o lume prin cuvinte trainice, cărora nimănui nu-i trece prin cap să le pună sub semnul întrebării forța de a crea și puterea adevărului pe care îl instituie – *homeric*, adică, se nutrește din aceeași foame de spațiu ficțional din mișcarea (aparent) haotică a personajelor – multe și cât se poate de vii - și din explorarea/sau resemnificarea lumii magice, ascunse dincolo de aparențe.

Cartea Doinei Ruști construiește o realitate plurifațetată, în straturi, totodată, schimbând mereu perspectiva asupra personajelor și asupra întâmplărilor - și din exterior – naratologic, am spune - și din lăuntru lumii ficționale. Primul capitol – *Personajele* – aduce în fața ochilor cititorului o versiune ne-datată a fizilogiilor de care este plină literatura noastră, fixând, totodată, protagoniștii: Despina Băleanu, Mărmănjica și Pantelimon. *Povestea lor* și *Povestea din spatele poveștii* luminează, reciproc, colțurile ascunse și penumbrele întâmplărilor din mahalaua Gorgani a unui București în care codrul Cotrocenilor își păstrează tainele și autoritatea. Iar *Povestea mea* aduce în prim-plan, dincolo de istoria răvășitoare de amor dintre Despina Băleanu și zugravul Pantelimon Iorga, în care sunt angrenate, mai mult sau mai puțin, toate celelalte personaje, lumea misterioasă pe care codrul o hrănește, o protejează și o slujește.

O lume magică, populată de ființe stranii - umanoizi dotați cu supra-puteri transformă, la o simplă atingere, oamenii în grămăjoare de cenușă, animați, însă, de aceleași sentimente care agită toată suflarea omenească. Lumea lor, mult mai aproape de origini – adică de acea vârstă a omenirii în care

miraculosul reprezenta un mod de existență firesc, acceptat ca atare, se camuflează, totuși, pentru a se proteja, căci aceste ființe, acoperite cu o blană subțire, pot fi ucise de săgețile *scundacilor*, adică ale oamenilor care și atunci, în lumea veche, se temeau de forțele magice ascunse în pădure.

Cum spuneam, cel care își povestește viața în partea a patra a *Homericului* construiește, din interiorul ficțiunii, o perspectivă neașteptată asupra lucrurilor. Duhurile ciudate, dar simpatice, din familia sa, alături de care trăiesc cei din neamul Lecu, sunt adevărații stăpâni ai naturii și, fără să știe încă, merg spre dispariție odată cu natura genuină, atinși de o molimă ucigătoare. Deocamdată, însă, familia numeroasă din care face parte povestitorul trăiește sub protecția *numei* – o pânză care se pune la ferestre și care, spălată cu anumite licori, devine impenetrabilă și ascunde de privirile curioșilor făpturile înalte, longiline, al căror singur descendent rămas în viață, în codrul Cotrocenilor - și mult după dispariția cestuia – va fi poreclit Năltărogu.

Istoricul acestei familii este consemnat de *pater familias* într-un catastif – iar călătoriile pe care tatăl le face în lume îmbunătățesc mereu traiul celorlalți, modernizându-l, adică. Două sunt particularitățile cele mai semnificative ale acestui neam – ciocnirile – în urma cărora din pricâjii rămâne o mână de cenușă, și semințele sângelui – buruiana numită Sângele-dracului, floarea sacră a morților ale cărei semințe, aruncate paznicilor lumii de dincolo, îi omorau, permițând, astfel, sufletelor răposaților să treacă vama simbolică dintre o lume și cealaltă.

Și încă ceva – nimeni, din acest neam, nu are nume – comunicarea sonoră și empatică transmițând, odată cu apelativul neutru, și starea de spirit a celui care își cheamă copilul sau rudele. Iubitori de mâncare bună, aceste ființe se comportă simili-uman atunci când copiii, neștiutori, se ciocnesc din greșeală de *scundaci* și îi omoară. Ciocnirile fac parte, de altfel, din legea naturii care îi include pe toți și, cu timpul, toți vor învăța să le evite.

Un eveniment consemnat ca atare în cronica familiei este un atac al *pricâjiților* care aruncă cu gheme de flăcări în pădure, încercând să nimicească toate făpturile ascunse acolo și de care toți *pricâjiții* se tem. Tânărul, pe atunci, Năltărogu, își găsește o mireasă cu care nu mai apucă să se însoțească din pricina molimii care va ucide aproape tot neamul trăitor în pădurea Cotrocenilor. Tatăl – călător prin altă țări, aduce vestea dezastrului și molima căreia niciun leac nu îi poate face față. Întâlnirea cu Mărin cafegiul – într-un spațiu de intersecție a celor două lumi și a celor două neamuri – îi va schimba cu totul viața singurului supraviețuitor al celor înalți și slăbănogi, făpturi de codru.

Fugit în pădure împreună cu Mușa, nevasta adorată a boierului Băleanu, Marin cafegiul devine tatăl unei fete, Despina, pe care ciudatul Năltărogu o naștește. Mușa moare repede, măcinată de dor după Lambriu, celălalt copil al ei, cu boierul Băleanu, iar singura soluție pentru ca Despina să supraviețuiască este

ca ea să fie crescută de oameni. Ca urmare, între făptura fragilă a Despinei și ființa ciudată, cu două guri, din codrul Cotrocenilor, se naște o legătură stranie, perpetuată până la moartea voluntară a fetei. Ca să-i fie aproape, Năltărogu se mută în Casa Morților – o ruină care se credea că e bântuită de stafii.

Mărin cafegiul devine, de la un moment dat, de-a dreptul vizionar, adică începe să vadă viitorul, în corelație cu vizionarismul retroactiv al Mărmănjicăi – ființă cu identitate incertă, presupusă nepoată a Doctorului – spițer sau căutător inițiat al semnificației și puterilor magice ale plantelor, de dincolo de simțuri. Mărmănjica poate citi istoria trecută a fiecărui om pe care îl privește în ochi, inclusiv pe cea a Năltărogiului.

Profitând de efectul transformării oamenilor într-o grămăjoară de cenușă pe care, apoi, o fumează într-o consubstanțiere stranie cu defuncții, Mărin cafegiul începe să întocmească liste cu nume de oameni nocivi care, odată eliminați din istorie, s-ar fi putut evita *sfârșitul lumii*. Ceea ce văd ochii iluminați ai lui Mărin cafegiul este o lume în agonie, pradă vanității indivizilor care aspiră doar să urce cât mai sus, odată cu așa-zisul progres a cărui reprezentare benefică, în ochii majorității oamenilor, este înșelătoare. Adevăratul progres, pretinde Mărin cafegiul, va veni de la buruiana numită Sângele Dracului. Și ar consta în recalibrarea conștientă a raportului oamenilor cu sevele pădurii, cu tainele și cu miracolele pe care numai aceasta le hrănește și le face posibile.

Pe lista celor condamnați la a deveni cenușă pentru pipa cafegiului vizionar este trecut și zugravul Pantelimon, de care Despina se îndrăgostește și care-o iubește, la rândul-i, cu o patimă neascunsă, care-l face să-și părăsească familia și tot rostul. Dar de zugrav Năltărogu nu vrea să se ciocnească. Așa cum nici pe doctor nu vrea să îl omoare. Interesat de vechile rețete farmaceutice, Năltărogu îl pune pe doctor să i le traducă dintr-o veche carte scrisă în latină. Legătura care se stabilește, astfel, între ei, e mai puternică decât dorința cafegiului de a-l omorî.

Întâlnirea cu Elencu – Mărmănjica reprezintă marea piatră de încercare a existenței lui Năltărogu – fetiță fiind, și atinsă pe urechi de mâinile ucigașe, se alege doar cu o sperietură zdravănă. Mai mult, este foarte curioasă, explorează sistematic ungherele pădurii, îl întreabă pe singurul rămas din neamul său unde este stăpânul pădurii și, când îl întâlnește, îi află și lui întreaga poveste și-i citește gândurile doar privindu-l în ochi.

Așa află că Năltărogu este îndrăgostit iremediabil și dureros de Despina, știind că îi este interzis să o atingă. Nebun de dragoste neîmpărțășită spionează, la ferestrele Despinei, întâlnirile ei nocturne cu Pantelimon, pe care, fulgurant, se gândește să-l transforme în cenușă. Dar nu o face, cu gândul la suferința Despinei, în pofida insistențelor lui Mărin care vede, în viitorul fiicei sale, moartea ei tragică, datorată zugravului.

Încercând să comunice cu Despina, Năltărogu începe să-și construiască canale inedite de dialog simbolic – pune la uscat buruiana cu puteri magice și, după ce o sărută, ezită între mai multe cărți cu simbolistică erotică puternică, complexă și...dedicată: *Divina Commedia*, *Sopra lo amore* – a lui Marsilio Ficino, sau *Erotocritul*. Va alege, însă, *Iliada* – a cărei hermeneutică *ad-hoc* funcționează ca argument al stării de spirit dată de iubirea nefericită: „Să ți se răpească, să nu ai, să nu poți ajunge, să ți se refuze. Situația mea și a tuturor iubirilor, care nu mor și pe care poezii le cântă” (Doina Ruști, 320). Dându-i, apoi, el cartea Despinei, și consumând, astfel, prima lui întâlnire de dragoste, slăbănogul își poate (doar) privi iubirea.

Atins de o boală necunoscută, Mărin cafegiul se apropie de moarte și, bătrân fiind, continuă să-l urască pe zugravul pe care Despina îl iubește și, temându-se că acesta o va omorî, așa cum prezisese, face tot ce-i stă în putință pentru a o convinge să se mărite cu Scarlat Filipescu, fiul marelui boier cu același nume. Profetind lucruri dovedite, ca dispariția Imperiului Otoman, Mărin mai face o ultimă încercare de a-l elimina pe Pantelimon din viața Despinei: îi cere Înaltului să îi aducă o ultimă grămăjoară de cenușă pentru pipă. Năltărogu alege să se ciocnească de altcineva, iar Mărin cafegiul se sinucide, atingându-l și luând-o, astfel, înaintea morții.

Ca și tatăl ei, Despina alege aceeași moarte, imediat după ce, părăsindu-l pe Scarlat Filipescu înaintea altarului, pentru dragostea lui Pantelimon, asistă la transformarea acestuia în cenușă.

Partenera de trai a Năltăroguului va deveni, de acum înainte, Mărmănjica. Ea îl înlocuiește pe cel care prevedea viitorul, mutând centrul de greutate al ficțiunii spre trecut. Din vorbele straniei făpturi ar putea să rezulte că puterea ei vizionară este mult mai mare decât își pot închipui oamenii: „Și de unde știi că văd doar trecutul?” (Doina Ruști, 329). Adăpându-și simțurile cu mireasma coplesitoare și înșelătoare a Sângelui Dracului, Mărmănjica începe, și ea, să fumeze cenușa altora. Devenit vulnerabil în fața privirilor sfredelitoare ale femeii, Năltărogu, nemuritor, va parcurge istoria cu durerea de a vedea dispărând pădurea Cotrocenilor, schimbându-se locurile și oamenii, apărând o biserică pe dealul Gorganului și căutând, în apele memoriei sale și în fuioarele de abur ale locurilor cunoscute, imaginea diafană a frumoasei Despina. Care, din sufletul celui ce-i spune povestea, trece în carte, pentru a fi istorisită mai departe, ca povestea unei iubiri nemuritoare.

Bibliografie

Ghițeanu, Serenela, *O magică Odisee valahă*, disponibil la adresa <https://revista22.ro/cultura/o-magica-odisee-valaha> - accesat la 1.12.2019.

Ifrim, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, _____ Accession Number WOS:000333326200011.

Ruști, Doina, *Homeric*, Polirom, 2019.

Sorohan, Elvira, *Orașul sub zodie nefastă*, disponibil la adresa <https://www.observatorcultural.ro/articol/orasul-sub-zodie-nefasta/> - accesat la 1.12.2019.

Aspecte ale discursului critic și „reinventarea” ideologică a literaturii în presa culturală a anului 1976 – *Scânteia tineretului* și *Era socialistă*¹

Prof. univ. dr. IFRIM Nicoleta
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Centrul interdisciplinar de studii culturale central și sud-est europene

Abstract: *During the year 1976, the Romanian cultural press publishes ideologically-oriented critical articles by means of which the contemporary literature is directed towards a political expression.*

Key-words: *Romanian cultural press, communist ideology, literary doctrine.*

Asumându-și explicit funcția ideologizantă a „reinventării” literaturii contemporane, critica literară a anului 1976 îndeplinește, în cele două publicații analizate - *Scânteia tineretului* și *Era socialistă*, un rol covârșitor în „dirijarea” doctrinară a convențiilor literare ale vremii. Articolele cu funcție de „șablonizare” a literaturii – colportoare al ideologiei dominante predomină în perioada analizată, acestea transformându-se în reale manifeste implicite de „organizare” dogmatică a cărților. În continuare, prezentăm, în succesiunea cronologică a apariției lor, cele mai importante articole (cu rol modelator ideologic) publicate în cele două ziare culturale selectate. Așa cum se poate constata, apelând la evidența textului frust al articolelor selectate, unele dintre ele mută accentul subtil dinspre „norma” dominantă înspre valențele estetice ale textului, eludând subtextual directiva programatică a criticii ca vehicol ideologizant, cu rol de așezare „în tipare” a producției literare a vremii.

În nr. 8285 al *Scântei tineretului* (luni, 12 ianuarie), în cadrul secțiunii *Proza în 1975*, C.Stănescu scrie despre *Document și ficțiune*: „În memoria anului trecut, un loc distinct îl ocupă romanul istoric de tip politic, cronica transfigurată a unor epoci mai apropiate sau mai îndepărtate din istoria patriei, cărți care vădesc o strânsă împletire între document și ficțiune. În prim plan, desigur, *Delirul* (vol.I) de Marin Preda, roman antifascist prin temă, subiect și poziție a

¹ Prezentul articol este fundamentat pe fișarea articolelor din cele două publicații menționate și va fi inclus, în variantă revizuită și definitivată, în volumul aferent anului 1976 din *Cronologia vieții literare românești. Perioada postbelică*, coordonare generală și prefată – Acad. Eugen Simion; coordonator redacțional al ediției – Lucian Chișu, Editura Muzeul Național al Literaturii Române.

autorului, roman-dramă prin natura evoluției și confruntărilor la care este supus sau asistă personajul principal, dar și romanul unei tragice deziluzionări, în continuarea unei teme scumpe autorului: timpul, istoria așa cum sunt ele, pe de o parte, și imaginea, viziunea subiectivă adecvată sau deformată pe care le-o conferă dorințele și iluziile oamenilor, modul în care participă sau nu la evenimente. Aceleiași perioade îi este dedicat și foarte recentul *Icognito* (vol.I) de Eugen Barbu, într-o formulă de proză *scenaristică*, nervoasă dacă nu grăbită, în orice caz alertă.” În același registru, „un roman ca *Blocul de marmură* de Al.Simion abordează probleme ale epocii 1944-1948 prin intermediul unor personaje vii, complexe, în amre parte activiști de partid angajați în confruntări pasionante, influențați de evenimente în aceeași măsură în care ei înșiși sunt dintre cei chemați să influențeze, printre altele, noul curs al istoriei poporului nostru. Cu *Blocul de marmură* facem o bună trecere de la formula romanului-cronică sau frescă a unui interval istoric la aceea a analizei interioare, a procesului de conștiință pe care tot mai numeroase personaje din proza actuală și le adresează lor înșile.” În schimb, „*Iluminări* continuă în chipul cel mai direct o altă carte a lui Al.Ivasiuc, *Cunoașterea de noapte*, apărută în 1969. Existența individului se desfășoară într-un anumit interval de timp, într-o mișcare mecanică, lipsită de priză cu realitățile și cu oamenii, abstractă și de aceea inumană.” Cu toate acestea, notează recenzentul, „romanele lui Al.Ivasiuc reiau, într-o formă sau alta, tema individului aflat în cercul magic al sănătoasei crize de conștiință și relativa lor monotonie nu trebuie să ne ducă, oricâte inconveniente am invoca, la subaprecierea autorului.” „Poziția personalității față de mediul înconjurător al cărui produs activ este într-o formă sau alta, ar fi tema comună a altui roman apărut în 1975, *Caloianul* de I. Lăncrănjan. Nu reluăm acum obiecțiile ce i s-au adus, în cea mai mare măsură greu de înlăturat, pentru a nu considera această carte un eșec semnificativ. „Romanul lui Platon Pardău, *Mergând prin zăpadă*, „aduce în prim plan fața intimă a unui om decis, la care voința foarte vizibilă în acțiunea socialistă este destul de departe de dezordinea și indecizia din viața intimă.” Personajul se aseamănă, în viziunea lui C.Stănescu, cu cel din *Lumea în două zile*, romanul lui George Bălăiță: „Într-o altă modalitate, compus în registre tehnice în genere nefamiliare cititorului și deci relativ dificil de citit [...], romanul băcăuanului G.Bălăiță ne prezintă *un om dublu*, cu două moduri de a fi cunoscut total diferite, semn nu numai al *perfectiunii* cu care ne putem ascunde în roluri divergente [...], dar și al recepției nestatornice, fluctuante, diverse.” C.Stănescu semnalează, în finalul articolului său, „o apariție singulară în felul său, o lecție de inițiere în dificila măiestrie a simplității: *Miresele*, volum cuprinzând nuvelele lui Eugen Barbu. [...] Nuvelele lui Eugen Barbu sunt exemplare prin arta eliminării și sugestiei într-o literatură care abundă nu o dată în adăugiri parazitare și ostentație în mimarea ideilor.” În nr. 8292 (marți, 20 ianuarie), Gheorghe Tecoi publică un interviu cu Alexandru

Piru despre volumul acestuia, *Poezia românească contemporană*: „Ar fi, să zicem, o lirică cetățenească, umanistă, de protest împotriva războiului, pentru perfecționarea omului, cultivarea aspirațiilor omenești, o nuanță la aceasta constituind-o lirica patriotică. [...] În genere, în poezia contemporană, trăsătura fundamentală este cunoașterea prin intermediul metaforei. Poezia este o reprezentare a realității exterioare sau interioare, asocierea unor fenomene care nu au mai fost puse în legătură, raportul dintre eu și lume. În acest fel, lirica este și un fel de meditație, ca să nu zicem o filozofie asupra universului.” C.Stănescu recenzează, în nr. 8301 (vineri, 30 ianuarie) volumul lui Octavian Paler, *Mitologii subiective*, care compune „o biografie spirituală luându-și ca repere sau structuri de bază miturile lumii grecești, această memorie culturală și filozofică a umanității. Dacă însă *Drumurile prin memorie* nu se lipseau, spre a ajunge la simbolurile culturale semnificative, de călătoria reală, de indicarea oricât de sumară a unui traseu parcurs, labirint geografic identificabil, de astă dată mișcarea este inversă: miturile, simbolurile se succed, *călătoresc*, ele, într-un peisaj ce rămâne mereu același, neschimbat în datele lui puține dar esențiale, real și fictiv, o *natură noțională* potrivită nevoilor spiritului și imperativelor etice. [...] De fapt, eseurile din *Mitologii subiective* au o singură temă ce revine sub înfățișări diferite: miturile memoriei, aceasta, memoria fiind un adevărat concept moral și filozofic.”

În nr. 8342 (joi, 18 martie), Ioan Adam analizează volumul de poezii al lui Ion Brad, *Templul dinafară*, publicat la editura Dacia, în ediție bilingvă, versiunea engleză fiind realizată de Marcel Pop-Corniș: „Ion Brad face din neuitare o stavilă împotriva neantului. El opune neființei dovezile statorniciei, ale permanenței noastre. Poezia devine din această perspectivă interogație dramatică asupra condiției umane, dar și un mod al implicării. Ceea ce înseamnă ideala conciliere dintre reflexivitate și angajare.” În nr. 8369 (luni, 19 aprilie), Nicolae Dragoș semnează articolul *Când poezia se naște din întrebările vremii tale*, pledând pentru funcția ideologic-formatoare a acesteia: „Când poezia se naște din întrebările vremii tale, când ea devine cântec adevărat al izbânzilor și bucuriilor vremii tale sau - îmbrăcând cuvântul dur - delimitează aspirația exemplară de cantonarea în zonele interesului îngust și ale inerției păgubitoare; când, deci, poezia se înfățișează nu numai în calitate de martor, ci și de participant la vasta construcție spirituală în care se află angajat un popor, atunci ea nu are cum să nu trezească un adânc interes în conștiința acestuia.” În nr. 8434 (sâmbătă, 3 iulie), este publicată ancheta cu tema *De ce este necesară critica criticii?*, pornindu-se de la constatarea conform căreia „critica apologetică” este „caracterizată, între altele, de tendința de a clasiciza prematur autori la prima lor lucrare, de a decreta arbitrar capodopere, precum și de obsesia genealogiei disproporționate și prin aceasta ridicole. Plimbarea unei așa zise *capodopere* prin apele adânci ale veritabilelor capodopere create în literatură de-a lungul secolelor aduce cu

seriozitatea lansării la apă într-un vast ocean a unei coji de nucă. De regulă, o asemenea malformație se îmbracă în haina unei autorități cusute cu ața subțire a citatelor din lecturi mai recente.” În acest context, M.Ungheanu discută despre *Obiectivitatea criticii*: „Rău înțeleasă a fost și ideea, deloc nouă de altfel, a criticii creatoare. A face din textul critic un text care să concureze textul literar a devenit pentru mulți susținători ai rubricii critice sau autori de comentarii literare o preocupare de prim ordin. Cel mai jos nivel al acestei tentative îl dă literaturizarea textului critic, căutarea frazei frumoase cu orice preț, o anume caloficlie stilistică care nu este deloc o condiție a criticii, cum trece în ochii unora din adepții criticii creatoare. A face literatură în marginea literaturii înseamnă a desființa critica și statutul care-i e propriu. [...] Critica nu se face cu sentiment și nu doar cu sensibilitate și gust ci și cu rațiune.” La fel, M.Iorgulescu, care se poziționează împotriva criticii făcute „fără spirit critic”: „Scriitorii care au făcut critică interesează pentru opiniile și judecățile lor întrucât ne interesează opera lor de creație; ctica unui autor mediocru sau nul rămâne la fel de obscură ca și scrierile lui artistice.”

În nr. 8438 (joi, 8 iulie), Dumitru Micu recenzează romanul lui Francisc Păcurariu, *Labirintul*, o carte inspirată din „experiența istorică din 1940-1944 a Transilvaniei nordice”: „Roman al ieșirii din labirintul anilor de beznă și sânge al dominației fasciste, cartea lui Francisc Păcurariu a reușit să reconstituie cu putere evocativă aspecte ce n-au mai fost descrise ale unui mare moment din epopeea noastră națională.” În același număr, Ioan Adam prezintă volumul lui L.Kalustian, *Conspirații sub cer deschis*, care face parte din seria „ilustră de documente grave și lucide, de mare valoare civică, umană și literară scrise în *anii împotrivirii* – articolele din acei ani ale lui Iorga și Arghezi, Eugen Jebeleanu și Geo Bogza, G.Călinescu, George Macovescu, Al.Sahia, M.R.Paraschivescu”, schițând „în linii precise, ferme, imaginea masivei împotriviri a intelectualității noastre democratice față de fascism.” „Diagnostician lucid, moralist cu conștiința revoltată de spectacolul trist al ascensiunii fasciste, L.Kalustian ne apare la lectura acestor pagini ca un herald al demnității, un fidel al rațiunii.”

C. Stăneascu analizează, în nr. 8444 (joi, 15 iulie), romanul lui Costache Anton, *Diminețile lungi*, publicat în 1976 la editura Cartea Românească, o proză care „descrie prin intermediul evocării câteva tipuri, modele de existență. Este mai întâi imaginea lumii (modelului) provinciei cu obiceiuri considerate sobre, cu acea atmosferă de cuminenie semitonă întreținută de reguli statornicite funcționând de la sine, cu lipsa ei de evenimente denumită decență, cu mersul calm-alunecat al vieții, un întreg cadru ce stimulează sensibilitatea introvertită, aproape bolnăvicioasă, a copilului: lipsit de aventuri exterioare le caută și le inventează înăuntru.”

În nr. 8463 (vineri, 6 august), Aurel Martin prezintă volumul unui „critic incomod”, Cornel Regman, *Colocvial*, care înregistrează și amendează „practica

laudelor reciproce. Practică identificată la unele reviste.” Ceea ce „îl situează în vecinătatea lui Șerban Cioculescu. Izbutind, ca și acesta, să aibă un stil. Nastratinesc, aidoma aceluia descoperit la Nicolae Velea și la Marin Sorescu.” În nr. 8471 (luni, 16 august), Aureliu Goci scrie despre *Un scriitor în conștiința criticii*, semnalând apariția, la editura Eminescu, a volumului lui M.Ungheanu, *Marin Preda interpretat de...*, care „confirmă intrarea definitivă a prozei acestui scriitor în conștiința publicului și a criticii.” Acum, „M.Ungheanu procedează sistematic în organizarea acestei cărți-spectacol și judicios în selecția textelor, respectând chiar și inevitabila gradație valorică a exegezelor, mărturii însă reprezentative pentru modul divers și dinamic în care o operă importantă a putut fi înțeleasă în decursul a numai două decenii.”

Mirela Roznoveanu scrie, în nr. 8505 (sâmbătă, 25 septembrie), despre „critica poeziei”, cu referire la volumele critice apărute (Ion Pop - *Poezia unei generații*, Victor Felea – *Secțiuni*, Gheorghe Grigurcu – *Teritoriu liric*, Eugen Simion – *Scriitori români de azi*, Al.Piru – *Poezia românească contemporană*, Marin Mincu – *Poezie și generație*, Lucian Raicu – *Critica, formă de viață*), constatând că „se simte din ce în ce mai puțin nevoia inventarelor, a descrierilor corecte ale unor cărți și din ce în ce mai mult aceea a analizelor serioase, moderne prin concepție, care să deschidă căi noi spre cosmosul viu, plin de viață, inepuizabil în sensuri, al celor mai importante opere ale liricii actuale.” În nr. 8529 (sâmbătă, 23 octombrie), Eugen Simion glosează pe marginea *Poeziei filozofice*: „Filozofia tinde, în fine, să convingă rațional, poezia mobilizează forțele spiritului și produce, prin cunoașterea estetică, plăcerea de a medita și de a contempla spectacolul lumii.” Exemplul arghezian este sugestiv în acest sens: „Mitologia poetică a lui Arghezi este o mitologie a incertitudinii și ambiguității, poemele lui cultivă imprecisul și adâncesc, printr-o lumină rațională, misterul ascuns în lucruri. Este, dacă vrem, o filozofie, fiind în același timp, mai puțin și mai mult decât o filozofie coerentă și profundă: este expresia unei tentative spirituale de a asuma (citește: re-crea) universul.” Într-un număr ulterior al *Scânteii tineretului* (nr. 8553, sâmbătă/20 noiembrie), același Eugen Simion definește *Regimul capodoperei*, reluând o discuție anterioară despre „raporturile dintre literatură și film. [...] Punctul meu de vedere diferă, într-o oarecare măsură, de acela al cineaștilor care cred că orice operă literară se poate ecraniza. Nu, nu cred că orice operă poate fi transpusă pe ecran, am la îndemână prea multe exemple de adaptări triviale pentru a accepta cu seninătate ideea că filmul poate orice, să sugereze, de pildă, finețea meditației din *În căutarea timpului pierdut*, deși proiecte de a face filme după opera lui Proust există și vor mai exista încă.” În nr. 8565 (sâmbătă, 4 decembrie), Mircea Horia Simionescu scrie despre *Scriitorul – o conștiință implicată în dialectica devenirii socialiste*: „Scriitorul operează un act de selecție aducând uzina și oamenii ce o conduc în actualitatea imediată, în fenomenologia creației acestui moment și atunci

harnicii, iscusiții bijutieri ai Atelierului de scule diamantate, realizatorii unora dintre cele mai ascuțite și mai rezistente cuțite așchietoare din câte cunoaște tehnologia modernă apar ca eroi de roman, biografiile lor, problemele lor de viață dobândesc semnificații poetice.” Trei numere mai târziu (nr. 8568, miercuri /8 decembrie), Nicolae Balotă publică articolul *Criticul și lupta cu inerția*: „Temeiul demersului critic nu rezidă nici în gustul literar – mai mult ori mai puțin subiectiv – nici într-o empatie – evident necesară oricui dorește să înțeleagă o operă literară, să participe la o sferă a valorilor estetice. El rezidă tocmai în gestul eminent etic al aceluia care judecă și se judecă pe sine, care intervine și ia atitudine în ordinea actelor creator umane.” La fel, *Era socialistă*, revista teoretică și social-politică a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, își asumă o aceeași misiune de dirijare doctrinară a producției literare a vremii, colegiul său de redacție fiind format din Ștefan Andrei, Ernest Breitenstein, Cornel Burtică, Ovid Crohmălniceanu, Emilian Dobrescu, Gheorghe Dolgu, Mihai Dulea, Constantin Florea (redactor șef-adjunct), Mihai Gere, Dumitru Ghișe, Ion Ianoși, Constantin Lăzărescu (secretar general de redacție), Ion Mitran (redactor-șef adjunct), Paul Radovan, Leonte Răutu, Ștefan Ștefănescu, Gheorghe Stoica, Alexandru Tănase, Constantin Vlad, Ștefan Voicu (redactor-șef) și Gheorghe Zaharia. În numărul 3 din februarie, Z.Ornea scrie despre *Un novator în critică și estetică. C.Dobrogeanu-Gherea*, consemnând faptul că „modernitatea criticii lui Gherea nu derivă numai din opiniile sale despre conceptul de critică, despre statutul ei ca gen literar relativ autonom, sau despre primatul esteticului în actele apreciatore. Ea trebuie căutată deopotrivă în aceste trăsături, ca și în elementele de sorginte istorică, cu ajutorul cărora a putut reclama necesitatea exemplului multidiscplinar al operei literare. Gherea nu reduce actul critic la pura judecată de calitate, ci ajunge la ea în urma unui complicat examen psihologic, sociologic, biografic, stilistic, etic, cultural. E întruchiparea în act critic a conceptului său despre natura esteticului.” În numărul 11 din iunie, Francisc Păcurariu analizează *Romanul românesc actual și viața socială a epocii*: „Romanul nostru actual se situează în continuarea principalelor direcții de dezvoltare ale romanului românesc dintre cele două războaie mondiale (care a configurat la noi prima perioadă de înflorire matură a acestui gen complex), pe care le îmbogățește și le diversifică prin exploatarea unor noi probleme sociale, politice și ideologice, ca și prin utilizarea unor modalități moderne, novatoare, generate de evoluția prozei în secolul nostru. [...] Confruntat cu o problemă existențială și istorică de o strălucitoare noutate și de o mare densitate și complexitate, ca și cu necesitatea unei intense reflecții asupra sistemului de forme prin care mesajul desprins din ea își poate găsi expresia adecvată, singura valabilă, romanul nostru actual se află în fața unor răspunderi majore.” Într-un număr ulterior (nr.15/august), același Francisc Păcurariu analizează relația dintre *Literatură și istorie*, definind-i „o dublă

deschidere: spre acțiunea istoriei asupra producerii acestei complexe forme de obiectivare a conștiinței și spre acțiunea literaturii asupra procesului istoric. [...] Romanul, ca mod de făurire a unei ample imagini artistice capabile să sugereze aparența totalității vieții, este istoric prin însăși natura sa, materialul din care își ridică amplele construcții – existența oamenilor – fiind rezultat al istoriei, modelat de istorie până și în formele ei individuale.” În numărul 17 din septembrie este publicată ancheta *Literatura și contextul social-politic*, la care răspund: Ion Vlad (*O literatură animată de patosul umanismului* – „Am produs în timp o literatură animată de patosul umanismului, de încredere în destinul țării, în ființa care gândește și pregătește istoria.”), Aurel Rău (*Predominanța realismului* – „Romanul nu trebuie considerat gen social exclusiv; senzația de sublim spre care ne îndreaptă pe căi sinuoase, de impur și accidental, putând fi atinsă și prin analiza genială a unei singure secunde sau a unei singure idei.”) și Nicolae Sorin (*Amprenta orânduirii noastre sociale* – „Literatura noastră nouă, literatura umanismului revoluționar, în tot ceea ce are mai valoros și a fost validat de timp, poartă în mod obiectiv-necesar amprenta puternică a orânduirii noastre socialiste.”). Z.Ornea scrie, în aceeași lună, în nr.18, despre *Receptarea operei sadoveniene astăzi*, analizând două volume de critică nou apărute, *Sadoveanu sau utopia cărții* (Nicolae Manolescu, Editura Eminescu, 1976) și *M.Sadoveanu. Teme fundamentale* (Zaharia Sângeorzan, editura Minerva, 1976): „Zaharia Sângeorzan și-a ales o cale a lui de cercetare. A decupat din edificiul operei sadoveniene ceea ce a socotit a fi unele teme fundamentale cu totul caracteristice pentru înțelegerea întregului. [...] Din păcate, modalitatea tratării acestui interesant punct de vedere (procesul de transformare a temei în creație literară) prezintă pe tot traiectul cărții o modalitate strict descriptivă. [...] Firește că eseul lui Nicolae Manolescu ne instalează într-un alt registru interpretativ, evident superior. Cartea este remarcabilă datorită scriiturii rafinate, intuițiilor scânteietoare, seriozității interpretărilor. [...] Plasându-se pe terenul valorificării estetice, autorul utilizează suplu și aplicat instrumentele criticii ideologice.”

În esență, articolele din anul 1976 ale *Scânteii tineretului* și *Erei socialiste*, cu mici excepții – validate prin tipul de critică asumată, centrată exclusiv pe autonomia estetică a operei – urmăresc linia directoare a „literaturii politizate”, devenite instrument dominant de selecție, validare și impunere în spațiul public literar al operelor-model, care „se conformează” ideologiei perioadei.

Bibliografie :

Antofi Simona, *General Dictionary of Romanian Literature – Obverse and Reverse Critical Reception*, în Oana Cenac (coord., edit.), International Conference of Common Vocabulary/Specialized Vocabulary: Manifestations of Creativity of Human Language, 6-7 iunie 2014, publicate în volumul *MANIFESTARI ALE CREATIVITATII LIMBAJULUI UMAN*, 2014, p. 13-19, **Accession Number** WOS:000378446400001.

Era socialistă, anul 1976.

Scânteia tineretului, anul 1976.

Parnasianismul infuzat de romantism la Théophile Gautier

Prof. univ. dr. GĂLĂȚANU Daniel
Membru al *Groupe de Recherche Identités et Cultures*
al Universității din Le Havre, Franța
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *The purpose of this article is the aesthetic, literary and stylistic analyze of Théophile Gautier's poems of maturity, but also its evolution towards the Parnassian movement whose fervent supporter and theoretician becomes. In this second stage of his creation, Gautier embarks on the adventure of formal perfection, the plasticization of poetry and the quest for absolute beauty, in his famous *Émaux et Camées (Enamels and Cameos)*, as demanded by the Parnassian doctrine, theorized by himself together with Leconte de Lisle. The surprise comes, however, when we analyze his poems from this stage and we observe his total and complete acceptance of this current that he almost has invented. Despite his aspirations towards formal perfection, Gautier remains, however, within the range of the Romanticism and its „tyrannical” thematic universe (fascination for the ancient ruins, unstoppable running of time, etc.), fantasy and creative force, so we can characterize this absolutely special poet as a traitor of Romanticism, but at the same time the father of a special type of Parnassian movement, infused with the "aperceptive" Romanticism of his time.*

Key words: *Gautier, French poetry, stylistics, creative stages, romanticism, Parnassian movement.*

Constatam în ultimul meu studiu dedicat lui Théophile Gautier² că și el, ca aproape toți iluștrii săi contemporanii, se îndepărtează, mai mult sau mai puțin conștient, în jurul mijlocului secolului al XIX-lea, de curentul romantic, devenit ortodoxia literară a începutului de secol al XIX-lea. Această tendință a „trădării” romantismului va culmina tocmai cu poetul de care ne ocupăm acum și care atacă acest curent în însăși fibra sa doctrinară, așa cum arătam în ultima mea

² Gălățanu, Daniel, *Théophile Gautier în epoca romantismului plasticizat și „sterilizat”*, *Communication interculturelle et Littérature*, vol. 2/ 2018, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj, pp. 22-28, <https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/cilii2018final.pdf>, <https://www.ebscohost.com/titleLists/hsicoverage.pdf>, <https://dbh.nsd.uib.no/publiserin/gskanaler/erihplus/periodical/info?id=4888738>.

lucrare dedicată romantismului poetic francez³. Articolul consacrat lui Gautier, la care am făcut referire anterior, observa, în concluzia sa, că în ciuda acestei „trădări, parțiale, a romantismului, trebuie să-i recunoaștem lui Gautier enormul său merit în evoluția poeziei franceze și universale. Bogăția sa tematică, permanenta căutare a perfecțiunii formale și virtuozitatea sa poetică, (care inhibă uneori, din păcate, sensibilitatea și fantezia sa naturale și care provin din „pur-sângele” său romantic)”⁴. Tocmai acest „pur-sânge romantic” îl va bântui toată viața pe Gautier, în ciuda năzuinței sale naturale, ba chiar, obsesiei pentru găsirea perfecțiunii formale.

Vom continua acum cu perioada parnasiană a marelui poet francez, perioadă de „maturitate” creatoare și doctrinară și vom analiza, în limba română, operele definitorii ale autorului din această perioadă. Ieșind din tenebrele poemului său, *Ribeira*, Gautier se îndreaptă în chiar aceeași culegere, considerată de majoritatea criticilor⁵ ca fiind expresia romantismului său cel mai profund, *España*, spre latura pitorească a romantismului, pe care-l inundă cu simbolurile artei sublime, ale artei pure, specifice parnasianismului, neavând alt scop, nici social, nici politic, decât propria sa frumusețe, așa cum o face *În Sierra*:

*J'aime d'un fol amour les monts fiers et sublimes !
Les plantes n'osent pas poser leurs pieds frileux
Sur le linceul d'argent qui recouvre leurs cimes ;
Le soc s'émousserait à leurs pics anguleux.*

*Ni vigne aux bras lascifs, ni blés dorés, ni seigles ;
Rien qui rappelle l'homme et le travail maudit.
Dans leur air libre et pur nagent des essais d'aigles,
Et l'écho du rocher siffle l'air du bandit.*

*Ils ne rapportent rien et ne sont pas utiles ;
Ils n'ont que leur beauté, je le sais, c'est bien peu ;*

³ Gălățanu, Daniel, *Préromantisme et Romantisme dans la poésie française des XVIIIe et XIXe siècles*, Presses Académiques Francophones, OmniScriptum GmbH, Saarbrücken, 2015, <https://www.presses-academiques.com/catalog/search/https://portal.dnb.de/opac.htm?query=daniel+galatanu&method=simpleSearch>, dar și GALĂȚANU, Daniel, *Momentele impunerii sensibilității romantice în poezia franceză*, Ed. Zigotto, Galați, 2016.

⁴ Gălățanu, [2018], p. 27.

⁵ Rince, Dominique, *La Poésie romantique*, Nathan, Paris, 1983, dar și Sabatier, Robert, *Histoire de la poésie française du XIXe siècle*, Albin Michel, Paris, 1975.

*Mais, moi, je les préfère aux champs gras et fertiles,
Qui sont si loin du ciel qu'on n'y voit jamais Dieu !⁶*

Acest poem de doar trei strofe, este cheia de boltă a poeziei lui Gautier, mai clar și mai sintetic chiar decât poemul său *Arta*, considerat ca fiind, desigur, arta sa poetică „oficială”. Doar peisajele aride în care *plantele nu îndrăznesc să-și pună piciorușele lor tremurătoare*⁷ sunt garanția perfecțiunii, a înălțimii formale și a sublimului: *Sunt îndrăgostit nebunește de munții mândri și sublimi!*

Orice referință utilă sau utilitară, orice trimitere la sfera socialului, orice artificiu vegetal, teluric sau erotic, trebuie să fie alungate cu scrupulozitate (*Nici vița de vie cu brațe lascive, nici holdele aurii, nici secara; / Nimic care să te ducă cu gândul la om și la truda sa chinuitoare.*). Inclusiv omul cu întreaga sa umanitate este izgonit din poem pentru a putea găsi astfel, perfecțiunea, arta pură de sorginte parnasiană și *aerul său liber și pur* [în care] *înoată stoluri de acvile*. Romanticismul, cu uriașa sa latură socială, cu fantezia sa debordantă și cu întreg arsenalul truculent al temelor și motivelor sale (*aceste câmpii grase și fertile*), este departe, în noua concepție a lui Gautier, cea a perfecțiunii celeste, pure, divine a artei, căci *câmpiile grase și fertile! [...] sunt atât de departe de ceruri că nu mai apuci să-L vezi vreodată pe Dumnezeu!*

Gautier poate acum să se arunce în aventura capodoperei sale parnasiene, culegerea de versuri a adoratelor sale *Emailuri și Camee* (1852), pe care el o va sintetiza, în 1857, în celebrul său poem *Arta*, piesă care este în același timp și corolarul și centrul de greutate al volumului:

*Oui, l'œuvre sort plus belle
D'une forme au travail
Rebelle,
Vers, marbre, onyx, émail.*

*Point de contraintes fausses !
Mais que pour marcher droit
Tu chausse,
Muse, un cothurne étroit. [...]
Les dieux eux-mêmes meurent,
Mais les vers souverains*

⁶ Toate poemele lui Gautier citate în acest studiu sunt extrase din : GAUTIER, Théophile, *Œuvres poétiques complètes*, Bartillat, 2004. Acestea pot fi gasite și la adresele: <http://poesie.webnet.fr/poemes/France/gautier/85.html>, <https://gallica.bnf.fr/essentiels/gautier/emaux-camees>.

⁷ Traducerea acestui vers, ca și a celorlalte fragmente extrase din opera lui Gautier, aparține autorului articolului. [n.a.]

*Demeurent
Plus forts que les airains.*

*Sculpte, lime, cisèle ;
Que ton rêve flottant
Se scelle
Dans le bloc résistant !*

Devine clar acum că nu mai putem discuta despre un poet romantic, ci despre tatăl spiritual al parnasianismului, dar care, de fapt, nu s-a dezis niciodată de descendența sa romantică: *Da, opera iese mai frumoasă / În urma unei munci / Rebele*. De fapt, această *rebeliune a formei*, care nu poate fi decât de sorginte romantică, Gautier n-a fost niciodată capabil să o depășească, în ciuda nobilelor sale materii: *marmură, onix, email*, de fapt, în ciuda a orice.

Acest prețios univers al prețiozității are nevoie, fără nicio îndoială, de o muncă asiduă, de încrustare, de cizelare, de polișare și rafinare, cu scopul ca ideile și materiile masive și rare să se topească în aliajul perfecțiunii formale și conceptuale a parnasianismului: *Sculptat, rafinat, cizelat; / Fie ca visul tău zburător / Să se încrusteze / În blocul masiv!* Morala este că frumusețea și perfecțiunea sunt eterne (*mai rezistente decât bronzul!*⁸), spre deosebire de pasiunile omenești, de religii și chiar de zei: *Chiar și zeii mor, / Dar versurile suverane / Durează / Mai tari chiar decât bronzul*. Găsim aici, deci, însăși esența doctrinei parnasiene: *arta pentru artă, impersonalitatea* (ba chiar *imposibilitatea*), *cultul muncii și întreaga mistică și estetică ce provin din acestea (încrustat în blocul masiv), uniunea artei cu știința, legea imuabilă a formei*, ea însăși înțeleasă ca fiind o exigență *sine qua non a Frumosului*⁹ etc. etc.

Dacă Gautier este împreună cu Leconte de Lisle, unul din părinții Parnasului, el n-a putut să se rupă niciodată de tot și definitiv, nici de rebeliunea formală și nici de fertila inspirație a romantismului. În ciuda faptului că le-a respins la nivel conceptual, neacceptând *nici viața de vie cu brațe lascive, nici holdele aurii, nici secara*, poetul a avut întotdeauna, cel puțin la nivelul subconștientului, nostalgia ruinelor romantice, durerea legată de *fugit irreparabile tempus*, obsesia fetișă (deja emblema curentului!) a romanticilor pentru Serenissima Republică cea care se descompune în splendoarea sa decadentă, așa cum ne lasă să vedem în imaginea Veneției sale personale,

⁸ Trimiterea la celebrul vers al lui Horațiu: *Exegi monumentum aere perennius*, este absolut evidentă, dar și reluată obsesiv în luările de poziție estetice ale lui Gautier, ca și metafora bronzului, de altfel. [n.a.]

⁹ Cf. Mitterrand, Henri, Rince, Dominique & Lecherbonnier, Bernard, *Littérature – textes et documents - XIXe siècle*, Nathan, Paris, 1986, p. 365.

poemul *Variațiuni pe tema Carnavalului de la Veneția* (ciudat titlu, totuși, pentru un poem extras dintr-un volum numit *Emailuri și Camee*):

*Venise pour le bal s'habille.
De paillettes tout étoilé,
Scintille, fourmille et babille
Le carnaval bariolé.*

Fantezia romantică ne invadează de pretutindeni. Simțul umorului, bucuria primară de a trăi, inundă acest poem ca o apă vie, ca un cântec popular, la ani lumină distanță de înaltele exigențe formale și „sterile” ale parnasianismului:

*Le Docteur bolonais rabâche
Avec la basse aux sons traînés;
Polichinelle, qui se fâche,
Se trouve une croche pour nez.*

Inclusiv limbajul abundă de termeni populari, zglobii, colorați, care ar produce, în mod normal, o alergie epidermică și o evidentă oroare întregii școli parnasiene: *Paietele înstelate, / Scânteiază, furnică și trăncănesc.*

Tributar încă și pentru totdeauna temelor romantice ale ruinelor și ale gloriei trecutului, Gautier este fascinat de acest univers¹⁰ și, din acest motiv, el nu se mulțumește cu o singură Veneție ci consacră un întreg ciclu Serenissimei Republici. Această temă a ruinelor, obsesia timpului care se scurge și care distruge astfel perfecțiunea și frumusețea presupuse ca fiind eterne¹¹, toate acestea apar și reapar obsesiv într-un alt poem din *Emailuri și Camee*, numit *În Lagune*:

*Les dômes d'azure des ondes
Suivant la phrase au pur contour,
S'enflent comme des gorges rondes
Avec ses palais, ses gondoles,
Ses mansardes sur la mer
Ses doux chagrins, ses gaietés folles
Toute Venise vit dans cet air*

Mai parnasian decât poemul anterior cu *domul de azur al undelor / Urmărind fraza cu forme pure, [...] Cu palatele sale, gondolele sale*, acest din urmă poem trăiește [totuși] în această atmosferă plină de dulcele sale dureri,

¹⁰ Cf. Tieghem Van, *Le Romantisme dans la littérature européenne*, Albin Michel, Paris, 1969, p. 157, dar și BALACI, Alexandru, « Avatarurile lui Gautier » in *Studii și note literare*, Ed. Eminescu, București, 1979, p. 217.

¹¹ Cf. Gautier, Théophile, *Istoria Romantismului*, Allfa, București, 1998, p. 29.

veseliile sale nebune, atât de romantice, pline de viață și, mai ales, de imperfecțiuni formale, dar, în aceeași măsură, și morale. La uriașă distanță de descrierea Veneției făcută de Chateaubriand¹², dar și de muzicala Veneție mussetiană¹³, această strofă ar putea să caracterizeze cu succes întreaga poezie a lui Gautier și întreaga sa atitudine față de artă, în general, și prin asta vreau să spun atitudinea sa sinceră și adevărată, așa cum țâșnește din subconștientul și din sufletul său, iar nu cea exprimată cu ocazia numeroaselor sale luări de poziție în chestiuni de estetică și teorie literară.

Bibliografie:

- Balaci, Alexandru, *Avatarurile lui Gautier in Studii si note literare*, Ed. Eminescu, București, 1979;
- Gautier, Théophile, *Istoria Romantismului*, Ed. Allfa, București, 1998;
- Gautier, Théophile, *Œuvres poétiques complètes*, Bartillat, Paris, 2004;
- Miclău, Paul, *Le Poème moderne*, E.U.B., București, 2001;
- Mitterand, Henri, Rince, Dominique & LECHERBONNIER, Bernard, *Littérature – textes et documents - XIXe siècle*, Nathan, Paris, 1986;
- Gălățanu, Daniel, *La ville romantique dans la poésie française în Les Cahiers du GRIC*, Editions de l'Université du Havre, numéro 6/ septembre, Le Havre, 2008, <https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article55> ;
- Gălățanu, Daniel, *Préromantisme et Romantisme dans la poésie française des XVIIIe et XIXe siècles*, Presses Académiques Francophones, Saarbrücken, 2015;
- Gălățanu, Daniel, *Momentele impunerii sensibilității romantice în poezia franceză*, Zigotto, Galați, 2016;
- Gălățanu, Daniel, *Théophile Gautier în epoca romantismului plasticizat și „sterilizat”*, *Communication interculturelle et Littérature*, vol. 2/ 2018, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj, pp. 22-28;
- Riffaterre, Michael, *Sémiotique de la poésie*, Seuil, Paris, 1983;
- Rince, Dominique, *La Poésie romantique*, Nathan, Paris, 1983;
- Sabatier, Robert, *Histoire de la poésie française du XIXe siècle*, Albin Michel, Paris, 1975;
- Tieghem Van, *Le Romantisme dans la littérature européenne*, Albin Michel, 1969.

Sitografie:

<https://www.poesie-francaise.fr/theophile-gautier-emaux-et-camees>
<https://gallica.bnf.fr/essentiels/gautier/emaux-camees>

¹²A se vedea: Gălățanu, Daniel [2015], pp. 88-89.

¹³ *Ibid.*, pp. 182-183.

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Parnasse_\(litt%C3%A9rature\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Parnasse_(litt%C3%A9rature))
<http://poesie.webnet.fr/poemes/France/gautier/85.html>
<https://www.pressesacademiques.com/catalog/search>
<https://portal.dnb.de/opac.htm?query=daniel+galatanu&method=simpleSearch>
<https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique63>
<https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article55>
<https://www.ebscohost.com/titleLists/hsi-coverage.pdf>
<https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=4888738>

Virgil Tănase – radiografia unui scriitor oniric

Conf. univ. dr. BARNA Iuliana
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract. *In the "exile" state of mind, Virgil Tănase accepts the artistic resurrection, creates his own epic universe and suffers with dignity **the pain of alienation**. His text reveals an antinomic world, in between the irrationality of human existence and the man's vehement desire to reach the absolute, to introduce rational order into chaos, a fact that generates a deep internal drama, frequently presented in the modern novel in the form of deception, powerless revolt or active inward passion.*

Key-words: *literature, totalitarian system, biography.*

Încercând să contureze onirismul literar românesc, Tănase îl percepe ca pe un loc special unde sunt grupate opere aparținând literaturii verosimilului și a neverosimilului. Pentru el visul ține de simbolic, de sugestiv. Imaginile de vis trimit la altceva, sunt semnul unui altceva, în timp ce realitatea nudă există pentru ea însăși. Literatura onirică afișează cu ostentație transparența ei proprie. „Acest curent poate fi definit drept efortul unui grup de scriitori de a răspunde la șiretlicul *bunului sens realist*”¹⁴

„Dacă scopul «onirismului» este acela de a distruge «fabula», povestirea, «mesajul», atunci Tănase eșuează ca oniric, întrucât multiplele fire narrative ale cărții se încheagă fiecare într-o povestire separată, o povestire «realistă» și cu «mesaj» politic, care în ultimă instanță explodează în vis. Dar, în măsura în care-și trădează crezul de grup, apartenența la o «mișcare» literară, Tănase nu face decât să-și descopere adevărata sa vocație ca scriitor, dar mai ales ca personaj implicat în grotescul evenimentelor și în transfigurarea lor onirică.”¹⁵ De altfel, scriitorul ne previne asupra modului cum trebuie privită experiența pe care o propune curentul oniric românesc, un curent literar neoavangardist, care prin aparenta revoluție estetică, tinde să se desfășoare în zona inefabilului și a

¹⁴ Textul integral poate fi citit în periodicul francez *Les nouvelles litteraires*, din 21 octombrie, 1976, pp. 4-5.

¹⁵ Ioan Petru Culianu, articol în revista *Limite*, Nr. 32-33, 1981, Paris, pp. 28-29 (despre romanul lui Virgil Tănase: *Apocalypse d'un adolescent de bonne famille, Traduit du roumain par Adela Tirziu et l'auteur*).

incomprehensibilului. „Ea nu permite o *interpretare* (cum se face la școală unde literatura e înfățișată sub formă de cadavru pentru disecție în cadrul unei lecții de anatomie) și se refuză oricărei „înțelegeri”. Ea se cere pur și simplu trăită.

E de la sine înțeles că un asemenea demers literar exclude orice intervenție alta decât de „spălare” a imaginilor care constituie narațiunea, de a le înscrie în cuvintele potrivite ale limbii care le-a dat belșugul unei înțelepciuni venite de mai departe de noi, strânse dintr-o îndelungă străduință de a da lucrurilor nu numai un nume ci și o poziție în lumea săvârșită.

Acest demers literar este prin sine o contestație a oricărui dogmatism – și nu e de mirare că o autoritate politică dogmatică, cum era cea întemeiată pe „învățătura” marxistă (marxist-leninistă, dacă vreți să-i adăugați codicilul practicii politice) s-a arătat mai drastică cu acest tip de literatură decât cu cea care, continuând romanul de tip balzacian, n-o înfrunta decât în punctele neesențiale. El este, îmi îngădui să cred, literatura unei lumi care se naște, care va oferi oamenilor, dacă aceștia vor reuși să supraviețuiască dezastrului modernității, un alt echilibru social și o mentalitate care se va recunoaște în acest tip de literatură care, prea dintr-un timp care nu există încă, rămâne ciudată pentru oamenii timpului de ieri.”¹⁶ Virgil Tănase percepe tentativa grupului oniric ca pe o dublă ambiție, ce implică: crearea unei mișcări literare moderne cu totul opusă realismului – socialist și, în același timp, refuzul oricărui compromis politic. Mai mult, în onirism își puteau găsi adăpost orice simboluri, orice sensuri încifrate, inclusiv aluzii și incitații antitotalitare, iar posibilele implicații politice ale onirismului nu veneau decât să deranjeze regimul.

În Franța, scriitorul obține diploma de la École Pratique de Hautes Études Paris în 1977, susținând o teză despre actor (*La présence du comédien*), iar mai apoi, finalizează un doctorat în sociologia și semiologia artelor și literelor (*Sémiologie de la mise en scène*) sub conducerea științifică a lui Roland Barthes. Virgil Tănase ne surprinde, așa cum de multe ori o face în mai toate aparițiile sale, afirmând de astă dată într-un interviu acordat Simonei Modreanu că relația cu Roland Barthes "n-a fost câtuși de puțin didactică sau literară. Ajuns la Paris¹⁷, în ianuarie, la mijlocul anului universitar, și având nevoie de un *motif valable* ca să-mi prelungească viza de ședere în Franța (unde n-am vrut să cer azil

¹⁶ *Așa a fost să fie...*, Simona Modreanu în dialog cu Virgil Tănase, Editura Junimea, Iași, 2019, pp. 19-20.

¹⁷ V. și Iancu, Elena, *Viziune creativă în dramaturgia lui Matei Vișniec*, în Oana Magdalena Cenac (coord.), *Manifestări ale creativității limbajului uman*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, pp. 53-60; <http://www.fabula.org/actualites/oana-magdalena-cenac-coordonator-manifestari-ale-creativitatii-limbajului-uman-manifestations-de-la-66935.php>.

politic și deci trebuia, tot la câteva luni, să dovedesc că-mi continui studiile aici), l-am rugat pe Barthes să mă înscrie la Ecole de Hautes Etudes. ”¹⁸

La sfârșitul anului 1979, Tănase obține cetățenia franceză pentru întreaga familie: pentru el, soția sa și primul lor fiu, Toma. Virgil Tănase refuză în permanență noțiunea de exil și nu va cere niciodată azil politic. Pentru Virgil Tănase, exilul „a fost acela al unui călător singuratic într-o lume unde ni se cere să ne plimbăm doar în grup acompaniați de-o muzică militară.”¹⁹ Stabilit într-o țară străină, scriitorul rămâne convins că regimul comunist nu era decât o formă istorică tranzitorie a unui monstru profund care îmbracă haina unei ideologii, iar lupta lui se ducea doar cu acest monstru. El nu dorește să fie pus în rândul celor care fac din exil o meserie sau cel puțin o condiție.

Pentru Virgil Tănase, lumea ce se reflectă în oglinda de conștiință a memoriei sale este una coșmărească, aberantă, apocaliptică, este o lume a trăirilor absurde, a unor existențe traumatizate, a unor demersuri halucinante efectuate oarecum în transă, în circumstanțe de obligativitate, fără soluții de ieșire sau de depășire a unei crize morale continue. *Autoficțiunea este povestea transformării eului narator, a regăsirii lui - o poveste care-și manifestă convențiile narrative constitutive, în ideea de a fi sinceră cu cititorul.* „Ce altceva este romanul decât silința autorului de a născoci faptele fictive ale unei vieți care, în contextul unui moment istoric precis în măsură să le amplifice și să le dea exemplaritate, alcătuiesc, încetul cu încetul, din elemente verosimile, destinul unui individ?! Biografia nu e altceva decât un roman ale cărui episoade au fost deja scrise. Ele există – concrete, indiscutabile, imposibil de măsluit (de altfel la ce bun? dacă vrem să „mințim adevărat” n-avem decât să facem o operă de ficțiune pură, nu e nevoie de pretextul unui vieți cât de cât cunoscute). ”²⁰

Este lesne de înțeles că nu numai povestirea trebuie să fie autentică, ci și cadrul ei. „Eul autoficționar nu relatează o poveste căreia i-ar fi fost martor, ci se povestește pe sine, este eroul propriilor fapte puse în cuvinte și enunțatorul cuvintelor care le reprezintă”.²¹ Ceea ce contează în textul autoficțional este *încorporarea* detaliilor biografice, diseminarea autorului în propria operă și nu recuperarea intențiilor sale. De altfel, scriitorul oniric nu face altceva decât să experimenteze cu voluptate diversitatea eurilor sale, totul așezat armonios și haotic într-un cadru zbuciumat sau potolit.

¹⁸ *Așa a fost să fie...*, Simona Modreanu în dialog cu Virgil Tănase, Editura Junimea, Iași, 2019, p. 21.

¹⁹ *Virgil Tanase: le promeneur solitaire.*

²⁰ *Așa a fost să fie...*, p. 121.

²¹ Alexandru Matei, *Autoficționarii*, România Literară, Anul XXXIX, Nr. 21, 26 mai 2006.

Virgil Tănase tratează în romanul său tema „condiției umane” sau condiția scriitorului.²² Literatura condiției umane primește o definiție destul de lămuritoare din partea istoricului literar Liviu Petrescu: „este conflictul dintre setea de absolut a ființei umane, pe de o parte, și existența anumitor principii limitative, pe de altă parte”.²³ Virgil Tănase se numără printre scriitorii români bine integrați în spiritul exilului, care subzistă cu fermitate încercărilor vieții prin atitudine, prin transparență, luciditate și meticulozitate tipic românească. Părăsind orizontul conflictelor sociale, ieșind din spațiul opresiv, Virgil Tănase cucerește lumea literară franceză printr-o formulă epică și un traseu existențial propriu, perpetuând astfel, într-o țară străină, arta românească: „.... literatura noastră nu va începe să existe peste hotare decât atunci când acest subiect va înceta să ne mai preocupe. Atunci când, luând pildă după cei adunați odinioară, acum aproape 150 de ani, în jurul statuii lui Pușkin, vom face și noi o sărbătoare națională din dezvelirea unui monument de scriitor, dintre aceia prin care devenim noi înșine minunați pentru că împărtășim cu ei o limbă dumnezeiască, care e numai a noastră și care legitimează existența noastră ca popor.”²⁴

BIBLIOGRAFIE

- Culianu, P. I., *Limite*, Nr. 32-33, 1981, Paris (despre romanul lui Virgil Tănase: *Apocalypse d'un adolescent de bonne famille, Traduit du roumain par Adela Tirziu et l'auteur*).
- Ezine, Jean, Louis, *Un écrivain roumain baillonné parle, Les nouvelles littéraires*, 1976, Anul 54, Numar 2555.
- https://www.academia.edu/35030435/Proza_romaneasca_contemporana_Bogdan_Popescu_Razvan_Radulescu
- Iancu, Elena, *Viziune creativă în dramaturgia lui Matei Vișniec*, în Oana Magdalena Cenac (coord.), *Manifestări ale creativității limbajului uman*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, <http://www.fabula.org/actualites/oana-magdalena-cenac-coordonator-manifestari-ale-creativitatii-limbajului-uman-manifestations-de-la-66935.php>.
- Ifrim, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, Accession Number WOS:000333326200011.
- Junimea, Iași, 2019.
- Matei, A. *Autoficționarii, România Literară*, Anul XXXIX, Nr. 21, 26 mai 2006 .
- Petrescu, L. *Romanul condiției umane, Studiu critic*, Editura Minerva, București, 1979.
- Tănase, Virgil, *Așa a fost să fie... Simona Modreanu în dialog cu Virgil Tănase*, Editura *Virgil Tănase : le promeneur solitaire, Combats magazine*, 18 octobre 2004.

²² Vezi romanele *Apocalipsa...., La vie mystérieuse et terifiante..., Zoia, Ils reflourissent, les pommiers sauvage*.

²³ Liviu Petrescu, *Romanul condiției umane*, Studiu critic, Editura Minerva, București, 1979, p. 11.

²⁴ *Așa a fost să fie...*, p. 137.

**Rolul presei culturale dobrogene
în promovarea vieții literare românești.
Studiu de caz – revista „Tomis” (1970)**

Conf. univ. dr. CENAC Oana Magdalena
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Abstract:** The purpose of our study is to present the manner in which the cultural life of the epoch is being reflected in the articles, published in „Tomis” magazine, during 1970.*

***Key words:** cultural life, literature, Tomis, ideology.*

Completând fericit șirul publicațiilor culturale constănțene („Ovidiu, „Metafora”, „Ex Ponto”, „Pontice” ș.a.), „Tomis” contribuie de mai bine de cincizeci de ani, la reflectarea celor mai importante aspecte care au marcat viața culturală a urbei dobrogene.

Demersul nostru urmărește cronologic principalele repere culturale ale anului 1970, așa cum au fost ele înregistrate și prezentate de semnatarii articolelor publicate, mulți dintre aceștia membri ai comitetului redacțional (Ana Barbu, Ion Bădică, Traian Coșovei, Eugen Lumezianu, Nicolae Motoc (redactor-șef adjunct), Constantin Novac, Fl. Postolache, Al. Protopopescu, Adrian Rădulescu, Cornel Regman, Petre Tomoroga), dar și colaboratori externi.

Coordonatele generale pe care se înscriu articolele ce compun sumarul celor douăsprezece luni ale anului 1970 ar putea fi organizate după cum urmează:

O primă categorie este reprezentată de dialogurile cu diferiți scriitori pe teme culturale și literare. Astfel, în luna ianuarie, Octavian Georgescu semnează articolul *Necesitatea poeziei* care se constituie într-un amplu dialog cu personalități din diverse domenii științifice. Primul dintre aceștia este Ștefan Augustin Doinaș: „În contextul complexelor preocupări și idei ale acestui timp, o afirmație revine sub forma unei întrebări: un lucru frumos este tot atât de util ca și un lucru util? [...]Să pornim la dezlegarea acestei întrebări. Ne-am gândit că un creator de poezie trebuie să fie investigat primul”.

Problematica interviului vizează „criza poeziei, criza artei în general”, despre „gustul epocii” în materie de frumos și estetic; despre „caracteristicile poeziei contemporane”, fiind enumerate „elevația sau angajarea, reflecția sau polemica, vibrația sau luciditatea”; despre „specificul epocii și maniera sa de reflectare în artă, despre conceptul de „geniu” și „capodoperă” și despre locul literaturii în raport cu știința și tehnica. Din dorința de a realiza „o confruntare de

opinii, de spirite”, cel de-al doilea interviuat este compozitorul Aurel Stroe care își exprimă punctul de vedere cu privire la definirea conceptului de poezie. Dialogul lui Octavian Georgescu se încheie cu „un om al abstracțiilor matematice” - Nicolae Teodorescu - care abordează relația artă-știință: „Există o corelație între artă și știință.[...] Arta de azi înregistrează cercetări din cele mai diverse, modalități de expresie abstractă care mi se par firești. Ca și în știință, și în artă, oamenii se găsesc în fața unui nou mult mai complex decât cel de la începutul acestui secol”.

Vorbind despre relația matematică-poezie, Nicolae Teodorescu continuă: „Matematica este știința structurilor.[...] Ea conține structurile comune tuturor ramurilor științei. Ea creează un limbaj comun pentru toate științele, fiind un izvor al unui număr tot mai mare de aplicații ale științelor în viață”.

Întrebat despre poeții favoriți, Teodorescu răspunde: „Pe Eminescu îl am în minte. În clipele de răgaz recitesc pe Vigny. Nu vreau să spun prin aceasta că poeții mai apropiați în timp de noi nu mă solicită îndeajuns. Dimpotrivă. Cred că poezia ca și știința investighează zone necunoscute, ni le arată într-o lumină profundă”.

În luna iunie, în *Dialoguri contemporane*, Octavian Georgescu caută răspuns la întrebarea *Încotro merge arta?*, iar răspunsurile sunt oferite de Ovidiu Papadima, Ion Nicodim și D.I.Suchianu. Ținând cont de profilul celor intervievați, de preocupările lor științifice, întrebările care alcătuiesc interviul vizează următoarele aspecte: semnificația cuvântului *criză*, „noțiune infiltrată mereu în discuțiile asupra destinului artei”, despre căutarea noului în artă, marcând „tendința disperată spre originalitate a creatorilor de artă”, despre „spiritul contemporan în artă”, despre interesul unora pentru „naturi moarte, statice, pentru peisaje lipsite de viață, de nerv”, despre „corelația între arte” sau „elementele care leagă poezia lirică de arta cinematografică” și despre „stadiul creației cinematografice de la noi”.

Plecând de la ideea că una dintre „problemele fundamentale ale poeziei moderne este relația ce se stabilește între Creația propriu-zisă și Lumea realului”, în numărul din luna aprilie, Dan Mutașcu realizează o anchetă literară cu tema *Între lirism și concept*. Protagonistii acestei analize sunt Ștefan Careja, Ștefan Aug.Doinaș, Ovidiu Genaru și Marin Mincu, fiecare dintre aceștia oferind răspunsuri la următoarele probleme: poezia românească contemporană de concept, raportul dintre „schela filosofică” a poemului și metaforă, necesitatea poetului contemporan de a „intelectualiza”, de a „forța imaginația artistică să vehiculeze elementele unui sistem de gândire propriu”; ultima problemă ridicată se referă la menționarea unor nume de scriitori, „continuatori ai operei lui Blaga sau Ion Barbu, creatori de opere «duale», la care eseu și poezia se completează armonice”.

O altă coordonată frecvent abordată în articolele cuprinse în paginile revistei „Tomis” se referă la rolul criticii în viața literară. Astfel, în numărul din luna decembrie, Alexandru Paleologu vorbește despre sarcina criticului „de a semnala și de a impune valori”, despre „diferențierile arbitrare ce sunt făcute între creația originală și critică, despre compartimentările de genul «literatura criticilor», ori despre aspectul de «hobby» care-i este conferit autorului original ajuns la îndeletnicire critică”, despre „lipsa de curaj a criticului”, despre „literatura cu cheie”, și despre „formația filosofică a criticului”.

„*Micile*” *subterfugii ale criticii*, articolul din luna februarie, semnat de Cornel Regman, pledează pentru franchețe, pentru „exprimarea decisă și deschisă a opiniei, o calitate indispensabilă în critica literară, dar ca de atâtea ori ea nu «merge» singură, ci formează o unitate simbiotică alături și împreună cu alte însușiri la fel de necesare. Mai des se însoțește cu gustul.[...]Fără o astfel de însoțire, franchețea e dezarmantă: da-urile și nu-urile ei empirice vor prețui foarte puțin”. Analizând peisajul critic românesc, semnatarul articolului concluzionează: „Prea mulți critici evită să-și ia răspunderea unei atitudini deschise, în care să se citească deopotrivă gustul, priceperea, deschiderea etică și estetică spre lume, căci în măsura în care sunt sincere ele implică un curaj, un program de continuitate, trebuința de a sări fără ezitare în apărarea lor”.

În *Analogii și analogii*, articolul publicat în luna februarie de Grigore Sălceanu, se fac o serie de comentarii cu privire la munca criticului literar:

„Dacă îi pasionează o carte, dacă îi captivează și îi încântă, cititorii se declară mulțumiți. Nu tot astfel se petrec lucrurile cu criticii. Pentru a se pronunța asupra valorii unei opere, ei nu se rezumă numai la stările afective pe care ea le-a produs în sufletul lor, ci, apelând la memorie, confruntă această operă cu cele ce s-au scris înainte și caută să vadă până la ce punct este sau nu tributară lor. Descoperirea analogiilor este, deci, una din operațiile necesare pentru dovedirea sau contestarea originalității unui autor”.

George Radu scrie despre *Paul Everac și consecvența estetică*:

„Scriitor cu bogată activitate dramatică, înclinat spre problematica socială și spre pătrunzătoare analize psihologice, adept al compoziției de factură clasică și al unei tehnici, în general, simple, ostil față de formulele împrumutate și neasimilate – Paul Everac rămâne consecvent principiilor sale estetice, în ciuda atâtor firave păreri, după care, orice spectacol, orice piesă de aiurea, cu oarecare personalitate, devine, automat, o **nouă** școală artistică, un **nou** curent literar”, încheie semnatarul articolului din luna iulie.

În numărul din octombrie, George Gibescu semnează articolul *Campanii pierdute și speculații sterile* în care analizează tipul de critică propus de Mihai Ungheanu și Liviu Petrescu:

„S-a spus despre Mihai Ungheanu că este un cultural, un dogmatic și un «ideolog», lucruri care trebuie luate în serios, pentru că de aici decurge imprimarea unei piste false prezetului de **Campanii**. El își inventează câțiva ascendenți ideologi și aceștia

sunt câteodată Maiorescu, Gherea, Ibrăileanu, Lovinescu, Călinescu.[...] Mihai Ungheanu identifică, procustian, programul ideologic cu axiologia criticului respectiv. Scopul lui a fost unul didactic și anume acela de a-i «disculpa» de estetism pe Maiorescu, Lovinescu, Călinescu. Dichotomia critici ideologi-critici esteți mi se pare a fi, în orice caz, o variantă a confuziei dintre autonomia esteticului și estetism”.

Un alt aspect punctat de semnatarul articolului vizează atitudinea față de anumite opinii critice căci „respingerea unor cărți de critică literară se face în funcție de câteva premise teoretice strict didactice”. Sunt menționați aici Valeriu Râpeanu, „sanționat pentru că s-a ocupat de un autor de mâna a doua (Al. Vlahuță)”, Ion Dodu Bălan, „autorul primei reconsiderări în spirit marxist al lui Octavian Goga, e trecut undeva printre didacții plăți pe motivul, închipuit de altfel, de a nu se aplica obiectului. Dintr-o monografie de 175 de pagini sunt supuse analizei maximum trei, capitolele-cheie ale cărții [...] fiind pur și simplu omise”; urmează Ion Negoșescu (cu *Poezia lui Eminescu*), Paul Georgescu (cu *Polivalența necesară*). Semnatarul articolului abodează

„modul în care Mihai Ungheanu trece de la inclemență la hagiografie. Compendiul de *Istoria literaturii române* de G. Călinescu (i se afectează 9 pagini) e recomandat doar «ca o superbă demonstrație a capacității creatoare a unui critic», nu și ca «un îndrumar de creație». Lucian Raicu, în schimb, prin eseul *Liviu Rebreanu* (comentat în 14 pagini) ne-ar da o lecție de modul în care trebuie citați clasicii. [...] Exegeții operei lui Liviu Rebreanu sunt taxați de unilateralitate, rea voință și chiar de obtuzitate. Ungheanu nu are știință că acești exegeți executați sunt nume ilustre în critica literară – G. Călinescu, Lovinescu, Tudor Vianu, Al. Piru, Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Perpessicius?”.

Eseurile lui Liviu Petrescu, reunite în *Realitate și românesc*, sunt „tot niște efemeride, poleite însă cu considerații psihanalitice, filozofice și comparatiste. Aici Liviu Petrescu speculează în jurul a șapte scriitori în opera cărora decoperă tendința de a pune la îndoială realitatea exterioară și a deplasa accentul pe spre lumea lăuntrică”. Cometariul autorului îi vizează pe Duiliu Zăneanu, Matei Caragiale, Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Anton Holban și Gib Mihăescu.

Același George Gibescu semnează, în numărul din luna noiembrie, articolul *Lovinesciana*, care aduce în atenția cititorilor doi discipoli ai cunoscutului critic care au valorificat diferit opera acestuia:

„O dizertație aproape ilizibilă asupra marelui critic român de talie europeană întreprinde Ileana Vrancea în *E.Lovinescu, critic literar* (1965), completând ulterior cu *E. Lovinescu, artistul* (1969). Opera lui Lovinescu este analizată în funcție de câteva prejudecăți, cum ar fi dezvoltarea criticii literare românești în jurul celor doi poli: Maiorescu–Gherea, în scopul de a-l afilia pe mentorul *Sburătorului* moștenirii gheriste. [...]Radiografierea paralelă a *Criticilor* și a celor cinci volume din *Istoria literaturii române contemporane* are meritul (pentru 1965) de a oferi o selecție din

textele lovinesciene. Interpretarea lor nu facilitează însă conturarea unui profil exact”.

Cu *E. Lovinescu, artistul*, „Ileana Vrancea redeschide capitolul beletristicii lovinesciene, «nu pentru valoarea în sine a romanelor, ci pentru semnificația pe care o au în înțelegerea psihologiei artistice și a zonei de activitate a criticului», în realitate, pentru a-l denigra pe Lovinescu”.

Cel de-al doilea analist al operei lovinesciene este Ion Negoïtescu care realizează „o primă valorificare obiectivă a operei lui Lovinescu încă din 1943, redactând manifestul Cercului literar de la Sibiu” când „aderă la ideile estetice ale criticului modernist, protestând totdată împotriva imixtiunii ideologiei fasciste în literatură. Micromonografia *E.Lovinescu* (Ed. Albatros, 1970), scrisă fără absolut nicio prejudecată, conține o serie de puncte de vedere noi, punând în lumină texte revelatoare”.

Recenziile ocupă un spațiu generos în economia revistei. Astfel, în luna ianuarie, romanul *Prins*, semnat de Petru Popescu, este analizat de Cornel Regman care identifică un „roman-roman”, propunere pe care și-o argumentează: „Așa de mult ne-au obișnuit anii din urmă în ideea că romanul poate fi orice altceva decât roman pur și simplu, bunăoară roman-eseu, anti sau pseudo-roman, roman-parabolă, roman-ciclu...de nuvele etc., încât atunci când, în fine, o carte se apropie mai mult decât altele de etalonul speciei, [...] a-i spune simplu roman e echivalent cu a nu spune prea mult. E nevoie parcă de o complinire care să adeverească noțiunea, întocmai cum în imperiul birocrăției, unde nimic nu se mai certifică prin actul consacrat, noi certificate sunt inventate spre a le întări pe cele vechi. Și astfel, **romanul-roman** se găsește justificat alături de atâtea tipuri confraterne, într-o epocă de activă relativizare a categoriilor”.

Analiza romanului lui Petru Popescu îi relevă recenzentului „un roman citadin în sensul cel mai propriu al cuvântului, Bucureștiul fiind sediul întâmplărilor sale, localizate nu doar toponomastic, ori muzeal, ci cu o specială aplicare de a prinde «aerul» locurilor, palpitul și chiar «ticurile» orașului”. Despre personajul cărții, recenzentul continuă:

„Romanul acesta și-a inventat un personaj propriu, invizibil, dar mereu prezent – romancierul, acest moralist în mișcare, filozof aplicat al culturii și istoriei, sociolog cu aplomb al civilizației, atât de rar întâlnit și atât de stângaci în mișcări, în scrierile care mărgineau rolul naratorului la redare; acest martor special din care Camil Petrescu[...]mai avea scrupulul să facă un personaj aparte, în carne și oase, dar pe care proza mai nouă îl reduce – îl înalță de fapt – la rangul de **voce**: voce care umple spațiile, hrănind ca un aer, și tot ca acesta, izvorând de nicăieri și de peste tot. [...] *Prins* vine cu un erou care, dacă nu se modifică, nu evoluează și nici nu involuează. [...]. Se dezvăluie în schimb cu o frenezie a combustiei, aflată la zenitul vitalității, prin care se rostește la drept vorbind nu atât individul, cât parcă întreaga speță, amenințată într-una din exemplarele ei de elită”.

Remarcând „acuitatea și ubicuitatea modernă”, recenzentul notează: „Decupaj sincopat, simularea unui fel de răceală, în prezentarea aspectelor de excesiv și violență, cu preocuparea de a antrena în compunerea notației și reacțiile marelui simpatic-iată numai câteva dintre componențele acestei psihologii de narator, care[...]desenează - vorba autorului - o casă a telentului său”.

Analizând volumul *Mozaic istorico-literar-secolul XX*, de Dinu Pillat, Al. Protopopescu notează:

„Ales din vădite rațiuni organizatorice, necutezătorul titlu al cărții lui Dinu Pillat, *Mozaic istorico-literar – secolul XX*, nu are niciun alt merit în propășirea prețioaselor pagini ce le cuprinde. Serviciile lui sfârșesc acolo unde cele trei secțiuni ale volumului, *Cu privire la roman, Cazuri literare insolite și Reconstituiri biografice*, trebuie să coexiste în dauna spiritului unitar și modern al autorului. Căci, departe de a fi un «mozaic» critic, volumul de față este mai degrabă rodul statorniciei unui ochi arhitectonic și al unui gust fără ezitări, operând într-un veac cu adevărat «mozaicat»”.

În finalul demersului său, recenzentul punctează sintetic aspectele care dau valoare volumului semnat de Dinu Pillat:

„Cartea are primul și marele merit **de a face nesimțită discontinuitatea dintre generații**. În al doilea rând, dinspre ea urcă semnul vocației autorului pentru tainele romanului, odată cu lecția că romanul modern nu a fost și nu poate fi o chestiune de aventură la îndemâna aventurierilor. Văd în *Mozaic literar-istoric-secolul XX* mărturia unui literat distins, critic rafinat, fără spaima elementului istoric și a datei, ceea ce ar putea suplini orice definiție rezonabilă a istoricului literar”.

Despre *O nouă literatură* (IV) ne vorbește I. Negoitescu care analizează *Epistolele* lui Mircea Ciobanu: „Veritabilul poet care a transpus în meditații lirice *Patimile* sacrei mitologii precum și prozatorul cu scriitura degajată și aleasă totodată, din romanul *Martorii*, a trecut acum la forme noi, descinse din cele anterioare fără îndoială, crispate însă de însăși crisparea ideii ce le generează”. Concluzia este certă: cartea lui Mircea Ciobanu „ne indică virtualitățile scriitorului îndreptățit să-i acordăm o deosebită atenție”.

Eugen Lumezianu comentează *Ucișorul de papagali*, volum ce marchează debutul în proză al lui Marin Porumbescu care „aduce, între copertile cărții sale, întâmplări petrecute în America de Sud, în Spania, în Europa centrală. Sugestiile acestor realități i-au fost date prozatorului de lecturile sale, de filmele văzute, de enciclopediile și mai puțin de o realitate nemijlocit descoperită”. Lectura cărții îi stârnește recenzentului o serie de întrebări care

„se referă la autor, la opera sa, la perspective. La aceste întrebări este foarte greu, deocamdată, să se formuleze răspunsuri sigure. Mi-ar fi mai ușor să înfățișez impresiile culese din această carte printr-un desen. Aș desena un drum în serpentină străbătând un ținut ciudat: virajele dinspre stânga oferă ochiului un peisaj încântător care-ți dă speranțe, cele dinspre dreapta, un peisaj arid, care-ți taie orice curaj. Marin

Porumbescu continuă încă să parcurgă această cale șerpuitoare. E de sperat că el îi cunoaște și capătul”.

Al. Protopopescu comentează particularitățile liricii lui Miron Radu Paraschivescu din volumul *Scrieri*: „Întrunită sub titlul *Scrieri*, lirica lui Miron Radu Paraschivescu apare iată în propriul efort ca un fenomen de **heterodoxie**, liberă de orice norme și rigori, mereu angajată în propriul efort de eliberare”. Analizându-i opera, recenzentul concluzionează: „Avem în față opera unui fanatic iubitor de oameni și de frumos, o operă compusă din forme cristaline ce uneori se exclud unele pe altele, în efortul lor de a cuprinde și trăi totul. O operă poetică cu un relief mult zbuciumat aflat încă în plin anotimp seismic. Înlăuntrul ei sălășluiește poetul veșnic lucrător la explozia lumii”.

I. Negoșescu scrie despre „Un oniric angajat: Florin Gabrea” și comentează volumul *Hanimore* despre care notează: „Culegerea nuvelistică ne reține atenția din două motive: mai întâi, desigur, fiindcă ne aflăm în fața unei certe realizări estetice; apoi, fiindcă, în cadrul mult disputatei literaturi onirice, descoperim un caz de literatură angajată”. Analiza sa continuă:

„Dacă literatura onirică a lui Florin Gabrea se leagă strâns de experiențele suprarealismului, poezia sa aridă și perfect organizată din *Lecție* o dovedește mai puțin cu amplul delir, temător de poezie, dar izbucnind din zonele întunecate ale lirismului său adânc, ce se desfășoară în nuvela poematice de incoerență *Te vei întoarce, nu vei muri*, unde epicul prozastic triumfă totuși, cu zecile sale măști-viziuni alcătuind un cortegiu cu strășnicie dirijat de acest autor aspru cu sine și cu cititorii săi”.

În *Romanul periferiei? De ce nu; Nicolae Frânculescu – Dudul rubiniu*, Marin Mincu consideră că „în literatura română, mahalaua reprezintă un cadru fundamental, fiind exploatată infinit de la pitorescu sordid până la pura transcendere. Mahalaua a creat un stil, impunându-se pe plan european”. Cu *Dudul rubiniu*, autorul „se instalează într-un cadru fundamental, circumscriind aspecte și evenimente, descriind obiceiuri speciale (apoape eresuri) și captând treptat materialul expresiv.[...]Nicolae Frânculescu se realizează ca prozator cel mai bine, tocmai în momentele când posedă în mod impecabil limbajul argotic, caracteristic mediului în care evoluează personajele sale”.

Analizând romanul, recenzentul constată că „*Dudul rubiniu* se impune estetică prin noutatea exotică a limbajului argotic. Acest limbaj este caracteristic pentru o anumită latură a limbii noastre și nu trebuie refuzat. Invenția expresivă poate crea un univers nou sau îl poate distruge”.

În numărul din luna martie, Al. Protopopescu recenzează romanul *Cearța*, de Al. Piru, un roman „care nu e bine **făcut**, iar pe noi nu ne mai conving de mult decât romanele bine făcute. Aceasta este prima impresie de lectură și cam aceasta ar fi de înțeles din atât de tranșanta reacție a câtorva cronici consacrate romanului *Cearța*. Ceva mă îndeamnă însă să privesc cu egală precauție și noua înfățișare

scriitoricească a lui Al.Piru, dar și necruțătoarele sentințe ce s-au fost dat”. Analizând romanul, recenzentul ajunge la concluzia:

„*Cearța* este un atare roman «dezinvolt», mai puțin preocupat de ideea de genialitate și mai degrabă interesat în a găsi un mod de comunicare cu cotidianul. [...] *Cearța* devine un fel de dosar neromanțat al infidelității și suspiciunii în termeni prea puțin idealizați. El conține mai mult adevăr decât meșteșug. Faptele și dialogurile nu sunt nici prea minuțios amenajate, nici frumos caligrafiate. Romanul are și nimicuri și trivialitate, fiindcă nu are sau vrea să tănuiască complexe literare. Nu are idile de plajă cu lumină, nici plimbări cu barca, nu are speculații psihologice, nici parabole, fiindcă personajele au la îndemână telefonul și patul”.

În ceea ce privește stilul autorului, recenzentul punctează: „Fiind dezinvolt, autorul nu mai putea fi și laborios. Fraza nu numai că nu-i grea de epitete, dar aproape că e lipsită de orice înflorire. Stilistic, romanul e consecvent cu condiția comună a protagoniștilor săi”.

În articolul *Un poet: Petru Vălușeanu*, Nicolae Motoc comentează volumul de debut, intitulat *Un tremurat ostrov*. Se punctează faptul că:

„la data când și-a improvizat acest prim volum, Petru Vălușeanu era victima unor confuzii. Multe, dintre care reținem una, mai gravă, cu posibile urmări pentru traiectoria imaginară a poeziei sale: cea dintre inteligibilitate și intelectualitate. Neștiind sau uitând că marele său patron gândea poezia ca pe un **capăt paralogic**, Petru Vălușeanu, dincolo de cazurile în care se mulțumește să fie discursiv și oarecare, eșuează naiv în logică”.

Finalul analizei, semnată Nicolae Motoc, stă sub semnul observației lui G. Călinescu: „O poezie nu trebuie să fie inteligibilă, adică nu trebuie să ne instruiască, dar trebuie să ne comunice totuși ceva din ordinea lăuntrică a spiritului nostru”.

Despre *Suav anapoda*, de Gheorghe Tomozei, Al. Protopopescu consideră că are

„aparența unui act de emancipare și de reafirmare a unor puteri artistice mult înviorate.[...]Fără să ajungă la o formulă, acest volum ne dă posibilitatea să observăm o sumă de tendințe ce-l străbat în încercarea poetului de a aduce eul și universul la o stare originară, mitică. Ceea ce poate fi urmărit cu consecvență este modul în care Gheorghe Tomozei se străduiește să scoată cuvântul și obiectele din zona utilului, ridicându-le la o demnitate cosmică”.

Recenzentul e de părere că „ceea ce reușește să se impună în acest volum este un gen de poezie pendulând între **mit** și **spectacol**, gen care pare să răspundă cel mai exact aspirației poetului de a naște un «echilibru în dezechilibru»”.

Despre volumul *Critice*, semnat de Marin Mincu și recenzat de Al. Protopopescu, se apreciază că:

„a venit pe lume cu afrodisiace ideologice atât de ispititoare încât nu știu dacă în ea se naște sau se suprimă un axiolog de rafinament. El operează cu instrumente arătoase pe cel mai sensibil nerv al unei culturi – **autohtonismul**. [...] Această ideologie privește, în fapt, un anumit climat intelectual interbelic, pe care Mincu îl

cercetează cu frenezie doctrinară și cu vădite intenții utilitariste. Rezultă de aici o critică axială ale cărei coordonate sunt: etnicismul mitic al lui Lucian Blaga, ideea fundamentului tracic la Dan Botta, geometrismul lui Ion Barbu și dacismul lui Vasile Pârvan”.

Cu ochi critic, recenzentul notează:

„Prezumțiile cele mai serioase țin nu de problemele fundamentale ale cărții, ci de unele detalii, să le zicem, stilistice, care ne-ar putea face să credem că bolta a fost zidită înaintea temeliei. E păcat pentru cele câteva eseuri excelente pe care le cuprinde cartea; e păcat pentru titlul ei care aspiră la o înălțime de unde vulturul nu mai are dreptul să vâneze muște”.

Claudiu Popa analizează volumul *Dragostele mele*, semnat de Traian Iancu, o carte:

„destul de variată în care se întrevăd câteva direcții importante ale liricii românești. O direcție este cea folclorică, pe care poetul o continuă, după atâția alții, îmbogățind-o fără ostentație și căutări formale. [...] O altă direcție pe care o continuă Traian Iancu e cea pe care G. Călinescu o numea mesianică. De la pașoptiști și, mai aproape de noi, de la Octavian Goga, acest mesianism a semănat cu ardoare florile unui fierbinte patriotism.[...]În fine, o a treia direcție în poezia lui Traian Iancu[...]este cea hiperbolizatoare. Proiectarea propriului eu la proporții cosmice sau confundarea lui în natură, fără a conchide neapărat că poetul este un panteism, duc la rezultatele unei poezii meritorii”.

La finalul analizei sale, recenzentul e de părere că prin acest volum autorul său se dovedește a fi „un poet angajat, plin de proșpețime și vigoare”.

În rubrica *Încotro*, Liviu Grăsoiu include patru recenzii: prima dintre ele îl are în centrul atenției pe Eugen Teodoru care „în mai puțin de un an a dat la iveală două din cele mai proaste cărți de proză apărute în ultimul timp la noi. Este vorba de *Frumoasele garnizoanei* și de volumul de nuvele *Diana*. O literatură dulceagă, inconsistentă și adipoasă, ce părea de mult depășită de proza contemporană. [...] Deși contemporan cu noi, Eugen Teodoru pășește cu literatura sa pe târâmuri de mult umblate, forțând niște uși prin care a trecut o pletoară de prozatori pe drept uitați”.

La *Ion Iancu Lefter*, recenzentul punctează „lipsa de noutate, de personalitate și de măsură”. Cu toate acestea, „sunt în volum și lucrări bune, la nivel de imagine, vers sau chiar poezie.[...]Poetul are însă grijă să năvălească de fiecare dată cu o îngrămădire de substantive și verbe, de definiții și explicitări, încând totul în proză de parcă ar lucra sub supravegherea celui mai cumplit dușman al său”.

Volumul lui Alex. Forje, intitulat *Thais din infern*, este

„o carte de proză care aduce în scenă lumea intelectualilor (a universitarilor cu predilecție) și câteva probleme de conștiință, vitale; ar fi putut fi bună, pentru că Alex. Forje are un dialog suplu și nervos, știe să-și compună frazele și beneficiază de o ironie lucidă. Și, totuși, volumul nu cred că va avea o soartă fericită pentru că

personajele sunt contrafăcute, pentru că în atitudinea lor se simte teza autorului. Pentru că personajelor [...] le lipsește o elementară consecvență cu ei înșiși, cu ideile ce-i conduc”.

Ultima dintre recenzii analizează volumul *Exodul umbrelor* considerat a fi „cel mai slab. O masă informă de prozaisme, în care ideile nu sunt trăite iar sentimentele par ale altora”.

În numărul din luna iunie, Al. Protopopescu recenzează volumul *Coloane*, semnat de Dimitrie Stelaru: „O legendă cu multe bezne îl învăluie pe poet: boema. [...]Cred cu convingere în redescoperirea viitoare a acestui poet «uns cu triumful morții». Atunci, poate, legenda boemei sale va fi apusă, iar vârtejurile vieții sale uitate. Căci din furtunile vechii Elade n-au rămas decât templele...”.

Despre volumul *Conceptul modern de poezie*, semnat de Matei Călinescu, Al. Protopopescu e de părere că valoarea sa „stă, înaintea înfăptuirii eseistice propriu-zise, în necesitatea și dreptul de cunoaștere a poeziei moderne”. Se apreciază că „[...]pentru estetica românească și față cu puținele studii precedente (G. Călinescu, Liviu Rusu) cartea aduce o netăgăduită însemnătate înnoitoare. Poate doar umbra de pedanterie care plutește peste unele pagini (inclusiv respectul scrupulos pentru unele postulate de bibliografie) să ascundă curiozității neavizate tragica victorie a poeziei”.

Același Al. Protopopescu analizează *Aproximații critice*, de Mihai Drăgan care se dovedește a fi „devotat misiunii sale și are, în cea mai bună tradiție critică românească, patetismul ideilor literare, care nu vor arunca niciodată critica în suburbiile spiritului. Se încheagă de aici imaginea unui **critic de direcție** a cărui identitate atât de des invocată de contemporaneitate este în atâtea feluri mistificată.[...]Stăpân pe adevărurile temeinice ale literaturii române, cu simțul «tradiției active» a istoriei literare, cu un stil acut și neșovăielnic. Aproximațiile critice pierd pentru o clipă tonul în câteva analize de cărți, poate întâmplător alese, poate nu tocmai prielnice analizei, demonstrând încă o dată un adevăr pe care îl găsim subliniat în chiar articolele sale: criticul și critica nu pot exista decât în forme vii, eficiente de manifestare, în strictă dependență de obiectul ei – creația literară -, și nu în tratate croite după tiparul evangheliarelor”.

A.Aricescu recenzează volumul *Elemente autohtone în limba română*, semnat de profesorul I.I. Russu:

„Înscriindu-se pe linia preocupărilor întâlnite în lucrările sale anterioare – *Limba traco-dacilor* (ed.I, 1959, ed.II, 1967) și *Ilirii* (1969) - noua carte a savantului clujean vine să aducă răspunsuri mai ferme unor probleme încă controversate sau ale căror lămuriri erau insuficient documentate. Este vorba de aspecte deosebit de însemnate privitoare la istoria limbii și poporului român: geneza, componența și locul de formare. Autorul își întocmește lucrarea, având în centrul atenției cercetarea și comentarea celor 71 de cuvinte preromane comune limbilor română și albaneză”.

La finalul analizei sale, Aricescu remarcă valoarea și importanța cărții care „constituie o excelentă probă a importanței pe care o au studiile de limbă pentru cunoașterea unor aspecte ale trecutului, atunci când știința istoriei nu dispune de texte, de documente epigrafice sau arheologice suficiente ori destul de concludente”.

În *Facilitate și stridență*, George Gibescu își construiește demersul analitic pornind de la volumul *Tușiți* (Ed. Eminescu, 1970), de Marin Sorescu. Analizând conținutul volumului, semnatarul articolului notează:

„În persoana lui Marin Sorescu avem un gasconard, în nici un caz un poet mare, cum se crede îndeobște. Un oarecare efect comic, cu priză la public încă depărtat de marea poezie, mai puțin specializat, am spune, e scos din tehnica asocierii de cuvinte conform automatismului verbal, din calambururi de calitate îndoielnică, din folosirea stereotipică a unor expresii din vorbirea comună. [...] Încă de la debut, (*Singur printre poeți*), se putea observa că Marin Sorescu e un poet minor, incapabil de metamorfoze viitoare. Un autor care a început cu parodie e normal să sfârșească în autoparodie”.

Pavel Chihăia analizează antologia în două volume *Literatura română veche*, apărută la Editura Tineretului și îngrijită de G.Mihăilă și Dan Zamfirescu. Cartea „continuă efortul de a face cunoscută marelui public una dintre perioadele literare mai puțin frecventate, care ascunde însă nu numai nebănuite frumuseți de trăire și expresie, dar și trăsături în care regăsim rădăcini mai vechi ale unor scrieri ce nu ni s-au păstrat și temeuri pentru literatura de mai târziu”.

Semnatarul articolului punctează meritul autorilor acestei antologii care au reușit să se „desprindă de prejudecata clasificării după gen și au ordonat materialul după criteriile pe care le impuneau realitățile sociale și spirituale ale evului mediu românesc”.

Mai mult decât atât, „deși tipărită în colecția *Lyceum*, antologia în discuție nu se adresează numai studenților și elevilor – care vor avea la îndemână o culegere esențială - ci și specialiștilor interesați de înțelegerea rădăcinilor culturii românești”.

În numprul din luna octombrie, Al. Protopopescu recenzează volumul *Semne cerești*, semnat de Leonid Dimov pe care îl consideră „un epicurean al vorbei. Versul său plin de balsamuri și afrodisiace răpune cu vraja o pupilă oricât de insensibilă, ceea ce nu este în niciun caz un semn ceresc al valorii sale. Dar pentru ca toată această petrecere cu vocale să nu semene a risipă, poetul laolaltă cu alți confrăți au tulburat la un moment dat tihna criticii literare cu niște povești despre inorism. Lucrurile s-au orânduit de la sine, dovedindu-se că din cele **7 poeme**, din volumul **Pe malul Stixului**, dar mai cu seamă din această elegantă casetă cu rondure, curg mai multe petale decât jeturi de lava încinsă”.

În *Semne cerești*, recenzentul e de părere că „proba de virtuozitate este așa de mare încât putem deveni lesne prezunțioși, fiind bine știut că o judecată de

valoare nu se poate întemeia doar pe vibrațiile timpanului.[...]Spre deosebire de actul suprarealist, lirica lui Dimov propune o realitate poetică ordonată, geometrizată după legile normalului”. La finalul analizei sale, Al. Protopopescu este încrezător în viitorul talentului lui Leonid Dimov: „Unghii mai aspre în viitor, scrijelind scoarțele suflate în aur ale cuvântului, ar putea descoperi în aceste minunate poezii, un mod genial de a fi minor”.

Același Al. Protopopescu comentează *În dulcele stil clasic* de Nichita Stănescu și notează:

„ceea ce se întâmplă cu litera acestui mare poet este un lucru rar, pe care critica se sfiește să-l numească de teamă să nu întunece marmura. Poezia lui Nichita Stănescu a ajuns într-un înalt moment de criză, unde orizontul nu mai este nici perfectibil, nici ușor de pipăit cu degetele răvășitoare ale analizei. Cuvântul său trăiește acea sublimă neputință de a ieși din sine încât amăgitoare senzație de nemișcare ce vine din cărțile sale nu-i decât o măsură inconștientă de protecție a esenței. Poetul nu mai poate fi, precum confrății săi, de la o carte la alta, nici mai bun, nici mai slab, nici mai nou, nici mai vechi fiindcă el nu mai poate fi nici **altul**, nici **altceva**”.

Despre volumul *Cică niște cronicari*, semnat de Cornel Regman, recenzentul Al. Protopopescu consideră că „nu este o carte sărbătorească în care gustul să benchetuiască, depunând ghirlande din hârtie ceruită la pedestalele încă neterminate, unde nu se întonează muzici la urechile scriitorilor, nici nu se tipăresc monezi cu capete de genii. Este o carte de servicii a cărei unică tactică stă în lipsa ei de tact și dacă uneori autorul poate fi surprins combătând din sau pentru flancul cerchiștilor sibieni, faptul are suficiente semnificații de fond care să le excludă pe cele de suprafață”.

Analizând articolele care compun acest volum, se constată că acestea „nu au ambiția unei forme ideale, absolute de critic a criticii. Ele constituie expresia foarte particulară a unui spirit critic viu, fericit să petreacă cu adevărurile sale, mai mult decât cu «adevărurile» plăcute autorilor. Năzuind creștinește la acea «neatârnare » a criticii, Cornel Regman nu face decât gestul superior al eliberării propriei subiectivități în stare să afirme sau să nege o cauză artistică”.

Mirela Roznoveanu semnează două recenzii. Prima dintre ele are în centrul analizei *Scarabeul sacru* de Aurel Dragoș Munteanu, o carte scrisă „într-un moment de voluptoasă meditație și de apropiere extatică de «misterul suprem».[...] În comparație cu celelalte apariții (romanele *Singuri* și *După-amiază neliniștită*), *Scarabeul sacru* nu constituie tematic și compozițional o surpriză, înscriindu-se într-o prea firească și monocordă evoluție. Cartea adâncește până la extrem o schemă care se întrevedea, o interiorizare de ordin speologic, în care se uită gustul soarelui pentru urmărirea acelorași idei de singurătate, frică, moarte”.

Cea de-a doua carte analizată de aceeași Mirela Roznoveanu este *Moartea centaurului* de Maia Belciu, o carte despre care „este greu de aflat ce vrea să fie: o culegere de proze scurte, compartimentată în schițe cu personaje din medii

diferite și în schițe cu personaje din aceeași lume în care se urmărește conturarea unei anumite unități etnice, sau un volum în care, în afara unor bucăți liminare, aveam de-a face cu un roman nemărturisit realizat după o nu prea modernă tehnică cinematografică”. La finalul analizei sale, recenzenta notează că „Maia Belciu se dovedește o bună tacticiană – în sensul că știe cum, printr-o regizare subtilă, să țină flămândă curiozitatea”.

În ultimul număr al revistei, Al.Protopopescu semnalează două apariții excelente. Prima dintre acestea este romanul *Păsările* de Alexandru Ivasiuc, „un prozator pitoresc care nu este, și probabil nu va putea fi niciodată, un prozator pitoresc și cantabil de rasă moldavă, nici un auster narator de stirpe ardelenască, fiindcă, lipsindu-i voluptățile vizuale, aparatele sale de percepție stau întoarse înlăuntrul ființei, unde nu tonul și culoarea interesează, ci profunzimea și sclipătul gândului. El descinde din lumea acelor pedanți ai ideii pentru care tocmai vorba pedantă, rece, importantă, exactă și în cele din urmă fraza neospitalieră nu mai reprezintă în nici un caz o chestiune conștientă de stil”.

Despre romanul analizat, recenzentul punctează:

„A socoti romanul lui Alexandru Ivasiuc drept o carte actuală (și numai atât) mi se pare a simplifica la scara obsesiilor noastre imediate o surprinzătoare meditație asupra istoriei, asupra condiției general umane. [...] Înainte de a fi un roman, *Păsările* este o **experiență** și o **idee** despre relația om-istorie, o experiență în atâtea privințe tragică și o idee eroică, în semnificațiile ei supreme. Altfel spus, ultimul roman al lui Alexandru Ivasiuc constituie o sumă de reflecții asupra omului ca **ființă istorică, pus în situația de a face istoria**”.

Al doilea roman analizat este semnat de Constantin Novac și se intitulează *Cheltuieli de reprezentare*, „un volum «dificil», scris de un intelectual rafinat, cu subtilități de discurs ce fac nu o dată ca subtilitatea însăși să devină ineficace (din punctul de vedere al epicului), cu gustul abstracțiunilor împins până la asumarea totală a realului, în fine, cu o imaginație introspectivă, capricioasă ce adeseori lucrează la întemnițarea subiectului și nu la dezvăluirea lui. [...] Proza lui Constantin Novac se află încă în faza unei prea complicate strategii intelectuale, care îl poate flata pe cititor numai în măsura în care realitatea anonimă și simbolică a nuvelor nu devine un tărâm complet abstrus”.

Cornel Regman semnează recenzia cărții lui Ion Gheorghe, *Mai mult ca plânsul*, „o carte «ivitică» și cam păgânească, a unui iconoclast ce traduce în termeni prea puțin respectuoși – aducând aminte și de unele inițiative argheziene – istoriile icoanelor pe sticlă”. Despre autorul cărții, recenzentul consideră că acesta „face întrucâtva și operă de psihanalist-artist. Descriind și comentând icoanele acestea, el vrea parcă să reconstituie dispoziția care le-a născut, să sugereze la ce-i umblă mintea pictorului care le-a zugrăvit, cum și să dezvăluie acele zone ale universului său de percepții ce-ar fi putut intra în joc cu fiecare istorie pictată”. Lectura cărții îi conferă lui Cornel Regman „satisfacția de a

vedea anume cum se transpun în minunile limbajului, minunile celelalte ieșite de sub penelul sfinteii, anonimei candori”.

Despre *Zestea Rosanei*, romanul lui N. Frânculescu, recenzentul Th. Marinescu notează: „Debutând cu *Mireasa din tablă* și apoi instalându-se într-un cadru special de investigație (mahalaua bucureșteană cu pitorescul și tragediile ei) prin romanul *Dudul rubiniu*, N. Frânculescu se oprește în noua sa carte, *Zetrea Rosanei*, la niște situații-limită, încercând să puncteze și să adâncească contururile acestei lumi”.

Mai mult decât atât, se observă că autorul „descoperă umanismul unei lumi degradate și devine un prozator al periferiei. Periferia (mahalaua) este un cadru închis (o adevărată terra incognita), un univers aparte, cu legile și întâmplările lui, diferențiate net de lumea cotidiană, obișnuită”.

Punctând progresul artistic al autorului, Th. Marinescu concluzionează: „Mult mai atent în folosirea limbajului argotic decât în *Dudul rubiniu*, cu ultima sa carte, N. Frânculescu se vadește un prozator cu propensiuni vădite spre epica de aventură, prin mobilitatea întâmplărilor și goana după anecdoticul extraordinar”.

Pe lângă recenziile unor cărți recent publicate în epocă, paginile revistei găzduiesc o serie de analize stilistice care aduc în centrul atenției scriitorii și operele lor. De pildă, în numărul din luna februarie, Marcel Petrișor vorbește despre *Reflexivitatea poeziei lui Ion Negoitescu*, încercând să identifice „valențele unui demiurg păgân care, pe măsură ce se dezvăluie, se și ascunde tot atât de mult”. Analizând anumite volume, semnate Ion Negoitescu (*Sabasios, Dinamo, Terme, Bachanală, Secțiunea de aur, ciclul Snagov, Moire* ș.a.), semnatarul articolului ajunge la concluzia că „specificul negoitescian constă în faptul că datorită supleții sale intelectuale, rafinamentului estetic și spiritului său critic, reflexivitatea pe care o naște poezia sa privește cele mai adânci zone ale conștiinței, acele zone în care spiritul angajează orice eu în cel mai fascinant joc cu sine”.

Sub titlul *Un dramaturg nevalorificat: Em. Papazissu*, Enache Puiu schițează personalitatea artistică a celui invocat în titlul articolului, prezentând reperele esențiale ale poetului și ale dramaturgului, fără a pierde din vedere activitatea publicistică desfășurată la *Adevărul literar și artistic, Universul literar, Cele trei Crișuri, Curentul literar, Tribuna*.

Analiza volumelor de versuri (*Raze de soare, Soare într-un strop de rouă*) îi relevă lui Enache Puiu „un poet al versului în formă clasică, creația sa fiind un continuu jos de umbră și lumină care cântă micile bucurii și suferințe ale vieții – parfumul florilor, candoarea mieilor, seceta, îmbolnăvirea surorii etc.” Cu toate acestea, „mai mult decât poet, Em. Papazissu a fost însă dramaturg, numai că lucrul acesta e mai puțin cunoscut, datorită faptului că toate scrierile sale dramatice, rămânând în manuscris, n-au putut fi valorificate până acum

(fragmente din unele piese – *Zburătorul*, *Liton Vodă*, *Armatolii* – au văzut lumina tiparului în publicațiile vremii)”.

În acest context, se recomandă „scoaterea la lumină, prin punerea lor în scenă, act justițiar care ar răsplăti postum pe scriitor și ar adăuga dramaturgiei contemporane noi valori”.

Coordonatele esențiale ale prozei lui Marcel Păruș sunt punctate de Marin Mincu și Florin Pietreanu într-un articol intitulat simplu *Un prozator: Marcel Păruș*. Primul dintre semnatori notează:

„Explorând umanitatea ritualică din ținutul apelor, Păruș folosește aceeași modalitate fantastică ce-l apropie de Fănuș Neagu. Ca și el, are vocația rapsodică altoită pe un trunchi picaresc de un modernism filtrat. Păruș e un poet ce se ignoră construind poeme rapsodice de o mare putere metaforică. La el orice gest se răsfrânge interiorizat, implicațiile afective degajate astfel dezvăluind că prozatorul l-a citit cu folos pe Faulkner”. Florin Pietreanu consideră că „prozatorul ne conduce într-un spațiu – puțin explorat în literatura noastră, spațiul cuprins între Dunăre și Mare.[...]În proza lui Marcel Păruș se face simțită o anumită unitate stilistică, notația fiind precisă, personală și nuanțată.[...]Neașteptate au fost pentru noi fina ironie, umorul de bună calitate”.

Concluzia la care se ajunge este că „ne aflăm în fața unui prozator pregătit pentru a încerca abordarea romanului”.

Cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la nașterea lui Ion Barbu, Ovidiu Papadima semnează articolul *Unitatea cosmosului poetic*:

„De la începutul și până la sfârșitul scurtei lui cariere poetice, Ion Barbu a afirmat o natură profund meditativă, ceea ce în definitiv e caracteristica tuturor marilor creatori de artă. Dar la Ion Barbu constatăm o înclinare mult mai accentuată spre abstracții aliată cu o puțin obișnuită forță de expresie concretă, plastică, uneori până aproape de pitoresc, și cu un puternic dinamism al mișcărilor interioare”.

Poezia lui Ion Barbu, consideră semnatarul articolului, „pornește foarte frecvent de la o idee, de la o stare de tensiune intelectuală. Ea este cea care generează emoția în propriul său suflet.[...]Vibrația emoțională imprimă versurilor lui Ion Barbu acea muzicalitate care le e proprie, în toate fazele evoluției lui poetice.[...]Dinamica interioară îl face pe Ion Barbu să privească viața ca o continuă desfășurare nu numai de forme, ci și de fapte. Lirica lui e astfel mai mult sau mai puțin evident narativă în factura ei. Există în lirismul ei profund o epică nu numai a gândirii și a sentimentelor, dar chiar și a desfășurării fenomenelor în natură. Ea rămâne, totuși, lirică, fiindcă se convertește permanent în simbol”.

Despre același Ion Barbu scrie și Sever Antim în *Triada barbiană*, remarcând unitatea operei acestuia: „Reflectînd modul de gândire al poetului, creația lui este atât de unitară în evoluția ei încât, în sens metaforic, se poate vorbi despre o *triadă barbiană*. De fapt, cele trei momente ale creației barbiene (ciclurile nietzschean-balcanic, *Joc secund* și *Uvedenrode*) coincid în ordine, cu

etapele pe care poetul le atribuie cunoașterii în genere (ca proces): cunoașterea erotică, cunoașterea sub semnul inițierii intelectuale a lui Mercur și cunoașterea poetică sub «dominația triumfală a Soarelui».

Al. Protopopescu scrie despre o *Planetă de poet: Vasile Petre Fati*:

„Acest tânăr poet care, din cine știe ce tainice legi nu se va putea desface niciodată până la capăt de înfățișarea lui de adolescent, a scris demult – da, demult – o carte de rugăciuni. Se numește *Floare de leandru* și cred că aceasta putea să fie chiar numele lui de poet. I s-ar fi convenit pentru felul cum i-a fost sortit să se înțeleagă cu lucrurile pământului și ale cerului, la ceasul când în atenee confrății lui se perindă la cinstea kilowaților de reflectoare. [...]Vasile Petre Fati scrie cu cuvinte puține, semn de profunzime și de intensitate lirică. El spune mereu cuvântul **cer**, unde poezia lui se înalță cu smerenie...”.

Dragoș Vrânceanu, vâlceanul florentin este subiectul articolului semnat de Cornel Regman:

„Pe Dragoș Vrânceanu ne-am obișnuit să-l căutăm într-un punct de prielnicie în care se fixase din proprie voință și vocație, pentru a putea cuprinde – cum însuși spune – «orice: elegie și încântare, transfigurare și realism, metafizică și duioșie, pământ italian și pământ românesc, vocabular arhaic și neologism». Acest echilibru delicat, păstrat atâta vreme cu o mai delicată înțelegere pentru toate elanurile ce-și cer dreptul la viață, e pe punctul de a se tulbura din pricina solicitărilor insistente dintr-o singură direcție: euforia metafizică, însoțită de întreg alaiul de servituți”.

Enache Puiu aduce în atenția cititorilor imaginea celui care a fost *Poetul Dumitru Olariu*, reprezentant de seamă al literaturii din Dobrogea:

„Cine studiază cu atenție poezia lui Olariu nu poate să nu observe pluralitatea de tendințe literare, dintre cele mai diverse, care-și fac loc în versurile sale, notele clasice întâlnindu-se la el cu cele simboliste sau cu cele parnasiene. Deasupra tuturor, însă, definitorie pentru lirica sa și nota nouă în peisajul poeziei dobrogene de atunci, devine orientarea tradiționalistă a acestui poet. Poezia lui Olariu este o poezie care apelează la mituri, luate în sensurile lor clasice, și care promovează elementele obișnuite liricii tradiționale: plaiul străvechi, turmele, strămoșii, bolta cerească, râurile etc.[...]tradiționalismul lui D.Olariu a știut să imprime inspirației un sens în general pozitiv, așa cum se întâmplă cu o anumită latură a poeziei lui I.Pillat sau V.Voiculescu”.

Sărbătorind 75 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga, Marin Mincu semnează articolul *Predestinarea poetului*:

„Poetul «mut ca o lebdă» a parcurs câteva avataruri inițiatice până a atinge anonimatul abstract precum dogma din versul cu care începe volumul *Laudă somnului*. Acest avataruri sunt egale cu asimilarea și depășirea expresionismului în sensul unei **tipologii de creație**. Căci treptat egocentrismul exacerbant tipic expresionist din *Poemele luminii* (1919), a fost întâi **etnicizat** prin *Pașii profetului* (1921), apoi transformat într-un **ton impersonal și oracular** în volumul *În marea trecere* (1924), pentru a se stiliza și spiritualiza până la anonimat, abstractizându-se

definitiv, o dată cu *Laudă somnului* (1929). Mutația estetică ultimă limpezește complet **blagianismul**, configurându-i structura unică inimitabilă”.

Continuând evocarea aceluiași scriitor, George Radu face o analiză privind *Dramaturgia lui Blaga* și punctează că „teatrul lui Blaga stă sub semnul expresionismului. Nu este însă vorba de o transpunere a ideilor expresionismului, ci mai degrabă de o fertilizare a fondului tradițional folcloric sub înrâurirea expresionismului, care, nu numai că n-a alterat structura națională fundamentală a creației lui Blaga, ba, dimpotrivă, i-a permis dramaturgului să dezvolte imaginea metaforică, găsită cel mai adesea în lumea tradițională folclorică românească, spre o metaforă totală”.

În plus, semnatarul articolului identifică „în întreg teatrul lui Blaga o sete cosmică de viață, frenetică, mistuitoare și pură, într-o ambianță nemijlocită cu pulsația naturii, a universului, o dorință de totală contopire cu elementele firii, un elogiul suprem al frumuseților naturale”.

Despre personajele lui Blaga, se consideră că avem de-a face cu niște eroi „demonici în care se zbate o forță ostilă omului (insului), dar fascinantă prin iradierea de energie, prin conferirea unor trăsături excepționale celui cuprins de ea”. Alteori, „personajele înseși nu se compun ca personaje concrete, ci ca idei individualizate, ca idei proiectate din istorie în mit, și sunt de multe ori denumite, în manieră expresionistă, cu atribute pe care le reprezintă: Popa, Magul, Ciobanul, Moșneagul, Zidarul, Cioplitorul etc.”

Având ca punct de plecare studiul lui I. Negoiteșcu, *Poezia în filozofia lui Blaga*, Cornel Regman semnează articolul *Blaga și verbul*:

„Ca la nici un alt poet român și ca la nici o altă categorie a vorbirii, verbul la Blaga stă în direct contact cu obârșiile și cu «noimele», fiind totodată, se poate spune, factorul de echilibru și demnitate al poeziei sale, singurul care nu «evadează din cuviință și din pravili». Dacă adjectivul, mai ales, e sursa unor accente preraphaelite, mergând uneori până la efecte de manieră, dacă substantivul ispitește adesea nu numai la jocul metaforelor, dar și la metafora-joc, verbele[...]conferă lirismului blagian nota de simplitate adâncă și parcă obiectivitatea (minus retorica) Cezarului din *Împărat și proletar*”.

Analizând peisajul literar românesc, Octavian Georgescu constată, în *Planetă de prozator: Eugen Lumezianu*, că „nu ducem lipsă de talente narative și asistăm la o proliferare de voci tinere și, ceea ce este cu adevărat îmbucurător, la o explozie de modalități și tehnici. [...] O pleiadă de talente din cele mai înzestrate își desfășoară energiile în afara urbei Capitalei și câteva nume, între care Sorin Titel, Augustin Buzura, George Bălăiță, ni se par mai elocvente. În această pleiadă intră, cu drepturi egale, un prozator aflat într-un stadiu al maturizării: Eugen Lumezianu”.

Semnatarul articolului analizează volumul de debut al autorului – *Mersul ciudat al lucrurilor* – despre care consideră că reușește să „ni-l arată ca pe un

spirit deschis formelor multiple ale realului, interesat însă de a le sonda în substanța și în mișcarea lor, dincolo de cadrele mecanice ale unei fabulații oarecare”.

Cel de-al doilea volum, *Ultima zi optimistă*, alcătuit din „proze apărute în periodice,[...] reconstituie viața unui întreg oraș, dar și periplul eroului, un antierou desigur, a cărui vină tragică a de a lupta cu toate mijloacele pentru a supraviețui într-un mediu sufocant”. La finalul articolului se punctează „o altă trăsătură a prozatorului și anume feroarea de a povesti care este, cu siguranță încă o dovadă a vocației sale. Din această feroare se va naște, într-o zi, un roman”.

Despre *Marin Preda – romancier* scrie Marin Mincu care problematizează pe marginea conceptului de *moromețianism*:

„Un prozator complet, cu o angajare definitivă pentru scris, este Marin Preda. Scriitorul a dovedit o permanentă egalitate cu sine, temerară într-un timp estetic ingrat. Critica a glosat anarhic în jurul operei scriitorului, spunând mereu mai mult decât trebuie tocmai pentru a-și lua o rezervă de timp justificată față de simplitatea nedisimulată a unei scriituri surprinzător de moderne. Scriitorul are orgoliul de a fi inventat o nouă tipologie de extracție rurală – aceea moromețiană – depășind cu mult în complexitate și profunzime psihologiile exterior-stihiale ale unui Slavici sau Rebreanu. **Moromețianismul** a devenit un **stil**, și precum în lumea de energii larvare a unui Faulkner nu se mai pot face delimitări exacte într-un cadru fizic dat, psihologia lui Moromete se universalizează, se sustrage oricării determinări sociologice strâmte, abstractizându-se treptat”.

În *Introducere în boema lui Constant Tonegaru*, Emil Manu conturează profilul literar al celui care se înscrie alături de „poetii deceniului al IV-lea, alături de Dimitrie Stelaru, Geo Dumitrescu, Ion Caraion și Șt. Aug. Doinaș. Mulți îi mai știu figura boemă și statura înaltă, mulți și-l mai amintesc din ședințele postlovinesciene ale cenaclului *Sburătorul*, din 1946, puțini însă îl mai au volumul de debut *Plantații* (1945), premiat de Fundația pentru Literatură și Artă”.

Demersul semnatarului articolului este cu atât mai justificat cu cât „reactualizat, Tonegaru întregește peisajul liric din deceniul poetic amintit și ne prilejuește, dincolo de meditația retrospectivă, o explicare aproape deterministă a atâtor tonuri și moduri lirice din poezia contemporană”.

Cu *Debutul unui poet*, I. Negoieșcu punctează câteva aspecte din lirica lui Emil Brumaru:

„Iată-l pe Emil Brumaru debutând prin plachete matur-adolescente, în 1970, spre a se impune deodată ca un scriitor de care trebuie neapărat să ținem seama. Lectura versurilor lui este întotdeauna încântătoare. El a modernizat, deci a adus la nivelul cotidianului fasturile gastronomice ale *Ospățului lui Pentaur*, dându-le însă o mai sfidătoare sublimitate”.

În *Precizări de contur*, Hristu Cândroveanu familiarizează cititorul cu universul liric al Anei Blandiana:

„Pe poeta cu nume cântat, de baladă, Ana Blandiana, am cunoscut-o multă vreme fragmentar – din reviste – și indirect (din ce au scris criticii despre ea). Cu o excepție mi se pare (Lucian Raicu), se invita ca la o sărbătoare la întâlnirea cu poezia sa. De aici, sentimentul de insatisfacție, la confruntarea nemijlocită, masivă cu volumele sale de până acum. Propriu-zis, versuri, poeme de-a dreptul neizbutite nu ne întâmpină în cărțile autoarei. În cele mai frecvente cazuri, poezia Anei Blandiana e comunicabilă, «pasabilă» – cu un cuvânt urât, pentru care mă grăbesc să mă scuz”.

Analiza întreprinsă îi oferă semnatarului articolului posibilitatea să remarce la Ana Blandiana un „cântec incert care infloarează rar, tulbură prea puțin și răscolește numai din când în când sufletul cititorului. E o tovarășie plăcută pe care o cauți uneori dinadins ca pe o reconfortabilă causerie. [...] Pentru a deveni o stare de autentică poezie, visul Anei Blandiana mai are nevoie de noi, insistente precizări de contur”.

Grigore Tănăsescu semnează articolul *Marea în lirica lui Eminescu*:

„Cine întreprinde o cercetare adecvată a creației lui Eminescu este impresionat de **frecvența imaginii mării și a epitetelor acvatic** în opera poetului. Alături de **codru**, de **Selena** și de starea de **dor**, care nutresc substanța poeziei eminesciene, **fluidul acvatic** este surprins de Eminescu în **imagini primordiale, genuine** care nu deschid perspectiva structurilor adânci ale creației lui și ne permit să descifrăm structura intimă particulară a geniului său poetic”.

În *Figurarea unei structuri lirice*, Marin Mincu comentează lirica lui Nicolae Motoc, poet la care „viziunea se subsumează simbolului-metaforă inclus în existența perenă a mării. Elementul acvatic punctează o surdă contemplație, neliniștea eternă. [...] Alături de Dan Laurențiu, Nicolae Motoc se arată, încă de la prima carte, decis în a-și impune o personalitate. Riscurile, acceptate deliberat, ale poeziei sale, divulgă pe un metodician al lirismului”. Analiza semnatarului articolului are în vedere *Dezlegare de mare*, în care „poetul potențează aventura sa lirică într-un cadru autohton, recurgând la magia descântecelor esoterice, transformate în lirism pur prin reținerea timbrului incantatoriu”. Cu ciclul *Ceasul umbrei*, „care dă exact și titlul volumului, transpare definitiv o viziune totalitară a existenței în cadrul unduitor”.

Despre *Romantismul lui Ion Barbu* scrie Marin Mincu: „Nimeni nu a dat destulă atenție până acum spațiului romantic al poeziei lui Ion Barbu. Ion Barbu e în fond un poet romantic și în sensul romantismului originar al naturilor geniale. Dar semnele puse de poet într-o hartă absolută a lirismului indică pe poezii visului romantic pur: Edgar Poe, Novalis, Samuel Coleridge, Keats. Numai romanticii germani (Poe poate fi introdus aici deși...) și poezii preromantici anglo-saxoni au configurat un lirism extatic prin explorarea lucidă a visului în sensul cerut de viziunea helenistică a lui Ion Barbu”.

Unele dintre articole publicate în paginile revistei „Tomis” în anul 1970 se constituie într-o serie de analize care așează față în față scriitorii români și scriitorii străini. Alăturarea nu este întâmplătoare căci cei evocați au în comun fie preferința pentru anumite motive literare, fie apartenența la un curent literar / cultural, fie relații de prietenie.

Astfel, în *Eminescu și Hölderlin*, Grigore Tănăsescu observă că „ambii reprezintă tipul superior de **romantici clasicizanți**, în opera cărora fuzionează – organic – poezia modernă cu spiritualitatea lumii antice. [...] Încercând să surprindem afinitățile ce-i unesc și unele disocieri ce-i caracterizează, remarcăm faptul că, dacă opera lui Hölderlin poartă pecetea romantismului clasicizant, datorat atmosferei create de neumanști – îndeosebi de Schiller și Goethe care deschiseseră lumii universul elenic, - clasicitatea romanticului Eminescu are temeuri profunde atât în cultura sa, cât și în spiritualitatea autohtonă”.

În finalul analizei sale, semnatul articolului notează: „Personalități artistice complexe, Eminescu și Hölderlin au îngemănat în formula definitivă a operei lor geniul antic cu cel modern, specificul național cu tentația universalului în stihuri de o inegalabilă armonie, demne de spiritul Eladei din care s-au împărtășit”.

Despre *Goetheanul Eminescu* scrie același Grigore Tănăsescu care notează: „O problemă de prim ordin a cercetării comparatiste la noi, tinând seama de condițiile specifice de dezvoltare a literaturii noastre, este încercarea de a marca momentele decisive în care s-a manifestat tendința de integrare a literaturii românești în ritmul mișcării culturale europene. Privind atent evoluția literaturii române în secolul al XIX-lea, suntem îndreptățiți să relevăm existența unui moment goethean, manifestat cu deosebită pregnanță în deceniile VII și VIII ale veacului trecut”.

După o analiză amplă a „paralelelor, confluențelor și a izvoarelor”, Grigore Tănăsescu „conchide că Goethe reprezintă un moment de cotitură în procesul de europenizare – prin Eminescu – a literaturii române, un termen de potențare a valorilor autohtone datorită contactului fecund cu universalitatea geniului goethean”.

În numărul din luna iulie, Grigore Tănăsescu scrie despre *Eminescu și Lenau. Confluențe și disocieri poetice*, Grigore Tănăsescu își justifică de la bun început demersul: „Temeiurile ce ne îndreptățesc să-i invocăm pe cei doi poeți – Eminescu și Lenau, în paralel – sunt multiple și adânci. În primul rând, ni se impun afinitățile temperamentale, reprezentările poetice comune, ca și unele similitudini –izbitoare – privind soarta lor terestră. Le este comună gravitatea cu care au înțeles oficiul poeziei, puritatea idealurilor urmărite, intransigența cu care și-au apărat crezul lor de artiști-cetățeni”.

Al. Oprea semnează articolul *H. Sanielevici și Mihail Sadoveanu*, în care, pornind de la un set de scrisori achiziționate recent de Muzeul literaturii române,

își propune să „redeschidă dosarul relațiilor H. Sanielevici cu Mihail Sadoveanu ca să cunoaștem mai bine și dintr-o sursă directă firea criticului, să obținem o «anamneză» a reacțiilor sale din acești ani (cele temperamentale neocupând ultimul lor)”. Semnatul articolului pornește de la „faimosul tablou sinoptic alcătuit pe (și în) marginea povestirilor lui Mihail Sadoveanu”, semnat de H.Sanielevici: „Articolul care pune în circulație respectivul tablou sinoptic nu constituie însă unicul act beligerant la adresa povestitorului. Rămâi uimit descoperind că, în acești ani, și chiar mai târziu, M. Sadoveanu devine pentru H. Sanielevici un fel de «bête noire», este dejuns să-i audă numele pentru ca instinctele belicoase să-i fie stârnite și talentu-i pamfletar să vitupereze”.

Alte câteva articole abordează subiecte interesante. Între acestea amintim: *Portretul în epoca de astăzi*, de Ovidiu Papadima care notează: „Portretul personajelor, ca și evocarea peisajului au un rol complex în construcția epică. În desfășurarea acțiunii, ambele înseamnă momente de suspensie, care îi permit cititorului să răsufle, să-și adune gândurile, gonite de mersul evenimentelor și de curiozitatea de a ști ceea ce se va mai întâmpla. Dar ficțiunea lor artistică principală este aceea de a crea atmosfera care să clarifice și să potențeze acțiunea. Peisajul sugerează – în paralelism sau în contrapunt – stările sufletești ale personajelor și adesea chiar reacțiile sentimentale ale autorului față de soarta acestora”.

Ion Bitoleanu scrie despre *A.D.Xenopol – istoricul*: „În ajunul revoluției de la 1848 se naștea la Iași o vie inteligentă, călită și sensibilizată apoi la marile evenimente, înălțătoare și dramatice, ale veacului. [...] Xenopol s-a ivit cu vocația sa de istoric modern, cu fundamentul compact de erudiție, cu uriașa putere de muncă, cu dragostea sa de țară și de popor – pentru a face ceea ce nimeni nu se încumetase încă: scrierea istoriei de peste două milenii a românilor. [...] Din complexa sa personalitate de savant cu preocupări multilaterale – istoriograf, filozof al istoriei și culturii, economist competent – se detașează cu vigoare istoricul, calitate care-l consacră în primul rând pe plan național”.

Despre virtuțile traducătorului, dar și despre dificultățile și rigorile acestei meserii scrie Virgil Teodorescu în *Transpunerea textului poetic* în care comentează dificultățile acestui proces complex:

„Transpunerea unui text poetic solicită un efort îndelung și îndărătnic care sleiește și exasperează, o neconținută luptă pentru cucerirea echivalențelor, o dăruire de sine pe care nu cred să o mai ceară nicio altă îndeletnicire. Căci, lăsând la o parte aflarea echivalențelor de limbaj, gândiți-vă numai de câtă trudă ai nevoie pentru a le potrivi și introduce în topica limbii fără a trăda originalul, respectând întocmai sistemul de rime, cadența versului, vibrarea lui!”.

În toate numerele revistei, se publică poezie și fragmente de proză care completează tabloul literaturii epocii respective. Astfel, proza este ilustrată prin Octavian Georgescu, Nicolae Fătu, Victor Eftimiu, Constantin Novac, Petre

Popescu, Eugen Lumezianu, Nicolae Frânculescu, Marcel Păruș, Ion Movilă, Dan Polizu și Radu Petrescu, iar poezia, prin publicarea versurilor, semnate de Nicolae Voinescu, Leonid Dimov, Dumitru Mureșan, Petru Vălureanu, Alexandru Protopopescu, Ștefania Galea, Rodica Preda, Matei Călinescu, Coman Șova, Aurel Cleja, Enache Neagoe, Mihai Duțescu, Ion Faiter, Stelian Oancea, Dan Ciachir, Ștefan Careja, Dan Laurențiu, Ion Poiană, Veronel Porumboiu, Ion Dragomir, Mariana Filimon, Dan Mutașcu, Ion Regman, A.C. Prundea, Vasile Botta, Ștefan Mihalcea, Liliana Brateș, Metodi Rădulescu, Iosif Șerb, Toma Drăgulescu, Alexandru Lungu, Petru Vălureanu, Florin Ciurumelea, Mihaela Dusa, Octavian Georgescu, Grigore Sălceanu, Vasile Petre Fati, Virgil Teodorescu, Ovidiu Genaru, Aura Voineagu, Artur Veronel Porumboiu, Virgil Bostănar, Dumitru Stancu, Aurelia Diaconu, Valeriu Gorunescu, Dan Mutașcu, Doina Berchină, Aura Coțescu, Victor Eftimiu, Vasile Botta, Corneliu Antoniu, A. Buricea, Sterian Vicol, Pan Izverna, Petre M. Vlad, A.C. Prundea, George Alboiu, Florin Muscalu, Simion Ajarescu, Coman Șova, Dan Laurențiu, Ștefania Plopeanu, Dona Roșu, Dumitru Bălăieț, Gheorghe V. Gheorghe, Marin Mincu, Gh. Grădinaru, Irimie Străuț, Al. Miroslovescu, Nicolae Ioana, Adrian Beldeanu, Nicolae Motoc, Ion Dragomir, Radu Cârnci, Traian Iancu, Adrian Beldeanu, Petre Manolache, Ermil Rădulescu, Nicolae Oancea, Petru M. Haș, Ion Dragomir, Marin Mincu, Ștefan Careja, Nicolae Motoc, Alexandru Protopopescu, Mihai Duțescu, Daniela Crăsnaru, Dona Roșu, Virgil Carianopol, Ștefania Galea, Ion Faităr, Mircea Ciobanu și Ion Tutunea.

Prin această bogată activitate culturală, revista „Tomis” reușea să se circumscrie misiunii pe care i-o hărăzise patronul ei spiritual, Tudor Arghezi, în numărul inaugural: *„Se nimerește fericită nașterea pe digurile de odinioară ale Romei, în Dobrogra Mării Negre, a unei publicații literare botezată cu numele străvechi de Tomis, patrie de antichități latine și a exilului și sepulturei marelui nostrum strămoș de limbă, de scriere și sânge, Ovidiu. Onoarea Dobrogei românești era prea lipsită d eun blazon literar”*.

Bibliografie:

„Tomis”, anul V, nr. 1-12 / 1970, revistă lunară editată de Comitetul de cultură și artă al județului Constanța; format tipografic: A3, 20 pagini;; Comitetul de redacție: Ana Barbu, Ion Bădică, Traian Coșovei, Eugen Lumezianu, Nicolae Motoc (redactor-șef adjunct), Constantin Novac, Fl. Postolache, Al. Protopopescu, Adrian Rădulescu, Cornel Regman, Petre Tomoroga; Prezentare grafică: Horia Grideanu și Aurel Constantinescu].

Antofi Simona, *General Dictionary of Romanian Literature - Obverse and Reverse Critical Reception*, în Oana Cenac (coord., edit.), International Conference of Common

Vocabulary/Specialized Vocabulary: Manifestations of Creativity of Human Language, 6-7 iunie 2014, publicate în volumul *MANIFESTARI ALE CREATIVITATII LIMBAJULUI UMAN*, 2014, p. 13-19, **Accession Number** WOS:000378446400001.

Ifrim, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, **Accession Number** WOS:000333326200011

Teatrul românesc postdecembrist – genuri și formule dramatice în metamorfoză

Asist. univ. dr. BOTEZATU Elena
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Résumé: *Concernant le phénomène théâtral roumain depuis 1989, on observe des métamorphoses qui visent, principalement, le répertoire. En plus d'une „redécouverte” de „grands modèles”, il y a une préférence pour „l'exotisme” des „mondes étrangers”, matérialisée par des genres et des formules dramatiques mixtes. La critique littéraire spécialisée aborde les particularités de la sphère théâtrale, pour identifier des directions „innovantes” et pour contribuer à une „remise à zéro” du Théâtre. Un exemple d'un dramaturge qui se démarque sur la scène „de la diversité” est Matei Vișniec, dont le travail sera brièvement abordé.*

Mots clés: *théâtre, formules dramatiques, directions, métamorphoses, „mondes étrangers”.*

În ultimele decenii, teatrul românesc a cunoscut o perioadă complexă în propria evoluție, o etapă „de derută”²⁵, aflându-se, totodată, într-o continuă încercare de așezare valorică, de redefinire. „Marile modele” ale secolului XX pe care le analiza George Banu în *Reformele teatrului...* influențează „scena românească”, dar nu se poate vorbi de o direcție unitară, după cum și criticul preciza:

„Teatrul (...) a fost supus unui șir continuu de revizui, metamorfoze și mutații.

Ele se produc având ca scop căutarea resurselor actului teatral în diversele sale componente, îndeosebi interpretative, căci demersul fundamental privește refacerea și salvarea teatrului. (...) prometeismul, latent până acum, se impune ca principala atitudine, căci câmpul social permite afirmarea individului. Pasivitatea devine acuzabilă. În artă repercusiunile unei asemenea mutații se manifestă prin decăderea prestigiilor modelului exemplar în favoarea expresiei artistice inedite.”²⁶.

Într-o societate „deschisă” din punct de vedere cultural, când „cărțile nu trebuie să mai circule pe sub palton”, în fenomenul teatral românesc se

²⁵ V. și capitolul „Întinericul cultural”, în Mircea Ghițulescu, *Istoria literaturii române. Dramaturgia*, Ed. Academiei Române, București, 2007, pp. 360-361.

²⁶ Ibidem, p. 19.

înregistrează o serie de „influențe”, mai mult sau mai puțin „așezate”. Schimbarea repertoriului prin punerile în scenă a pieselor din alte spații culturale (dramaturgia engleză, americană, franceză, italiană, germană etc.) sau a celor altădată dispărute de pe afișe²⁷ contribuie la diversificarea „peisajului”, a „decorului” „Scenei” perioadei vizate. Astfel, Lucian Giurchescu, (re)venit în țară, afirma: „Sînt convins că teatrul aluziv nu va mai putea exista, pentru că nu mai interesează pe nimeni. Un anume gen de teatru metaforic moare și el. Trebuie să regîndim metafora, să regîndim forma de expresie, dificultate cu care ne-am întîlnit, de altfel, toți regizorii care am lucrat în străinătate”²⁸. Chiar dacă referirea vizează zona spectacolului, ținînd cont de interdependența cu câmpul literar, extensii se pot realiza.

Astfel, în ceea ce privește dramaturgia românească a ultimelor decenii, se remarcă o „redescoperire” a „marilor modele”, a „formelor tradiționale”²⁹, o „asumare” a grotescului³⁰, o revelație a „exotismului” unor „lumi străine” (spre exemplu, teatrul oriental, asiatic³¹, pentru a nu mai preciza și modelul –deja-britanic), chiar o înclinație către o viziune „futuristă târzie”, de tip „science fiction”³² etc. Genul dramatic ajunge să presupună și să reprezinte o mixtură de nuanțe epice (v. textele ce se construiesc doar pe monolog, aparté) și de accente lirice (prin includere de versuri, la o primă vedere³³). „Impuritatea” stilului se remarcă și în ceea ce privește speciile. Nu se mai poate vorbi în interpretare „clasică” de specii „închegate”, definite „clar”, căci îmbinarea inedită a „nuașelor” presupuse de piese duc la hibridizări dificil de încadrat. Cu toate că nu se mai respectă „granițe”, dintre constructele cele mai cultivate, pot fi menționate parabola grotescă, comedia neagră/amară, tragicomedia ș. a. În critica

²⁷ V. și Miruna Runcan, *Modelul teatral românesc. Eseuri de critică și antropologie teatrală*, Editura UNITEXT, București, 2000.

²⁸ Apud. Maria Ghitta, *Șocul eliberării. Teatrul în anul întîi*, în Liviu Malița (coord.), *Viața teatrală în și după comunism*, Editura EFES, Cluj, 2006, p. 322.

²⁹ V. George Banu, *Reformele teatrului în secolul reînnoirii*, Editura Nemira, București 2011, pp. 9-10.

³⁰ Grotescul, „căutat cu insistență de teatrul «convenției conștiente» impune structurale mutații de limbaj”, aprofundând „cotidianul până la punctul în care încetează să mai pînă natural. El caută supranaturalul, unind contrastele, tinde către ceea ce nu poate fi conceput, caută fenomenalul”, Ibidem. p. 129.

³¹ „In Orient, în acel spațiu indiferent la timp, unde geologicul și animalicul se abstractizează decorativ, unde universul intră în regim topologic, i s-au confirmat lui Artaud profețiile.”, în Ibidem, p. 111.

³² În principal, acesta este „vizibil” în montările scenice. A se avea în vedere și reprezentarea piesei *Viață de schimb* în 2015 (și după) la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați.

³³ V. „teatrul-poem” al lui Matei Vișniec, după cum a fost numit de critica literară.

vremii, se accentuează rolul parodiei și a pastişei³⁴, căroră prin definiție, li se pot găsi „resorturi” cu implicații identitare. În acest sens, se precizează: „discursul postutopic și antiutopic (...) constituie adeseori un *contratext* polemic, ideologic și estetic deopotrivă. Distanțarea, în sens postbrechtian, și demitologizarea realizată de dramaturgia de astăzi constituie o strategie – estetică, dar cu scontate efecte extraestetice, etice în mentalul public – de redimensionare a identității noastre culturale, politice și sociale.”³⁵. Astfel, „regândirea” și „exorcizarea” trecutului totalitar capătă rol „cathartic” într-o dramaturgie în care categoriile de tragic, comic, dramatic, absurd și grotesc se interferează constant. Pe de altă parte, textele dramatice se structurează „ca niște revelatoare palimpseste cu inflexiuni parodice. Intriga și mesajul lor sunt deopotrivă grefate pe o canava intertextuală și recurg adeseori la tehnica *istoricizării* evenimentelor relatate, a contextualizării lor socio-istorice”³⁶. În dramaturgia „douămiistă”, apare teatrul alternativ, de stradă, de cafenea / pub / club etc., tratându-se, de fapt, de ce ceea ce Hans-Thies Lehmann numea „teatru postdramatic”³⁷, un fel de „teatru după dramă” sau „teatrul după piesa de teatru”³⁸.

La nivelul strategiilor, cu implicații asupra formei, adesea caracterizată a fi „histrionică”, se distinge simultaneitatea, paralelismul fragmentarismul, repetitivul și multiplicitatea, contrastul, discontinuitatea sau descompunerea textului, construcția prin deconstrucție, abolirea granițelor dintre formulele dramatice, pentru „a semnifica”. Despre unitățile aristotelice, nici nu mai este cazul. Limbajul nu mai este unul „căutat”, metaforic, profund, ci este preluat din cotidian sau chiar din „zonele obscure” ale acestuia. De altfel, acesta își pierde rolul definitoriu pentru a marca criza interumană, o „ruptură” de societate, de un

³⁴ V. Doinița Milea, *Confluente culturale și configurații literare. Despre metamorfozele imaginarului în spațiul literar*, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2005, dar și Antofî Simona, *The exile literature of memoirs - debates, dilemmas, representative texts and their formative-educative effects*, în Odabasi, HF (edit.), 3RD WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP, Brussels, BELGIUM, 25-28 oct. 2013, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93, p. 29-34, DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.09.147, **Accession Number** WOS:000342763100005.

³⁵ Laura Pavel, *Teatrul și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012, pp. 37-38.

³⁶ Ibidem, p. 38.

³⁷ V. Hans-Thies Lehmann, *Teatrul postdramatic*, traducere din limba germană de Victor Scoradeț, Editura UNITEXT, București, 2009.

³⁸ V. Alina Nelega, *Structuri și formule dramatice de compoziție ale textului dramatic*, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2010, pp. 100-113.

„celălalt”, conducând totodată la o (auto)deconstrucție a personajelor, la înfățișarea unor „identități în fărâme”.

Chiar dacă „trăinicia” acestor formule mixte stă sub semnul timpului, un astfel de „spectacol” este, totuși, interesant de observat.

Teatrul românesc de după 1989 înregistrează „tot mai frecvent” revenirea la operele absurdului, „Mrožek și Ionesco fiind preferații”³⁹. Manifestarea teatrală „avangardistă” pare a fi „o șansă de supraviețuire a artei simultan cu arborarea suicidului cultural ca terapeutică regeneratoare”, survenind atunci când „sistemul de referințe active al unei culturi este busculat de seisme sociopolitice”, după cum s-a întâmplat în cazul spațiului cultural românesc. (Re)pariția acestei tendințe este considerată ca „semn al distrugerii unui limbaj al teatrului pentru a traversa, printr-un alt sistem de referințe, un teritoriu nerevendicat de nimeni.”⁴⁰.

Chiar dacă în piesele dramaturgilor avuți în vedere în prezentul studiu se pot distinge „mărci” ale absurdului, cazul lui Matei Vișniec se detașează în mod clar. De altfel, nu puține puține sunt lucrările care îl încadrează curentului „teoretizat” de Martin Esslin în studiul său din 1961, *The Theatre of the Absurd*⁴¹. Cu toate acestea, după cum însuși afirmă, autorul se sustrage „încadrărilor”⁴².

Fără a propune o abordare în detaliu de piese care să ilustreze aceste „nuanțe”, ținând cont de capitolele destinate analizei textuale, scopul prezentului demers este de a evidenția caracteristicile, constanțele tematice ale teatrului absurdului în dramaturgia ultimelor decenii. Astfel, dacă în critica vremii se vorbește mai degrabă de un „postabsurd”, se va opta pentru utilizarea constructului de „prelungiri ale absurdului”, ținând cont și de originile acestuia în „agitata perioadă” imediat postbelică. După cum evidențiază și definiția termenului după Anne Ubersfeld, „absurdul” / teatrul absurd(ului), reprezentat în principal de triada Ionesco, Beckett și Adamov, este o punere în discuție „nu

³⁹ Marian Popescu, *Scenele teatrului românesc (1945-2004). De la cenzură la libertate. Studii de istorie, critică și teorie teatrală*, Editura UNITEXT, București, 2004, p. 297.

⁴⁰ Idem, *Oglinda spartă. Despre teatrul românesc după 1989. Critică teatrală, polemici, puncte de vedere*, Editura UNITEXT, București, 1997, p. 171.

⁴¹ V. și varianta tradusă în limba română, *Teatrul absurdului*, apărută la Editura UNITEXT din București în 2009, dar și Barna, I., *Socio-Political Context and Psychology of the Absurd in Virgil Tănase's Drama*, Identitate și memorie culturală în Europa secolelor XX-XXI, in *Communication interculturelle et littérature*, Nr. 21. 2014, pp. 164-169, MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – *MLA International Bibliography & Directory of Periodicals* și Fabula. La recherche en littérature ([Fabula, la recherche en littérature](http://www.fabula.org)).

⁴² V. și Iancu Botezatu, Elena, *Reflectări identitare în dramaturgia română postdecembristă*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019.

afîit a personajului (...), cît a acțiunii și a limbajului”⁴³. Pe de altă parte, teatrul absurdului este definit fie în raport cu teatrului grotesc⁴⁴, apelându-se la viziunea lui Meyerhold conform căreia „indiferent de gen (comedie, tragedie, dramă, farsă sau vodevil), orice «teatru autentic» este în mod obligatoriu grotesc”⁴⁵, fie în relație cu cel existențialist, care ridică întrebări privind existența și identitatea: „Faptul absurd (...) se corelează în înțelegerea contemporană, în principal, cu filosofia existenței, opusă filosofiei esenței. Întrebării fundamentale a filosofiei esenței – Quid est? Ce este? – vizând ideea, universalul, filosofia existenței îi opune întrebarea: Cine sînt eu? Ea se preocupă de individualul particular, izolat, aflat în situații concrete, iar nu de om ca un caz exemplar al unei idei.”⁴⁶.

În acest sens, având ca trăsătură principală neputința ființei umane de a se sustrage Timpului și Istoriei, pe fundalul unui spațiu cultural cu o istorie „tulbure”, cultivarea unor prelungiri ale absurdului în teatrul românesc postdecembrist pare, într-un fel, justificată. Subiectul unor asemenea piese ar putea fi considerat, „grosso modo”, „un dat”, „o situație „de neclintit” ce marchează implacabil un întreg „univers”. „Evoluția” personajor fără conștiință, foști „eroi”, cu stat interșanjabil și adesea anonim, nu va conduce în final decât la o conservare a stării inițiale, ceea ce a determinat deseori contestarea existenței intrigii ca moment al subiectului în piesele „absurde”. Linearitatea „lumii” înfățișate nu constituie decât o critică „amară” a „cetății”. Personajele sunt lipsite de rațiune, chiar și de aceea de a fi. Limbajul „minimalist” dezvăluie încă o dată imposibilitatea comunicării, a stabilirii unei legături între un „Eu” și un eventual

⁴³ Anne Ubersfeld, *Termeni cheie ai analizei teatrului*, traducere de Georgeta Loghin, Editura Institutul european, Iași, 1999, p. 7.

⁴⁴ „A spune că grotescul trimite la o artă realistă, în timp ce absurdul presupune o deconectare de la real (există numeroși critici care susțin că teatrul absurdului se situează dincolo de real și Istorie) nu ajunge, după opinia noastră pentru a rezolva eventualul antagonism între teatrul grotescului și teatrul absurdului. De fapt, chiar dacă dramaturgii absurdului refuză să-și situeze opera într-un context socio-istoric precis, nu pot să nu fie influențați de contextul în care trăiesc și scriu.”, Olga Gancevici, *Despre teatrul lui Matei Vișniec: cuvânt, imagine, simbol*, Editura Cărții de știință, Cluj-Napoca, 2014, p. 31.

⁴⁵ Ibidem, p. 25.

⁴⁶ Henning Krauss, *Literatura între rezistență și colaboraționism*, în românește de Cornelia Ioncioaia, postfață de Ioan Constantinescu, Editura Junimea, Iași, 1992, p. 20. Autorul a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Dunărea de Jos” din Galați în 2015. Chiar dacă se menționează că îndreptarea criticii a vizat înlocuirea termenului cu „denumiri mai adecvate”, „neangajate valoric”, precum „anti-théâtre”, „théâtre nouveau”, „théâtre d’avantgarde”, „théâtre expérimental, critique ou protestataire”, „métathéâtre”, „farcas métaphysiques”, „comédies sombres” sau „tragi-comédies modernes”, autorul le consideră „insuficiente”.

„Tu”, ilustrând, nu numai o criză identitară, ci una generală, globalizatoare. Iată un fragment:

„OMUL CARE VORBEȘTE ÎN ȘOAPTĂ: Tăcerea este singurul remediu împotriva bolii morbie care ne macină specia. Abia în ultimul timp ne-am dat seama de acest lucru. Ceea ce nu înseamnă că maladia care ne extermină încetul cu încetul nu rămâne în continuare incurabilă. Dar, datorită tăcerii, se poate acum întârzia oarecum faza finală. S-a observat că oamenii care tac trăiesc mai mult decât cei care își vorbesc. Iar cei care își vorbesc în șoaptă trăiesc mai mult decât cei care își vorbesc cu voce tare.”⁴⁷. În aceeași grilă se înscriu personaje precum Omul care vorbește singur, Bărbatul tăcut, Vocile în întuneric sau Stanko din *Imaginează-ți că ești Dumnezeu*⁴⁸ care, de-a lungul piesei, răspunde monosilabic întrebărilor lui Vibko.

Supuse fatalității „destinului”, inerției „existențiale”, caracterele devin, astfel, simple „marionete” pe scena unei „lumi ca teatru”:

„FEMEIA 1: Vezi? Cred că am ajuns să îl conduc ca pe o marionetă. (...) Cred că pot face din el tot ce vreau. (...) De zece ani mă ascultă fără să crâcnească. (...)

FEMEIA 2: Ar fi grozav să-l faci să-și scoată singur un ochi.”⁴⁹. Cu toate acestea, dialogul dintre cele două, după cum se va observa și în cazul celui dintre Bărbatul 1 și 2, nu trimite decât la o dedublare identitară „fictivă”, căci singuri și însingurați, aceștia par a dialoga cu „geamănul imaginar”⁵⁰.

Nuanțe ale absurdului într-o epocă de tranziție culturală se remarcă și cât privește „identitățile de vânzare”, ce nu fac decât să contureze sugestiv o societate cu valori „răsturnate”, dezumanizată și dezumanizantă, în care „spiritualitatea” se confundă cu „materialul” :

„BĂRBATUL – Unde mergi?

AUTOSTOPISTA – La Carson City. (...)

BĂRBATUL – M-a atins la suflet... faptul că ai acceptat să te culci cu mine...”⁵¹.

⁴⁷ Matei Vișniec, *Teatru descompus sau Omul-ladă-de-gunoi*, p. 99 (paginația respectă formatul trimis de autor). Piesa este publicată în volumul omonim apărut la editura Cartea Românească din București în 1998.

⁴⁸ V. Idem, *Imaginează-ți că ești Dumnezeu*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008.

⁴⁹ V. Idem, *Omul care vorbește singur*, pp. 65-66 (paginația respectă formatul trimis de autor). Se poate consulta orice ediție, piesa fiind disponibilă și online.

⁵⁰ Sintagma îi aparține lui Wilfred R. Bion (1993), apud Laura Pavel, *Teatrul și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012, p. 62.

⁵¹ Matei Vișniec, *Autostop*, pp. 213-216 (paginația respectă formatul trimis de autor). V. Idem, *Omul din cerc (teatru scurt 1977-2010)*, Editura Paralela 45, Pitești, 2011.

Chiar și din aceste succinte observații, se poate constata că prelungirile teatrului absurdului în perioada postdecembristă trimit către o tematică „actuală”, a omului în „criză”. Lipsit de identitate, într-un context în care însuși conceptul este golit de sens, pentru „ființele de hârtie” nu se întrevede un final optimist. În plus, aceste coordonate sunt accentuate de lipsa comunicării autentice ce pare a marca „o lume”.

Bibliografie:

Corpus

Vișniec, Matei, *Teatru descompus sau Omul-ladă-de-gunoi*, Editura Cartea Românească, București, 1998.

Vișniec, Matei, *Omul care vorbește singur* (orice ediție), disponibil online:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGkOCQjr3nAhXI0aYKHXXWBCsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fbiblioteca-digitala.ro%2Freviste%2Fteatrul-azi%2Fdl.asp%3Ffilename%3D1991-1-2-teatrul-azi_52.pdf&usq=AOvVaw2hjqWoq2TI2Dr5b1FC6PJR (reaccesat pe data 20.12.2019).

Vișniec, Matei, *Imaginează-ți că ești Dumnezeu*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008.

Vișniec, Matei, *Omul din cerc (teatru scurt 1977-2010)*, Editura Paralela 45, Pitești, 2011.

Istории literare și volume critice

Antofi Simona, *The exile literature of memoirs - debates, dilemmas, representative texts and their formative-educative effects*, în Odabasi, HF (edit.), 3RD WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP, Brussels, BELGIUM, 25-28 oct. 2013, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93, p. 29-34, DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.09.147, **Accession Number** WOS:000342763100005.

Banu, George, *Reformele teatrului în secolul reînnoirii*, Editura Nemira, București 2011.

Gancevici, Olga, *Despre teatrul lui Matei Vișniec: cuvânt, imagine, simbol*, Editura Cărții de știință, Cluj-Napoca, 2014.

Ghițulescu, Mircea, *Istoria literaturii române. Dramaturgia*, Ed. Academiei Române, București, 2007.

Krauss, Henning, *Literatura între rezistență și colaboraționism*, în românește de Cornelia Ioncioaia, postfață de Ioan Constantinescu, Editura Junimea, Iași, 1992.

Iancu Botezatu, Elena, *Reflecții identitare în dramaturgia română postdecembristă*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019.

Lehmann, Hans-Thies, *Teatrul postdramatic*, traducere din limba germană de Victor Scoradeț, Editura UNITEXT, București, 2009.

Malița, Liviu, (coord.), *Viața teatrală în și după comunism*, Editura EFES, Cluj, 2006.

Milea, Doinița, *Confluente culturale și configurații literare. Despre metamorfozele imaginarului în spațiul literar*, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2005.

- Nelega, Alina, *Structuri și formule dramatice de compoziție ale textului dramatic*, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2010.
- Pavel, Laura, *Teatrul și identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012.
- Popescu, Marian, *Scenele teatrului românesc (1945-2004). De la cenzură la libertate. Studii de istorie, critică și teorie teatrală*, Editura UNITEXT, București, 2004.
- Popescu, Marian, *Oglinda spartă. Despre teatrul românesc după 1989. Critică teatrală, polemici, puncte de vedere*, Editura UNITEXT, București, 1997.
- Runcan, Miruna, *Modelul teatral românesc. Eseuri de critică și antropologie teatrală*, Editura UNITEXT, București, 2000.
- Ubersfeld, Anne, *Termeni cheie ai analizei teatrului*, traducere de Georgeta Loghin, Editura Institutul european, Iași, 1999.

De la rațiune la nebunie și invers în *Năpasta* de I. L. Caragiale

Asist. univ. dr. FĂRMUȘ Ioan
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Abstract: *This article debates the problematic of madness in the case of I.L. Caragiale's Năpasta. The starting point to our discussion is the definition of the term in relation with reason, the logos and the world. Literature has always shared a fascination with the dialectic of reason and madness. Numerous critics have put the language of madness in relation with that of literature. They share the idea of deviance from the common language. Literature allows us to have a close-up on madness, a look from within, based on the fact that it gives insanity a voice. The topos of madness has a long tradition in Romanian literature also. Every literary epoch offers us a representation of madness. That is why, in the text we analyse, our interpretation focuses on the characters considered to be mad, the spaces relegated to the insane, the language of madness, its forms of manifestation or the solutions of healing, as the drama may be read as a meditation on the relationship between madness and freedom. Thus, Caragiale uses this literary topos in order to undermine the conceptual clarity of some terms that madness enters a dialectic relationship with: reason, liberty, morality.*

Key words: *madness, reason, liberty, moral ambiguity, manipulation*

Încă de la începuturile sale, literatura s-a arătat fascinată de fenomenul nebuniei, animată probabil de dorința de a afla ceea ce se află dincolo de rațiune. Foarte rapid, cei doi termeni au intrat într-o opoziție binară, unul definindu-se prin celălalt. Nu de puține ori, însă, literatura a sabotat această claritate conceptuală ce pare a le despărți definitiv utilizările. Spre deosebire de discursul științific care o tratează ca un obiect, rămânându-i oarecum străină, literatura are puterea de a media cunoașterea nebuniei din interior: o cunoaște vorbind-o, aducând-o în limbaj, folosind-o ca prilej de meditație asupra relației omului cu rațiunea, libertatea, umanitatea, autoritatea, societatea, chiar cu el însuși. „Existența noastră e rațională”, susține Allen Thiher, „atât cât existăm într-un limbaj comun, ceea ce presupune că posedăm un set de presupuneri despre lume garantate social” (THIHER 1999: 16). Nebunia însă e o ruptură, o ruptură de comunitate a cărei viziune asupra lumii o împărtășim prin cuvânt. În afara acestei legături sociale comune și a limbajului care le mediază se află pustiile pe care nebunul rătăcește.

Fascinația lui Caragiale pentru tema nebuniei a constituit cândva un punct de atracție al criticii literare. Între timp, nu doar problematica în sine a dispărut de pe radarul ei, dar și acea zonă a scrisului său, asociată de unii detractori cu „tragicul” sau cu „tragi-comicul”. Între scrierile sale, *Năpasta* ocupă un loc singular: e singura dramă (deci singura operă dramatică scrisă într-un registru grav), iar toposul nebuniei nu e situat în descendența naturalismului, ci devine prilejul unor problematizări, căci nebunia a fost întotdeauna asociată cu un spațiu al alterității, al excluderilor sociale, al rostirii unor adevăruri din poziția de marginal. Organizându-și piesa în jurul unor opoziții binare precum rațiune-nebunie, control-libertate, ființă-neființă, umanitate-dezumanizare, Caragiale complică mult sensurile operei, anulându-le valoarea de concepte tari, fondatoare ale societății moderne, care în epoca sa se afla abia la început.

Că nebunia, în discursul literar, a fost întotdeauna legată de spectacolul pe care îl generează acest topos e de domeniul evidenței. Vorbim, în fond, despre Caragiale și despre genul dramatic. Carnavalescul e implicat în toate componentele prin care e reprezentat fenomenul: personajele nebune sau aflate în preajma nebuniei, spațiile osândiților, limbajul nebuniei, formele ei de manifestare sau soluțiile vindecării. Luate separat, fiecare spune o poveste.

Casa cu nebuni. E interesant de observat că la un moment sau altul al operei, fiecare personaj al lui Caragiale fie se consideră, fie este considerat smintit. Începând cu Ion și trecând pe la Dragomir, Gheorghe sau Anca, fiecare personaj se situează mai aproape sau mai departe de nebunie. Caragiale extrapolează și extinde granițele conceptului până aproape de opusul său, rațiunea, uneori cu intenția de a le depăși.

Ion. E singurul personaj din operă asupra nebuniei căruia există un consens. Sminteala i se reflectă în locul provenienței (ocna), în comportament (personajul sfârșește prin a se sinucide), în limbaj (oracular, marcat de fobii, transmitător de spaime), chiar și în viziunea asupra existenței. Cauzele-i sunt oarecum ambigue. Ziarul pe care îl citește Gheorghe induce ideea că omul e posibil să se prefacă. Dragomir, însă, care fusese de față la proces, afirmă că prezenta deja semne de nebunie: „Dac-a fost ticălos, prostul! L-a găsit cu cămașa plină de sânge, a văzut la el luleaua, tutunul și amnarul mortului... Dacă s-a bucurat să fure niște nimicuri de la un mort pe care l-a găsit în pădure, eu stric?... Era tâmpit... când i-a citit osânda, râdea...”. Tot din ziar aflăm că era mai tot timpul ca și liber, foarte puțin păzit, că nebunia sa era parțială (excepție făceau momentele când îl apuca „mania persecuției” – ce o fi însemnând?!) și că ar fi căzut în ocna veche. Intrarea în scenă a personajului, perceput prin ochii Ancăi, îi completează portretul: un străin, venit de departe, un rătăcit – deja a configurare a imaginii alterității. Secvența creează un precedent: nebunul vorbește și avem ocazia de a-l cunoaște prin el. Ion e conștient că e nebun (o declară, e și motivul pentru care cere protecție, mâncare, pomană) și recunoaște că nu îl apucă

întotdeauna. Nebunia sa e explicată de personajul însuși în termeni religioși (un suflet situat între ispita Necuratului și protecția Maicii Domnului), patologic (prin buba care ar indica drept loc al nebuniei capul; se implică și o leziune, căci buba îl arde, îl doare) sau social (victimă a unor abuzuri: a fost bătut în cap până a mărturisit crima de care este acuzat). Fobiile fac din el o victimă, aspect care complică statutul nebuniei sale. Textul nu ne spune, însă, dacă aceasta a fost indusă sau agravată de bătăile încasate la ocnă.

Dragomir. Personajul este, sub aspectul dezaxării, cel mai apropiat de Ion. Deși nu e declarat oficial nebun, comportamentul, starea sa psihică îl arată a fi în pragul nebuniei, deci un Ion în devenire (aspect despre care s-a mai vorbit). În realitate, personajul e mai aproape de nebunie decât o lasă să se vadă statutul său de om liber. Aceasta pentru că e de la început până la sfârșit un prizonier. Închisoarea sa nu e una fizică, ci psihică: un suflet torturat, năpăstuit, obsedat de dorința de a scăpa. Cauza nebuniei sale îi e foarte bine cunoscută: Anca („Eu sunt sănătos, crezi, de când am luat-o?... Uf! M-am săturat! De opt ani de zile, Dumitru și iar Dumitru; pe îl auz când vorbește ea, când mă uit la ea, îl văz pe el... Eu trăiesc în casă, mănânc la masă, dorm la un loc cu stafia lui”). Cauzele nebuniei sale sunt explicate psihologic. Una e situată în trecut: obsesia erotică (Ana e femeia pentru care l-a ucis pe Dumitru), cealaltă se află în prezent: remușcarea (o stare perpetuă de tensiune, amânarea la nesfârșit a posibilității defulării, coșmarul existenței de zi cu zi). Personajul e conștient, de altfel, că e înstrăinat de sine: „Știi tu cum trăiesc eu?... Știi tu ce am făcut eu pentru femeia asta?... Că mai bine îmi frângeam gâtul până să n-o fi întâlnit!... Dacă nu era femeia asta îndărătnică, eu eram astăzi altfel de om!”. Depărtarea lui de realitate e semnalată de vedenii, coșmaruri, teamă de întuneric, alcoolism. Toate trimit la un suflet torturat, închis între dorința confesării și teama de arestare.

Gheorghe. Deși e situat departe de nebunie, faptul că împărtășește cu Dragomir obsesia erotică pentru Anca (în fond, prima cauză a înstrăinării cârciumarului) îl transformă într-un posibil nebun. S-a văzut în el un Dragomir în devenire. Perspectiva aceasta e încurajată inclusiv de jocul echivoc al Ancăi, căreia, din dorința de a-l pedepsi pe bărbatul ei, îi surâde, la un moment dat, ideea de a-l împinge pe Gheorghe spre crimă: „Da, da' să nu uiți că sunt nevasta lui Dragomir... dacă moare el sunt a ta!... Gheorghe, m-am jurat: când o cădea a dintâi lopată de pământ pe coșciugul lui, eu să fiu în brațele tale... Ai priceput?” De aceea, Anca nu doar că nu îl îndepărtează, ba îi întreține mania. Și el devine o unealtă în mâinile femeii, care îl închide (psihologic) într-o capcană.

Anca. Imaginea ei o situează inițial la celălalt capăt al nebuniei: rațiunea. O caracterizează o permanentă stare de trezie, o luciditate extremă, un personaj care se hrănește cu obsesia răzbunării și a aflării adevărului pe care Dragomir îl ascunde. Totuși, construcția ei ca simbol al rațiunii nu o salvează de stigmatul nebuniei; semnele alienării nu o ocolesc nici pe ea. Ele sunt verbalizate de

Dragomir: nu a zâmbit niciodată, nu se comportă ca o soție protectoare, bocește mereu, neputând a se despărți de umbra răposatului, e scindată interior: „Ea m-a luat ca să aibă cine să-i ție soroacele de sufletul răposatului. Din ziua întâia a cununiei și până astăzi, o dată n-am văzut-o zâmbind; de atunci și până astăzi cu trupul e aicea pe lumea asta și cu gândul e la Dumitru pe lumea ailaltă.” Masca tragică din spatele căreia îl torturează pe Dragomir (care o face, deși recăsătorită, tot o văduvă) nu o salvează de alienare. În timp, Anca s-a identificat cu masca: sunt 9 ani de când o poartă, 9 ani fără posibilitatea gratificării, 9 ani de supraveghere continuă. Dusă la extrem, luciditatea e ea însăși o formă a nebuniei.

Spații ale nebuniei. Locurile asociate cu nebunia sunt spații ale excluderii, ale închiderii, ale izolării, situate deci departe de umanitate, purtând adesea conotații infernale. În operă, ele urmăresc traseul lui Ion: ocna, casa lui Dragomir, puțul în care e aruncat după moarte. Este prilejul perfect pentru Caragiale pentru a pune problema libertății.

Ocna. Este spațiul dinspre care sosește Ion, care pune alături criminalii și alienații mintal. Imaginea pe care i-o conturează Ion o apropie de haosul primordial: hăul fără fund, ăuitul, balta de la fundul ocnei părăsite. Așadar, un infern, un nomansland, spațiu al neființei, al terorii. În mod simptomatic, Ion nu o percepe ca pe un loc străin. Pentru el, la ocna însemnă acasă: „Așa a făcut unul de la noi de la ocna...”. Acolo, Ion a avut mereu sentimentul libertății. Așa aflăm din ziarul citit de Gheorghe. Nu același lucru se poate spune despre casa în care a ajuns. În preajma Ancăi, a lui Dragomir, această percepție se estompează. Cumva, o sugerează în mod subtil Caragiale, Ion nu a scăpat.

Infernul domestic. Născută din crimă, suspiciune, obsesie a răzbunării, casa pe care Dragomir și Anca o fac e un spațiu închis, al torturii psihice, în care personajele care pătrund rămân captive. Scena, în care Dragomir împreună cu Ion încearcă să evadeze, e sugestivă. Conștient de riscul pe care îl presupune a petrece încă un an în compania Ancăi, acum când posibilitatea mărturisirii e atât de aproape, cârciumarul are ideea de a fugi în lume. În pragul ușii, pe moment, el are impresia că au fost încuiați înăuntru. Găsește cheia, dar sunt întâmpinați de Anca: „Ne-a închis pe dinafară! (stă un moment, caută cu gândul și aducându-și aminte) A! (se caută în buzunare... găsește cheia și deschide. Anca le vine în față; ei se dau înapoi; ea intră și închide ușa)”. Celor doi le este interzis să fugă. Destinul lor e acela de a rămâne captivi ai acestui spațiu controlat în totalitate de femeie. Rolul ei e clar acum: supravegherea („Să rămâi aici și să-l ținem și pe el până ne-om gândi la altceva mai cuminte... Cât o fi aici, îl iau eu pe seamă.”).

Puțul părăsit. E locul în care sfârșește Ion, după ce se sinucide. Nu cade în el, ci este aruncat acolo de Anca cu Dragomir în momentul în care femeia a găsit oportunitatea perfectă de a scăpa de soțul ei. Nu putem rata similitudinea ocna părăsită-puț părăsit. Într-un fel sau altul, Ion sfârșește tot în fundul unui

hău. În felul acesta, nebunul e folosit ca țap ispășitor, ca unealtă în mâinile rațiunii nu o dată, ci de două ori.

Limbajul nebuniei. Spuneam în partea de început a articolului că literatura ne oferă posibilitatea cunoașterii nebuniei din interior. Ca într-un spectacol, nebunia e interpretată, jucată, vorbită, făcută vizibilă. Carnavalescul i-a însoțit întotdeauna punerea în scenă. Să o privim deci de aproape în interpretarea personajul Ion!

Cum nebunia sa e parțială, limbajul său are și o componentă logică, funcțională. Există, însă, și momente de ruptură, de despărțire de funcționarea logosului: verbalizarea neantului („Și când mă chinuiește Necuratul, numa' vine Maica Domnului de mă scapă... Necuratul mi-a poruncit de două ori să-mi fac seama singur... ca să-mi ia sufletul”), limbajul terorii („Spui, să nu mă lovești, să nu mă bați!”), explicația patologică dublată de o conștiință a anormalității („Vezi că eu... sunt nebun... Și când mă speriu m-apucă, fie pe pustii locuri! Și, când e să m-apuice, îmi vine întâi cu grije și cu scârbă și pe urmă cu spaimă... și mă arde. Eu am o bubă aici înăuntru...”).

În momentul de tensiune creat de dezvăluirea că nu el e vinovatul, ci Dragomir, Ion se transformă, sub impulsurile Ancăi, într-o unealtă a dreptății. Limbajul său devine profetic, mesajele sale sunt sibilinice: „Tu... ești dracul!... Dacă tu ești dracul, de ce nu te duci să stai în balta unde te-a gonit Maica Domnului?... Or de ce nu mergi pe pustii locuri? Or de ce nu te întorci în fundul iadului?... De ce? (îl pune în genunchi.)”. Mesager al spațiilor infernale, limbajul lui Ion înspăimântă, devine terifiant. Cuvântul său e cât pe ce să se transforme în faptă, moment în care Anca intervine, oprindu-l.

Parabola fiului care și-a ucis tatăl și a dat vina pe fratele său dă limbajului lui Ion un caracter oracular. El îi arată lui Dragomir calea (pe care cârciumarul oricum o va ocoli). Morala poveștii sale e absurdă: ucigașului nu i se permite să-și ceară iertare de la fratele aflat pe patul de moarte. La fel de absurdă e și încercarea lui Dragomir de a fugi împreună cu Ion. Însă viziunea asupra existenței pe care o dezvăluie Ion aici îl face pe nebun mai uman decât toți cei din jurul său care nu vor decât să îl folosească. Nefuncțional, limbajul său a rămas nepervers. Rațiunea nu i-a putut corupe gândirea, lucru pe care nu îl putem spune despre ceilalți. Subiectivitatea sa e pură. El spune ceea ce gândește: fără interese ascunse, fără falsitate. Limbajul și gândirea sa, deși afectate de semnele rupturii de tot ceea ce e comun, relațional, civilizat, îl fac mai uman.

În momentul trezirii sale din somn, după ce Anca le-a interzis bărbaților să părăsească locuința, Ion e tulburat, speriat. Realitatea pe care o verbalizează acum e situată undeva între veghe și vis. Fobiile sale (teama de bătaie, teama de moarte) nasc în vorbirea-i afectată viziuni coșmărești. Limbajul său devine polifonic. Trăiește în teroare, nu mai face distincție între real și închipuire, se identifică cu agresorii săi (care continuă să-l bată și după moarte), nu mai are

percepția sinelui (sinele său devine un altul, personajul se privește din exterior): „De ce-l mai bate pe Ion dacă a murit? (dă cu piciorul ca cum ar vrea să înlăture ceva.) Să-l ia de aici... e plin de sânge... (mai dă o dată.) Nu mai mișcă... (iar.) A murit... (pornește spre fund.) Nu puneți mâna!... Să nu dați... Ion a murit! (se smucește și le scapă; se repede la tarabă, ia un cuțit mare și ridicându-l în sus măreț.) Nu puneți mâna!... Ion merge la Maica Domnului. (se precipită în odaia din stânga.)”. În accesul său de nebunie, Ion se sinucide. Ultimele lui cuvinte, verbalizări ale halucinației, îi explică gestul: o oscilare între teama de profanare a propriului corp (motiv pentru care cere ca măruntaiele lui să fie aruncate la câini) și nevoia regăsirii liniștii (în sânul protector al Maicii Domnului). Moartea lui e prin urmare un gest extatic.

Soluții de vindecare. Unele boli pot avea remediu, altele nu. Rezolvarea ține de natura traumei. Deși piesa lui Caragiale nu le tematizează în mod explicit, condiția tragică a eroilor implică și trimeri, de ordinul meditațiilor, la soluții existențiale.

Pentru Ion, această cale e sinuciderea. Odată condamnat, viața lui a devenit absurdă. Singurul drum e pentru el întoarcerea la ocnă, căci traumele suferite (bătăile repetate) nu îi mai permit întoarcerea în sânul civilizației. Abia acum se clarifică sensul bolii sale, acea „manie a persecuției”, care stă la baza alienării sale mintale, în fond, o teamă de anihilare, moartea violentă: „Uite cum îl bate! Uite cum îi dă la cap lui Ion! (țipând de groază.) A!... Nu!... Nu!... Nu dați! (în culmea spaimii.) O să-i spargă oasele, îi turtește țeasta capului... O să-l omoare!” Devine astfel propriul doctor și își extrage nebunia din el. Distrugându-și corpul, un corp deviant, profanat de Necuratul, Ion cere celor doi să-i arunce măruntaiele (humorile?) la câini.

În cazul lui Dragomir, soluția e confesiunea. Fuga în lume e doar o iluzie, e aspirația unui suflet prizonier al unui spațiu (psihologic) închis, care caută o soluție de ieșire. Ca suflet torturat de remușcare (iată, deci, și posibilitatea recuperării umanității), Dragomir nu are decât o soluție. Și mărturisirea vine, pe final, când, prins în capcană, obosit, incapabil să se opună, dezorientat, supus unui rechizitoriu, spune tot. Confesiunea, însă, nu îi aduce eliberarea dorită.

Pentru Gheorghe, soluția e autocontrolul. De altfel, intenția sa de a pleca din sat figura la început ca o cale viabilă, probabil cea mai bună. E conștient că obsesia aceasta erotică îl va conduce spre un gest nesăbuit: „Lumea a cam simțit... eu să mă stăpânesc nu poci... și nu voi să mă fac de bațjocură, să mă țiiu de urmele tale ca un nătărău. (Anca stă pe gânduri.) Nu mai merge... să fiu prieten cu bărbatu-tău, care nu-i om de felul meu, numai ca să te poci vedea mai des!...”. Dar nu pleacă, ci cedează dorinței de a-și împlini obsesia erotică, moment în care devine la rândul-i o unealtă, o victimă. Se lasă purtat de promisiunile Ancăi și e la un pas de a lua locul lui Dragomir.

În schimb, Anca a urmărit cu obstinație un singur scop: pedepsirea criminalului primului ei soț, Dumitru. Nu oricum, însă. Femeia a avut mai multe oportunități de a scăpa de soțul pe care l-a urât: a-l ucide în somn, a-l pune pe Gheorghe să o facă, a lăsa pe Ion să-l sugrume. Refuză, însă, pentru că ar fi lipsit răfuiala. Purtând masca tragică a văduvei, Anca e pentru Dragomir o harpie. Piesa o construiește însă ca un simbol al rațiunii, o rațiune pervertită, însă, pusă în slujba răzbunării. Deși e ea însăși o năpăstuită, Anca nu figurează ca o eroină. E rece, obsedată, desfigurată interior. În timp, figura tragică aproape i s-a anulat. A rămas doar ideea aceasta a răzbunării oarbe. Formele în care o face, ca purtătoare de rațiune, sunt agresive, dezumanizante. Dragomir, adevăratul năpăstuit al piesei, le deconspiră: teroarea, controlul, supravegherea, manipularea. În mâinile ei, Ion, nebunia așadar, devine o unealtă.

Iată la lucru logica ei rece, coruptă, necruțătoare: „Nebunul ăsta tot e osândit o dată... Pentru un păcat, două ori zece, un om tot cu o viață plătește... Și fără altă vină nouă, nebunul tot are să fie prins până la urmă și întors acolo de unde a fugit... (pauză.) Și dacă e vorba, ce este mai bine pentru un nebun? Să-și târască viața pribeag și chinuit, fără adăpost, fără o zdreanță pe el, fără hrană, ori să trăiască la închisoare îmbrăcat, hrănit și îngrijit la vreme și adăpostit?... Să fie slobod e mai bine? Să se bucure de lumina soarelui în bunăvoie?... Dar e nebun... Mai are nebunul bunăvoie?... Lumina soarelui fără lumina minții... O să-i ție lumina soarelui singură iarna de cald, ori de foame vara? O să găsească ori nu un suflet de creștin să-l miluiască cu o fărâmă de pâine... o să degere, or o să se coacă toată ziua, nemâncat, gonit de lipsa lui de voie, și seara o să adoarmă de foame pe pământul gol. Așa-așa... locul lui e la ocnă... Dumnezeu, cine știe pentru ce păcate, l-a aruncat în prăpastie, dar a fost și bun și i-a luat mintea cu care să-și judece ticăloșia: i-a dat greutatea... dar i-a luat cumpăna!” Condiția de victimă a lui Ion nu o împiedică să se folosească de oportunitate și să îl mai folosească o dată. E ca și cum, pentru ea, nebunul nici nu există. Ușurința deciziei sale se datorează faptului că îi anulează, fără remușcare, umanitatea. Absența rațiunii, a conștiinței de sine îl scoate pe Ion dintre ființe. Acoperă iraționalul faptei sale convingându-se (ori convingându-ne, căci a-i da dreptate ne transformă în complici) că locul lui e la ocnă, departe de D-zeu și de lume. Iar dacă nebuniei i s-a luat greul, dar i s-a lăsat cumpăna, atunci rațiunea nu mai poate fi locul libertății, dar nebunia da.

Ambiguitatea morală a secvenței de mai sus caracterizează întreaga piesă. Finalul ei, în care Anca repetă nedreptatea inițială, cea care l-a închis pe Ion, nu o rezolvă. Din contră, o perpetuează. Conceptele tari pe care civilizația modernă e construită: rațiune, libertate, umanitate sunt erodate. Logică în care Caragiale crede este cea a paradoxului. Astfel, ca să mă întorc la studiul lui Allen Thiher, „În disoluția tuturor contrariilor, nebunia existenței înseși poate vorbi”.

Bibliografie:

- Erasmus din Rotterdam, *Elogiul nebuniei*, Antet, 2000
- Foucault, Michel, *Istoria nebuniei în epoca clasică*, Humanitas, 2005
- Porter, Roy, *Madness. A Brief History*, Oxford University Press, 2002
- Rieges, M. Branimir, *Dionysus in literature: essays on literary madness*, Bowling Green State University Popular Press, 1994
- Scull, Andrew, *O istorie culturală a nebuniei. De la Biblie la Freud, de la casa de nebuni la medicina modernă*, Polirom, 2017
- Thiher, Allen, *Revels in Madness. Insanity in Medicine and Literature*, The University of Michigan Press, 1999
- Weineck, Silke-Maria, *The abyss above: philosophy and poetic madness in Plato, Hölderlin and Nietzsche*, State University of New York Press, 2002

An identity question: us, the Balkans, Balkanism

Asist. univ. dr. COSTEA Alina
Ovidius University of Constanta

***Abstract:** The studies that made this research possible and that have provided the perspective for us are the comparative literature and cultural studies of Mircea Muthu, *The Romanian Literature and the South-East European spirit*, and Maria Todorova's volume, *Imagining the Balkans*, an American researcher of Bulgarian origins who analyzes the evolution of the Balkans and their image in relationship with the West and with itself, from a historical point of view. Despite the fact that the Balkans continue to be considered the "powder barrel" of Europe, their historical and cultural significance is not to be neglected, especially in connection with the European spirit. Considering the harsh conditions in which the East-European intellectual was obliged to face and to create, his works have become nonetheless, a reconfirmed way for the power of man to overcome his limitations. More than any other European, the East European has met the worst invention that has ever been invented to oppress the human mind: the communist regime (a possible avatar of the Ottoman oppression in the past). With all due challenges that have been forced on him, the East European intellectual's creations have gained symbolic value, that of salvation through culture, through the ability of detaching oneself from the cruel everyday reality, aiming at spiritual detachment.*

What we are trying to achieve through this paper is to advance a discussion regarding some key concepts which can help us better acknowledge our role and function in life, and most of all, gain conscience of our nature. What we are and what we are going to be has an indestructible connection with what we used to be. Our cultural identity must be permanently validated, reminded, mostly for the younger generations.

Key-words: *identity, history, the Balkans, Orientalism, Europe*

A handful of concepts

What does South-East European spirit mean? Is it a timeless *foma mentis* or can it be historically circumscribed to a certain era? Can we cleave some concepts to define it? These are the questions that Mircea Muthu in his research *Romanian literature and the South-East European spirit* is trying to find answers to and they can be the starting point in shaping our common identity, seen in coherence with the geographical space within which it has been born, together with the collective unconsciousness, iconic for the space in question.

The year that the above mentioned critic proposes when unwinding the historical stages supporting the searched concepts is 1453, a date that, together with the expansion of the Crescent and with the rising of the turks, had turned „the South-East European spirit into an impact between the Ottoman force and the South-East European communities on one hand, and into a shared battle field, ideologically speaking, for the fight against an empire being at the beginning of its edifice.”(Muthu:1976, 20)

In such circumstances, the very existence of the peoples in the Balkans would have been impacted by heroism in constantly trying to keep themselves in the shadow of the Greek traditions, having as unique reference point the Byzantine Empire, which became, afterwards the symbol of Lost Paradise. Still, the turks must be integrated into the South-East European spirit, not only for the reactions that they had provoked, but also for the Oriental wisdom- manifested in the folk creations- that the South-East spirit has incorporated and adapted to the characteristics of each people. For us, Anton Pann and Mihail Sadoveanu knew how to fully harness the Oriental wisdom, and for that, they stand as Romanian writers, first of all, and then as South-East European writers.

Because of the fact that by „South-East European spirit” Mircea Muthu understands a unity in diversity, an ethnical concept, specific for the period of the Ottoman domination, the researcher has propounded that the concept should be replaced with the one of „Balkanism”. From a historical standpoint, the term „Balkanism” designates the period of time when the Crescent ruled. Thus, the two concepts mentioned so far are not overlapping, but describing a historical continuity. The logical question that arises when acknowledging that is, therefore: what does Balkanism encompass? The answer can not be but a vast one, furthermore, it can be reduced to the following features: „the data for a common axiology for the peninsular peoples in the XVIth and XVIIIth centuries: the anti Ottoman attitude which had flourished in numerous artistic expressions, the morality, the folk rhetorics, the elements of thinking and the Orthodox-Christian mentality and the secular mentality, the relationship between the aulic level and the folk one.” (Muthu:1976, 20)

The Balkans as a history circumstance can be of interest as long as they generate „a series of aesthetic concepts in the same category with literary motives and themes” (Muthu:1976, 21) those being accountable for „the literary Balkanism”, identifiable, up to a point, to the distressing feeling caused by the cruel history of the peninsula. The researcher cited makes it clear that „looking through the lens of history, the Balkans do not connote artifice, nor decorativism or billingsgate, but a drama that has been stamped by tragedy, not only once.” (Muthu:1976, 21)

Balkanism coded as an aesthetic reality or as an artistic literary fiction, is to be separated from the Balkans and from the South-East European spirit,

defining itself as „an art of speech that recovers and buys back- in a tragical or in a parody manner- a dramatic national history, giving us the feeling of being permanently rooted here, in time and space” (Muthu:1976, 21). An easier definition would be that of a synthesis between our Latin essence (a fact that tells us apart from the other peoples in the Balkan Peninsula) and the forms of epos, of folk, of Oriental narrative.

With Romanian literature, Balkanism as an aesthetic project, has been announced by Dimitrie Cantemir and has been consolidated, as a style of writing, by Anton Pann. In the XXth century, the literary extensions of the Balkanism had not ceased to make a statement through the works of authors such as Ion Barbu, Mateiu Caragiale, I.L. Caragiale, Eugen Barbu, and not in the least Vasile Voiculescu in whose literary creations the phenomenon was rehabilitated and approved from an aesthetic point of view. And literature, as well as the other arts, can speak about who we are, who we were and, inevitably, about who we are going to be.

Balkanism as a concept has to be charged as a very intricate notion image which has been generated as a result of the spiritual and political cohabitation of the populations in the Peninsula, cohabitation having at its core the idea of a wretched feeling induced by a tragical common history. What can be decoded, at a first glimpse, as a superficial and ignorant attitude, of Oriental origins, it is only a typical manner for the inhabitants of the Peninsula to impose their detachment from a tragic destiny, through embracing the mask of picturesque and of carnival. Eventhough Nastratin Hogeia laughs at everybody and about everything, his laughter is nothing but a means of salvation from the tragic. Ion Barbu’s lyrics „Holy body and food to him, Hagi was feeding on himself” summarize the whole ordeal that hides behind the mask. The moral and the satire represent the two major components of the literary Balkanism which needs to be perceived as „a drama, historically rated, first of all” (Muthu:1976, 107) and which is not to be restricted to boorish man, burlesque, pointless humor, empty rhetorics. The last two features are to be found in colloquial speech, in slang, in every day language, so they actually define us all.

If until 1821, we can talk about „Balkanism” in the sense of a cooperation, of a shared Greek-Romanian agenda, once the anti-Phanariotic reaction had exploded, the term started to accumulate negative meanings, as it is illustrated in the works of the writer Heliade Rădulescu. The Balkanism, an artistic reality and a historical mentality shows a subtile association of contrasting reactions and it can be labelled as Mircea Muthu does, „an aesthetic redemption.” (Muthu:1976, 107)

Discussing the issues of the cultural identity of the Balkans could not be complete without differentiating between the concept of „Balkanism” and that of „Orientalism”. Two are the historical moments that have marked the birth of the

Balkans: the age of the Byzantium and the Ottoman rulling from the XIV-XVth centuries to the beginning of the XXth century. Maria Todorova demonstrates that „Balkanism” and „Orientalism” are two different notions, with different evolutions. The arguments that we can rely on are religious and geopolitical. The Balkans have always assumed the position of crusaders against Islam, reaction which definitely breaks them away from the Orientals.

On the other hand, gender disparity can also be a starting point in profiling them differently. The „masculity” of the Balkans is notorious, given by the allure of medieval chivalry, the cult of weapons, the conspiracy obsession, while, at the other end of the spectrum, the „feminity’ of the Orient is placed, inprinted by sexuality and passion, factually represented by lush harems, grand public baths, exotic slave markets. From the West’s perspective, the standard Balkan male is an uncivilized man, lacking manners, with his hair blowing in the wind. The Balkans have been depicted as a medieval space, full of outlaws and thieves, stealing in broad daylight. The mistery aura does not stand as a salient Balkanic feature, but being inhereted from the Orient.

What links the Orient to South-East Europe turns out to be the affair that both of them had been built, almost from the very start, as a projection of Western Europe. Both the Orient and the Balkans had been seen and portrayed through the eyes of the Western traveller who had been fascinated by the romanticism and the primitivism of Eastern lands. Thus their outlook has always been limited, incomplete.

Struggling to correct the vista errors towards the Orient, Edward Said observes that the Orient is not only adjacent to the European space, the place where Europe had its richest and oldest colonies, sources of civilization and language, but that it has been Europe’s „cultural opponent” (Said, 2) and one of the most persistent images of the Otherness. So, the West, as well as the Balkans have contributed to defining Western Europe by contrast : „The Orient is an integral part of European material civilization and culture.” (Said:1978, 2)

The term that Said operates with and which actually gives the title of his book, „Orientalism”, reveals a multitude of senses. One of them would be the academic meaning, used by the institutions where this field of study is taught. Still, the concept of „Oriental studies” is preffered, together with others such as „area studies”, because the first term might be too vague and might express the collonial attitude of the XVII-XIX th centuries. „Orientalism” can also be regarded as „a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made between the Orient and (most of the time) the Occident” (Said:1978, 2). Subsequently, the most frequent image is that of a dominant Western perception, restructuring and maintaining the authority over the Orient, hence a clearly negative view which needs to be modify, sometime, in the future.

In the same manner as Balkanism, Orientalism is essentially, a discourse about the otherness, without which one can not understand the way Western Europe had succeeded in dominating the Orient, politically, sociologically, military, ideologically, scientifically and imaginative, starting with the end of the Enlightenment. Stating its opposition related to the Orient seen as an inferior surrogate, the European culture had gained power and had consolidated its position, Said argues: „The relationship between the Occident and the Orient is a relationship of power, of domination, of varying degrees of a complex hegemony..” (Said:1978, 5)

Like the Balkans, the Orient did not have the chance to portray itself using its own perspective. Thus, Said considers symptomatic, Flaubert’s encounter with Kuchuk Hanem, an Egyptian courtesan, whom, being dominated by him, in every aspect, was described as typical Oriental, without allowing his exotic partner to paint her own picture. This does not necessary mean that Flaubert’s view is wrong, but it means that the other side of the coin has to be looked at, too: „why would it not be possible to employ both perspectives together, or one after the other?” (Said:1978, 8), the forementioned researcher asks, rhetorically.

The superposition of the two categories- Balkanism and Orientalism- is still frequent today, but it does not correspond to an objective reality. There are, of course, large areas of juxtaposition between these two precepts, but there is no absolute equivalence either. The apparent pointless action, the famous Oriental laziness, the wise stories and sayings are only a few of the specks of convergence of the two concepts under discussion. Beyond the reciprocal influence, permitted by both the geographical position and by the common historical, cultural, social background, what is specific to the Balkans, apart from the Orient, is called Christianity which had been constructed as a shield against the Ottoman domination.

The mark of etymology

The word „balkan” has entered the Peninsula together with the Ottoman rule, because a previous attestation is not known for it. In most of the Turkish dictionaries, the word is connected to the notion of mountain and it is explained by „mountain”, „mountain range” or „wooded mountain”. Diachronically, the word has become polysemantic and it has started to name either a geographical reality, a sociological one, a political or a cultural one, depending on the angle embraced by the speaker. Actually, the word is currently undertaking a process of continuous changes, semantically, as the Bulgarian researcher Maria Todorova points out : „at the same time that “Balkan” was being accepted and widely used as geographic signifier, it was already becoming saturated with a social and

cultural meaning that expanded its signified far beyond its immediate and concrete meaning” (Todorova: 2009, 21).

At the beginning of the XXth century the word „Balkans” has started to take on, more and more, a political conotation, and between the years 1930-1940, the discrediting of the term had increased dramatically. One notion that had been either its equivalent or its opponent is „South-East Europe”, depending on the geographical, historical, political criteria employed.

The most important notion that derives from that of „Balkan” is „Balkanisation”. At the end of XIXth century and at the beginning of XXth century, the Balkans had increasingly gained a political conotation that designated the states that appeared after the fall of the Ottoman Empire: Greece, Serbia, Montenegro, Romania, Bulgaria. Therefore the verb „balkanisation” became similar with the process of national divisions of the former geographical units into smaller states.

The term „balkanisation” has also been put in relationship of substitution with the word „multiculturalism” for expressing excessive specificity, as a metaphor for postmodernism and for postcommunism. Harold Bloom in his book *the Western Canon* draws attention to the danger of „balkanisation of literature” (Bloom:1995, p.2), understanding by this an unlimited multiculturalism, along with the break of the Western canon that triggers imposing the marginal, turning the accidental into norm. So, transformed into a „linguistic weed” (Bloom:1995, p.3), the term has facilitated the deformed perception of South-East Europe’s space and culture, in a degrading way, still.

The deprecatory perspective related to the Balkans has created a two-way repulsion, from the West towards the South-East, and the other way round. The „balkanisation” has not only come to mean the division of some large and viable political units, but it has also become to connote the return to tribal, to barbary. The concept has been decontextualized (especially in the USA) for depicting the „otherness” in general, having considered the so-called refuse of the people in the Balkans to comply with the European and universal norms of civilization.

Us, seen by the others

The first documents regarding the existence of the Balkans and their „discovery” by the Europeans are dated at the end of the XVIIIth century in the travel notes of some Western adventurers. These observers from the outside found with surprise that the possessions of the Ottoman Empire had particularities and treating them as simple provinces was not enough. So, the travel notes had a great impact on forming the perception of the people in the West about the Balkan Peninsula because those writings functioned similar to media today, shaping opinions and creating expectations.

Initially, the outlook was not a negative one, but it was oscillating between the feeling of mystery, exoticism and that of primitivism or tribalism. The romantic attraction exercised by places such as Bulgaria or Greece, transformed the East, as seen by the West, into an exotic realm, full of fantasy, the land of legends and fairy tales. The fascination that these undiscovered places had aroused to the Western travellers permitted them to be labelled as lost paradises as those at the beginning of the world.

Maria Todorova cites a text belonging to such a traveller, Joseph-Marie, baron of Girando, who encourages travellers to go back to the origins of times by visiting countries in the Balkans: „...we shall in a way betaken back to the first periods of our own history...The philosophical traveller, sailing to the ends of the earth, is in fact travelling in time...These unknown islands that he reaches are to him the cradle of human society...those peoples....recreate for us the state of our own ancestors, and the earliest history of the world” (Todorova:2009, 63). But are the newly discovered places really harmonious or is it an illusion that contradicts the idea stating that even the most primitive peoples have a history of their own?

As surprising as it might seem, the myth of the Lost Paradise is not a „production” of the civilized world, but it can be traced back in the mentality of the archaic man, namely Balkanic man. The image of the Good wild (man) is strongly connected to the image of his exemplary world. The travel notes from XVI-XVIIIth centuries placed at their core, the profile of the Good wild man. The recently discovered lands revealed a happy humanity, protected against the disasters of the civilized world. These travel stories offered models for utopian societies and utopian was the belief of those early travellers that they had discovered the Golden Age of mankind because „the good wild of the travellers and ideologies of the XV-XVIIIth centuries was already familiar with the myth of the Good Wild; that was his mythical ancestor who had truly lived a heavenly existence: he could indulge himself in all bliss and in all freedom, being absolved of any effort” (Eliade, 37) remarks Mircea Eliade in one of his works, *Myths, dreams and misteries*. The Balkan man seems to be the main character of the myth of the Good Wild, created by the Westerners.

We argue that considering only the present moment when you assess the degree of civilization of a people is a major mistake. Claude Lèvi-Strauss votes for comparative study of ancient societies and for granting consideration to history:

„When, in addition, one completely limits study to the present period in the life of a society, one becomes first of all the victim of an illusion. For everything is history. What was said yesterday is history, what was said a minute ago is history. But, above all, one is led to misjudge the present, because only the study of historical development permits the weighing and

evaluation of the interrelationships among the components of the present day society.” (Levy-Strauss: 1963, 12).

A primitive people is not a community without history, even though its past does not unfold easily, but it rather needs to be deduced. The problem of the archaism of a society appears when there are huge differences between that society and its neighbours. By that we mean, the cultural difference. Similar to the South American societies which are „pseudo-archaism” cases (Levy-Strauss:1963, 113), the idea is valid for the peoples in the Balkans because they do not differ greatly from their more emancipated neighbours „ in all aspects, but only in some, while in other respects numerous analogies exist” (Levi-Strauss:1963, 112).

The definition that Claude Levi-Strauss gives to primitive society clarifies the fact that the Balkans are not as primitive as they might look: „ A true primitive society should be harmonious, a society, so to speak, at one with itself” (Levi-Strauss:1963, 113). There is no track of such a heavenly harmony in the Balkans, permanently torn between the East and the West, traumatized by its ambiguous status, that of a „bridge” over two types of divergent cultures. What Levi-Strauss has observed with the South American societies is current for the Balkan peoples, namely those societies which seemed to have been archaic, were, in fact, troubled by disputes, so putting a great stress on the event which means placing focus on history. The major historical event that have stamped the very existence of the Balkans and their cultural identity, has been the invasion and the ruling of the Ottoman Empire.

The image in the mirror. Conclusion

It is utterly necessary that a discussion about the Balkans be double-oriented. As far as the others see us, the conclusions are not that positive. The way we perceive ourselves is, by comparison, more shaded. The peoples in the Peninsula have always been the passive receivers of the labels that others had stuck on them. In the majority of cases, the negative view was internalized, giving birth to frustrations which had stressed the stigma of a less fortunate history for us. Many denigrating tags, in force today, have led to the thought that we are less worthy than our Western counterparts, less smart, less educated. The inferiority complex has to be seriously considered, on a larger scale, for the sake of our health as a nation.

A common phrase, that of „going to Europe”, in the Balkan languages in the XIXth century, as Maria Todorova analyzes, could be regarded as a milestone in decoding the internal perception that we continue to have. At the end of the XIXth century, W. Miller writes down that the inhabitants of the Peninsula talk about travelling to Europe when they mention any of the countries in the West and in this manner they exclude themselves from it, not only

geographically, but mentally. The inferior status that the peoples in the Balkans undertake is the unmistakable result of early low-esteem in comparison with Europe which proudly defines itself by progress, order. Europe does not only stand as a difficult target to reach for the South-Easterners, but barely impossible.

Romanians have always considered to be an integrated part of the European culture, deed strongly pronounced by the interwar intellectuals of the 30s for whom the only possible measure was the Occident. Inferiority complexes have persistently existed and they continue to exist. There were also exaggerations determined by the desire to eliminate such a long lasting stigma. For example, Eugen Ionescu's opinion, a well-known interwar writer, about the Balkans and the Balkanism tends to be very outright, as cited by Maria Todorova : „ An original and authentic Balkan culture cannot be really European. The Balkan spirit is neither European nor Asiatic. It has nothing to do with Western humanism” (Todorova: 2009, 47)

The latinity of the Romanian space has functioned as a tough argument for the intellectuals of our country to differentiate us from the Balkans, from the negative perception associated with the Orient. One of our obsessions, as a nation, was the messianic role that we believe it has been granted to us, obsession having its roots in the deep frustration of us being a mixture between the Latins, the Turks and the Slavs as Maria Todorova sees it: „The theme of Romania's uniqueness was continued in the postwar period and reached its frenetic culmination under Ceausescu, as a compensatory mechanism for the self-conscious and troublesome feeling of being trapped in an ambiguous status, the in-betweenness of East and West.” (Todorova: 2009 48) So, the Romanian messianism has survived the dictatorship of Ceausescu, turning to different other forms of manifestation, and indicating a severe identity issue.

Regardless of the fact that it can be detected in small or in big portions, the inferiority complex of the nations in the South-East has been intensified by the stereotypes cultivated in the West. The desire to become Europeans, to integrate into what is called the civilized world. The desire looks to be still valid nowadays.

Denigrated or not, one thing is quite sure about the Balkan Peninsula: its existence. None of the populations living here, in this geographical space can not raise the debate over its identity without considering the whole, represented by the Balkans: ”The problem of identifying with the Balkans is a subspecies of the larger identity problem of small peripheral nations” (Todorova: 2009, 57) It is the case of Romania, too, which possessing the conscious of being in between cultures, has always sought to claim its particular identity, and it has done so, through the artists' voices.

Therefore, the deep need to know ourselves, to portray our faces has been built on a long controversial process of negative perceptions, together with fewer positive ones. The lack of clarity that this portrait has determines the Romanians' will, in different directions, be it officially or colloquially, to make this portrait clearer. What we can achieve is to understand why it has come to be like this and how history has played tricks on us. Then, we can rewrite history, from our own point of view, and together with it, we can admire, clearly, our face in the mirror.

Works cited:

- Bloom, Harold, *The Western Canon: The Books and School of the Ages*, Riverhead Books, 1995
- Eliade, Mircea, *Mituri, vise și mistere*, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998.
- Levy-Strauss, Claude, *Structural Anthropology*, Basic Books Inc., New York, 1963
- Muthu, Mircea, *Literatura română și spiritul sud-est european*, Editura Minerva, București, 1976
- Todorova, Maria, *Imagining the Balkans*, Oxford University Press, 2009
- W. Said, Edward, *Orientalism Western Conceptions of the Orient*, Penguin, London, 1978

Marketingul de carte, între emisiunile culturale și social media

Lect. univ. dr. BOGDAN Daniela
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Abstract:** In an era when TV cultural broadcastings are out of the programme schedule, digital marketing enables new methods of communication between a writer and his/her public. Effective online channeling (on blog, Facebook, Twitter, Instagram) allows a young writer to succeed even before printing the book. Furthermore, a good management of the publishing page increases book sales and smooths the way to best-seller. This paper tries to answer the question: what is wrong with the Romanian book-marketing and how the young writers succeeded to survive using Internet, through self-promotional strategies, in a world with a steadily declining interest for reading.*

***Key words:** book market, self-marketing, publishers, online promotional strategies, blog.*

Pentru că emisiunile culturale sunt tot mai puține, scurte și poziționate în grila de programe la ore imposibile, iubitorii de lectură (tot mai puțini la număr, după cum reiese din ultimele sondaje de opinie) își formează gustul pentru citit, conform aceluiași sondaj[1], ținând cont de recenziile și criticile din presa scrisă, citind informațiile despre scriitor pe site-ul editurilor sau de pe blogurile și forumurile de lectură și, nu în ultimul rând, evaluând estetic coperta cărții. Cum marketingul de carte de la noi se bazează încă pe lansările formale închise publicului larg, scriitorii tineri s-au reorientat către mediul online. Aici, asistăm, în ultimii ani, la un spectacol uimitor, în care fiecare țese – după posibilități - o pânză de rețele în care își ademenește cititorii: unii publică fotografii pe Instagram de la ultimele lansări, alții citesc într-un video înregistrat un fragment din ultimul roman, unii cer sfaturi publicului, vizavi de personaje și copertă, alții postează pe Twitter sau oferă pe blogul personal consultață în diverse domenii. Conform statisticilor, în ultimii ani, blogurile scriitorilor au câștigat tot mai mult teren, și au fost apreciate de cititori, mai ales dacă erau bine întreținute și bazate pe onestitate și bun simț. Am stat de vorbă, folosind tot mediul online, despre acest fenomen deloc îngrijorător cu Radu Paraschivescu, în triplă calitate: de scriitor, moderator de emisiune dar și editor la editura Humanitas, apoi cu Marius Constantinescu, moderator TV și scriitor, Vlad Vânătoru, reprezentant al editurii Polirom și trei scriitori contemporani, maeștri în autopromovare în social media. Fiecare a încercat să răspundă unui chestionar online cu privire la cât mai ajută

astăzi emisiunile televizate în promovarea unui volum, rolul social-media în vânzarea unei cărți și ce lipsește marketingului de carte din România.

Radu Paraschivescu are experiență în televiziune: de câțiva ani buni moderează la DIGI 24 două emisiuni, într-una ne spune cum și ce să citim, în cealaltă cum să scriem. „*Dă-te la o carte*” este o *rara avis* în grila de programe a unui post comercial, difuzată în weekend de la ora 19,55, durează doar zece minute și se ocupă de literatură „străină sau română, scrisă de consacrați sau debutanți”, [2] după cum spune însuși prozatorul, pe site-ul oficial. Inedit este faptul că emisiunea, pentru variație, nu are un platou fix: e filmată în librării, parcuri, săli de așteptare, holuri de hotel, stații de metrou, gări, agenții de voiaj, florării, restaurante, sau în studiou cu ajutorul croma key. „*Încerc să apropii cât mai mulți oameni de plăcerea cititului, să le spun, fără ifose, că o carte e răsplătitoare fie și pentru că-ți oferă ție, cititor, prilejul să trăiești sute, mii sau zeci de mii de vieți*” [3], este crezul scriitorului.

Emisiunile au public dar nu au putere

Paraschivescu spune că emisiunile de promovare a cărții în România, câte mai sunt, sunt bune și vizionate de un public mic dar avizat. Cătălin Ștefănescu, Marius Constantinescu, Ioana Bâldea-Constantinescu (om de radio, dar și scriitor), Robert Șerban, Alex Leo Șerban sau Cristian Tabără, au/au avut audiența lor. Problema e că publicul românesc nu valorifică prezența unui asemenea catalizator cultural la nivelul publicului francez. Pe scurt, moderatorul român nu are impactul lui Bernard Pivot. Cărțile puse în discuție de Pivot au cunoscut imediat după emisiune creșteri de tiraj și vânzări spectaculoase pe piața de carte din Franța, la noi, publicul doar se uită, din simpatie sau interes pentru moderator și invitați, însă nu continuă cu gestul firesc al cumpărării cărții, în vederea lecturii. Așa că, practic, emisiunile de televiziune pe acest profil nu fac decât să asigure, așa cum spune și Paraschivescu, o (re)împrietenire a oamenilor cu lectura, oferind niște ghidaje, mai ales pentru cei care nu au timp de petrecut prin librării. „*La mine criteriul prim de alegere a cărților ține de frumusețea și de inteligența scrisului. Îmi plac foarte mult Răzvan Petrescu, Bohumil Hrabal, Julian Barnes, Margaret Atwood, Fernando Vallejo sau Patti Smith, dar asta nu înseamnă că trebuie să le placă tuturor cititorilor. Așa ceva e imposibil de obținut. Chiar am fost dojenit telefonic de un compozitor de muzică ușoară pentru că s-a luat după mine și a cumpărat o carte care l-a enervat. (Precizare, era vorba de o carte a lui Milan Kundera.)*”[4], spune mucalit Radu Paraschivescu. Ce îi lipsește marketingului de carte din România? Moderatorii ar spune că îi lipsește adaptabilitatea. În continuare, cărțile sunt prezentate „scľifosit

și prețios”, într-o atmosferă care nu atrage. Aparatul de promovare de care dispune o editură trebuie să se gândească la alte metode de împingere în față a noutăților și să opteze pentru lansările standard doar la târgurile de carte. În plus, trebuie luat în calcul faptul că cine se uită la televizor, nu (prea mai) citește. Așa că moderatorii de emisiuni de promovare a culturii, care dau vina și pe piața precară de la noi din țară (avem o piață de carte pe care optimiștii o fixează la 80 de milioane, pe când în țări mai mici decât a noastră valoarea pieței e dublă sau triplă) sunt pentru creșterea vizibilității scriitorilor în online. „*Chiar și în absența acestei concurențe a online-ului (reduțabile, nu-i vorbă), industria cărții e anemică și trăiește pe perfuzii în România. Se citește puțin – suntem pe ultimul loc în clasamentul Uniunii Europene – iar analfabetismul funcțional a atins 40%. Trist, chiar înfricoșător.*”[5] La fel susține și Marius Constantinescu, cunoscut realizator tv de emisiuni culturale, jurnalist respectat, dar și autor a două volume bine primite de publicul cititor. Printre cele mai de succes proiecte ale sale se număra: **Studio deschis (Radio România Actualități**, direct) - radio-program de două ore, moderat în direct, axat pe informația utilitară, de actualitate și culturală, **Magister Marconi. Călător pe mapamond (Radio România Cultural**, înregistrat) - o țară, un oraș, o stradă, un muzeu, un colț de lume se lasă descoperite cu ajutorul cuvântului și al muzicii cât și **Espresso (Radio România Cultural**, direct) - cel mai ambițios proiect recent al **Radio România Cultural**, un matinal altfel, axat pe actualitatea culturală, pe faptul divers de calitate, pe informația mereu utilă, dar și plăcută auzului, pe cea mai bună muzică a ultimilor 20 de ani. Marius Constantinescu afirmă:

„Audiența unei asemenea emisiuni este, cel mai adesea, insignifiantă. Cu rarissime excepții, scriitorii nu reprezintă acel tip de persoană publică responsabilă cu boost-ul spectaculos al rating-ului, în consecință cu bugete considerabile de publicitate. Este și motivul pentru care cea mai mare proporție a emisiunilor care promovează cartea e de găsit la Televiziunea Publică (și aici din ce în ce mai greu). Astfel de emisiuni nu au niciun rol în promovarea unui scriitor, însă pentru igiena lăuntrică a unui grupuscul de telespectatori și a unuia direct proporțional de realizatori și producători, a le face în continuare mimează o normalitate și o decență de care ținem cu dinții”[6].

Domnia sa e de părere că marketing-ului de carte îi lipsesc, în primul rând, politici publice de încurajare a lecturii. Marketing-ul, oricât de inspirat și de bine aplicat, nu are cum să construiască pe aer, ori aer este atunci când ne uităm la statisticile care decretează marțial că peste 42 de procente din populația activă a țării nu citește nicio carte pe parcursul unui an întreg. Iar 2019 a fost, ironic, Anul Cărții în România! Tot el mai spune că nu vede, deocamdată, o concurență între print și online:

„A citi pe hârtie sau pe Kindle înseamnă doar o schimbare de suport. De asemenea, a citi reviste, bloguri sau cărți online reprezintă, în esență, același gest pe care îl faci pentru a te umple și completa intelectual, indiferent de zona de

interes. Nimic rău în asta. Că sunt oameni care se simt mai bine strângând o carte în mâini, mirosindu-i paginile și alții care preferă directețea unui touch screen, toate sunt variațiuni ale aceleiași teme. Eu nu cred nici că print-ul va muri, nici că ne vom transforma în cyborgi care nu mai știu cum să deschidă o copertă. Cred că industria cărții, indiferent de mediu, trebuie să fie sensibilă la obiceiurile de consum ale cititorilor și, cel mai important, să îi păstreze și să îi crească pe cititori.”[7]

Nici marketingul primar nu ajută

La rândul său, reprezentantul editurii Polirom, Vlad Vânătoru, admite, din partea cealaltă a baricadei, că apariția la TV a unui scriitor ajută la vânzări, dar nu foarte mult, în condițiile în care piața de carte în România este la nivelul de dinainte de 2010.

„Cred că e un pas foarte important pentru o carte să apară într-o prezentare media, oricare ar fi ea. În ce privește marketingul de carte, metodele sunt multe chiar dacă piața de carte e nișata destul de mult. Asocierea carte-film sau conferințele pe diverse teme care au în carte un suport de discuție sunt printre cele mai folosite în România; vine apoi tăvălugul internațional de marketing care mătură tot: persoane celebre care au citit acea carte și au o opinie, supraexpunere în librării și reduceri masive în online. Toate aceste lucruri nu pot trezi la viață o piață de carte aproape moartă și care trăiește mult din auxiliare și manuale școlare, o piață dată de o populație care nu are obiceiuri de lectură și intră din ce în ce mai rar în librării pentru un cadou de moment”,[8] spune Vlad Vânătoru, PR la Polirom.

Un alt cunoscător din interior al industriei de promovare, de data aceasta întemeietorul editurii Tritonic, Bogdan Hrib, spune cu ironie în cartea sa:

„Despre promovare: este bine să se scrie și să se vorbească mult, unii vor cumpăra. Cu siguranță vor cumpăra prima dată (primul volum din serie, sau primul volum al autorului) dar nu puteți fi sigur de următoarea carte. Așa că promovarea este bine să nu se oprească. Despre vânzări: estimările prudente sunt cele mai bune. Astfel, întotdeauna surprizele vor fi plăcute sau măcar nu vor fi neașteptate. Dacă rămâneți fără cărți veți putea face întotdeauna un nou tiraj, dar dacă rămâneți cu ele în depozit...Despre industria de carte: dacă vă puteți alege altă meserie, ar fi cel mai bine să o faceți”.[9]

Scriitorul salvat de social media

Marketingul de carte din perspectiva beneficiarilor, adică a scriitorilor, nu se vede mai bine. Am întrebat doi scriitori contemporani din Galați și pe unul din Brașov, toți trei obișnuți cu lansările pe blogurile personale, discuții cu cititorii în social-media și lansări neconvenționale de carte, cum se promovează și ce reproșează sistemului. Astfel, Andrei Velea (Galați), membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sud-Est, autor de poezie, proză scurtă și roman,

crede că principala problemă a industriei cărții în România este că nu există agenți de carte, care să transforme un scriitor talentat într-un succes de piață. Practic, scriitorii - mai ales cei tineri – sunt nevoiți să se ocupe singuri de promovare, ceea ce, în cel mai fericit caz, îi oprește din munca de creație. Apoi, lipsește încurajarea publicului să consume carte de actualitate, în condițiile în care gustul pentru contemporani se educă în timp și de către școală, e de părere Velea. *„Nu știu dacă televiziunile mai sunt importante în promovarea cărților. Cred mai degrabă în formarea gustului pentru literatura actuală în școală și prin apariția agenților literari și a unor linii de carte dedicate autorilor contemporani. Pentru că cine citește, ocolește televiziunea. La noi nu înțelege lumea de ce trebuie să citească și la ce folosește literatura. Iar asta nu se poate schimba decât prin educație. În plus, publicul nu mai are răbdare, vorbim de o generație educată prin videoclipuri, obișnuită cu informația condensată, iar emisiunile bune depășesc cele 3-5 minute standard pentru un videoclip.”*[10] Cât despre autopromovare, scriitorul gălățean recunoaște că se folosește de facebook. Ultima interacțiune cu publicul datează din vara lui 2019, când a cerut părerea cititorilor cu privire la titlul ultimului său roman. *„Facebook e un uriaș agent literar. Cred că e mult mai eficient decât televiziunea. Și presa scrisă, desigur, prin cronicile de carte. Dar tot pe Facebook sunt aduse la cunoștința publicului larg...așa că tot la mediul online ajungem”*, [11] explică Velea. Scriitorul are o pagină de facebook unde postează frecvent, un blog personal și cont pe Twiter. Postările online pe subiect sunt legate de lansările cărților sale sau ale prietenilor, dezbateri culturale, întâlniri cu ai săi colegi de breaslă și fotografii de la târgurile de carte. Velea scrie și cronică de carte dar și articole de specialitate. Și Florina Zaharia (Galați), poetă și membră a Uniunii Scriitorilor din România (USR) din 2000, are aceleași dileme când vine vorba de funcția culturală a televiziunii. *„Există foarte puține emisiuni care vorbesc despre cărți sau aduc în discuție subiecte sau personaje din cărți, din păcate. În experiența mea de scriitor cu opt cărți publicate, cele mai frumoase și puternice promovări au fost atunci când am creat un eveniment din asta: lansări și festivaluri. Când îți apare un produs nou editorial, tu, ca autor, trebuie să respecti niște reguli de marketing (împreună cu editura și cu agentul tău literar, dacă există, sau cu redactorul de carte). Dacă reușești să ajungi și pe sticlă cu noua carte, este excelent.”*[12] Care admite că se găsește frecvent cu publicul ei pe Instagram, blog sau pe facebook, unde postează evenimente la care participă, lansări de carte, dezbateri și alte întâmplări. Concluzia ar fi că scriitorii tineri și-au întors fața de la televiziune și se uită cu speranță la social media. Unde „a ieși în stradă”, pentru un autor înseamnă nu numai întâlnirea *face to face* cu publicul, ci și întâlnirile virtuale, sub toate formele: facebook, blog, vlog, site, email, Twiter, Snapchat sau Insta și TikTok. Toate acestea sunt la fel de importante ca o strângere de mână sau un autograf. Cele câteva fotografii urcate pe site-uri și vizualizate de mii de ori de

cititori au acum aproape același impact ca o întâlnire cu scriitorul preferat, în carne și oase. Lumea este interesată de poveste și de mesaj.

La început a fost blogul!

Petronela Rotar (Brașov), scriitor, jurnalist, psiholog și psihoterapeut în formare este cel mai bun exemplu al faptului că o bună promovare în mediul online te poate propulsa în rândul celor mai citați scriitori tineri. A publicat șapte cărți până în prezent și fiecare a reprezentat un vârf în segmentul său de piață: primul volum, de poezie, *O să mă știi de undeva* (2014) a fost singurul bestseller de poezie în România postdecembristă. Versurile apăruseră și erau citite deja în online, pe unul dintre blogurile sale, așa că publicul a îmbrățișat cu drag proiectul tipărit. „Alive” (2014) a fost desemnată de cititori cea mai bună carte a anului 2014 pe site-ul Bookaholic, tot poezie conține și *Efectul pervers*, ce apare în 2015. *Sfârșitul nopții* (2016), o colecție de 19 povestiri scurte, parte din ele prezente pe blog, a câștigat din nou simpatia cititorilor și a devenit cea mai bună carte a anului 2016, pe același site. *Orbi* (2017), primul roman al autoarei, devine în doar câteva săptămâni bestseller și un adevărat fenomen, primul tiraj epuizându-se înainte de lansarea oficială, iar *Privind înăuntru* (2018) primește distincția Cartea anului la Premiile Culturale ale Consorțiului Corona Brașov. Cu ultimul roman, *Ajută-mă să nu dispar* (2019), Petronela se află în plină campanie de promovare în țară și străinătate. Am întrebat-o cât de important a fost să se facă cunoscută mai întâi în mediul online (între primul blog și prima carte tipărită sunt cam 6 ani de zile) și iată răspunsul ei:

„Pentru mine a fost important blogul meu, iar ceea ce se numește promovare în social media a fost doar un efect al faptului că am început să scriu asumat, cu nume și prenume, pe blog. Înainte de asta, mai scrisesem pe vreo trei bloguri anonime, începând din 2008, însă abia când am început să scriu asumat a venit valul de cititori care a dus la o vizibilitate mare în online. Blogul a fost un suport bun, însă conținutul este cel care a generat, de fapt, vizibilitatea mea. Pe de altă parte, fără acest suport, indiferent ce și cum aș fi scris, nu ar fi ajuns la oameni. Faptul că o parte dintre texte fuseseră sau nu citite și online e posibil să fi ajutat cartea - mai ales dacă erau texte îndrăgite – critici în acest sens nu am primit. Pentru că o carte este mai mult decât nevoia de surpriză: este poveste, este scriitură, este o mulțime de alte lucruri”. [13]

În ceea ce privește felul în care un scriitor se autopromovează (își gestionează singur pagina, postează periodic, doar evenimente culturale sau păreri, luări de poziție pe diverse subiecte, lasă pe altcineva să-i administreze conținutul), Petronela este de părere că tot cine pariază pe sinceritate iese învingător.

„Eu nu cred că a lăsa pe altcineva să îți administreze pagina e o formulă câștigătoare, mai ales că nu vorbim de pagini cu milioane de cititori, ci maximum cu câteva zeci de mii (eu am 50.000 pe pagina de autor, ceea ce e enorm pentru

România, dar tot puțin dacă stăm să ne gândim), fiindcă oamenii vor să interacționeze direct cu tine, să ia contact personal. Nu cred nici în formule generale și rețete, ci mai degrabă în onestitate și originalitate. Căci până la urmă asta atrage un cititor pe pagina ta. Personal, am găsit o formulă care mixează recenzii de carte, recomandări, psihologie (sunt și psihoterapeut în formare), mult umor și autoironie, evenimente culturale, articole și opinii pe teme care mă interesează pe mine și cred că ar fi utile și altora.”[14]

Tânăra scriitoare spune că nu există marketing de carte în România și că, din această cauză, scriitorul trebuie să se descurce cum poate. *“Marketingului de carte din România îi lipsește totul: evenimente mai multe și mai prietenoase, mai multă promovare online și offline, mai multă vizibilitate și mai multă implicare pentru autori. Mai multe campanii pentru cărți, autori prezenți, campanii cu autografe. Și tot ce am enumerat mai sus ar trebui să fie în sarcina editurilor”*[14], explică Petronela. În ceea ce privește faptul că tot mai mulți scriitori interacționează cu cititorii, cerându-le părerea despre copertă, personaje, intrigă sau final, scriitoarea 2.0, cum a fost numită de critica literară, spune că e o formă de marketing dar și o necesitate dictată de faptul că mediul online șterge distanța dintre scriitor și cititor. *„Eu am cerut o singură dată opinia cititorilor mei, pentru că aveam o discuție care nu ducea nicăieri cu editorul meu și voiam să vedem cine are dreptate și dacă era adevărat ce susținea el, că o copertă dark, cum e cea pe care am ales-o în final la ultima mea carte, sperie cititorul. A face un sondaj părea formula care să ne scoată din impas și s-a dovedit că aveam eu dreptate și am putut alege coperta în cunoștință de cauză.”*[15] Petronela crede că emisiunile culturale ajută, educă, chiar dacă sunt tot mai puține, mai ales dacă pot să fie lansate și în online. Chiar ea realizează un astfel de material, în colaborare cu cei de la Libris, iar feedback-ul din partea fanilor este unul bun. Cea mai tare lansare de carte la care a participat în calitate de spectator sau autor? *„Ca spectator, mi-a plăcut tare mult o lansare de carte a lui Norman Manea, acum câțiva ani la Brașov, mi s-a părut spectaculos de uman și modest. Ca autor, cred că cea de la Londra din 2018, la Orbi, când au venit atât de mulți oameni încât directoarea bibliotecii multiculturale unde se ținea evenimentul (din lanțul Kent Libraries) a ținut neapărat să mă cunoască, fiindcă nu știa cine a putut aduna atâția oameni la un loc. Fuseseră aproape 200 de cititori.”*[16]

Scriitorii nu reprezintă acel tip de persoană publică responsabilă cu boost-ul spectaculos al rating-ului, în consecință, cea mai mare proporție a emisiunilor care promovează cartea e de găsit la Televiziunea Publică (și aici din ce în ce mai greu). Apoi, chiar dacă le apar cărțile la televizor, scriitorii nu pot spera la vânzări masive și tiraje epuizate, așa cum se întâmpla în Franța pe vremea lui Bernard Pivot. Cu toate acestea, editorii, realizatorii, criticii și oamenii de cultură spun la unison că, pentru igiena lăuntrică, a face în continuare astfel de

emisiuni mimează o normalitate și o decență de care ar trebui să ținem cu dinții. În lipsa unui marketing de carte pertinent și în condițiile în care 42% dintre români nu citesc, scriitorii tineri se descurcă cum pot. Cei mai mulți au ieșit „virtual” în stradă, adică se întâlnesc în social-media cu publicul, cărui îi citesc fragmente de roman, îi cer părerea cu privire la intrigă, îi cer să le boteze personajele și îi mulțumesc după fiecare lansare. E o nișă care place, deocamdată, ambilor părți implicate. Dialogul în online a dus la publicarea volumelor și, pentru unii, chiar la câștigarea unor premii importante. Iar ce va fi de aici încolo, vom vedea.

Note:

[1] <https://www.capital.ro/studiu-unul-din-cinci-romani-nu-citeste-deloc-carti-147719.html>

[2] http://www.tvr.ro/radu-paraschivescu-fericirea-nu-trebuie-s-o-cauti-las-o-sa-dea-ea-pestet-tine_21973.html#view

[3] idem

[4], [5], [6], [7], [8] citate din răspunsurile oferite de intervievați în urma unui sondaj al autorului derulat în online, la următoarele întrebări: Care sunt criteriile de selecție și promovare a cărților în emisiunea moderată? Care e audiența emisiunii? Cine ar putea fi, în opinia dvs. Bernard Pivot de România? Ce rol au astfel de emisiuni de promovare în țara noastră? Ce îi lipsește marketingului de carte din România? Credeți că scriitorii ar trebui să coboare mai mult în stradă? E un avantaj că moderatorul unei astfel de emisiuni este scriitor? Cum vedeți “industria cărții” în România în condițiile concurenței literaturii online și a blogurilor culturale?

[9] Bogdan Hrib, *Editor de unul singur. Management în industria cărții*, Tritonic, București, 2018, p. 57

[10], [11], [12] citate din răspunsurile oferite de intervievați în urma unui sondaj al autorului derulat în online, la următoarele întrebări: Care sunt criteriile de selecție și promovare a cărților în emisiunile televizate? La ce emisiuni de acest gen vă uitați? De ce credeți că aceste emisiuni nu mai au audiență? E un avantaj că moderatorul unei astfel de emisiuni este scriitor? (Radu Paraschivescu, Dan C. Mihăilescu etc.) Mai poate azi televiziunea ajuta în marketingul de carte? Cum își mai poate astăzi promova, un scriitor, opera? Ce vorbiți cu fanii dvs? (Am văzut că le cereți părerea încă de la facerea cărții: copertă, personaje, intrigă etc.) Cum vedeți “industria cărții” în România în condițiile concurenței literaturii online și a blogurilor culturale?; V. și Ifrim, Nicoleta, *Constructing and De-constructing Cultural Identity in the Contemporary European Paradigm – The Romanian Example and its Eurocentric Dilemmas*, Conferința Internațională Paradigma discursului ideologic (PID 4), 31 mai-1 iunie 2012, Facultatea de Litere, Galați, în *Procedia-Social and Behavioral Journal* (ISSN: 1877-0428) (ISSN: 1877-0509), vol.63/2012, pp. 29-34, DOI 10.1016/j.sbspro.2012.10.006,

<http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/63/supp/C>,

WOS:000361477200005.

[13], [14], [15], [16] citate din răspunsurile oferite de interviuat în urma unui sondaj al autorului derulat în online, la următoarele întrebări: Cât de important a fost pentru tine blogul și promovarea în social media? Parte din texte erau cunoscute deja din social media, atunci când au fost publicate. Asta nu diminuează din surpriza cititorului? Cum trebuie să gestioneze un scriitor social media pentru a fi un instrument util în autopromovare? (Să posteze periodic, doar evenimente culturale sau păreri, luări de poziție pe diverse subiecte, să lase pe altcineva să-i administreze pagina?) Personal cred că în social media, un scriitor e mai sincer decât la o lansare de carte, care e de obicei, un eveniment mai cenzurat, mai scorțos. Așa e? Să fie blog, vlog, să fie pagină de facebook, Insta, Snapchat, TikTok ce variantă crezi că este astăzi mai utilă în promovarea unui scriitor tânăr? Scriitorii tineri cer părerea cititorilor acum în legătură cu numele personajelor, coperta, firul narativ sau finalul cărții la care lucrează. E o formă de marketing sau o necesitate dictată de faptul că mediul online șterge distanța dintre scriitor și cititor? Cea mai tare lansare de carte la care ai participat în calitate de spectator/ în calitate de autor? Cum vezi marketingul de carte în România? Ce îi lipsește? Ce ar trebui să facă editurile pentru promovarea cărților într-o țară în care nu se (mai) citește? Cât de mult mai ajută azi emisiunile (culturale) un scriitor în vinderea cărților?

Bibliografie:

Hrib, Bogdan, *Editor de unul singur. Management în industria cărții*, Tritonic, București, 2018.

Ifrim, Nicoleta, *Constructing and De-constructing Cultural Identity in the Contemporary European Paradigm – The Romanian Example and its Eurocentric Dilemmas*, Conferința Internațională Paradigma discursului ideologic (PID 4), 31 mai-1 iunie 2012, Facultatea de Litere, Galați, în *Procedia-Social and Behavioral Journal* (ISSN: 1877-0428) (ISSN: 1877-0509), vol.63/2012, pp. 29-34, DOI 10.1016/j.sbspro.2012.10.006,

<http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/63/supp/C>,

WOS:000361477200005

<https://www.capital.ro/studiu-unul-din-cinci-romani-nu-citeste-deloc-carti-147719.html>

<https://www.catarencii.ro/radu-paraschivescu-spun-de-multa-vreme-ca-va-veni-ziua-cind-vom-vorbi-corect-doar-la-noi-in-sufragerie/>

<https://www.ziarulmetropolis.ro/12-intrebari-pentru-radu-paraschivescu/>

<http://www.tvr.ro/radu-paraschivescu-fericirea-nu-trebuie-s-o-cauti-las-o-sa-dea-ea-peste-tine-21973.html#view>

<https://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/cultura/da-te-la-o-carte-orlando-figes-rusia-revolutionara-1891-1991-602112>

http://www.adevarul.ro/life/vedete/Cristian_Tabara_Emisiunile_culturale_sunt_in_agoni_e_0_157784814.html#;

[http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/nicolae-manolescu-nu-pune-pret-pe-audienta-2947.html;](http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/nicolae-manolescu-nu-pune-pret-pe-audienta-2947.html)

<http://morar.catavencu.ro/2007/08/28/lumea-nu-mai-citeste-la-tvr/>

<http://stiri.acasa.ro/social-125/cristi-e-intr-o-alta-tabara-86782.html#ixzz28a1Av9TC;>

The media character in the political environment. Construction, reflection and influence

Lect. univ. dr. NAE Oana Andreea
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Abstract:** One of the elements that compose the political environment is represented by politicians. , They are elected by the people after an electoral campaign and represent the embodiment of citizens' electoral wishes. In other words, the political man, or the political character requires appropriate conduct, both politically and at the level of conduct. Well, when the politician comes into contact with the media and the public attention, he turns into a media character. How to build the media character, the political man, what techniques the media uses or the character itself, we shall discuss extensively in this paper. We shall exemplify through political figures such as the mayor of the capital city, the Prime Minister of Romania and the President of Romania.*

***Keywords:** media character, political speech, television, electoral, construction*

Personajul politic are o prezență constantă în viața cotidiană a tuturor cetățenilor lumii, generată de influența incontestabilă asupra vieții și traiului cetățenilor. Viața politică și tot ce ține de aceasta ocupă primele pagini ale ziarelor, primele minute ale buletinelor de știri din lumea întreagă, naște discuții în mijloacele de transport în comun, pe strada, la petreceri, în zile de sărbătoare sau în momente complet neașteptate. De la seriozitate și gravitate în exprimare, la pamflet și bancuri, toate vin să ilustreze modul semnificativ în care politicul afectează viața oamenilor. Suntem prinși în capcana „datului cu părerea”, a analizelor de tot felul, a predicțiilor și a prognosticurilor, mai abiter exprimate decât la meciurile de fotbal cu mize majore. Și, cumva, pe bună dreptate, căci deciziile politicianilor ne afectează atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Legile, hotărârile sau deciziile se adresează cetățenilor și vin să aducă noutate, schimbare , confuzie în viețile lor.

Personajele politice reprezintă, de fapt, oameni politici activi, a căror prezență este agreată de mass-media, căci, prin ceea ce fac sau ce spun, stârnesc interesul cititorilor sau al telespectatorilor și ajută la vânzarea ziarelor sau la creșterea audiențelor. Personajul mediatic din sfera politicului ocupă primul loc în topul spațiului dedicat în paginile ziarelor sau în cadrul buletinelor de știri. Dar ce reprezintă, de fapt, noțiunea de personaj mediatic? Personajul mediatic este, după cum îi spune și numele, cel creat de presă, cu instrumentele acesteia: cuvinte, ziare, emisiuni radio, emisiuni de televiziune, interviuri, jurnale, rețele

de socializare. Presa are puterea de a construi acest tip de personaj, tocmai prin influența pe care o exercită în rândul cetățenilor. Din construcția acestui personaj fac parte detalii ca evoluția personală, evoluția profesională, profilul moral, viața de familie, activitățile ce țin de natura profesiei sau de cea a funcției, declarații publice, comportament privat sau orice alte detalii ce fac parte din viața persoanei în cauză. De multe ori, presa merge foarte departe în urmărirea și analiza unui personaj. Astfel că, hărțuirea, intruziunea în viața personală, acuzațiile profesionale dau naștere multor acțiuni în instanță.

Este foarte utilă atitudinea pe care personajul în cauză o are față de mass-media, căci o comunicare bună îl poate transforma pe un om politic într-un preferat al presei, care poate lucra în avantajul omului politic, prin articole favorabile, apariții privilegiate, mențiuni cu tentă pozitivă, exemplificare. Acest tip de colaborare cu presa este util în orice perioadă, căci aparițiile în presă sunt vâdate, adesea, cu scop electoral sau cu scopul de a forța mâna colegilor de partid sau a opoziției politice să inițieze sau să blocheze anumite acțiuni. Desigur că, aparițiile în media nu sunt mereu de bun augur, căci media, cu scopul de a vinde presă și reclamă, caută mereu senzaționalul, cancan-ul, detalii ieșite din comun, atât de plăcute oamenilor simpli și voyer-iștilor. Mai mult decât atât, aparițiile negative în presă sau construirea de către presă a unei imagini negative pentru un om politic poate duce la eșecul politic al acestuia sau a partidului din care face parte. Printr-o campanie de presă se pot bloca inițiative politice, programe lansate sau în curs de lansare, campanii și inițiative. Se spune că o reclamă negativă este tot reclamă, dar în cazul unui personaj mediativ politic, acest tip de reclamă poate fi extrem de periculos și poate avea doar un singur sens.

Să nu uităm rolul important pe care rețelele sociale îl ocupă în identificarea, construcția și deconstrucția unui personaj mediatic din sfera politicului. În ultimii zece ani au apărut în România, pe rând, diferite rețele de interacțiune socială, ce se dezvoltă extrem de rapid și au un rol covârșitor în montarea sau demontarea concepțiilor, dorințelor, orientărilor, aspirațiilor cetățenilor. Noul tip de presă e cel făcut pe rețelele sociale, modern organizat și adaptat esteticii și limbajului agreat de către utilizatori. În România zilele noastre, un număr de aproximativ zece milioane de utilizatori au cont de Facebook, însemnând un grad de penetrare a populației de către rețeaua socială de 50%. Majoritatea utilizatorilor are vârsta cuprinsă între 18 și 44 de ani. Cei mai mulți utilizatori sunt căsătoriți, iar procentul dintre bărbați și femei este egal.⁵² Având în vedere datele enumerate, presa tradițională nu mai este suficientă pentru distribuirea informației, stabilirea raportului cu populația și

⁵² *Date demografice Facebook Romania*, <http://www.facebrands.ro/demografice.html>, accesat la data de 22.10.2019.

influențarea ei. Astfel că, putem afirma că în construirea personajului mediatic, rețelele de socializare joacă un rol extrem de important. În spatele unui telefon sau al unui laptop, publicul își creează propriul “spațiu social”, la adăpostul căruia își spune punctul de vedere, naște conversații, lasă comentarii anonime. Acest tip de jurnalism, alături de blog-uri, site-uri personale, dau naștere jurnalismului participativ sau noului jurnalism. Conform agenției de relații publice PRBETA AGENCY și a informațiilor împrumutate de la Mădălina Cocea, jurnalismul participativ este definit ca „o însemnare de actualitate de pe un blog, o corectură adusă unei știri, filmarea unui mic eveniment și postarea lui pe YouTube, o fotografie cu caracter informativ, relatarea de la o întâlnire de interes limitat, dar de interes pentru comunitate.”⁵³

Vom analiza modalitatea de construire a personajului atât din perspectiva presei tradiționale, cât și din perspectiva noilor media. Pentru început, vom alege personajul mediatic Gabriela Firea, primarul Municipiului București. La o scurtă căutare a numelui pe motorul Google putem identifica 2520000 de rezultate. Primele trei știri ce includ numele căutat au titlurile: „Gabriela Firea vorbește despre revoluția din PSD”, „Gabriela Firea despre Guvernul Orban: Acum se bat pe ciolan” și „Proiectul *Oxygen* al Gabrielei Firea care ar urma să aducă schimbări majore în Capitală, la un pas să primească undă verde. Ce condiții pune USR”. În partea dreaptă a ecranului apar informațiile furnizate de către site-ul Wikipedia. Printre cuvintele cel mai des utilizate în căutările ce o privesc pe Gabriela Firea apar următoarele expresii: „Gabriela Firea divorțează”, „Gabriela Firea operație”, „Gabriela Firea înălțime”, „Gabriela Firea bolnavă”, „Gabriela Firea educație”, „Gabriela Firea Facebook”, „Gabriela Firea știri”.⁵⁴

A se observa faptul că, deși discuția se poartă despre Primarul Capitalei României, nicio căutare predilectă nu privește activitatea sa profesională, influența în viața cetățenilor, activitatea politică. La secțiunea *Imagini* ni se înfățișează diferite fotografii ale personajului mediatic realizate în exercitarea atribuțiilor postului. Majoritatea imaginilor o prezintă pe Gabriela Firea ca fiind extrem de serioasă, având o figură gravă, gesticulând și purtând haine sobre. Aceste imagini sunt preluate în urma unor diferite conferințe de presă. Este de menționat și faptul că doamna Firea mai apare în imagini alături de soțul său și

⁵³ *Jurnalismul cetățenesc – o practică încetățenită*, <http://prbeta.ro/blog/jurnalismul-cetatenesc/>, accesat la data de 22.10.2019.

⁵⁴ https://www.google.ro/search?sxsrf=ACYBGNR1nKklzoKMSatfo3UrHY6JKqX8oA%3A1571777121342&source=hp&ei=YWqvXc3kEo-JrwTG2L2YDQ&q=gabriela+firea&oq=gabriela+&gs_l=psy-ab.1.1.014j0i13112j0i4.19619.23019..25887...1.0..0.131.1206.0j10.....0....1..gws-wiz.....35i39j0i67.FLOWr3uDFGs, accesat la data de 23.10.2019.

de copii sau alături de fini de cununie.⁵⁵ În toate fotografiile, imaginea promovată este una firească, elegantă, specifică unei persoane aflate într-o funcție importantă, mereu în vizorul presei.

Informațiile de bază cu privire la omul politic Gabriela Firea sunt furnizate de către site-ul wikipedia.org, în spațiul căruia sunt prezentate etapele dezvoltării sale, din toate punctele de vedere. Astfel că, prezentarea biografiei sale începe firesc cu momentul nașterii, descrierea familiei, a parcursului politic, a parcursului profesional, distincțiile deținute și resursele bibliografice. Aflăm că Gabriela Firea „și-a început cariera în presă în 1990, fiind reporter la săptămânalul *Pur și simplu* din Bacău, iar apoi la cotidianul *Azi* din București, în perioada 1991-1992. În anii 1992-1993 a fost redactor-prezentator la Radio Contact. În perioada 1993-1999 a lucrat la Televiziunea Română ca realizator de reportaje economice, în special financiar-bancare, editor-prezentator al emisiunii *Jurnal*, realizator-moderator al emisiunii *Ediție Specială* și Realizator-moderator al rubricii *Știrea Zilei*.”⁵⁶ În 2001 s-a angajat în cadrul trustului de presă Intact, unde a fost “redactor și prezentator al emisiunii *Observator* (până în iulie 2009), precum și realizator al emisiunii *Săptămâna Financiară* la Antena 1 și al emisiunii *Știrea Zilei* la Antena 3.”⁵⁷ Despre Gabriela Firea aflăm și că face parte din Uniunea Scriitorilor, datorită cărților publicate și premiului câștigat: „A primit premiul pentru debut din partea Asociației Scriitorilor din București în anul 2001, pentru volumul de versuri *O altă lume*. Printre cărțile scrise de ea se numără și romanul *Trei motive*, cartea pentru copii *Țara sucită și-nvârtită*, volumul de eseuri economice *Economia de cuvinte* și volumul de eseuri social-economice *Jurnalul unui observator*.”⁵⁸ Gabriela Firea a cochetat și cu muzica, iar ca rezultat a scos un album de muzică populară, numit *Trandafiri de la Moldova*.

Carierea politică a început-o în 1999 și a durat o scurtă perioadă, căci a revenit în presă. În 2012 a reluat cariera politică, intrând în Partidul Social Democrat. A devenit senator, vicepreședinte a Comisiei Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și purtător de cuvânt al grupului senatorilor PSD. Un an mai târziu a fost aleasă ca președinte al organizației județene Ilfov a PSD, iar la Congresul din 20 aprilie 2013 a fost aleasă vicepreședinte al partidului la nivel național, fiind propusă de Organizația

⁵⁵https://www.google.ro/search?q=gabriela+firea&sxsrf=ACYBGNS3asyXukp8wVPcOfb4LC19DnveuA:1571863358631&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqp4Gpn7PIAhXFAXAIHf4yCeAQ_AUIEigB&biw=1242&bih=597#imgrc=P4gMppDuFkOQgM., accesat la data de 23.10.2019.

⁵⁶ https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Firea, accesat la data de 25.10.2019.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ *Ibidem*.

Femeilor Social-Democrate. În 2014 a fost desemnată purtător de cuvânt al partidului. Pe 18 martie 2016 a fost desemnată să candideze pentru funcția de Primar general al Municipiului București, post pe care l-a câștigat în urma alegerilor din 5 iunie 2016⁵⁹. De atunci și până în prezent ocupă aceeași funcție, acesta fiind singurul lucru ce nu s-a schimbat în ultimii ani. Imaginea Gabrielei Firea a suferit modificări importante, trecând de la jurnalista perfectă la omul politic egoist, sobru, dictator, interes doar de propriul interes politic. În prezent, cei din opoziția politică vorbesc despre o Gabriela Firea ce slujește doar interesele politice ale partidului din care face parte sau ale oamenilor de afaceri apropiați: “Directorii Gabrielei Firea își împart contracte din bugetul Capitalei: sute de mii de euro către firmele proprii și companii deținute prin interpuși.”⁶⁰ Există numeroase conflicte verbale între aceasta și cei din opoziție: “Gabriela Firea lansează acuzații INCENDIARE la adresa lui Orban: Avea întâlniri peste întâlniri secrete”⁶¹, „Nicușor Dan critică proiectul *Oxigen*: „Adevăratele măsuri pentru reducerea traficului și a poluării se lasă încă așteptate.”⁶² Nici activitățile de familie, văzute ca trăsături de caracter, nu scapă din vizorul mass-media. Personajul mediatic este perceput ca o fiind o familistă convinsă, o bună creștină și o susținătoare a familiei tradiționale: „Ce a scris Gabriela Firea pe tortul pe care i l-a dăruit mamei ei: La mulți ani, Bola”⁶³, „Poza surprinzătoare cu care Gabriela Firea susține familia tradițională”⁶⁴, „Ce face Gabriela Firea în ziua

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Directorii Gabrielei Firea își împart contracte din bugetul Capitalei: sute de mii de euro către firmele proprii și companii deținute prin interpuși*, <https://recorder.ro/directorii-gabrielei-firea-isi-impart-contracte-din-bugetul-capitalei/>, accesat la data de 25.10.2019.

⁶¹ *Gabriela Firea lansează acuzații INCENDIARE la adresa lui Orban: Avea întâlniri peste întâlniri secrete*, https://www.stiripesurse.ro/gabriela-firea-lanseaza-acuza-ii-incendiar-l-a-adresa-lui-orban-avea-intalniri-peste-intalniri-secrete_1394206.html, accesat la data de 25.10.2019.

⁶² *Nicușor Dan critică proiectul 'Oxigen': 'Adevăratele măsuri pentru reducerea traficului și a poluării se lasă încă așteptate'*, https://www.stiripesurse.ro/nicusor-dan-critica-proiectul-oxigen-adevaratele-masuri-pentru-reducerea-traficului-si-a-poluari_1394175.html, accesat la data de 25.10.2019.

⁶³ *Ce a scris Gabriela Firea pe tortul pe care i l-a dăruit mamei ei: "La mulți ani, Bola"*, <https://www.stirilekanald.ro/ce-a-scris-gabriela-firea-pe-tortul-pe-care-i-l-a-daruit-mamei-ei-la-multi-ani-bola-foto-20044380>, accesat la data de 25.10.2019.

⁶⁴ *Poza surprinzătoare cu care Gabriela Firea susține familia tradițională*, https://www.realitatea.net/poza-no-comment-cu-care-firea-sus-ine-familia-traditionala_2165225.html, accesat la data de 25.10.2019.

referendumului pentru familie.”⁶⁵ Așadar, atât profilul politic, cât și profilul psihologic sunt supuse analizei presei. Niciun detaliu ce ar putea interesa publicului larg nu scapă ochiului atent al presei, cu atât mai mult cu cât Gabriela Firea vine la conducerea Primăriei București dintr-un studio de televiziune.

Desigur că un alt personaj mediatic important din sfera politicului este Președintele României, Klaus Iohannis. Despre Iohannis se scrie mult, atât în țara noastră, cât și în lume. Vom culege informații din presa românească, dar și din cea internațională pentru a ilustra modul de construire a personajului mediatic Klaus Iohannis.

La o simplă căutare online, motorul Google ne furnizează 18300000 de rezultate. Având în vedere acest număr ridicat de rezultate, generat desigur de funcția de reprezentare pe care Iohannis o are și care îi conferită o notorietate incontestabilă, vom alege materiale de presă reprezentative pentru modul în care presa construiește personajul. Despre Klaus Iohannis aflăm că este un politician român de etnie germană, care a câștigat alegerile pentru funcția de Președinte al României în anul 2014. Și-a început cariera politică în Sibiu, unde, anterior, a fost profesor de fizică și inspector școlar. În anul 2000 a fost ales primar al orașului Sibiu, poziție ocupată până în 2014. S-a făcut remarcat în calitatea sa de primar, prin inițiative administrative ușor de măsurat și de remarcat, reușind să aducă notorietate și creștere orașului Sibiu. În 2007, pe durata mandatului său, Sibiu a devenit Capitală Culturală Europeană. În anul 2013 a devenit membru al Partidului Național, iar din calitatea de președinte al partidului a candidat la funcția supremă în stat. Printre primele activități în fruntea țării se află consultarea partidelor politice pentru acordarea unei mai mari susțineri financiare armatei, dar și respingerea legii amnistiei. Iohannis a avut un mandat agitat, plin de războaie politice cu opoziția parlamentară, ce forma guvernul. Adesea, conform declarațiilor sale, s-a manifestat ferm ca un susținător al dreptății și al onoarei, opunându-se legilor ce țineau de grațieri, reducerea pedepselor, schimbarea Codului Penal sau încurajarea corupției: “În timpul protestelor din iarna lui 2017, Iohannis a coborât în mijlocul protestatarilor, arătându-și susținerea față de cauza lor. Acesta a fost un opozant vocal al controversatei Ordonanțe 13 care prevedea dezincriminarea unor acte de corupție. De asemenea, este promotorul unui referendum național privind continuarea luptei anti-corupție, temă activ dezbătută și în timpul campaniei prezidențiale din 2014.”⁶⁶

⁶⁵ *Ce face Gabriela Firea în ziua referendumului pentru familie*, <https://www.libertatea.ro/stiri/ce-face-gabriela-firea-in-ziua-referendumului-pentru-familie-2416228>, accesat la data de 25.10.2019.

⁶⁶ https://ro.wikipedia.org/wiki/Klaus_Iohannis, accesat la data de 27.10.2019.

În ceea ce privește politica externă, Iohannis este văzut ca un prieten al Statelor Unite ale Americii, susținând înființarea un grup naval NATO la Marea Neagră pentru exerciții. Acest lucru nu s-a mai petrecut, căci Bulgaria, ce ar fi trebuit să facă parte din acest parteneriat NATO s-a răzgândit înainte de semnarea documentelor. În privința Republicii Moldova, „principala modificare de politică externă a fost schimbarea de atitudine, Iohannis anunțând că România nu va mai susține persoane anume din rândul politicienilor moldoveni, așa cum s-a întâmplat până acum, ci va susține instituțiile statului, pentru ca ele să devină mai puternice. La acest comportament a contribuit și instituirea unei liste de obligații pe care autoritățile de la Chișinău trebuie să le îndeplinească pentru a putea accesa în continuare banii veniți din partea României ca ajutor.”⁶⁷ Tot față de Republica Moldova, președintele păstrează o poziție pro unire, însă extrem de diplomat exprimată “«unirea este un lucru pe care doar Bucureștiul poate să-l ofere și numai Chișinăul poate să-l accepte», reiterând că statul român are obligația istorică de a sprijini parcursul european al Republicii Moldova. Poziția acestuia s-a nuanțat între timp. În noiembrie 2016, Iohannis a declarat că o unire cu Republica Moldova este posibilă, dar nu în viitorul apropiat. Totodată el a afirmat că mișcările unioniste au îndepărtat moldovenii de România.”⁶⁸ Iar legat de Brexit, “odată cu referendumul din Marea Britanie, România a încercat să transmită ideea că rezultatul nu este o „tragedie”, ci este un eveniment care poate oferi țării diferite oportunități, pentru a-și întări rolul în Uniunea Europeană.”⁶⁹

De-a lungul timpului, presa a iscat și controverse cu privire la persoana și activitatea politică a lui Klaus Iohannis. Astfel, în 2009, ziarul online *ziare.com* a publicat un articol în care spunea că „Primarul municipiului Sibiu, Klaus Iohannis, propus ca premier, miercuri, de noua coalitie majoritară formată în Parlament, este cercetat din 1 octombrie pentru neglijența în serviciu, în legătură cu retrocedarea în 2005 a unor terenuri către persoane care nu îndeplineau condițiile.”⁷⁰ În aceeași notă, Evenimentul Zilei a publicat în 2014 un articol cu numele *Dezvăluiri. Cum s-a îmbogățit Iohannis folosindu-se de falși moștenitori și de acte fabricate*, în care se afirma faptul că „Edilul Klaus Iohannis a ajuns ilegal proprietar și a încasat sute de mii de euro, sub formă de chirii, pe imobile importante din Sibiu. Luna trecută, instanța a decis că acesta nu a fost

⁶⁷ *Ibidem.*

⁶⁸ *Ibidem.*

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ *Klaus Iohannis este cercetat pentru neglijența în serviciu*, <https://web.archive.org/web/20180108064113/http://www.ziare.com/stiri/ancheta/klaus-ihannis-este-cercetat-pentru-neglijenta-in-serviciu-918584>, accesat la data de 27.10.2019.

cumpărător de bună credință și că nu are niciun drept asupra clădirii de pe urma căreia a încasat chirii uriașe, care se cuveneau, de drept, statului.”⁷¹

Cele mai populare căutări on-line și cele mai mari curiozități ale oamenilor privesc educația, religia, contul de Facebook, soția lui Klaus Iohannis, tinerețea sa, dacă are copii, pagina de Wikipedia, cartea publicată de către cel în cauză. În ceea ce privește imaginile ce apar cu prioritate și au legătură cu Iohannis, acestea înfățișează coperta cărții lui Iohannis, *Primul Pas*, imagini din campaniile electorale, imagini alături de soția sale în timpul vizitelor oficiale. Conform imaginilor, președintele este mereu relaxat, elegant, zâmbitor și galant. Printre cele mai populare subiecte din presă se regăsesc următoarele: „OFICIAL! Klaus Iohannis: Judecători și procurori, ELIBERAȚI din funcție”,⁷² „Klaus Iohannis și-a prezentat programul prezidențial „Împreună pentru România normală”. CE conține acesta”,⁷³ „Viorica Dăncilă: Îi dau dreptate lui Klaus Iohannis. Este pentru prima dată”⁷⁴

În presa internațională, Klaus Iohannis apare prezentat ca președintele ales de către 54% dintre români.⁷⁵ De mare interes pentru străini este și discursul susținut de către Iohannis la preluarea președinției Consiliului European de către România.⁷⁶ Iohannis este văzut ca un președinte orientat către vest, adept al politicilor SUA sau Europei de Vest, iar aceste aspecte îi aduc deseori critici din

⁷¹ Antohe, Cătălin, *Dezvăluiri. Cum s-a îmbogățit Iohannis folosindu-se de falși moștenitori și de acte fabricate*, <https://evz.ro/dezvaluiri-cum-s-a-imbogatit-iohannis-folosindu-se-de-falsi-mostenitori-si-de-acte-fabricate.html>, accesat la data de 27.10.2019.

⁷² OFICIAL! Klaus Iohannis: Judecători și procurori, ELIBERAȚI din funcție, <https://www.b1.ro/stiri/politica/oficial-klaus-iohannis-judecatori-si-procurori-eliberati-din-functie-302146.html>, accesat la data de 28.10.2019.

⁷³ Klaus Iohannis și-a prezentat programul prezidențial „Împreună pentru România normală”. CE conține acesta, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/klaus-iohannis-si-a-prezentat-programul-prezidential-impreuna-pentru-romania-normala-ce-contine-acesta-1207593>, accesat la data de 28.10.2019.

⁷⁴ Ciobanu, Mihai, *Viorica Dăncilă: Îi dau dreptate lui Klaus Iohannis. Este pentru prima dată*, https://www.dcnews.ro/viorica-dancila--ii-dau-dreptate-lui-klaus-iohannis--este-pentru-prima-data---video_704651.html, accesat la data de 28.10.2018.

⁷⁵ Manon, Prelli, Klaus Iohannis, *A new President for Romania*, https://www.lejournalinternational.fr/Klaus-Iohannis-A-new-President-for-Romania_a2246.html, accesat la data de 28.10.2019.

⁷⁶ *Speech by President of Romania, Klaus Iohannis, at the official opening ceremony of the Romanian Presidency of the Council of the European Union*, <https://www.romania2019.eu/2019/01/10/speech-by-president-of-romania-klaus-iohannis-at-the-official-opening-ceremony-of-the-romanian-presidency-of-the-council-of-the-european-union/>, accesat la data de 28.10.2019.

partea presei din România. Ca om politic, Iohannis este hotărât și loial taberei din care face parte, precum și scopurilor asumate. Din punct de vedere al trăsăturilor de caracter, este înfățișat ca un om elegant, distins, demn și cu atitudine pozitivă.

Un alt personaj mediatic din sfera politicului despre care vom discuta este Viorica Dăncilă, prim-ministrul României. La o primă căutare a numelui pe motorul Google ni se înfățișează 4480000 de rezultate. Despre Dăncilă aflăm că s-a născut în Roșiorii de Vede, în data de 16 decembrie 1963, iar în funcția de prim-ministru a ajuns în ianuarie 2018, la propunerea Partidului Social Democrat. Este membră a partidului menționat din 1996, iar între timp a fost consilier local și consilier județean până în anul 2009, când a fost aleasă europarlamentar. Până în 2018, Viorica Dăncilă a deținut două mandate succesive în Parlamentul European. În perioada 2003-2011 a fost președinte al Organizației PSD din orașul Videle.⁷⁷ Pe durata mandatelor de europarlamentar, „a fost raportor principal pentru un raport și raportor alternativ pentru alte șase rapoarte, nivel de activitate ce o plasează pe locul 14 din 32 în cadrul europarlamentarilor români. În 2015 a fost nominalizată pentru premiul de cel mai bun europarlamentar la categoria Agricultură. Doi ani mai târziu, în 2017, a fost nominalizată din nou, la două categorii: Drepturile Femeii și Egalitate de Gen, respectiv Cercetare și Inovare.”⁷⁸

De când este premier a surmontat o mulțime de provocări politice, însă ceea ce a făcut-o să apară cel mai des în media sunt greșelile gramaticale și cele de sens⁷⁹, dar și greșelile de protocol diplomatic. Guvernul Dăncilă a fost ținta unui miting politic, soldat cu victime, în data de 10 august 2018. Guvernul Vioricăi Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură pe 10 octombrie 2019. În acest moment, Viorica Dăncilă ocupă funcția de premier interimar până la validarea noului guvern.

⁷⁷ https://ro.wikipedia.org/wiki/Viorica_D%C4%83ncil%C4%83, accesat la data de 28.10.2019.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ V. Cenac Oana, *General Aspects of Current Political Terminology*, în *Lexic politic – discurs politic*, 5th International Conference on Lexicon/Specialized Lexicon, 11-12 oct. 2012, p. 124-130, WOS: 000378358200007, dar și Cenac Oana, *Manifestări ale creativității limbajului uman*, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, Romania, Romania, 2014, ISBN 978-606-17-0623-5, p. 178-187, Accecion Number: WOS: 000378446400018, IDS Number: BF0BG: https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=T2dthUa4LBY98y5gyNI&search_mode=GeneralSearch&prID=d556ad3b-0edc-4579-8b72-c4f147a0ec8b

Cele mai populare subiecte din mass-media online au următoarele titluri: „Ce spune Ludovic Orban despre varianta Viorica Dăncilă comisar european”,⁸⁰ „Viorica Dăncilă anunță EXCLUDEREA lui Paul Stănescu din PSD: «A greșit în prima parte a declarației, a creat confuzie»,”⁸¹ “Viorica Dăncilă se teme de TRĂDĂTORI în PSD: să își asume public.”⁸² În imagini apare mereu îmbrăcată elegant, exercitându-și funcția de premier, în diverse întâlniri oficiale. Cele mai multe căutări în presa online privesc tinerețea, familia, fotografiile sau glumele ce se fac pe seama Vioricai Dăncilă. Printre cele mai importante știri ce o privesc pe dumneaei sunt cele ce vorbesc despre amânarea majorării salariului minim pe economie sau despre posibilitatea ca guvernul interimar să stea în funcție până la alegerile prezidențiale.

Viorica Dăncilă a intrat în atenția presei ca premier al României, dar întreaga sa imagine de om politic s-a construit în jurul condamnatului Liviu Dragnea. Greșelile de limba română și atitudinea obedientă față de fostul său șef, Liviu Dragnea, i-au adus un minus de imagine Vioricai Dăncilă. Din acest motiv, putem considera că presa a construit un personaj mediatic negativ în persoana Vioricai Dăncilă, nefiindu-i de ajutor în demersul politic din ultimii aproximativ doi ani de mandat.

Presa, prin instrumentele pe care le folosește și prin forța de influențare a opiniei publice, are capacitatea de a crea personaje mediatice, pe care să le impună sau să le îndepărteze din fața cetățenilor. Personajul mediatic din mediul politic este o țintă preferată a presei, căci între cele două părți se creează un raport de interdependență. Astfel, presa are nevoie de materiale noi și interesante pentru cetățeni, iar politicienii au nevoie de un spațiu de comunicare cu cetățenii, prin care să își prezinte obiectivele și realizările politice. În mod inevitabil, presa conturează personaje. Dacă sunt pozitive sau negative, dacă ajută sau dăunează această relație, ține de abilitatea personajului politic și de nevoia satisfăcută sau nu, de comunicare, a presei.

⁸⁰ *Ce spune Ludovic Orban despre varianta Viorica Dăncilă comisar european*, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/ce-spune-ludovic-orban-despre-varianta-viorica-dancila-comisar-european-1208017>, accesat la data de 28.10.2019.

⁸¹ Șelaru, Cristi, *Viorica Dăncilă anunță EXCLUDEREA lui Paul Stănescu din PSD: «A greșit în prima parte a declarației, a creat confuzie»*, https://www.stiripesurse.ro/video-viorica-dancila-anun-a-excluderea-lui-paul-stanescu-din-psd-a-gre-it-in-prima-parte-a-declar_1396446.html, accesat la data de 28.10.2019.

⁸² Negrea, Lucian, *Viorica Dăncilă se teme de TRĂDĂTORI în PSD: să își asume public*, https://www.stiripesurse.ro/viorica-dancila-se-teme-de-tradatori-in-psd-sa-i-i-asume-public_1396572.html, accesat la data de 28.10.2019.

Bibliografie:

- Alexandrescu, Ion, *Persoană, personalitate, personaj*, Iași, Editura Junimea, 1988.
- Ciocârlie, Corina, *Pragmatica personajului*, București, Editura Minerva, 1992.
- Popovici, Vasile, *Lumea personajului*, Cluj-Napoca, Editura Echinox, 1997.
- Cenac Oana, *General Aspects of Current Political Terminology*, în *Lexic politic – discurs politic*, 5th International Conference on Lexicon/Specialized Lexicon, 11-12 oct. 2012, p. 124-130, WOS: 000378358200007
- Cenac Oana, *Manifestări ale creativității limbajului uman*, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, Romania, Romania, 2014, ISBN 978-606-17-0623-5, p. 178-187, Accesion Number: WOS: 000378446400018, IDS Number: BF0BG:
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=T2dthUa4LBY98y5gyNI&search_mode=GeneralSearch&prID=d556ad3b-0edc-4579-8b72-c4f147a0ec8b
- Resurse electronice:
- Antohe, Cătălin, *Dezvăluiri. Cum s-a îmbogățit Iohannis folosindu-se de falși moștenitori și de acte fabricate*, <https://evz.ro/dezvaluiri-cum-s-a-imbogatit-iohannis-folosindu-se-de-falsi-mostenitori-si-de-acte-fabricate.html>, accesat la data de 27.10.2019.
- Ce a scris Gabriela Firea pe tortul pe care i l-a dăruit mamei ei: "La mulți ani, Bola"*, <https://www.stirilekanald.ro/ce-a-scris-gabriela-firea-pe-tortul-pe-care-i-l-a-daruit-mamei-ei-la-multi-ani-bola-foto-20044380>, accesat la data de 25.10.2019.
- Ce face Gabriela Firea în ziua referendumului pentru familie*, <https://www.libertatea.ro/stiri/ce-face-gabriela-firea-in-ziua-referendumului-pentru-familie-2416228>, accesat la data de 25.10.2019.
- Ce spune Ludovic Orban despre varianta Viorica Dăncilă comisar european*, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/ce-spune-ludovic-orban-despre-varianta-viorica-dancila-comisar-european-1208017>, accesat la data de 28.10.2019.
- Ciobanu, Mihai, *Viorica Dăncilă: Îi dau dreptate lui Klaus Iohannis. Este pentru prima dată*, https://www.dcnews.ro/viorica-dancila--ii-dau-dreptate-lui-klaus-iohannis--este-pentru-prima-data---video_704651.html, accesat la data de 28.10.2018.
- Date demografice Facebook Romania*, <http://www.facebrands.ro/demografice.html>, accesat la data de 22.10.2019.
- Directorii Gabrielei Firea își împart contracte din bugetul Capitalei: sute de mii de euro către firmele proprii și companii deținute prin interpuși*, <https://recorder.ro/directorii-gabrielei-firea-isi-impart-contracte-din-bugetul-capitalei/>, accesat la data de 25.10.2019.
- Gabriela Firea lansează acuzații INCENDIARE la adresa lui Orban: Avea întâlniri peste întâlniri secrete*, https://www.stiripesurse.ro/gabriela-firea-lanseaza-acuza-ii-incendiare-la-adresa-lui-orban-avea-intalniri-peste-intalniri-secrete_1394206.html, accesat la data de 25.10.2019.
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Firea, accesat la data de 25.10.2019.
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Klaus_Iohannis, accesat la data de 27.10.2019.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Viorica_D%C4%83ncil%C4%83, accesat la data de 28.10.2019.

Jurnalismul cetățenesc – o practică încetățenită, <http://prbeta.ro/blog/jurnalismul-cetatenesc/>, accesat la data de 22.10.2019.

Klaus Iohannis și-a prezentat programul prezidențial „Împreună pentru România normală”. CE conține acesta, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/klaus-iohannis-si-a-prezentat-programul-prezidential-impreuna-pentru-romania-normala-ce-contine-acesta-1207593>, accesat la data de 28.10.2019.

Klaus Iohannis este cercetat pentru neglijenta in serviciu, <https://web.archive.org/web/20180108064113/http://www.ziare.com/stiri/ancheta/klaus-iohannis-este-cercetat-pentru-neglijenta-in-serviciu-918584>, accesat la data de 27.10.2019.

Manon, Prelli, Klaus Iohannis, *A new President for Romania*, https://www.lejournalinternational.fr/Klaus-Iohannis-A-new-President-for-Romania_a2246.html, accesat la data de 28.10.2019. Negrea, Lucian, *Viorica Dăncilă se teme de TRĂDĂTORI în PSD: să își asume public*, https://www.stiripesurse.ro/viorica-dancila-se-teme-de-tradatori-in-psd-sa-i-i-asume-public_1396572.html, accesat la data de 28.10.2019.

Nicușor Dan critică proiectul 'Oxigen': 'Adevăratele măsuri pentru reducerea traficului și a poluării se lasă încă așteptate', https://www.stiripesurse.ro/nicusor-dan-critica-proiectul-oxigen-adevaratele-masuri-pentru-reducerea-traficului-si-a-poluari_1394175.html, accesat la data de 25.10.2019.

OFICIAL! Klaus Iohannis: Judecători și procurori, ELIBERAȚI din funcție, <https://www.b1.ro/stiri/politica/oficial-klaus-iohannis-judecatori-si-procurori-eliberati-din-functie-302146.html>, accesat la data de 28.10.2019.

Poza surprinzătoare cu care Gabriela Firea susține familia tradițională, https://www.realitatea.net/poza-no-comment-cu-care-firea-sus-ine-familia-traditionala_2165225.html, accesat la data de 25.10.2019.

Speech by President of Romania, Klaus Iohannis, at the official opening ceremony of the Romanian Presidency of the Council of the European Union, <https://www.romania2019.eu/2019/01/10/speech-by-president-of-romania-klaus-iohannis-at-the-official-opening-ceremony-of-the-romanian-presidency-of-the-council-of-the-european-union/>, accesat la data de 28.10.2019.

Șelaru, Cristi, *Viorica Dăncilă anunță EXCLUDEREA lui Paul Stănescu din PSD: 'A greșit în prima parte a declarației, a creat confuzie'*, https://www.stiripesurse.ro/video-viorica-dancila-anun-a-excluderea-lui-paul-stanescu-din-psd-a-gre-it-in-prima-parte-a-declar_1396446.html, accesat la data de 28.10.2019.

Romanele Doinei Ruști reflectate în oglinzile „anamorfotice” ale criticii literare

Drd. COSTIANU (CHIFU) Georgeta Pompilia
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Abstract:** After 1990, Romanian literature, especially prose, faces the sudden feeling of freedom and thus becomes a literature connected to the real, sensitive to the social and political transformations, refractory to everything that had been, during the communist period, espionage, esopism, writing among the lines, and more than that, refractory to aesthetics, to the retreat in the "ivory tower". If, with regard to the story of the eighth-century writers in post-communism, we can talk about a certain continuity of themes, obsessions, narrative lines, in the twenties we have to do with the deliberate, programmatic, vehement, even -rupture, discontinuity in relation to the literature practiced by previous literary generations. In the landscape of the two-march prose, there is also the prominent Doina Rusti who is able to charm the lecturer with her unique style. Writer Doina Rusti is hard to fit in a literary direction, into a biological or creative generation and possesses a special aesthetic formula. She has created the reputation of an atypical author from all points of view.*

***Key words:** Magic Realism, Postmodern literature, Narrative Fiction, Allegory, Doina Ruști.*

După 1990, literatura română începe să se confrunte cu o acută dorință de libertate și este din ce în ce mai mult influențată de contextul social-politic, puternic conectată la real, mult mai sensibilă la transformările sociale și politice, refractară la tot ceea ce fusese în perioada comunistă: evazionism, esopism, scriere încifrată, și mai mult decât atât, refractară la estetism, la retragerea în „turnul de fildeș”⁸³. După o lungă perioadă de autonomie a esteticului, înțelegându-se ca o soluție „politică”, de rezistență la ideologia comunistă, literatura înregistrează un interes major față de real și cotidian. Scriitorii tineri, cărora li s-a dat denumirea de douămiiști, reflectă cel mai bine, în operele lor, această „mutație a valorilor estetice” (dacă ar fi să folosim termenul lui E. Lovinescu). Cei din generațiile anterioare, în special optzeciștii, se confruntă și ei cu această problemă pentru că nu știu în ce direcție ar trebui să o ia creațiile lor. Ei au de

⁸³ Adina Dinițoiu, *Proza douămiiștilor în peisajul literaturii române postcomuniste* - Textul intervenției prezentate în cadrul Sesiunii științifice din 22 mai 2015 la Casa Academiei Române

făcut o alegere dificilă: să continue sau să se distanțeze definitiv de tot ceea ce se scrisese până atunci.

În general, optzeciștii și-au continuat obsesiile scriitoricești mai vechi – realitățile rurale ori citadine evocate în cărțile lor din anii '80 – plasându-le, însă, în contextul schimbărilor intervenite în postdecembrism. Există, așadar, linii de continuitate în proza optzecistă. Se constată că generația optzecistă este, în mare parte, o generație de scriitori cu rădăcini rurale, care exploatează acest filon în proza lor.

În cazul tinerilor scriitori douămiiști, însă, ruralul e prezent mai puțin – și nu cu trimiteri biografice, ci, mai degrabă, ca mediu de observație –, ei sunt dezabuzatii orașului, ai marginalității/ periferiei citadine. Proza douămiiștă este una situată în prezent, interesată, dominată de prezent, care ignoră deliberat trecutul (memoria comunismului), dar și viitorul (improbabil, dificil de întrezărit).

După război, în Europa Occidentală – scrie istoricul francez François Hartog, care propune, în acest sens, termenul de „presentism” („le présentisme”)⁸⁴ – se instituie tot mai mult o ordine a prezentului, începând cu existențialismul francez, care face o critică a progresului și pune accentul pe acțiune, pe angajamentul în prezent (de înțeles după deziluziile războiului); urmează anii '60, deziluziile și criza economică a anilor '70.

Presentismul occidental debutat după război și accentuat de criza economică și socială a anilor '70, este unul „cinic” ori „disperat”, după Hartog, iar el seamănă foarte mult, la distanță de aproape 30 de ani, cu ceea ce se întâmplă în România postrevoluționară și postcomunistă la începutul anilor 2000: criză economică și socială, o „tranziție” nesfârșită marcată de persistența/rezistența vechilor structuri (comuniste), sărăcie, șomaj, iar pentru tineri, în special – lipsa unui job și a perspectivelor de viitor. E cazul, așadar, „mizerabilismului” din literatura română a anilor 2000 (Ionuț Chiva, Ioana Baetica, Adrian Șchiop, Dan Sociu ș.a.), în care apar tineri dezabuzati, blocați

⁸⁴ François Hartog, *Régimes d'historicité. Présentisme et expérience du temps*, Paris, Éditions du Seuil, 2003, 2012. V. și Antofi Simona, *Contemporary Critical Approaches to the Romanian Political and Cultural Ideology of the XIXth Century - Adrian Marino, Al treilea discurs. Cultura, ideologie și politica în România / The Third Discourse. Culture, Ideology and Politics in Romania*, în Antofi, S., Ioana N., Necula, G., Ifrim, N., Crihană, A., (edit.), *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 4th International Conference on Paradigms of the Ideological Discourse - The Dynamics of Terminologies and (Re)Shaping of Ideologies, 2012, p. 22-28, DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.10.005, Galati, ROMANIA, 31 mai – 1 iunie 2012, **Accession Number** WOS:000361477200004

într-un prezent mizer, stagnant, al gesturilor cotidiene, elementare, prin forța lucrurilor.

Revoluția din 1989 reprezintă, așadar, pentru noi, în termenii lui François Hartog, o „breșă”, o „falie” în regimul de temporalitate care guvernează literatura tinerilor în postcomunism – întoarcerea obsesivă către prezent. Dacă în ceea ce privește proza scriitorilor optzeciști în postcomunism putem vorbi de o anumită continuitate de teme, obsesii, linii narative etc., la douămiiști avem de-a face cu marcarea – deliberată, programatică, vehementă chiar – a unei rupturi, a unei discontinuități în raport cu literatura practică de generațiile literare anterioare.

Pentru perioada următoare, de asemenea, se observă și existența unei paradigme postdouămiiiste care presupune un fundament literar, cultural și existențial comun. În rândul celor mai mulți dintre creatorii care au debutat în ultimul deceniu, se pot identifica asemănări atât în ceea ce privește tematica, cât și atitudinea. Se observă o schimbare de perspectivă față de ceea ce se scrisese până atunci și anume faptul că universul discursiv nu mai urmărește contactul direct cu realitatea crudă sau cu trăirile interioare nemediate, sfâșietoare, ci cu digitalul și științificul, domesticul și banalul, bovarismul și fantezia. Experiențele-limită (drogurile, moartea, suferința) nu au fost înlăturate, ci diminuate în intensitate și/sau demitizate, estetizate prin distanțare. Subiectului nu i se întâmplă direct viața, ci printr-un filtru lucid-impersonal. De altfel, putem vedea că au o atitudine *deschisă* față de (post)modernitate nu una reticentă, ca în cazul douămiiștilor.

Generația de azi din poezia, proza și chiar critica literară românească, stă sub semnul noutății, trecând printr-o adevărată revoluție. Se realizează ceea ce putem numi o încălcare și chiar o negare a oricăror reguli impuse de canoanele literare clasice, indiferent de stil, de direcție, de tematică. În ceea ce privește lectorul, obișnuit să perceapă poetul sau prozatorul ca pe un eu atotștiutor, un fel de deus ex machina care are în palmă toate cuvintele, în zilele noastre, acceptă cu cea mai mare deschidere inovația, lărgindu-și orizontul de așteptare.

În această perioadă, a anilor 2000, scrie și prozatoarea Doina Ruști, autoarea unor romane de renume internațional.

Scriitoarea Doina Ruști este greu de încadrat într-o direcție literară, într-o generație biologică sau de creație și este posesoarea unei formule estetice aparte. Ea și-a creat renumele unei autoare atipice din toate punctele de vedere.

Admirată de critica literară, Doina Ruști suscită, prin personalitatea ei complexă, sau prin creațiile ei valoroase, interesul mai multor voci critice importante care încearcă să-i identifice mărcile structurale sau semantice care dau particularitatea indubitabilă a scriiturii sale.

Avem în vedere gruparea demersurilor relativ similare în cadrul cărora scriiturii Doinei Ruști îi revine un loc anume, justificat atât de practica sa literară cât și de discursul critic aplicat. De asemenea, ne concentrăm atenția asupra

locului pe care îl ocupă Doina Ruști în constelația autorilor postdouămiști. În acest sens, critica oferă principalele direcții de receptare și lectură hermeneutică pe care cititorul le poate accesa în vederea valorizării unei personalități literare.

Ne-am propus, așadar, să realizăm o trecere în revistă a mai multor opinii critice avizate și să observăm locul pe care îl ocupă Doina Ruști în peisajul literaturii postdouămiiste. Receptarea critică a autoarei se află sub semnul diversității și pleacă de la opera valoroasă din punct de vedere estetic pe care aceasta a realizat-o, unică pe scena literară, care oferă noi trăiri și care anticipează noi orizonturi de creație.

Critica literară o încadrează, în unanimitate, în galeria marilor povestitori precum Nicolae Filimon, Ion Marin Sadoveanu și Eugen Barbu. Este comparată de marii critici ai vremii cu Ștefan Agopian și cu Mircea Cărtărescu⁸⁵. De aceea, Dan C. Mihăilescu afirmă că: „Acesta este stil! Este stil care nu are pereche la noi decât la două persoane: Ștefan Agopian și Mircea Cărtărescu!”. Alături de Mircea Cărtărescu o așază și Horia Gârbea⁸⁶ atunci când vorbește despre romanul „Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din București” pe care îl consideră „o carte pe cât de serioasă și profesionist scrisă, pe atât de plăcută lecturii, de fascinantă pentru cititor. Volumul este simfonic, temele se reiau în formule narative și unghiuri de reflectare diferite, pe întinderi mai mari sau numai prin flashuri care le proiectează o clipă pe fundalul altei povești. Foarte abil meșteșugit, cartea e un corp unitar de ficțiuni care potențează locuri banalizate din Capitala noastră - în care numai la asta nu te-ai gândi - și le mitizează amintind oarecum de poezia și proza filo-bucureștene ale lui Mircea Cărtărescu. Parfumul care adie și însuflețește toate aceste locuri și personaje, în principiu anodine, este „spiritul” nemuritor, indestructibil. Doina Ruști posedă toate cheile prozei realiste plus spirit ludic și o imaginație puternică. Scrisul ei este seducător și de un desăvârșit profesionalism în conducerea scenariului și înodarea finală a tuturor firelor epice. De aceea, acum mai mult chiar decât la volumele precedente, cititorii și superlativile criticii nu pot și nu trebuie să o ocolească”.

Și Adrian G. Romila⁸⁷ o apreciază în „Convorbiri literare” (mai 2015) pentru „balcanismul suculent” și consideră că „respiră același aer de familie ca prozele unui Ștefan Agopian ori Silviu Angelescu – sau, de ce nu, ale mai vechilor Nicolae Filimon, Mateiu Caragiale sau Eugen Barbu (cel din „Principele” și „Săptămâna nebunilor”) –, romanul Doinei Ruști a deschis excelent noul an al prozei românești. Cu o carte excepțională, mai precis”.

⁸⁵Dan C. Mihăilescu - *Omul care aduce cartea*, Pro TV, 15 aprilie, 2010
<https://www.youtube.com/watch?v=M4S8DVDEQxQ>

⁸⁶Horia Gârbea, *Luceafărul de dimineață*, nr. 14/2010

Gabriel Enache este de părere că „Manuscrisul fanariot” ne introduce într-o poveste captivantă, sinceră și care trece cu ușurință de epidermă, făcându-și loc sub piele și mai departe, în interior. Este o carte plină de poezie și de toate elementele ei, cu imagini și text construite multi-fațetat, așa cum își arăta la final diamantul strălucirea feței adusă în lumină⁸⁸.

Ioan Groșan o apreciază pentru romanul „Manuscrisul fanariot” pe care îl consideră „un insolit love-story, într-un București fanariot, zugrăvit cu toate uneltele unei proze de o respirație largă, cvasibalzaciană, cu intrigi, mișmașuri, scene de masă, dar mai ales cu o știință destul de rar întâlnită azi, a portretizării, de la simple crochiuri până la tabloul amplu în care simți cum foșnesc, parcă, detaliile mătăsoase ale picturii bizantine. O întregă faună se desfășoară cu vivacitate în fața ochilor noștri, fiecare cu povestea lui sau cu povești în povești ce se desfac aidoma Matrioștilor rusești. Ba, cred că, oarecum cu o ascunsă ironie, autoarea nu se sfiește în a atașa, la începutul cărții, pentru a putea urmări mai lesne traseele personajelor, o hartă a vechiului București, ceea ce, *mutatis mutandis*, îmi aduce aminte de harta amănunțită a imaginarei Yoknapatawpha, ținutul inventat din romanele lui Faulkner. Doina Ruști este o reconfortantă certitudine valorică a prozei (nu numai!) feminine de azi”⁸⁹.

Amestecul savuros de realitate și fantastic face deliciul operei sale, dar dincolo de simplul *melange*, există o viziune asupra vieții, una fabulatorie, cum au remarcat mai mulți critici, în care fiecare detaliu are milioane de fațete.

Ceea ce rămâne însă, după lectura enormului material critic este un scriitor de talent, cu o operă incontestabilă. Doina Ruști se află printre puținii scriitori cu recenzii în cotidiane importante, precum „Magyar Nemzet”, „Il Mercurio”, „Las Últimas Noticias”, „Neue Zürcher Zeitung”, „Il Libero”, „La Stampa”, „La Opinion”, „La Repubblica”, „La Jornada”, „Adevărul”, „Evenimentul Zilei”, „Cotidianul”, „Ziua” etc. sau în reviste de primă mărime, precum „Turia”, „Székelyföld”, „Observator cultural”, „România Literară”, „Suplimentul de cultură” etc. Iar, aici, trebuie să adăugăm și studiile în cărți ori în dicționare.

În al doilea rând, am remarcat faptul că atât exegezele străine cât și cele românești insistă pe stil, pe calitățile literare, dar, mai ales, pe originalitatea romanelor sale.

Există și scrieri mai apreciate în străinătate decât în țară, cum este cazul romanului *Omulețul roșu*, care în versiunea sa italiană (*L'omino rosso*) a avut parte de cronici elogioase în mari ziare. Tot așa povestirile *Cristian* (multi-

⁸⁸ Gabriel Enache, 3 martie 2016, în *Cultura de sâmbătă*

⁸⁹ Ioan Groșan, 2 octombrie 2015, în „Observator cultural” nr. 792

tradusă) și *Mâna lui Bill Clinton*⁹⁰, cu recenzii bune în SUA, sunt prea puțin cunoscute la noi.

Mulți dintre exegeții operei sale au apreciat complexitatea tipului de imaginar, cu plasări istorice sau derulări epice, într-o poveste fără sfârșit, dar și veridicitatea susținută, așa cum am arătat de o construcție solidă.

Un loc special, așa zice că ocupă „Manuscrisul fanariot” (2015, 2016, 2017) și „Mâța Vinerii” (2017, 2018), care abordează altă tematică, dar, totodată, sporesc popularitatea romancierii. Acesta din urmă fiind deja tradus în câteva limbi, la doar un an de la apariție.

Preocupată atât de registrul fantastic cât și de cel realist, Doina Ruști scrie la fel de convingător și despre atrocitățile lumii contemporane, și despre idealurile înalte. Personajele sale, aflate la confluența dintre real și ireal, sunt memorabile și marcante. În romanele sale se regăsesc, adeseori, violatori, ucigași, oameni flămânzi, viciați și consumați de idealuri mărunte, care amintesc de tipologiile lui W. Faulkner – scriitor pe care l-a avut ca model constant. Dar cu aceeași mână sigură, de romancier versat, construiește și personaje fantastice, elfi, spiriduși, fantome, motani fermecați și vrăjitori, care i-au făcut pe unii critici să-i compare opera cu cea a lui Bulgakov, Süskind ori Marquez. „Mâța Vinerii” este „o jubilație stilistică, o literatură vitală, cum era „Parfumul” lui Suskind până la un punct și „Laur” al lui Evgheni Vodolazkin, de la alt punct, mai departe”⁹¹.

Autoare a unei opere consistente, cu o serie de teme autoidentitare (descendența „exotică”, din sânge amestecat, copilăria mitizată, trauma pierderii tatălui la fatidica vârstă de 11 ani) cu strategii literare (fantasticul când folcloric, când postmodern, contra-ficțiunea istorică, proza actualității imediate) și structuri culturale, Doina Ruști are un loc consolidat în cadrul literaturii contemporane. În opinia mea, Doina Ruști se află în galeria scriitorilor de primă mărime ai literaturii române contemporane, un scriitor cu o operă consistentă și realizări vizibile, cu o tematică diversă și puternic ancorată în actualitate, dar, mai ales, cu acea capacitate rară de a schimba registrele narative, de a se reinventa de la o carte la alta. Iar, dincolo de toate acestea, există un anume mister în scrisul ei, care îl face pe lector să simtă, uneori, nevoia de a *întâlni* autorul ca ființă reală, situată dincolo de litera și de spiritul cărților scrise, în marea carte a vieții.

Premiile și distincțiile literare acordate de-a lungul timpului i-au confirmat valoarea, însă, se poate afirma că, pentru un om de cultură precum Doina Ruști, premiile cele mai valoroase sunt cititorii săi, cei care au deprins din

⁹⁰ Bill Clinton’s Hand (*Mâna lui Bill Clinton*), Bucharest Tales, New Europe Writers, 2011, (coord: A. Fincham, J. G. Coon, John a’Beckett)

⁹¹<https://www.facebook.com/LibrariaHumanitasDeLaCismigiu/videos/1452430624777965/?pnref=story>

creația sa cea constantă care străbate timpurile și conferă operei sale omogenitate. Cititorul fidel a urmărit atent drumul creatoarei spre arta pură: abandonarea clișeelelor impuse de epoca în care scrie și întregul travaliu literar care a constat în înnoirea limbii și a limbajului, în experimentarea tuturor formelor de discurs narativ, și cea fantezie nostalgică prin care reconstituie, în limbaj autentic și procedee artistice rare, lumea de altădată.

Doina Ruști este o scriitoare prolifică, pentru care romanele publicate nu sunt altceva decât avataruri ale biografiei sale literare conjugate cu propria-i viață, ce a parcurs prin arta scrisului șase decenii de activitate literară, reușind să-și construiască o individualitate artistică din care transpar stilul inedit, temele clasice și moderne.

Referințe bibliografice

ANTOFI Simona, *Contemporary Critical Approaches to the Romanian Political and Cultural Ideology of the XIXth Century - Adrian Marino, Al treilea discurs. Cultura, ideologie și politica în România / The Third Discourse. Culture, Ideology and Politics in Romania*, în Antofi, S., Ioana N., Necula, G., Ifrim, N., Crihană, A., (edit.), *Procedia Social and Behavioral Sciences, 4th International Conference on Paradigms of the Ideological Discourse - The Dynamics of Terminologies and (Re)Shaping of Ideologies*, 2012, p. 22-28, DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.10.005, Galați, ROMANIA, 31 mai – 1 iunie 2012, **Accession Number** WOS:000361477200004

CĂLINESCU, Matei, *A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii*, Iași, Editura Polirom, 2000.

IFRIM, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, _____ Accession Number WOS:000333326200011.

RUȘTI, Doina, *Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din București*, București, Editura Polirom, 2010.

RUȘTI, Doina, *Patru bărbați plus Aurelius*, Iași, Editura Polirom, 2011.

RUȘTI, Doina, *Omulețul roșu*, București, Editura Vremea, București, 2004, Editia a II-a, 2012.

RUȘTI, Doina, *Zogru*, București, Editura Polirom, 2013.

RUȘTI, Doina, *Manuscrisul fanariot*, Iași, Editura Polirom, 2016.

RUȘTI, Doina, *Fantoma din moară*, București, Editura Polirom, 2017.

RUȘTI, Doina, *Mâța Vinerii*, Iași, Editura Polirom, 2017.

Degradarea literaturii populare în perioada comunistă

Drd. NICOLA (NOTARESCU) Eugenia
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Abstract:** The period of communism imposed in the Romanian literature and culture the notion of "new folklore" by encouraging folk "creations" having as character the party activists and the leading workers, or tackling themes such as liberation from the fascist / bourgeois-yoke yoke or the great achievements of Romanian socialism. This type of indoctrination, which promotes human models that reproduce the new man's hypostases, approved by the regime of the single party, has led to changes that marked - or even damaged - the authentic folklore, attempting to adapt the old traditions to the new life. Besides ballads or legends that have undergone significant changes, the most affected by propaganda were the carols and the popular theater, where the introduction of new characters was easier, and the disappearance of religious themes was a priority.*

***Key words:** literature, folklor, communism, popular, creation*

Creația populară, sau ceea ce numim cu toții generic folclor, este pentru noi românii, ca neam, identitatea noastră culturală și ocazional ne mândrim cu ceea ce este tradițional românesc, dar de cele mai multe ori alegem să nu investim prea mult în conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial autentic românesc. Timpul a făcut ca reinterpretările sau adaptările să deformeze imaginea culturii populare, cu precădere a literaturii populare, știut fiind faptul că folclorul, datorită caracterului său oral, este permanent supus schimbării încă de când și-a făcut simțită prezența în viața țaranului român. Cu toate acestea, perioada comunistă folosește folclorul ca un instrument de propagandă, aducând noi personaje de „legendă” precum brigadierul, activistul de partid sau chiar „conducătorul iubit”.

Până la Bogdan Petriceicu Hașdeu nu putem discuta cu adevărat despre studii dedicate folclorului românesc, ci mai mult despre note sau mențiuni privitoare la tradiții sau creații populare. Despre existența cântecului popular se găsesc însemnări încă din secolul al XI-lea, dar cele mai vechi elemente de scriere etnografică pe teritoriul românesc, apar în „Descrierea Moldovei” a lui Dimitrie Cantemir, considerat de unii specialiști „părinte al etnografiei, folcloristicii și științei artei populare”.

De asemenea, Dr. Vasile Popp (1789-1842) ocupă un loc important în rândul cercetătorilor în domeniul folcloristicii românești, iar între 1840-1860 se remarcă o creștere a interesului pentru cunoașterea culturii populare românești

când personalități ale vremii precum Anton Pann, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, B. P. Hașdeu au realizat cercetări în domeniu. Și în perioada interbelică, cultura populară devine zonă de interes pentru oamenii de cultura și își aduc contribuția științifică N. Iorga, Th. Capidan, Victor Papacostea, Al. Ciorănescu, D. Russo, Nestor Camariano, Ilie Bărbulescu, T. Papahagi, dar un rol semnificativ cercetarea culturii populare îl are Ovid Densusianu.

La momentul instaurării regimului comunist în România, cercetarea în domeniul creației populare avea deja o tradiție și oameni de cultură importanți fie se inspirau din creația populară, componenta tradițională făcându-și simțită prezența în toate domeniile artei, fie dezvoltau doctrine culturale privind cercetarea culturii populare. „Firește, pentru gândirea filosofică românească, însăși cultura populară, folclorică, reprezintă un rezervoriu, de o bogăție încă necuprinsă, de motive, ce ar putea fi exploatate” spunea Lucian Blaga în 1943.

Comunismul a venit cu dorința de control absolut asupra tuturor compartimentelor vieții, cultura și literatura având un rol important în instrumentarul de dominație, fiind politizate și subordonate puterii partidului comunist. Își face apariția cenzura, controlul literaturii de către partid și activiștii săi culturali devine obligatoriu, iar tot ce era publicat era verificat în prealabil după criterii ce nu țineau de calitatea scrisului sau a ideilor.

Comitetul de stat pentru cultură și artă și Casa centrală a creației populare publică în 1965 un volum intitulat Folclor poetic nou, cu un studiu introductiv realizat de prof. univ. Mihai Pop care menționa dezvoltarea și valorificarea mișcării artistice populare și care încerca o „lămurire a problematicii cântecului nou ca fenomen folcloric contemporan”. Se fac remarcate câteva idei specifice acelor vremuri cum ar fi „formarea conștiinței sociale”, „comunicarea culturală cu masele” sau „patriotismul socialist” și ca o concluzie se poate extrage că „în noua viață culturală a satului, folclorul tradițional trece printr-un proces intens de transformare”. Ce înseamnă această transformare ? Pur și simplu dispariția unor obiceiuri care aveau la bază „credințe superstițioase”, cum ar fi descântecurile, dar cel mai mult au avut de suferit colindele creștine care devin simple urări laice de belșug și viață fericită, considerate acum de fi aducătoare de „culoare și veselie” petrecerilor de An Nou. Cercetarea recunoaște forța culturii populare și dorința regimului de a continua promovarea folclorului, dar ca parte a culturii socialiste, cântecurile populare vorbind acum despre „realitățile noi din țara noastră, despre viața de azi a oamenilor, visele și năzuințele lor împlinite și despre perspectivele viitorului”.

În rubrica Istoriile lui Alex. Ștefănescu din *Evenimentul Zilei*, criticul scria într-un articol dedicat „falsificării folclorului” că în timpul lui Nicolae Ceaușescu, după „revoluție culturală” din 1971, folclorul ocupă un loc important la Festivalului Național „Cântarea României”, care își propunea „deposedarea

creației culte de prestigiu artistic și autoritate morală, amestecarea ei până la indistinție cu creația naivă și cu pseudocreația unor activiști culturali”.

Comunismul prin așa zisa punere în valoare de fapt a deformat folclorul și „i-a pus în primejdie existența, ca o monstruoasă îmbrățișare ștrangulatoare”. Și Alex. Ștefănescu remarcă cenzura adusă mai ales folclorului religios, eliminându-se orice trimitere la mitologia creștină și „fiind scos din circulație un întreg gen – colindele de Crăciun”. Este menționat în articol volumul „Pe-un picior de plai. Folclor poetic contemporan”, publicat de Teodor Balș, în 1957, la Editura de Stat Didactică și Pedagogică, unde pot fi găsite texte falsificate, atribuite de acesta unor „instructori de la căminele culturale sătești, unor autori de texte pentru brigăzile artistice de agitație”.

„Memoria ethnologica”, revistă editată de Centrul Creației Populare Maramureș, în nr. 2-3 din 2002, a publicat un studiu de Ioan Chiș Ster care ridică problema falsificării textelor folclorice de către comuniști și care amintește de cercetarea realizată în acea perioadă caracterizată de profesorul Mihai Pop ca un fenomen foarte complex de „pompare de texte pe melodii autentice carea exprimau marile bucurii ale vieții noi”. Și aici exemplul colindelor contrafăcute este menționat, cu melodii schimbate și texte modificate cântate de celebrul Ștefan Hrușcă: „ Gre iernușă ne-o pt-icat/ Oile tâte –o zderat/Păstorii le-o auzît/Jos la ele-o coborît/ Pe-o scară mîndră de ceară....” . Singurul cuvânt care a dispărut din text era Dumnezeu și astfel frumosul colind despre coborârea divinității pentru înnoirea noului an pastoral își pierde sensul.

Nici zona județului Galați nu a fost ocolită de apariția de folclor poetic nou, chiar folcloristul Ioan Brezeanu în culegerea sa intitulată „Pe-un picior de plai” scrie în prefață : „în anii socialismului, marele creator – poporul - continuând vechiul meșteșug al creației, sporește tezaurul culturii noastre populare cu producții care au ca temă viața nouă(...) în versuri care se ridică până la frumusețea acelor din care s-au șlefuit veacuri mărgăritarele Mioriței, creatorul popular își exprimă puternica sa dragoste pentru marile împliniri înfăptuite sub conducerea partidului, pentru plaiurile renăscute ale patriei”

„S-a dus vremea de ocară,
Cînd trudeam din zori în seară
Și mîncam pîine amară.”

Industrializare este și ea cântată în versuri de „ poetul popular”, iar pentru zona Galațiului apariția combinatului siderurgic este sursă de inspirație fiind numit „Palat al oțelului / Soare al viitorului/ Izvorul belșugului”, iar toate se datorează, cu era de așteptat, Partidului unic, pentru care poetul are versuri pline de recunoștință: „Pentru toate cîte-avem/ Mult de tot îi datorăm/celui care ne conduce/ Și belșugul ni-l aduce”

În culegerea „Folclor poetic nou” tipărită sub semnătura lui Meïțoiu Ioan, este publicat un cântec cules de la Ștefan Gogoș, din comuna Liești, județul

Galați cu vădit caracter social specific vremurilor de comuniste: „Foaie verde și-un dudău/ Sus pe deal un smeu,/ Un tractor din Semeteu./Ară bade, ară bine/ Și diseară vin la tine!”

Cunoscută culegătoare de folclor din nordul județului, Lenuța Tăune, dintr-o familie veche din Cavadinești, se inspiră din folclorul auzit de prin bătrâni și scrie Balada Horincii, o istorie a locului:

„Povestește vale /din lunga ta cale / din negru pârâu / cu apa la brâu / de sub umbra luncii / din apa Horincii / care-a dus în valuri / lovite de maluri / numai chin și jale / curgând peste vale (...). În anul una mie / și vre-o patru sute / șapte zeci și cinci / în lupta cu turcii / pe valea Horincii/ Ștefan domnitor / domn biruitor / pe al țării tron / pentru vitejie/ a dat o moșie / unui brav oștean unui căpitan / CAVADIN pe nume / cunoscut de lume.”

În perioada comunistă, frumoasa baladă suferă modificări:

„Că le-a pus temei / August două trei/ Și de-atunci spre zări /Și spre depărtări/ C-un buchet de flori/În micile sate/ se-nalță palate./Școli în deal și-n vale / Case culturale / Unde vin și-nvață/ Unde iau povață / oamenii din sat / care s-au schimbat / Din neguri durere / Spre soare și stele .”

Intercalând compoziția originală cu creația recentă, Balada Horincei este publicată în Viața nouă, în decembrie 1963 și în reviste locale cu pasaje care preamăresc, alături de Ștefan, noua conducere din fruntea țării și care vorbesc de oameni fericiți care muncesc pe ogoare și despre Valea Horincii, unde domnește falnic stejarul, dar unde răsună acum „cîntecul tractorului”.

„În anii '70-'80, orice interpret de radio sau de televiziune, ca și orice disc cu muzică populară, apărea doar dacă avea la început o piesă-două-trei de „folclor nou”, de socialism declarat. În tot acest oportunism nu trebuie văzută doar presiunea sau teroarea oficială. Uneori răzbate și poate fi văzută și o oarecare patimă sau fudulie subiectivă - a cărei sursă a putut fi inclusiv complexul supralicitat al originii socio-economice precare.”

Din nefericire, în perioada comunistă mulți intelectuali au ajutat la influențarea creativității populare cu idei și expresii specifice revoluției socialist-colhoznice, care s-a extins în toate domeniile culturii, științei și creației românești și astfel și în domeniul folcloristicii. Culegătorii sau cercetătorii folclorului încurajau și sprijineau țăranii pentru a compune cântece și poezii care să zugrăvească înnoirile socio-economice și ideologia comunistă de după 1945. Ziarele vremii au publicat, cum a fost și cazul Baladei Horincei, creații folclorice și așa-zis populare cu autori rurali, dar care aveau toate datele de a deveni noul folclor, suprimând astfel folclorul autentic.

Bibliografie:

- Antofi Simona, *General Dictionary of Romanian Literature – Obverse and Reverse Critical Reception*, în Oana Cenac (coord., edit.), International Conference of Common Vocabulary/Specialized Vocabulary: Manifestations of Creativity of Human Language, 6-7 iunie 2014, publicate în volumul *MANIFESTARI ALE CREATIVITĂȚII LIMBAJULUI UMAN*, 2014, p. 13-19, **Accession Number** WOS:000378446400001.
- Brezeanu, Ioan; Nadoleanu Ghe., „*Pe-un picior de plai*”, Casa Creației Populare Galați, 1967
- Karnouh, Claude, „Inventarea poporului – națiune”, *Cronici din România și Europa Orientală 1973-2007*, Editura Cluj, 2011
- Balașa, Marin Marian, *Economia folclorului politic*, III-V, „Cultura”, „Săptămâna financiară”, 22 iunie/6 iulie 2007
- Ifrim, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, _____ Accession Number WOS:000333326200011
- Ioan, Meîtoiu, *Folclor poetic nou*, Casa centrală a creației populare publică, București, 1965
- Papahagi, Tache, *Mic dicționar folcloric. Spicuri folclorice și etnografice comparate*, ediție îngrijită, note și prefață de Valeriu Rusu, București, Editura Minerva, 1979.
- Mihai, Pop, *Folclor românesc*, vol. I, Ed. Grai și Suflet-Cultura Națională, București, 1998
- Ruxăndoiu, Pavel, *Folclorul literar în contextul culturii populare românești*, București, Editura Grai și Suflet – cultura Națională, 2001
- Ster Chiș, Ioan, „*Despre așa-zisul folclor poetic nou*”, „*Memoria ethnologica*”, Centrul Creației Populare Maramureș, 2-3 din 2002
- <https://evz.ro/regimul-comunist-si-falsificarea-folclorului-istoriile.html>

„Șopârla” antisistem și umorul local

Drd. PREDA Gabriel
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Résumé:** Dans les années 1970, le régime de Ceaușescu s'est moqué de la démocratie en réussissant à créer de nombreuses illusions de liberté et de normalité. L'attention aimable que les États-Unis et l'Occident ont accordé à la République Socialiste de Roumanie à cette époque a également contribué à créer l'illusion. En bref, c'est le contexte socio-politique dans lequel travaillaient les humoristes. La grande amertume sociale a engendré un humour désacralisant, une forme de survie qui a tenté de subvertir l'humour politique.*

Bien que la différence soit perceptible par rapport à la période 1949-1964, Urzica et d'autres publications humoristiques publiques ont été cantonnés dans une zone de recherche, de tentatives de récupération et de manifestations redondantes; cette situation se retrouvant dans tous les médias. Par la caricature et le texte, les humoristes de Galați, regroupés dans des cénacles ou publiés dans des pages centrales, ont proposé de nouvelles idées, destinées à révéler la stagnation.

***Mots-clés:** humour, médias, régime politique, événements locaux*

Cenaclul *Verva* a fost creat în toamna lui 1977 la Galați și avea să devină unul dintre cele mai importante cenacluri satirice din țară. Este interesantă coincidența, pentru că anul 1977 a fost și cel în care aparatul de stat proclama demagogic renunțarea la cenzură. Aveau să persiste, însă, autocenzura, dualitatea gândirii și mutilarea culturală.

Numele *Verva* a fost ales, după cum mărturisesc fondatorii, cu intenția de a denota vivacitate în sens polemic. [1] „Părinții” cenaclului satiric au fost Dan Plăeșu, Ion Petruțiu, Nicolae Itu, Ion Manea, Dan Căpruciu, Constantin Cristian, Nicolae Precupețu, Constantin Barău, Gheorghe Enăchescu, Ion Fărcășanu, Ilie Z. Pleșcan, Gheorghe Ioniță. Alte nume remarcabile ale cenaclului sunt: Ion Bahu, Cezarina Adamescu, Constanța Apostol, Ștefan Băiatu, Vasile Bârzu, Viorica Bejenaru, Iulian Bostan-Gohor, Ioan Bucă, Gheorghe Dănăilă, Ion Grosu, Gheorghe Gurău, Vasile Manole, Ion Moraru, Vasile Plăcintă, Neculai Săvulescu.

Membrii *Vervei* au participat la numeroase concursuri, unde au obținut premii. De asemenea, s-au implicat zeci de ani în scrierea și editarea de cărți și reviste, organizarea de festivaluri și concursuri; pe plan local, ei au publicat în

Viața Nouă, Pagini dunărene, Incandescențe, iar din 1990, în *Viața Liberă, Buzunar* (supliment săptămânal comic al cotidianului *Viața Liberă*).

Au fost multe activități intelectual-umoristice, dintre care se distinge însă, colaborarea cu *Urzica*, publicația-reper a umorului oficial dintre 1949 și 1989. Revista avea sediul în București, aduna materiale din toată țara, a întins o mână și Galațiului. Din 1979 până în 1989, Manole Auneanu (directorul *Urzicii*) a avut interesul și intuiția de a găsi printre membrii *Vervei* talente remarcabile ce depășeau nivelul „provincial”. Ghilimele se datorează încărcăturii depreciative, negative, pe care o conține frecvent acest atribut.

Producțiile membrilor grupării *Verva* nu s-au limitat la epigrame (cum se întâmpla cu alte cenacluri); s-au citit și au fost publicate creații lirice, dar și fabule, proze, teatru. În 1984, membrii *Vervei* au încercat a strânge în volum creațiile, dar abia în 1988 - după cenzuri succesive – apare volumul *Cu zâmbetul pe buze*.

Aidoma generoasei *Junimi* care organiza „prelecțiunile populare”, *Verva* a cutreierat județul Galați pentru a răspândi umorul subtil și inteligent. Această activitate de apostolat satiric a dat roade, membrii cenaclului fiind primiți cu simpatie de fiecare dată; mai ales în mediul rural, venirea cenaclului era motiv de sărbătoare. Interacțiunea *Vervei* cu publicul divers a fost ca un spectacol, prilej așteptat de românii care doreau să iasă – chiar și temporar - din atmosfera apăsătoare a „Iepocii de Aur”.

Doisprezece ani - cu proze, versuri și caricaturi - umoriștii de la *Verva* au îmbogățit paginile *Urzicii*. Parcurgând sute de numere ale revistei bucureștene, i-am găsit acolo pe gălățeni, cu ironii care îndrăzneau să „atingă” sistemul. Iată semnele trecerii membrilor cenaclului *Verva* pe la *Urzica*:

Dan Plăeșu publica în numărul 2/ 1980 poezia *Rubedenie*:

Tovarășul Pisică-i rudă cu Hopa Mitică:

Cum cade la pământ se și ridică...

A fost destituit, bunăoară,

Dintr-o importantă funcție la țară

Și numit, săracul, director la oraș!

Iar de aici 1-or azvârlit mintenaș —

Mare scofală! —

Tocmai în Capitală... [2]

Versurile făceau trimitere la sistemul „PCR” – pile, cunoștințe, relații. Nepotismul, corupția și traficul de influență erau practici obișnuite pentru nomenclaturiștii mai mari sau mai mici.

Din 1982 avem schița *Prea mic pentru o hlamidă atât de mare*. Protagonist e Nicușor, el urmând a juca rolul lui Prâslea cel Voinic, la serbarea școlară. Pe scurt, finalul îl prezintă pe Nicușor încărcat cu arme și platoșă, căzând sub greutatea hlamidei:

Când i s-a aruncat pe umeri și hlamida, a fost de ajuns un moment de neatenție ca Nicușor să se prăbușească. Dărâmat de greutatea rolului. [2]

Autorul mărturisește că schița primise inițial numele *Nicușor și merele de aur*, dar i s-a cerut schimbarea titlului. Nu s-ar fi mirat nimeni dacă, la momentul verificării de către cenzură, autorului i se cerea, de asemenea, schimbarea numelui protagonistului Nicușor. Se poate să fi fost o asumare a riscului din partea cenzorului, acesta nefăcând parte, probabil, din grupul simpatizanților ceaușiști. În legătură cu acest diminutiv, ar mai fi de amintit un aspect. Familia Ceaușescu (prin cei care se ocupau de cenzură) a limitat circulația cântecului *Nicușor are o tobă*, întrucât se făcea prea ușor legătura între conotațiile expresiei „a bate toba” și discursurile agasante ale președintelui, plus dorința lui Nicu Ceaușescu de a prelua puterea.

Dan Plăeșu este regășibil și în 1983 cu schița *Legătura dintre apa caldă și un detectiv amator*. [3] Se tratează în maniera „haz de necaz” problema întreruperii atât a apei calde, cât și a apei reci. Personajul principal este oarecum amuzant cu tentativele sale de a găsi explicații pentru întreruperea furnizării apei, însă realitatea cotidiană era tristă: în disperarea de a face economie, chiar apa rece lipsea câte o zi întreagă.

Dan Căpruciu publica în 1982 epigrama *Inițiativă*:

*Primăvara iarăși vine
Și edilii cu asalt
Iau gazonul, îl tund bine
Și îl seamănă... cu-asfalt. [4]*

Versurile satirizează atât lucrul făcut fără pricepere, cât – mai ales – obsesia comuniștilor de a betona orice loc liber, spațiul verde fiind redus, iar în multe cartiere, anulat. Această preocupare a dus și la parodiarea cântecului *Ioane, Ioane* (autor, Gheorghe I. Boldeanu):

*În grădina lui Ion,
A turnat Nicu beton.*

Gălățeanul Constantin Cristian are în numărul 7/ 1980 la pagina 2 epigrama

*Servire exemplară:
El marfa ambalând cu zel
Convins că face pe-nțeleptul
Puse doi pantofi la fel:
Să calce-n viață doar cu dreptul!*

Ironia lirică vizează „heirupismul” și parodiază – prin sintagma *cu zel* – exprimarea în „limba de lemn”. Putem presupune o aluzie la ucenicia de cizmar a lui Nicolae Ceaușescu.

Numărul 11/ 1983 are o epigramă (*Definiția curajului*), adecvată anilor de teroare comunistă:

Susțin ne-ndurător zicala

Oricui ar vrea s-o contrazică:

Curajul este îndrăzneala

De-a spune sincer că... ți-e frică. [5]

Constantin Cristian a scris în aceeași perioadă epigrame ce satirizau lipsurile din Galați. O epigramă a fost preluată de *Europa Liberă*, iar autorul a trecut printr-o anchetă menită a-l intimida. [6]

Gălățeanul Manole Auneanu – devenit director al *Urzicii* în 1979 – i-a promovat pe concitadinii talentați. El însuși a publicat lucrări remarcabile prin curajul de a ironiza problemele din RSR. Revista din februarie 1978 îi publica fabula *Pâra lupului*. [7] Aluziile tragi-comice vizează penuria de carne și de fructe exotice (între 1978 și 1989, fructele din afara țării se puteau cumpăra numai în decembrie, câteva zile).

Numărul 7/ 1980 al *Urzicii* conține schița *Bomba zilei*. Ea seamănă izbitor cu *schیțele* și *momentele* caragialiene, mai ales cu *Atmosferă încărcată*, spre exemplu. Ideea inițială a prozei pe care o vizăm aici este suspiciunea că dincolo de textul revistei se ascund aluzii:

Deunăzi, vine la mine un individ cam bălălău, de profesie cititor al tuturor rubricilor de sport (inclusiv al ziarului de specialitate) care, cu aerul că știe mai multe decât spune, mă somează să-i «traduc» ce scriu colegii mei printre rânduri.

- Cum, adică, printre rânduri? întreb derutat.

- Las' că înțelegi 'mneata la ce mă refer!

- Anume, la ce? dau să scap din strânsoare.

Vocea baritonală, interogativă, îmi atrage atenția că sabia lui Damocles poate cădea asupra mea în orice moment (...) [8]

Schița lui Manole Auneanu poate fi receptată ca o încercare glumeață de a „adormi” vigilența și febra cenzorilor care căutau *șopârle*, abateri de la politica impusă. În același timp, un cititor atent surprinde aluzia la abuzuri, la posibilitatea de a fi pedepsit, chiar și nevinovat. În numărul 4/ 1981 al *Urzicii* Manole Auneanu semnează la pagina 12 un articol intitulat *Fotbalul și viața rațională*. [9] Sintagma *viață rațională* a fost mult vehiculată mai ales în anii '80, încercând a justifica raționalizarea alimentelor, așa-numita „cotă alimentară”. Cu sarcasm resemnat și umor negru, lipsa alimentelor apărea în folclorul urban drept *viață rațională*.

Gălățenii *Vervei* au contribuit (voluntar sau fără intenție) la decredibilizarea sistemului guvernat de clica PCR. Unii dintre ei recunosc a fi strecurat *șopârlele* în umorul livrat, dar alții nu își asumă această cvasidisidență. După concepere, urma supunerea la (auto)cenzură și eventual publicarea; odată emis actul umoristic, el nu se desprindea de autor, acesta fiind responsabil atât pentru ce a intenționat a spune, cât și pentru virtualele interpretări. Se impune invocarea lucrărilor *Limitele interpretării* și *Opera deschisă*, de Umberto Eco.

Conceptul „opera aperta” („operă/ lucrare artistică deschisă”) presupune o pluralitate de sensuri, de unghiuri interpretative, dar și limite.

Iată un fragment care sprijină afirmațiile noastre:

(...) sociologia literaturii manifestă preferință pentru ceea ce un individ sau o comunitate face să se-ntâmpile cu textele. În acest sens, lasă la o parte opțiunea între intenția autorului, a operei sau a cititorului. pentru că de fapt înregistrează felurile în care societatea se folosește de texte, fie ele mai mult sau mai puțin corecte. În schimb, estetica receptării își asumă principiul hermeneutic conform căruia opera se îmbogățește de-a lungul veacurilor cu interpretările ce i se dau; ține seama de raportul dintre efectul social al operei și orizontul de așteptare al destinatarilor istoricește situați, dar nu neagă faptul că interpretările ce se dau textului trebuie să fie conforme cu o ipoteză asupra naturii acelei intenții de profunzime a textului. Tot astfel, o semiotică a interpretării (teorii ale cititorului model și ale lecturii ca act de colaborare) caută de obicei în text figura cititorului constituent, și prin urmare caută, la rândul ei, în „intentio operis” criteriul pentru a evalua manifestările lui „intentio lectoris”.

Din contră, felurile practici de deconstrucție mută spectaculos accentul pe inițiativa destinatarului și pe ireductibila ambiguitate a textului, astfel încât textul devine doar un stimul pentru deriva interpretării. [10]

Aceasta se aplică și umorului; o glumă reușește a comunica sau nu ce a intenționat emițătorul/ colportorul și este posibil ca ironia să aibă ecouri pe care nici creatorul, nici emițătorul sau colportorul să nu le fi anticipat.

Decembrie 1989 a însemnat – printre multe schimbări – „invadarea” mass-mediei de către scriitori și critici. În cazul unora, literatura și exegeza au coexistat cu presa; amintim câteva personalități: Nicolae Manolescu, Sorin Lavric, Ioana Pârvulescu, Mihai Zamfir, Nora Iuga, Șerban Foartă, Cristian Teodorescu. Metaforic exprimându-ne, a fost coborârea din „turnul de fildeș” în social.

După 1990, satira cunoaște o exprimare liberă, dar umorul literar socio-politic nu mai este nici așteptat, nici apreciat ca până în 1989. Publicul din perioada postdecembristă dorea altceva, nou și modern. În primul deceniu postrevoluție, mai ales televiziunile au practicat un umor mediocru, adesea licențios, abordat și de reviste ori ziare. „Diluarea” umorului interferează cu diagnosticul pus de Anthony Ashley Cooper: *Cu cât sclavia este mai cruntă, cu atât bufoneria este mai rafinată.* Democrația a contribuit la „moartea” subtilității, a rafinamentului care dădea un farmec ironiei antitotalitare.

Cotidianul *Viața Liberă* a avut mulți ani un supliment umoristic, *Buzunar*, în paginile căruia se vede strădania de înnoire a divertismentului și a ironiei. Satira din *Buzunar* a abordat corupția, demagogia, lașitatea, superficialitatea, birocrăția, minciuna, dezamăgirea românilor, lenea, ipocrizia.

Note

- [1] Moraru, Ion, *Verva – 35. Istorie și actualitate*. Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galați, 2012, p. 3
- [2] Revista *Urzica*, pag. 12, nr. 2/ 1980
- [3] Revista *Urzica*, pag. 6, nr. 6/ 1982
- [4] Revista *Urzica*, pag. 9, nr. 10/ 1983
- [5] Revista *Urzica*, pag. 8, nr. 4/ 1982
- [6] Revista *Urzica*, p. 14, nr. 11/ 1983
- [7] https://adevarul.ro/locale/galati/constantin-cristian-scris-10000-epigrame-1_50bd53b77c42d5a663ca69e1/index.html
- [8] Revista *Urzica*, pag. 3, nr. 2/ 1978
- [9] Revista *Urzica*, pag. 11 nr. 7/ 1980
- [10] Revista *Urzica*, pag. 12, nr. 4/ 1981
- Eco, Umberto, *Limitele interpretării*. Editura Pontica, Constanța, 1996. p. 28

Bibliografie

Corpus

Revista *Urzica*, 1949-1989, editată de Consiliul culturii și educației socialiste.

Volume critice

- *** *Presa literară românească – articole program de ziare și reviste – 1789-1948*, Editura pentru Literatură, București, 1968.
- Eco, Umberto, *Limitele interpretării*, Editura Pontica, Constanța, 1996.
- Eco, Umberto, *Opera deschisă*, Editura pentru literatură universală, București, 1969.
- Hangiu, Ion, *Dicționarul presei literare românești – 1790-2000, ediția a III-a*, Editura Institutului Cultural Român, București, 2009.
- Moraru, Ion, *Verva – 35. Istorie și actualitate*, Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galați, 2012.
- Plăeșu, Dan, *Colecționarul de excepții*, Editura Junimea, Iași, 1983 .
- Plăeșu, Dan, *Veghea*, Editura Junimea, Iași, 1985.
- Plăeșu, Dan, *Gând de arici liber*, Editura Hypatya, Galați, 1995.
- Plăeșu, Dan, *Crocodil-show*, Editura Pax Aura Mundi, Galați, 2007.
- Smarandache, Florentin, *Cititorind. Publicații românești de dinainte de Revoluție. Însemnări într-un caiet literar*, Editura Mingir, Suceava, 2016.

Periodice

- Pagini dunărene, nr. 19, Teatru*. Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, Galați, 1978.
- Pagini dunărene, nr. 22*. Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, Galați, 1981.
- Almanahul *Perpetuum comic – Urzica*.

Gabriela Adameșteanu între proza scurtă și roman

Drd. Ancuța-Maria SMĂDU (PAVEL)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *The author's work adresses a feminist move in a varied way, that reflects the impossibility of the norm in literature from the feminists cristics, being well analyzed by historical literatures, most of the time, being the only postbelic author mentioned.*

Her short novelle colud be seen as an exploration of the novelle, wich also respects the boundries of traditional format of species and content. Thus, her short prose is better than romanian prose, showing a space of hybrid literature and a wide range of experiences. The novel will always have the advantage of human concretness recollection, but also, the gift of bringing back to life the „soul” of the past.

Keywords: *historical literatures, feminists cristics, hybrid literature, experiences, short prose, novel, feminist move;*

Gabriela Adamșteanu, originară din București debutează ca profesoară de lucru manual și gospodărie. După 18 de ani, absolvă Liceul Nr. 2 din Pitești și devine studentă a Facultății de Limba și Literatura română a Universității din București. După terminarea facultății primește un post în redacția de dicționare enciclopedice din cadrul Editurii Poilitice. Debutază în anul 1971 cu povestirea *Prietenie* în revista *Luceafărul* și, la scurt timp, publică proză în *România literară*.

Autoarea a început să publice după anii 1970, proza acesteia fiind recunoscută de modul în care reflectă realitatea. Ce se observă cu ușurință la autoare este realitatea devenită foarte poroasă și anume o realitate mărunțită, care oscilează în interiorul căreia apar personaje „inconsistente”. Înainte de debutul editorial, la cei 33 de ani, cu romanul *Drumul egal al fiecărei zile*, autoarea avea o altă creație începută, anume *Provizorat*. Fragmente din acest roman au tot apărut în reviste precum *Vatra bunăoară* și „confesiunile de atelier” ce au fost publicate în *Cele două Români*, în *Argumentul* la ediția a doua, extinsă a volumului *Dăruiește-ți o zi de vacanță*.

Proza scurtă a Gabrielei Adameșteanu a constituit un intermezzo sau un exercițiu premergător pentru viitoarele romane considerate capodopere. Până în 1989, succesiunea volumelor sale alternează cam la aproximativ patru-cinci ani,

romanul cu genul scurt suprapunându-se doar parțial dinamicii interioare, invizibile și imprevizibile ale creației.

În scrierile din volumul *Vară-primăvară*, dar mai precis în *Dialog și Întâlnirea* autoarea experimentează puneri în pagină de tip poetic ce sunt suprapuse unor compoziții de tip dramaturgic, chiar dacă, aparent, tehnicile narative nu sunt folosite „în sine”. Personajele nu vor apărea ca niște fanteze sau ca niște ființe de hârtie ci ca oameni vii în carne și oase.

Calitatea acestei literaturi stă în rezerva și modestia autoarei care, mai orgolioasă, reține prin atenția privirii, demonstrând un talent excepțional al profesionalismului literar. Considerat drept un roman caleidoscopic, acesta reconstituie, după mulți ani, o lume care este datată nostalgic doar prin gesturile, obiectele și întâmplările de atunci.

Romanul *Întâlnirea* a fost inițial o nuvelă apoi a devenit în 2003 roman cu amprente textualiste și ulterior, în 2007, roman de factură classic-modernă, ocupă un loc aparte în opera Gabrielei Adameșteanu. Acest roman reprezintă un contrapunct biografic deoarece romanul de față a reprezentat întoarcerea autoarei la literatură după o lungă perioadă în care s-a dedicat publicisticii angajate, estetic prin succesul dat de romanul *Dimineață pierdută* când a simțit nevoia să se reinventeze, astfel ridică discursul la un alt nivel, dar, care, aparent rămâne același. și tematic datorită pasului făcut în lateral față de propriile ei laitmotive și recurențe, temele ce definesc întreaga creație sunt cea a provizoratului, a eșecului în cuplu, a neliniștii, însă miza este reprezentată de mitul eternei reînnoiri.

În acest sens, Gabriela Adameșteanu mărturisește în *Anii romantici* că ideea scrierii acestei cărți a avut drept punct de plecare experiența unui intelectual roman care, după o perioadă când revine în țară nu mai știe cu certitudine dacă cei ce îl așteaptă acasă cu brațele deschise sunt, cu adevărat, rudele lui sau agenți ai Securității. Ediția din 2003 este însoțită de un eseu al autoarei „Limitele rescrierii” care are rol de a descifra mesajul din paginile operei.

Dimineață pierdută este și un tulburător roman al vârstelor, al trecerii timpului neidentificându-se nimic strident, ostentativ, în trecerea de la un nivel al duratei la altul. În roman totul decurge firesc, totul pare firesc în ceea ce numește chiar autoarea un spectacol imposibil în care ireversibilul devine reversibil, iar ceea ce nu s-a întâmplat încă este cunoscut deja ca un fapt consumat.

Valeriu Cristea menționa în articolul *O dimineață de o sută de ani* că emoția pe care autoarea o emană în roman este neobisnuită și că modul în care este percepută viața este învăluit într-o aură de melancolie, timpul curge când într-o direcție, când în alta, uneori întorcându-și nefiresc cursul, alteleori, înspre izvoare”⁹².

⁹² Cristea, Valeriu, *Bucureștiul cultural*, 8 iulie 2012

Raportându-ne la perspectiva narativă care se schimbă odată cu fiecare dintre personajele cărora li se dă cuvântul în deplină libertate, fără cenzură auctorială, caleidoscopul acesta mișcător se adună în final într-o perspectivă atât de unitară, acest roman poate fi citit dintr-o singură respirație, ca un roman tradițional, și numai după aceea poți să realizezi prin intermediul căror strategii narrative a fost obținută cugetarea, care este construită într-o manieră „atât de savantă”.

Scrisul Gabrieiel Adameșteanu prezintă forță și rafinament în proporții egale. Forța derivă din caracterul lumilor pe care le restituie plener și subtil, astfel că romanele sale cuprind elemente specifice cronicilor de familie care au capacitatea de a păstra în ele însele istoria socială trăită, suportată de protagoniști, istoria având capacitatea de a decoda caractere și atitudini. Sensul istoriei, deja amintit, decurge din aceeași dimensiune participativă a romanului ce nu are legătură doar cu ideea de lectură, ci și cu aceea de consubstanțialitate între sensul profund, general și experiența vie, „carnală” a personajelor.

Romanul *Drumul egal al fiecărei zile* este construit ca o cronică unui oraș de provincie, captiv, așa cum se afla întreaga țară, în mâinile comunismului, autoarea dând glas vervei pe tot parcursul unei povestiri bine ritmate. Concepe această operă ca fiind un roman de inițiere care oferă credibilitate, fiind presărat cu aspecte veridice din punctul de vedere al construirii personajului narator care crește, fiind copil, adolescentă, apoi ajunge să fie studentă la București, cu scopul de a scoate în evidență nemărginita suficiența a adulților capabil de sacrificiu suprem.

În acest roman se identifică maniera proprie a autoarei care zugrăvește cu maximă precizie viața cotidiană a românilor la sfârșitul anilor '50 și începutul anilor '60, „cu privațiunile materiale, cu teama permanentă, dar și de lipsa de perspective”⁹³, autoarea nu dorește să scoată în evidență într-un mod explicit vechiul regim sau, mai multe decât atât, să culpabilizeze pe cineva.

Titlul romanului, *Dumul egal al fiecărei zile*, considerat a fi un *titlu litotă*, promite mai puțin față de ceea ce poate oferi textul. Este un titlu sugestiv, ancorat în realitate, în universul referențial al realismului care propune o punere în scenă a experienței repetitive a protagonistei Letiția Branea, urmărită de problematica identității, a autenticității și a libertății, sugerate de prezența secvenței „fiecărei zile”.

Definit de către Nicolae Manolesu „roman al crizei de adolescență”⁹⁴, totuși este o carte scrisă bine, cu nerv și presărate cu ironie. Chiar dacă nu întâlnim un ton melancolic sau duios-nostalgic al jurnalelor intime și nici excesul

⁹³ Urian, Tudarel, *Arta supraviețuirii*, în România literară, 12 septembrie 2008;

⁹⁴ Manolescu, Nicolae, *Gabriela Adameșteanu și Constantin Novac- Tineri romancierii în România literară*, 6 noiembrie 1975;

de lirism, care se regăsește adesea în proza tinerelor autoare, acest roman poate fi în parte autobiografic, relatarea făcându-se la persoana I. Inteligență artistică este ceea ce denotă acest roman fiindcă presupune o analiză rece, cvasi crudă, o obiectivitate „medicală”, fără a fi poetizat, romanul nu este nici sumbru, nici amar, ci pur și simplu exact și meticolos în observație.

Autenticitatea și caracterul veridic sunt date și de existența orașului București prezentat în acest roman ca fiind un loc viu cu o viață secretă, născută tot din impulsul acelei rezistențe pe care autoarea dorește să o evidențieze împotriva urâtului, a lipsei de sens, a monotoniei și a cenușiului existențial pe care o manifestă multe dintre personajele creionate de Gabriela Adameșteanu. De-a lungul romanului, orașul capătă două vârste, devine Bucureștiul din trecut și din prezent.

În timpul expedițiilor făcute de protagonistă, Bucureștiul se transformă de la un anotimp la altul, creionându-se un fundal minuțios descris, alcătuit din numeroase imagini sinestezice. Toate acestea înlesnesc pătrunderea cititorului în peisajul descris, îl captează și îl face să participe emoțional la acțiune.

Bucureștiul, văzut prin ochii scriitoarei, este un uriaș crezet unde se adună și suferă metamorfoze toate emoțiile tuturor locuitorilor săi, până la indiscernabil. „*Soarale apunea, undeva, nevăzut, dincolo de blocurile înalte ale orașului. Pe străzi rămânea doar lumina intensă și roșie, schimbându-se de la clipă la clipă. Ceva neliniștitor nefiresc pe care-l purtam în noi fără să știm și ni se părea că e-n jur, venind din toate părțile, ca lumina risipită în seara gata să-nceapă*”.

Andreea Răsuceanu, în *Portretul orașului la tinerețe*, considera că „metamorfozarea orașului se realizează sub impact emoțional al anumitor evenimente existențiale”⁹⁵. Unul dintre aceste momente este dat de povestea de iubire cu Petru Arcand care începe să prindă contur, geografia familiară se schimbă, capătă noi atribute: „*Orașul devenise altul, misterios ca-n prima zi, din el privea spre mine o viață nouă care presimțeam că mă așteaptă. Fețe nenumărate alunecau pe lângă mine, chipurile fără număr ale orașului*”⁹⁶.

Aflată într-un moment de echilibru sufletesc, autoarea construia orașul ca fiind locul unde poți explora și cunoaște diferite forme ale existenței: „*Fără el, orașul se însănătoșea încet. Neliniștea se scurgea undeva, în adânc, pe străzi și de pe fețele oamenilor. Lumea se neutraliza, aerul se stabiliza în jurul meu, mă lăsa să mă mișc prin el cu nepăsare și siguranță*”⁹⁷.

⁹⁵ Răsuceanu, Andreea *Portretul orașului la tinerețe- Drumul egal al fiecărei zile*, Revista Steaua, 2015;

⁹⁶ Adameșteanu, Gabriela, *Drumul egal al fiecărei zile*, Ed. a VI-a, Editura Polirom, București, 2015, pag. 95;

⁹⁷ Idem, pag 98;

În *Drumul egal al fiecărei zile*, orașul joacă deseori rolul unui receptor al emoțiilor umane, generând, la rândul său, stări și emoții „... lumea mă durea iar, nervii-mi intrau în ziduri, zumzetul neconținut al mașinilor îl auzeam ca un puls, neliniștit de sânge”⁹⁸. Am putea spune că acest roman este unul despre tinerețe și despre miile tatonări emoționale, viața orașului invadează într-un final spațiul intimității, arătând cum raportul dintre individ și spațiu, dintre exterior și interior presupune infinite nuanțe, care analizate atent, pot dezvălui nebănuite valențe ale textului literar.

Revenirea la literatură a prozatoarei, așa cum afirmă Bogdan Crețu, demonstrează definitiv un lucru față de care puteau, înainte, exista dubii că opera Gabrielei Adameșteanu nu numai că „nu este închisă, ci dovedește o coerență și o fidelitate față de propriile teme, procedee, mize, cum nu se mai întâlnește astăzi la mulți scriitori contemporani”⁹⁹. Se poate spune că acesta este semnul cel mai sigur că autoarea a marcat, în peisajul literaturii noastre, un spațiu numai al ei.

Bibliografie

- Adameșteanu, Gabriela, *Drumul egal al fiecărei zile*, Ed. a VI-a, Editura Polirom, București, 2015;
- Antofi Simona, *General Dictionary of Romanian Literature – Obverse and Reverse Critical Reception*, în Oana Cenac (coord., edit.), *International Conference of Common Vocabulary/Specialized Vocabulary: Manifestations of Creativity of Human Language*, 6-7 iunie 2014, publicat în volumul *MANIFESTARI ALE CREATIVITĂȚII LIMBAJULUI UMAN*, 2014, p. 13-19, Accession Number WOS:000378446400001
- Iancu, Elena, *Viziune creativă în dramaturgia lui Matei Vișniec*, în Oana Magdalena Cenac (coord.), *Manifestări ale creativității limbajului uman*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, pp. 53-60; v. http://www.fabula.org/actualites/oana-magdalena-cenac-coordonatormanifestari-ale-creativitatii-limbajului-umanmanifestations-de-la_66935.php
- Ifrim, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, Accession Number WOS:000333326200011
- Manolescu, Nicolae, *Gabriela Adameșteanu și Constantin Novac - Tineri romancieri în România literară*, 6 noiembrie 1975;
- Răsuceanu, Andreea, *Portretul orașului la tinerețe - Drumul egal al fiecărei zile*, Revista *Steaua*, 2015;
- Crețu, Bogdan, *Observatorul cultural*, 11 octombrie 2010;
- Cristea, Valeriu, *Bucureștiul cultural*, 8 iulie 2012;
- Urian, Tudorel, *Arta supraviețuirii*, în *România literară*, 12 septembrie 2008.

⁹⁸ Idem, pag. 105;

⁹⁹ Crețu, Bogdan, *Observatorul cultural*, 11 octombrie 2010.

Victor Papilian și romanul realist

Drd. BĂRBIERU (CIOCHINĂ) Ingrid Cezarina-Elena
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

***Abstract:** The novelist Victor Papilian creates, from a typological point of view, a totally social anchored prose, designed around an extensive, fresco type realism, in which the focus is placed upon displaying the most varied media, upon the identification of the abyssal cases. Usually the novels are marked by a certain rhetoric voice, which is specific to scientific demonstrations, due to which the literary value of the works has been questioned by literary criticism. The present paper aims to present the fresco novel by means of a case study. The "In the Faith of the Seven Candlesticks" novel will be analyzed during this paper. The work aims to display the elements related to the realistic novel's Romanesque architecture, as well as to identify the novelty elements applied by the scientist man, Victor Papilian, to such a type of prose.*

***Key words:** social fresco, realism, Romanesque architecture, Victor Papilian*

Proza practică de Victor Papilian se înscrie din punct de vedere tematic în dinamica experimentelor literare interbelice. Specific omului de știință, în speță anatomistului Victor Papilian, experimentul este fundamentul pe care se va clădi proza acestuia. Total ancorată în social, construindu-se în jurul unui realism amplu, de tip frescă, în care accentul este plasat pe zugrăvirea mediilor cât mai variate și pe identificarea cazurilor abisale, proza lui Papilian se îmbogățește de realism. Balzacianism, analiză psihologică, puseuri naturaliste, toate aceste elemente converg către construirea unei ample bogății tematice. De multe ori romanele sunt marcate de un retorism specific demonstrațiilor de tip științific, datorită căruia valoarea literară a operelor a fost pusă la îndoială de critica literară. Lucrarea de față își propune să prezinte romanul de tip frescă socială printr-un studiu de caz aplicat romanului „În credința celor șapte sfeșnice”. Demersul va viza prezentarea elementelor ce țin de arhitectura romanescă specifică romanului de tip realist, precum și identificarea elementelor de noutate pe care le aplică medicul Victor Papilian unui astfel de tip de proză. Pentru a ilustra specificul literaturii interbelice, dar și pentru a fixa câteva coordonate asupra pătrunderii realismului și naturalismului în epocă, aducem următoarele clarificări:

Spațiul cultural românesc al secolului al XIX – lea a fost la fel de zbuciumat și ostil, întocmai precum contextul artistic european. Aceasta s-a

datorat îndeosebi numeroaselor tendințe și inovații adoptate odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei și a urbanizării. Chiar dacă literaturii române i-au lipsit secole întregi de dezvoltare și armonizare cu tendințele europene, secolul al XIX – lea a însemnat și pentru literatura română, o perioadă de uriașă schimbare și adaptare la modelele impuse deja în Europa. Literatura românească a cunoscut o deschidere uluitoare către Occident și, odată cu aceasta, numeroasele împrumuturi ale noțiunilor deja consacrate la nivel european, și-au croit rapid drum spre scena culturală românească. Este vremea manifestelor publice, presa jucând un rol din ce în ce mai important pe scena politică și, implicit, pe scena socială și culturală, alături de educarea maselor ce devine o provocare din ce în ce mai importantă.

Prin contribuția Junimii, cultura, dar mai ales literatura românească de la jumătatea secolului al XIX –lea, suferă transformări majore. Evenimentul cel mai important al vieții literare românești, pentru care Titu Maiorescu militase aproape întreaga viață, este reprezentat de trecerea la scrierea fonetică (1904). Prin încercările sale nenumărate de a îmbunătăți și simplifica limba, Maiorescu impune și un model literar, axat atât pe repere clasice, cât și romantice și realiste.

Datorită faptului că spațiul literar românesc era caracterizat atât de clasicism (impus și cultivat mai ales de către junimiști), dar mai ales de romantism, care își atinge apogeul prin Eminescu, abia la sfârșitul secolului al XIX – lea, realismul, abia pătruns în literatură, este singurul care se aliniază pentru a impune modernitatea europeană. Însuși Maiorescu pledează pentru un roman realist, împletit desigur de surprinderea „specificului național”, dar care să aibă în centru, un erou, un personaj tip, care să poată reprezenta o întreagă clasă socială. Cu siguranță, nici romanul nu era un gen bine încheiat în literatura română, iar încercările ulterioare s-au dovedit nereușite, tocmai datorită masivelor traduceri și împrumuturilor nejustificate.

Pe acest fundal incert, pătrunde alături de realism și naturalismul, dovedind accente destul de puternice la unii dintre scriitorii români precum Delavrancea, Caragiale sau Macedonski. Putem afirma cu certitudine încă de la început, faptul că în literatura română nu a existat un curent naturalist propriu-zis, ci doar anumite manifestări ale acestuia. Naturalismul pătrunde în literatura română, într-un moment în care nici realismul nu era complet asimilat. Astfel, naturalismul s-a pliat la noi, ca o „prelungire” a elementului realist, ca o înjghebare a acestuia. Practic, elementele naturaliste pătrunse, au asimilat complet realismul. Desigur că la noi în literatură, naturalismul nu s-a împletit numai cu realismul, dar mai ales cu romantismul, cu care, deși polemiza enorm, s-a împletit într-un specific literar foarte original. Deși naturalismul a fost receptat, după cum am amintit anterior, drept un opus total al romantismului, căruia îi neagă toate elementele, în literatura română, nuanța romantică a scrierilor naturaliste a oferit vitalitate operelor.

Unul dintre aspectele menționate și anterior, constă în această „criză” a romanului caracteristic secolului al XIX –lea pe plan european și începutului de secol XX în literatura românească. Declinul acestei uriașe specii literare, va fi pus totdeauna pe seama epuizării marilor teme ale literaturii, însuși Ortega y Gasset enunțând această idee în 1925, într-unul dintre studiile sale, *Idei despre roman*. Deși s-a afirmat încă de la început, că specia de bază a literaturii române este nuvela, iar factorul social este preponderent cultivat la noi, naturalismul vine să schimbe lucrurile în acest sens. Al. Xenopol enunță punctul de vedere enunțat anterior de către criticii literari europeni, și anume acest declin al romanului se datorează naturalismului, care aduce în prim-plan personaje din păturile inferioare, lipsite de orice fel de adâncime literară. Dar, după cum am afirmat, naturalismul produce mutația scriitorilor spre genul epic, tocmai datorită faptului că romanul începea să prindă contur și pe teritoriul nostru literar. Atrăși de noile doctrine literare propuse de Zola, mulți dintre scriitorii români, renunță la poezie și nuvelă, pentru a se dedica romanului, și pentru a contribui semnificativ, la trasarea liniilor celui mai important gen literar.

În ceea ce privește doctrina realismului, Rodica Ștefan, menționează : „Realismul în genere este perceput ca o atitudine fundamentală a scriitorului în raport cu realitatea obiectivă, cu universul exterior”[...] realismul rămâne termenul de referință absolut, etalonul ideal la care se raportează fiecare nouă epocă și în numele căruia se delimitează de cele precedente.”¹⁰⁰

Zoe Dumitrescu-Bușulenga, aduce în discuție toate specificitățile epocii în care s-a manifestat realismul, toate puse sub semnul acestui mare curent literar. Ne vom opri doar la aspectele fundamentale, ce privesc realismul secolului al XIX – lea, împletit de naturalism și de preponderența scientismului: „*Realistul secolului al XIX- lea duce mai departe observația și reflecția morală atât de adâncită asupra omului universal de către clasicii secolelor anterioare. [...] În felul acesta, se aplică în cercetarea individului și a societății modalitățile științei.*”¹⁰¹ Zoe Dumitrescu-Bușulenga arată, în fragmentul mai sus citat, faptul că realistul este cel care își construiește atât de amănunțit opera, încât simplul concept de *mimesis*, de la care a pornit întreg curentul realist, se valorifică într-atât, încât ajunge să se dezvolte depășind simpla analiză psihologică, atingând cotele cele mai înalte ale observației și minuțiozității descrierii. Autoarea merge și mai departe în cercetarea sa, preferând să nu încadreze nici operele, nici scriitorii și nici epocile în curente literare propriu-zise. Fiind de acord cu faptul că fiecare epocă în parte are unicitățile sale în materie de

¹⁰⁰ Rodica Ștefan, *Naturalism românesc*, Editura Niculescu, București, 2005, pp. 21-22.

¹⁰¹Zoe Dumitrescu-Bușulenga, *Valori și echivalențe umanistice. Excurs critic și comparatist*, Editura Eminescu, București, 1973, p. 78

mentalități, factori sociali, istorici și politici, consideră totuși realismul, ca fiind unul dintre cele mai cuprinzătoare și răspândite curente literare.

Concluzia pe care o subliniază Zoe Dumitrescu-Bușulenga este aceea că :
„*Au urmat realismului acesta clasic, nenumărate variante de realism pînă în zilele noastre, dar nici viziunea, nici tipurile de mimesis, nici procedeele nu s-au schimbat fundamental. În unele împrejurări speciale s-a schimbat chiar lumea, dar oglindirea ei se face în același fel, cu aceleași mijloace, îmbogățite, schimbate între ele, accentuate altfel.*”¹⁰²

Romanul realist ca frescă socială prezintă o viziune amplă asupra societății în toată diversitatea mediilor care o alcătuiesc. Ilustrarea tuturor păturilor sociale implică un efort științific și artistic atent, precum și un ochi ager care să surprindă și să prezinte în mod concis caracteristicile cele mai relevante. Acesta este modul în care se prezintă și romanul lui Papilian, bogată frescă socială, în care realismul, romantismul și naturalismul se întrepătrund dând naștere unei viziuni artistice unice. Opera este alcătuită din două volume ce cuprind împreună șapte părți, cu un număr inegal de capitole. Romanul, *În credința celor șapte sfeșnice*, a fost considerat „o replică românească la *Demonii* lui Dostoievski.”¹⁰³ „Amplă frescă a vieții Transilvaniei în anii imediat următori primului război mondial, romanul *În credința...* e în același timp o sinuoasă istorie a avatarurilor unui suflet în care misticismul exaltat și setea de autoafirmare fac un tot inseparabil și o radioscopie minuțioasă a climatului moral în care se consumă febrila activitate a unei secte religioase.”¹⁰⁴ Liderul sectei este Maxim Muscă, personaj dostoievskian puternic individualizat de misticism, sete de putere și de autoafirmare.

Ceea ce se remarcă încă din primele rânduri ale romanului este poeticitatea limbajului care însoțește fiecare replică, descriere sau monolog: „Ochii șefului tăiau întunericul, sfârâind, ca două rotile strălucitoare, de oțel. Bietul jandarm zadarnic se lupta pentru o ținută ostășească. Răzbit de puteri, trupul său ca de gumă, începu să se strângă, în timp ce picioarele slăbite, svâneau din genunchi, gata să-l sloboadă la pământ.”¹⁰⁵ Descrierile extrem de precise și verosimile sunt încărcate de poeticitate și retorism, însăși replicile personajelor încadrându-se acestui stil: „- Iubite frate...și glasul îi era de tot blând, eu ți-oiu răspunde...Adevăr că stă scris: „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri

¹⁰² *Ibidem*, p. 79

¹⁰³ Dicționar de literatură română – Scriitori, reviste, curente, coord. Dm. Păcurariu, București, Editura Univers, 1979, p. 289.

¹⁰⁴ *Ibidem*

¹⁰⁵ Victor Papilian, *În credința celor șapte sfeșnice*, Cluj, Tipografia Transilvania, 1933, p. 11

și beții”...Și noi care ne ținem de poporul Domnului, știm: „că ce seamănă omul, aceea va și secera. [...]”¹⁰⁶. Poeticitatea stilului se remarcă însă în mod deosebit în realizarea portretului fizic și moral, descrierea devenind profund lirică: „Nevasta cârciumarului era o femeie mică și plâpândă, cu fața buhavă, pe care pielea atârna lăbărțat. Șuvițe năclăioase de păr cărunț îi curgeau pe laturile capului, ca niște legături de rafie, dintr-un conciu mic și murdar. Se purta murdară, spre deosebire de servitoarea, tânără, frumoasă și curat îmbrăcată. Se vedea numai decît femeia oropsită, tratată mai rău decît slugile.”¹⁰⁷ Ilustrarea tuturor păturilor sociale se realizează în paralel: pe de o parte păturile inferioare (lumea abjecțiilor, a imoralității), iar pe de altă parte a păturilor superioare (lumea burgheză, cu morală aparentă). „În credința celor șapte sfeșnice (I-II, 1933) socotit cel mai important roman al lui P., înfățișează antagonismele sociale, politice, naționale și confesionale manifestate în Transilvania după Unire, dar aspectul de frescă este subordonat unei probleme psihologice privind criza religioasă declanșată într-o conștiință primară. Pe urmele lui Liviu Rebreanu, romancierul creionează cu trăsături sigure un portret de grup al sectei milenariste, în cadrul căreia evidențiază figura lui Maxim Muscă, șeful mișcării. Personaj dostoevskian, acesta oscilează între abjecție și candoare, micime sufletească și extaz, prăbușire și înălțare morală, impunându-și cu forța personalitatea.”¹⁰⁸

Balzacianismul se remarcă îndeosebi în prezentarea mediului social, prin descrierile ample de tip tablou și prin abundența detaliilor, a căror acuitate și poeticitate imprimă prozei un puternic caracter de verosimilitate. Atât descrierile exterioare, ce corespund planului natural, cât și cele interioare, ce corespund încăperilor redau în plan simbolic profilurile personajelor. „Aci, îi plăcea, în puținele clipe de răgaz, mai ales noaptea, să-și depene privirea. Un plop, înnodat frunză cu frunză în puf de polei sur, părea un caier gata de depănat. Lângă mal, doi pomi gemeni se priveau ca într-o oglindă. Mai încolo, pe patul de prundiș sclipitor, agățat de brațele luncii, unduia în voie Arieșul, ca o broboadă de argint într-un hamac de mătase. Și vuietul aspru al râului suna altcum, la hotarul dintre lumină și întuneric, se destrăma parcă un joc de pietricele. Cerul era presărat de țândări luminoase și un măciniș de pulbere albă cădea în grădină, ca-n gura unui sac. Elementele firii, ca sub puterea unui talisman magic, se arătau vrăjite. Lebdă, chiciură, argint și cânt de flaut...”¹⁰⁹ Această viziune romantică asupra cadrului natural, plasată în deplină concordanță cu trăirile lui Maxim, se realizează sub auspiciile dualismului dostoevskian lumină / întuneric. La fel ca

¹⁰⁶ Ibid., pp. 13-14.

¹⁰⁷ Victor Papilian, op.cit., p. 13.

¹⁰⁸ Dicționarul General al Literaturii Române, București, Editura Unives Enciclopedic, 2006, p. 77.

¹⁰⁹ Victor Papilian, op.cit., p. 16.

noaptea, sufletul lui Maxim era luminat doar de acele „țândări luminoase”, ambiția, dorința de putere și fanatismul credinței pe care o propovăduiește. Se remarcă aici o viziune cosmogonică asupra alcătuirii macrocosmosului, reflectată în microcosmos, și anume aceea a alcătuirii universului sub forma unei continue „depănări” a caierului. Maxim se refugiază în toposul sacru descris mai sus pentru a-și „depăna privirea”. Este vorba de al șaselea simț, de capacitatea de a previziona, dar și de aceea de a rememora. Viziunile viitoare se depănă alături de amintiri într-o ciclicitate primordială și atemporală.

În ceea ce privește descrierile interioarelor, balzacianismul se fructifică prin tehnica detaliului semnificativ, imaginile vizuale primează reușind să construiască un adevărat câmp al percepției reale și imaginare. „Încăperea era foarte mare, de mare ce era, părea goală. Patul, cele două dulapuri și polițele cu rafturi stau împinse în fund, lângă zid. Deasupra patului, două portrete prinse în cadre aurite. În primul, bustul unui bătrân, foarte blajin la înfățișare, cu toată figura-i aspru aranțată, americănește – mustăți rase și barbă de marinar, în vizieră – cu ochii însă mari, în curgere nesecată de lumină și fruntea arcuită, parcă sub presiunea unei continue gândiri. O placardă indica: Pastorul Russel, descoperitorul tainei celei mari. Al doilea portret era numai forță și hotărâre. Un palat în stil modern, din colțuri și linii drepte, cu balcoane multe și terasă în loc de coperiș, având într-un colț, printr-un procedeu trucat, fotografia unui bărbat, Judele Rutherford – după indicația placardei – iar clădirea, palatul pentru încuadrarea profeților, la înviere. Tânăr, ras complet, cu figura ovală, trăsături drepte și ochii puțin încruciș, Rutherford căta provocator, cu o mână în buzunar, cealaltă strânsă pumn, gata de gâlceavă. Sub cele două portrete, în chenar de sârmă arămie, atârna fotografia lui Maxim militar.”¹¹⁰ Cele trei portrete prezentate, așezate deasupra mesei de lucru a lui Maxim, reprezintă un alt spațiu intim al personajului, spațiul său de studiu și de regăsire. Cele trei portrete domină încăperea, așa cum domină și viața personajului, impunându-se prin următoarele trei trăsături: profeția geniului (primul portret), revoluționarismul (al doilea portret) și setea de luptă și putere (al treilea portret).

Balzacianismul, construit împrejurul câmpului semantic al privirii, al viziunii și previziunii mistice, este, la Papilian, o îmbinare de influențe clasice, romantice, realiste și naturaliste. Fresca socială este reprezentată dintr-o diversitate confesională prezentă în orașelul ardelean Ghirișu Turdei. Secta milenaristă condusă de Maxim Muscă își găsește treptat teren propice de manifestare între diferitele confesiuni creștine precum ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică sau reformată. Fresca se construiește prin ilustrarea specificului tuturor acestor confesiuni și prezentarea unor episoade semnificative ale manifestărilor acestora. Deși accentul în roman este plasat asupra personajului

¹¹⁰ Victor Papilian, op.cit., pp. 17-18.

principal, dostoevskianul Maxim, perspectiva amplă și verosimilă asupra acestor pături confesionale oferă o pondere mare a autenticității și validării personajului, ca personaj complet și rotund, puternic individualizat și verosimil.

În concluzie, romanul „în care problema credinței în Dumnezeu e abordată în funcție de marea diversitate de forme și înfățișări pe care o poate lua aceasta într-un mic orașel din Ardeal, Ghirișu Turdei, unde pot fi întâlnite mai toate tipurile de organizare creștină din Ardeal, începând cu cele două biserici ale românilor, ortodoxă, (reprezentată de protopopul Prăgoi) și greco-catolică, la cele ale maghiarilor, cea romano-catolică (reprezentată de reverendul Brany) și reformată (reprezentată de Horvath), dar și a noilor orientări spiritualiste, cum ar fi milenarismul fraților Bălăceanu. E un mozaic de confesiuni, de dogme și precepte care se confruntă și se definesc și printr-o politică socială specifică, fapt care transformă scrierea în chestiune într-un „mare roman confesional.” În special predicatorului milenist Maxim Muscă, foarte avizat în citirea și interpretarea Bibliei, i se acordă un spațiu supradimensionat în economia cărții, în așa fel încât excesele și devierile religiei sale puse față în față cu politica statusului catolic să poată fi judecată în adevărata lor înfățișare, dincolo de „delirul mistic” al personajelor și de patimile omenești puse în joc.”¹¹¹

¹¹¹ Mircea Popa, *Prefață – Victor Papilian scriitorul religios*, în Victor Papilian, *Legendă și hrisov – scrieri religioase*, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007, pp. 16-17

Bibliografie

- *** *Dicționarul General al Literaturii Române*, București, Editura Unives Enciclopedic, 2006;
- Păcurariu, Dm. (coord.), *Dicționar de literatură română – Scriitori, reviste, curente*, București, Editura Univers, 1979;
- Zaciu, Mircea (coord.); Papahagi, Marian; Sasu, Aurel, *Dicționarul scriitorilor români*, vol. M-Q, București, Editura Albatros, 2002.
- Călinescu, G., *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ediție și prefață de Al. Piru, București, Editura Minerva, 1982;
- Dragomirescu, Gh., M., *Mică enciclopedie a figurilor de stil*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1975;
- Dumitrescu-Bușulenga, Zoe, *Valori și echivalențe umanistice. Excurs critic și comparatist*, Editura Eminescu, București, 1973;
- Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române*, Pitești, Editura Paralela 45, 2008;
- Negoïtescu, I., *Istoria literaturii române*, Vol. I., București, Editura Minerva, 1991;
- Papilian, Victor, *Legendă și hrisov – scrieri religioase*, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007;
- Papilian, Victor, *În credința celor șapte sfeșnice*, Cluj, Tipografia Transilvania, 1933;
- Popa, Mircea, *Victor Papilian. Eseu monografic*, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2008;
- Ștefan, Rodica, *Naturalism românesc*, Editura Niculescu, București, 2005, pp. 21-22;
- Zalis, Henri, *Naturalismul în literatura română. Contribuții bibliografice*, București, Biblioteca Centrală Universitară, 1971.

Despre o posibilă fantasmă și evoluție a ei în construcția mitului personal în discursul liric voiculescian. *Sufletul - casă*

Drd. CAȘUNEANU-PANAITIU Aura-Valentina
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *For the writer V. Voiculescu, the rural space represented the mirror reflecting the unusual faces of its existence. I will follow in this work the evolution of fantasy determined by the network of affective associations developed by the matrix space: the parental house / the soul-house. Vasile Voiculescu is the writer who adds to the existence a metaphysical dimension, a manifestation of it in ecstasy and holiness. As the thematic method would have produced a delimitation of poetry volumes, I chose to analyze, from a psycho-critical point of view, the following texts: Our House, Bearing in Twilight, Song of the Soul (Poems with Angels), After Harvest, Spring in the Cemetery, Court desertion, precisely to provide a unitary view of the reception of texts belonging to different volumes of poetry.*

Keywords: *phantasma, matrix space: parental- house,/ soul-house, metaphysical dimension, affective association network*

„Vremea copilăriei și tinereții e un fluture care ne fâlfâie în preajmă. Apoi, din ce în ce, stăruie și se îngreuiază... pierde aripile și se schimbă în omidă târâtoare, care ne roade”
[V. Voiculescu, 1986:466]

Spațiul cultural românesc se redefinește prin raportare la culturile europene, însă problematica identității naționale stârnește controverse în rândul scriitorilor contemporani. Considerate ca fiind învechite, anacronice, textele autorilor tradiționaliști nu pot fi scoase din contextul unei culturi naționale. Astfel, virtuțile unei societăți de tip patriarhal, idealizarea istoriei, a spațiului rural, a tradițiilor, specificul național sunt teme ilustrate de V. Voiculescu la începutul carierei sale literare. Viziunea sa sămănătorist-tradiționalistă îl apropie de A. Vlahuță, G. Coșbuc, Octavian Goga, Vasile Alecsandri, în timp ce discursul liric de tip religios îl raportează la T. Arghezi și Ion Pillat, ultimul considerându-i poezia cea mai *interiorizată* și cea mai *religioasă* din lirica românească.

Construindu-și propriul traseu identitar apelând la scriitorii vremii, prin viziunea tradiționalist-ortodoxist-mistică din poeziile volumelor *Pârgă*, *Poeme cu îngeri*, *Clepsidra* autorul reușește să surprindă critica literară prin raportarea, spre sfârșitul vieții și carierei sale literare, la modelul din centrul canonului, W. Shakespeare.

Preocupat de formarea sa intelectuală, încă din anii liceului, citind cărți de psihologie, morală, teologie, unul dintre modelele sale, William James, psiholog și filozof, autor al cărților de metafizică, religie, misticism, absolvent și el de medicină, dar care nu profesează în acest domeniu, îl determină să afirme că descoperirea științifică l-a făcut să se întoarcă la credință și explică această întoarcere către modelul omului primitiv, necivilizat, ca o *regresiune* și *involuție* în el însuși. Aceste complexe și refulări sunt reprezentările unei realități sacre care depășește știința freudiană. Pentru W. James *metafizica* reprezintă o identificare a realității cu viața intimă a propriei conștiințe a unui scriitor. Referitor la V. Voiculescu îngerii devin tovarășii de *drum* care fac parte din realitatea vizionară a autorului. Parcursul său este asemănător cu cel al lui Swedenborg, om de știință, filozof, care după moartea tatălui se îndreaptă spre *studiul sufletului*. Pentru ei, *metafizica* este domeniul în care alegerile nu sunt asumate rațional și nici logic, ci printr-un instinct extra-intelectual, pasional susținut de dorința de a crede fără a fi anulate contrariile. În 1907, lucrarea tradusă a lui William James, „*Diversele forme de experiență religioasă*” avea să-l facă pe tânărul student la Medicină să descopere că experiența psihică include *experiența religioasă* care presupune **comuniunea conștiințelor**; că prima este limitată, iar cea de-a doua presupune o amplificare infinită a personalității individului. Această amplificare implică o comuniune a conștiințelor și a formelor superioare de existență spirituală raportate la EU și ALTUL. Sufletul apare ca o *structură duală* construită din serii opoziționale, din *două personalități* care se află în opoziție și care sunt într-un zbucium continuu. Izbânda nu constă în anularea uneia dintre cele două contrarii, ci în capacitatea autorului de a le face să se întrepătrundă. Această unificare se produce prin *rugăciunea* care devine starea conștiinței superioare prin care omul are șansa de a stabili comuniunea cu divinitatea. Până la sfârșitul vieții, autorul va rămâne tributar modelelor sale și va reuși astfel să spargă granițele „conservatorismului autohton” [Milea Doinița, 2009:527-533] reprezentat de culoarea locală, de un trecut specific și de existența unui fond de valori tradiționale, și să se sincronizeze cu modele universale aparținând modernismului, ceea ce arată o deschidere și o raportare la un model canonic, prin scrierea *Sonetelor*.

În viziunea teoreticienilor imaginarului, fiecare spațiu dobândește „o dimensiune simbolică a identității” [Milea Doinița, 2009:527-533], pentru că orice om se raportează spațiului în care-și manifestă existența. Dacă „simbolicul

se referă la o comunitate ancorată într-un teritoriu și trimite la o o identitate, imaginarul conotează relația cu Celălalt, cu Sine, cu propria istorie, cu miturile”[Milea Doinița, 2009:527]. Este și cazul autorului V. Voiculescu, al cărui loc bine definit în spațiul scriiturii îl face să iasă din colțul de umbră în care l-a așezat critica antedecembristă.

Investigând inconștientul scriitorului, Charles Mauron propune metoda psihocritică de analiză a textelor unui autor tocmai pentru a descoperi rețeaua de imagini obsedante, pentru a urmări evoluția fantasmei ce se ascunde în spatele acestei rețele de asociații afective. Visul scriitorului care evoluează o dată cu opera, păstrându-și neschimbată structura, constituie *mitul personal* al acestuia. *Mitul personal* va fi interpretat *psihocritic*, ca imagine a lumii interioare ce devine responsabilă de crearea actului poetic; *psihanalitic*, opera fiind influențată de trecutul autorului și *Jungian*, creația literară fiind expresia individualizată a miturilor colective. Construită pe modelele lui Freud și C. G. Jung, punctul de plecare al psihocriticii este cuvântul/textul/opera, iar scopul acestei metode este de a descoperi dincolo de barierele inexprimabilului personalitatea inconștientă a scriitorului. Pe de o parte, Charles Mauron recunoaște că opera este produsul unei individualități, așa cum susține psihanaliza Freudiană, iar pe de altă parte, nu se dezice de concepția lui Jung atunci când trebuie să raporteze rezultatul cercetării sale miturilor colective specifice unei perioade istorice. Între cele două instanțe narrative *scriitorul* și *lectorul* se interpune *opera*, iar denumirile generice de *scriitorul*, respectiv *omul* vor fi înlocuite cu sintagmele *eu creator*, *eu social*, păstrându-se dihotomia pe care a făcut-o Proust între EU și ALTUL, însă, între cele două ipostaze se manifestă ca expresie a inconștientului *mitul personal* al autorului.

Tema pusă în discuție se vrea a fi un pretext de reconfigurare a spiritului creator voiculescian în lirica sa, dintr-o perspectivă psihocritică. Suprapunând aceste texte vom observa că ele sunt revelatoare de structuri ca produs al inconștientului autorului. Studiind aceste structuri și urmărindu-le metamorfozele vom putea configura *mitul personal* al autorului, metaforele care au obsedat imaginația scriitorului.

Textul *Casa noastră* face parte din volumul de debut, *Poezii*, apărut în 1916. Într-un registru arhaic și popular, poezia debutează cu imaginea *satului* de altădată, pașnic, pitit la poalele *culmilor*. El este numit metaforic „*ostrov de cuiburi*” ce este *străjuț de ulmi* și înconjurat de pădurea de răchită. Localizarea spațială concretă a satului este înlocuită de viziunea casei, a „*bârlogului sălbatec scobit în cremeni sparte*” devenit *cetatea din basm*, situată la marginile lumii, din care nelipsite sunt datinile, horele, glumele. La rândul său, *altarul de sfântă* este străjuț de teiul a cărui *coamă frântă* sugerează suferința provocată de imaginea casei părăsite, a curților pustii. Seriile opoziționale surprind imaginea casei ca

spațiu ocrotitor, pașnic în care firul vieții s-a răsucit firesc, dulce, și care, o dată cu trecerea timpului a rămasă părăsită și pustie.

Textul dezvoltă imaginea eului nostalgic în raport cu cea a casei pustii surprinsă pe fundalul unei trăiri de *atunci*, în opoziție cu cea de *acum*. O primă rețea de asociații afective se dezvoltă în jurul ideilor de:

Părăsire, abandonare, dezrădăcinare: *sat pașnic, pitit-ostrov de cuiburi*

Solitudine: *bârlog sălbatec în cremeni sparte*

Timp: *streașină-nvechită-bătrâna noastră casă, vremi nespuse de bune*

Metamorfoză: *fântâna- -pometuri (fructe) pârguite, ca lăstunul, aripa*

Sacralitate: *casa-altar de sfântă, pace adâncă, robitoare-schit-rugăciune, senin-sărbătoare,*

Sfioasă-n suflet, cucernică, cuib pașnic, guri sfințite-stihuri de psaltire;

Moarte: *tei cu coama frântă-pelin.*

Motivul casei părăsite, rămasă în paragină, ideea sentimentului dezrădăcinării, solitudinii, trecerii timpului, a metamorfozei, a sacralității și a morții dezvoltă următoarea rețea de asociații afective: frustrarea se naște din sentimentul de vinovăție pe care-l resimte în momentul revederii spațiului în care a copilărit și de care s-a înstrăinat. Umplerea *vidului corporal* este posibilă doar prin regăsirea echilibrului interior ce poate fi atins prin coborârea în spațiul sacru al *sufletului –casă*. Metamorfozele *casă-altar de sfântă* și *om-pasăre* reprezintă o fantasmă posibilă în imaginarul poetului, alături de arhetipul *omului de demult, medieval, Gavril Pândarul, paznicul „un moș uitat de moarte”*[V. Voiculescu, 1999:49].

Suprapunând acest text cu un altul, *Curte pustie* apărut în volumul *Pârgă*, în 1921, „(A căzut blestem peste curtea pustie,/Au ars jitnițe-ntregi...iar stăpânii sunt morți./S-a vândut la mezat uriașa moșie/ Și-i paragină tot...acareturi și porți” vom observa că rețeaua de asociații afective se manifestă prin următoarele idei și imagini:

Suferință: *blestem-a căzut-au ars-plânge-țipă-n gol*

Solitudine: *N-avu parte măcar de-un fecior de ispravă-cerdacul deșert*

Timpul: *străvechiul conac*

Metamorfoza: *om- păun*

Suprapunerea acestor poezii devoalează identificarea următoarelor teme literare: alteritatea ființei, sciziunea ei, călătoria, trecerea timpului, moartea. De la versurile de 13-14 silabe, poetul va reuși în catrenele cu versuri de 9 silabe să surprindă frustrarea celui care contemplă uriașa moșie rămasă în paragină. Metamorfoza *om-pasăre* este o fantasmă care reapare în textul menționat ceea ce semnifică încercarea poetului de a dobândi o altă identitate. Proiecția sa va fi produsul involuntar al inconștientului autorului.

În poemul *Cântec sufletului*, încă din primul vers, sufletul este numit metaforic „navă călătoare” [V. Voiculescu, 1999:295] care nu se sfiește să străbată cu îndrăzneală lumea. Și de această dată, temerile se manifestă sub forma unor imperative negative: „Nu-mi vârî patimile-n vâltoare/...Nu căta că sunt grele/ Lăzile cu aur ale călătorului”...unele metafore devin simboluri și se poate observa o dată cu trecerea timpului (unsprezece ani între publicarea acestor texte), o evoluție la nivel lexical: *ostrov-iaz-apă*.

Spațiul părăsit, în ruină al curții și al casei, *casă* între zidurile căreia a descoperit lumea mitologică și fantastică a basmelor, devine *ograda cea mai verde din sat* în *Primăvara în cimitir*, text ce face parte din volumul *Destin*, apărut în 1933. Temele și motivele în jurul cărora se formează rețeaua de asociații afective sunt:

Timpul: *cetatea morții*

Metamorfoza: *vrajă-descântec*

Moartea: *gropi câinoase, sar morții furnicați*

Analizând spațiile așa cum sunt ele prezentate, poetul simte nevoia unei dedublări temporare care va provoca o criză a propriei conștiințe. El caută o realitate secundă în care să se refugieze pentru a-și satisface dorința de a se sustrage concretului pe care-l percepe ca fiind devastator. Alteritatea, identitatea duplicitară dezvoltă o rețea afectivă care se concretizează în simbolurile *apa, fântâna, om-pasăre*. Motivul apei este reliefat în toate aceste poezii supuse analizei psihocritice și prin intermediul lui se poate remarca bivalența existențială, preferința dedublării, a asumării unei noi identități. O primă serie lexicală care pune în lumină conceptul de sciziune a ființei care se realizează prin seria de simboluri menționate, este completată de simbolul thanatic *osul* din poezia *Primăvara în cimitir: Ce duhuri sfarmă lespezi și-ajung până la oase?* [V. Voiculescu, 1999:318]. La o primă lectură este mai greu de descifrat substratul metafizic care trimite la o obsesia unei drame solitare. Textele reliefează starea de neputință, care la rândul ei provoacă suferință în adâncul ființei sale: „*Vin rădăcini flămânde cu sfredele în gheare*” [V. Voiculescu, 1999:318].

În *Bărăgan în amurg*, lexemul preferat de autor pentru spațiul casei este „*târla ancorată-n singurătăți, umilă*” [V. Voiculescu, 1997:329] înconjurată de ape de argile. Poetul va evada prin intermediul visului în *umbra* serii ceea ce face ca din acest poem să nu lipsească ideea călătoriei, sugerată de cuvintele alese conștient: *aripi, lăstun, duh, păun, cocori* (simbolul *om-pasăre*).

Începând cu volumul *Întrezăriri*, unele poezii poartă pecetea dedicației. Lui Nicu Stănescu, violinist, interpret de muzică lăutărească, îi este dedicată poezia *După cules*. Oare ce a reușit scriitorul să *zărească, să vadă vag* scriind acest volum de poezii? Înainte de a interpreta structurile metaforice, de adâncime ale textului, vom observa că suprapunerea va plasa metafora *cetatea morții* peste *cimitire; s-a-ngropat azurul peste gândul sapă-n suflet beciuri*.

Vântul „îndoit de șale”[V. Voiculescu, 1999:408] devine proiecția fantastică a imaginii *bătrânului, omului gârbov*, care, de *nevoie*, reconstituie din cioburi *globul sufletesc*: „nevoiaș adună paie pe tarlale” [V. Voiculescu, 1999:408]. Rețeaua de asociații afective se formează în jurul următoarelor idei: timp: *s-a-ngropat azurul*; solitudine: *lumea-i zugrăvită în singurătate*; metamorfoză: *munte-chivot*; moarte: *noapte*. Metamorfoza *om-piatră prețioasă-diamant* revine în acest poem alcătuit din distihuri, sugerând ideea dobândirii eternității prin actul creativ.

Rețeaua de asocieri afective formată în jurul ideilor de *timp* și de *moarte* este susținută de cuvinte precum: *streășină-nvechită-bătrâna noastră casă, vremi nespuse de bune, cetatea morții, toamnă fumurie, noapte. Schitul lumii celeilalte* devine adăpostul lunii și al stelelor. Astfel tema trecerii timpului este reprezentată prin leitmotivul *sufletului-casă*. Recuperarea timpului se face prin gândul care *sapă-n suflet beciuri*, vers cu o puternică încărcătură afectivă, care încheie poezia *După cules*.

O constantă a acestor texte lirice o reprezintă opoziția *trup-suflet* în raport cu ceea ce G. Durand numea *fețele timpului*. Timpul, „marele dușman este investit cu titulatura de Atotputernic: ca timp sub zodia eternității, se reduce la clipă, ca eternitatea însăși, îl nimicește pe om și întreaga lume, iar ca abolire a eternității face parte dintre atributele dumnezeirii”[Antofi Simona-Eugenia, 2005:34]. Iată că spațiul manifestărilor sufletești este recâștigat prin construcția universurilor imaginare ca spații ale alterității. Transcederea într-un astfel de spațiu este posibilă prin intermediul visului și al ficțiunii, ieșirea salvatoare fiind în spațiul scriiturii, acolo unde principiile care guvernează noua lume sunt dictate de personalitatea inconștientă a autorului. Prin imaginar, ca proces de „reprezentare simbolică” [Milea Doinița, 2009:60] se produce acea iluminare a autorului prin coborârea în adâncimile psihismului omenesc. Această coborâre înseamnă redescoperirea sufletului, calea spre atingerea absolutului, cele trei atribute care redefinesc atitudinea autorului față de moarte și față de timp fiind *eros-cronos-thanatos*.

Rețelele de asociații identificate în aceste texte ascund obsesia autorului pentru ideea de *călătorie* ca semn al întoarcerii în *Timp*, la origini, la spațiul ocrotitor al casei, denumită metaforic fie *casa-altar de sfântă*, în care predomină *o pace adâncă*, fie *schit-rugăciune, sfioasă-n suflet, cucernică*, fie *cuib pașnic*. Ele conduc la ideea trecerii timpului și a retragerii în *sufletul-casă*. Încercarea poetului de a ieși din lumea realității concrete este ecoul inconștientului său. Pe baza acestor rețele de asociații poate fi identificată drama individului, care devine un *invariant constant*, care are o istorie proprie și care va constitui *mitul personal*. Încărcătura afectivă a fantasmelor care însoțesc aceste imagini evoluează de la supărare la frustrare, iar în ultimele texte la îngrijorare și tristețe. Este normal ca această fantasmă să evolueze, textele supuse analizei psihocritice

fiind scrise pe parcursul a douăzeci și trei de ani. Raportate la evenimentele din biografia autorului, aceste poezii apar în perioade cu puternice ecouri istorice, sociale, politice. Soarta omului V. Voiculescu s-a desfășurat între cuvinte, între îngrijirea răniților din timpul Primului Război Mondial, între emisiunile la radio, colaborarea la revista Gândirea.

Așa cum avea să mărturisească autorul, în *Confesiunile unui scriitor și medic*, imaginea copilului singur așteptând un semn din zarea cosmică, întovărășit de florile de pe marginea gârlei îl va marca toată viața. Vârsta copilăriei este rememorată și re trăită cu emoția de altă dată. Prin intermediul visului, omul va reuși să zidească imaginea alterității ființei devenită „artistul-erou” din spațiul scriiturii. Preferința reconstrucției într-un spațiu utopic este explicată în corespondența purtată cu poeta Nadejda Știrbei din care am selectat următoarele pasaje: „cei ce cred numai în realitatea brută și materială se înșală...și aceea este tot o iluzie grosolană...Singura realitate sigură și temeinică este numai cea interioară” [Florentin Popescu,2008:103].

Bibliografie

- Antofi, Simona-Eugenia, *Spații culturale și modele literare. Ipostaze ale discursului poetic și ipoteze critice*, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București 2005;
- Apetroie Ion, *Vasile Voiculescu, studiu monografic*, Editura Minerva, 1975;
- Charles, Mauron, *De la metaforele obsedante la mitul personal*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001;
- Milea, Doinița, *De la cultivarea unui model canonic la asumarea programatică a intertextualității multiplicative de perspectivă identitară*, în *Diacronia*, Editura Alfa, 2009;
- Popescu, Florentin, *Viața și opera lui V. Voiculescu*, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Vestala, București, 2008,apud George Pațurcă, *Cu gândul la V. Voiculescu*, Biblioteca județeană „V. Voiculescu”, Buzău, 2001;
- Vântu Anatol, *Particularitățile metodologice ale psihocriticii*, în *Metaliteratură*, anul VIII, nr. 5-6 (19), 2008 ;
- Voiculescu, V., *Confesiunea unui scriitor și medic*, în *Gânduri albe*, București, Editura Cartea Românească, 1986;
- Voiculescu, Vasile, *Integrala operei poetice*, Editura Anastasia, ediție îngrijită și prefată de Roxana Sorescu, București, 1999.
- Webografie:**https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/9.Particularitatile%20metodologice%20ale%20psihocriticii.pdf, site accesat în data de 26 mai 2019.

Construcția identității textuale în scriitura Hertei Müller, *Leagănul respirației*

Drd. IANI (CHIRILUȚĂ) Gilda-Daniela
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *The issue of the Romanian literary exile has been and still remains far from being completely lightened from all points of view, as constantly there are events, information or new writings occurring, which, although happened a long time ago, must receive their well-deserved place in the "still enormous encyclopedia" of the identity landmarks of the Romanian exile. For the case study section, it will be reviewed one of the works of a Nobel laureate, Herta Müller, The cradle of breath, which will offer an overview of the persecutions that the author had to endure, and which, ultimately, led to a hardly bearable ending, the exile in Germany. The idea of exile gradually turns into a broad and open concept to new meanings. Herta Müller's compensatory-rehabilitative function proposes in the Cradle of Breath a special way of constructing the textual identity of a fundamental fictional character, but in whose interstices a new, symbolic-identity construction restores biographical data of whose relevance is artistically sublimed. Our approach will identify the instrument of literary fiction and its effects of transfiguration of those biographical / autobiographical sequences that may be the basis of the novel.*

Keywords: *literary fiction, textile identity, biography, autobiography, exile.*

Conceptul de identitate

Identitatea este un concept analitic, ambiguu, cu multe sensuri contradictorii. Ea este fluidă, constant renegociată.¹¹² Studiul identității se regăsește într-o varietate de modele teoretice, dar, semnificative pentru tema discutată aici, sunt esențialismul și constructivismul. Prima perspectivă trimite la teoriile care susțin ideea despre o identitate statică, regăsită în același grad la toți membrii unui grup. Există o omogenitate a grupului, conferită de identitatea acestuia. Identitatea colectivă este un dat esențial pentru toți indivizii.

Perspectiva constructivistă argumentează identitatea edificată contextual. Aceasta poate fi procesuală sau inventată. Accentul cade nu pe esențe, ci pe actorul social. Ne oprim la două viziuni sociologice, cea lui Manuel Castells și

¹¹² Frederick Cooper Brubaker, *Beyond Identity*, în „Theory and Society”, 2000, 29. 1, p. 2.

cea lui Peter Dahlgren, relevante în studiul identității. Manuel Castells scrie că modul în care grupurile sociale definesc propria lor identitate modelează instituțiile societății: „fiecare tip de proces de construire a identității conduce la un rezultat specific în constituirea societății”. Volumul al doilea al masivei sale lucrări *The Information Age: Economy, Society and Culture* poartă titlul *The Power of Identity*. Sociologul spaniol analizează importanța identităților culturale, religioase și naționale, ca sursă de înțelegere pentru oameni, și implicațiile acestor identități în mișcările sociale.

Manuel Castells consideră că identitatea este procesul construirii unui sens, pornind de la un atribut cultural sau de la un ansamblu coerent de attribute culturale. Același individ sau același actor colectiv poate să aibă mai multe identități. Care sunt relațiile identității cu rolurile sociale? Identitatea nu poate fi confundată cu rolurile sau sistemele de roluri. Identitățile sunt surse de sens pentru actorii sociali, mai puternice decât rolurile. Sociologic, toate identitățile sunt construite.¹¹³

Cercetările asupra identității se referă predominant la realități din lumea occidentală, caracteristice modernității târzii, bazată pe un proiect reflexiv. În acest context, decurge procesul neîntrerupt de modelare și remodelare continuă a identității, ca răspuns la forțele sociale pluraliste, la curente culturale și contextele personale. Identitatea are sensuri multiple, fiindcă în lumea de astăzi noi operăm într-o pluralitate de lumi sau realități diferite, scrie Peter Dahlgren.¹¹⁴

Identitatea este studiată ca indice al nivelului de democratizare a unei societăți, în care indivizii sunt poziționați în diverse circumstanțe, ea servește la crearea de seturi diferite de cunoaștere, asumții, reguli, roluri și moduri de discurs. Pentru indivizi, în condiția lor de cetățeni, identitățile devin elemente cruciale ale vieții democratice.

Peter Dahlgren vorbește de identități civice duale.¹¹⁵ Delimitarea lui Chantal Mouffe, între loialitate și aderare, îi sugerează sociologului suedez discuția despre identitatea civică generalizată și identitatea civică specializată. Prima se referă la angajarea în respectarea normelor și idealurilor democratice. A doua exprimă afirmarea unui conflict rezultat din interesele individuale sau de grup. Între ele există o tensiune, întrucât identitatea civică specializată are

¹¹³ Manuel Castells, *Le pouvoir de l'identité (The Power of Identity)*, traduit de l'anglais par Paul Chemla, Paris, Fayard, 1999, p. 17.

¹¹⁴ Peter Dahlgren, *Civic Identity and Net Activism: the Frame of Radical Democracy*, în: L. Dahlberg and E. Siapera, eds. (2007) *Radical Democracy and the Internet*. London: Palgrave MacMillan, http://www.ceu.hu/polsci/brownbag_papers/0607/PeterDahlgren.doc. accesat la 25 noiembrie 2008.

¹¹⁵ *Ibidem*

întotdeauna tendința să devină atât de puternică, încât să diminueze din influența exercitată de identitatea civică generalizată. În acest fel, preocuparea pentru interesele particulare îi determină pe indivizi să nu respecte normele. O profundă și funcțională cultură civică este posibilă, numai în măsura în care cetățenii se identifică mai intens cu sistemul democratic decât cu interesele lor specifice.

Conceptul de memorie

Al doilea concept ce trebuie prezentat este „memoria”, pe care Emilia Ciordaș, în *Literatura de azi*, o descrie ca pe „un termen ce provine din francezul *mémoire* și presupune consemnarea retrospectivă a unor împrejurări și evenimente cărora autorul le-a fost martor în cursul vieții.¹¹⁶” Pe de altă parte memoria înseamnă „reactualizarea în conștiință a ceea ce am trăit la un moment dat în trecut, prin declanșarea spontană a unui proces de asociații senzoriale.¹¹⁷”

Paul Ricoeur conturează memoria, în cartea sa *Memoria, istoria, uitarea*, astfel: „Memoria este caracterizată de la început drept *efect (pathos)*, ceea ce o deosebește de *rapel*”¹¹⁸ și „Memoria are ca obiect, trecutul, contrastul cu un viitor presupus al așteptării dar și cu prezentul”¹¹⁹. Ricoeur mai observă că „fenomenele memoriei, atât de apropiate de ceea ce suntem noi, opun o rezistență încăpățânată hybris-ului reflecției totale.¹²⁰”

Eugen Simion surprinde în mod eficient care este datoria memorialistică a scriitorului în genere: „memorialiștii apar de obicei după marile catastrofe ale istoriei.¹²¹” Rolul de memorialist presupune sacrificiu, mai observă acesta „când a ieșit la lumină acesta din urmă și-a pus memoria și fantezia la lucru și a notat ceea ce a văzut și a pățit.¹²²”

O altă componentă a traseului de exilat este „identitatea” pe care Rodica Marian, în *Identitate și alteritate*, o cataloghează ca pe „o categorie înscrisă în

¹¹⁶ Emilia Ciordaș, *Între memorialistică și memorie*, în *Literatura de Azi*, <http://www.literaturadeazi.ro/rubrici/recenzii/intre-memorialistica-si-memorie-1118>, accesat în 15-02-2017.

¹¹⁷ Ibidem.

¹¹⁸ Paul Ricoeur, *Memoria, istoria, uitarea*, Ed. Amarcord, Timișoara, 2001, Trad. Ilie și Margareta Gyurscsik, cap.1, „Despre memorie și reamintire”, p. 31.

¹¹⁹ Ibidem.

¹²⁰ Ibidem, p. 28.

¹²¹ Simion Eugen *Genurile biograficului*, București, Ed. Universul Enciclopedic, 2002, p. 39, apud Alina Crihană,

Scriitorul postbelic și teroarea istoriei. Dileme și reconstrucții identitare în povestirile vieții, Ed. Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2003, CAP.II „Dileme și (re)construcții identitare în povestirile vieții”, Subcap. II.2. „În căutarea memoriei pierdute”, p. 61.

¹²² Ibidem.

subiectivitatea eului de „o evidență frapantă a actualității, indisolubil și anatomic legată de alteritate.¹²³” Tot ea critică lipsa de strategie în abordarea temei identitare: „din străfundurile istoriei europene și până la noi statutul identității a fost protejat cu fervoare și risipă de inteligență.¹²⁴”

Această temă este abordată și de Ion Lefter în *Despre identitate*, unde se întreabă retoric : „Cine nu discută în zilele noastre despre identitate?¹²⁵” El consideră că interesul special pe care îl trezește această temă „se datorează evoluțiilor de tip globalist și integraționist¹²⁶” și că „nevoia de a înțelege ce ni se întâmplă ne-a împins pe toți cu mic, cu mare, către dezbaterea identitară.¹²⁷” Iar în strânsă legătură cu identitatea i se pare a fi „multiculturalismul”, „care vrem-nu vrem vine peste noi și ne va obliga să trăim în diversitate.¹²⁸”

Febra exilului a cuprins după 1945 întreg spațiul literar românesc, exodul fiind semnificativ, la fel ca nevoia de exprimare. Astfel au apărut mai multe tipuri de scriitură memorialistică pentru că în exil, scriitorul își creează o nouă identitate, suprapusă peste cea veche, iar prin memorie activează trecutul.

Scrierile memorialistice

Cu toate că scrierea memorialistică are un caracter autobiografic, ea este de fapt un gen de frontieră, fiind, așa cum remarcă Eugen Simion, o carte de memorii care „tinde să transforme o viață într-un destin prin intermediul unei povestiri care nu respectă legile ficțiunii. O ficțiune totuși există în orice narațiune memorialistică: aceea care respinge ficțiunea literaturii. Ea nu inventează în sens strict personaje, dar transformă, dacă este suficient de puternică, personajele reale ale unei epoci în personaje care au relevanță, personaje memorabile, proprii literaturii. Identitatea lor se pierde în narațiune, rămâne doar semnificația lor în ordine morală și psihologică”¹²⁹. Acest tip de scriere îi oferă cititorului posibilitatea de a privi în intimitatea vieții autorului, lucru diferit față de o operă complet ficțională. Cititorul ajunge să caute pe parcursul lecturii diferențele dintre ceea ce este ficțiune, dar face trimitere spre

¹²³ Rodica Marian, *Identitate și alteritate*, Ed. Fundației Culturale IDEEA EUROPEANĂ, București, 2010, p. 15.

¹²⁴ Ibidem.

¹²⁵ Ion Bogdan Lefter, *Despre identitate. Temele postmodernității*, Ed. Paralela 45, Pitești, 2004, p. 5.

¹²⁶ Ibidem.

¹²⁷ Ibidem, p. 6.

¹²⁸ Ibidem.

¹²⁹ Eugen Simion, *Genurile biograficului*, București, Univers Enciclopedic, 2002, p. 14, apud. Alina Crihană, *Scriitorul postbelic și „teroarea istoriei”. Dileme și (re)construcții identitare în poveștile vieții*, editura Academiei Române, București, 2013, p. 40

biografic și ceea ce este în biografie însă diferă de cunoștințele pe care acesta le are despre viața autorului în cauză.

Philippe Lejeune mută discuția în termenii pactului autobiografic, care clarifică drumul pe care lectura trebuie, sau urmează să se desfășoare. Acest tip de pact este similar cu pactul dintre cititor și basm, în care formulele-tip clarifică faptul că ceea ce urmează a fi citit este ceva ficțional, ceva fără de o reprezentare clară în lumea reală.

Din teoria lui Gerard Genette¹³⁰ putem deduce că, dincolo de factual și ficțional, folosirea analepselor și prolepselor creează o ambiguitate a textului, iar folosirea persoanei I într-un roman poate produce confuzie cititorului în legătură cu tipul, genul de text în timpul lecturii.

Așa cum a spus cândva Tudor Vianu, memoriile, confesiunile, jurnalele intime și autobiografiile literare nu doar că aparțin aceleiași sfere de „literatură subiectivă”, ci au și foarte multe caracteristici comune. Cu toate acestea, există și diferențe notabile între aceste genuri de scriitură, determinate în special de conținutul lor, ceea ce le face ca din punct de vedere structural să se bazeze pe modalități diferite de realizare. De asemenea, între genurile mai sus amintite mai există și diferențe determinată de natura aparte a viziunii pe care o aruncă asupra faptelor și întâmplărilor de viață evocate.

Exilații literari ai României

Exilul literar care a avut loc în România poate fi rezumat astfel:

Primul val, cel din anii 40-50, este format în mare parte din scriitori care au activat în timpul lui Carol al II-lea și-sau regimului lui Ion Antonescu în serviciile diplomatice și au fost simpatizanți ai dreptei. O bună perioadă, imediat după instaurarea și consolidarea regimului, foarte mulți dintre ei nici nu și-ai mai pus problema reîntoarcerii, astfel au ajuns să rămână în afara granițelor României personalități precum: Pamfil Șeicaru, Vintilă Horia, Emil Cioran, Mircea Eliade, Constantin Virgil Gheorghiu ș.a.

O altă grupare care se încadrează în acest val al exilaților literari din perioada mai sus amintită este cea a scriitorilor care, cu toate că nu erau mari simpatizanți ai dreptei, sperau cu ardoare într-o reorientare a României către ceea ce înseamnă spiritul democrației autentice. În momentul în care și ultimele speranțe le-au fost năruite, aceștia au ales calea exilului drept singură posibilitate de exprimare liberă și și-au îndreptat toate eforturile către a face cunoscut adevărul și dincolo de cortina de fier. Printre cei care au încercat să stea în slujba

¹³⁰ Gerard Genette, *Introducere în arhitectură. Ficțiune și dicțiune*, traducere și prefață de Ion Pop, Univers, București, 1994, cap. *Ficțiune și dicțiune*, p. 138

adevărului s-au numărat Monica Lovinescu, Stefan Baciu, Virgil Ierunca, Alexandru și George Ciorănescu.

Cel de-al doilea val, anii 60-70, este constituit din scriitori care au supraviețuit prigonirii politice. Odată cu instaurarea cultului personalității, Ceaușescu proclamă și o mică revoluție culturală, moment în care reapar constrângeri și presiuni în toate domeniile. Consecința acestei mici revoluții este emigrarea și mai multor oameni de cultură, printre aceștia se numără: Dumitru Țepeneag, Paul Goma, Pentru Popescu, Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, Virgil Tănase, Ioan Petru Culianu ș.a.

Cel de-al treilea și ultimul val, din anii '80, marchează și ultimul deceniu de dictatură ceaușistă. Acest ultim val diferă față de celelalte două din punctul de vedere al înăsprii cenzurii, a constrângerilor, al promovării cultului personalității și mistificării. Aceste modificări ale societății au dus la plecarea altor intelectuali: Matei Vișniec, Norman Manea, Virgil Duda, Alexandru Papilian, Mircea Iorgulescu, Nicolae Balotă, Bujor Nedelcovici ș.a.

„Cei mai mulți dintre noii veniți nu au reușit o acomodare cu spațiul cultural al exilului, ei trebuind să găsească noi modalități de exprimare prin care să se facă înțeleși de către cititorii țării de adopție, prin abandonarea vechilor coduri ale scrisului camuflat. Ei trebuiau să caute efecte estetice și stilistice, conforme cu noua perspectivă a scrierii și care să se suprapună peste rolul de mediator pe care cei mai mulți și-l asumaseră, acela de a explica unui cititor neavizat, dar liber de orice constrângere, realitatea de acasă, prin prisma propriilor trăiri. Poate și de aceea, producția literară a acestei perioade a fost puternic politizată, iar literați ca Paul Goma, Dorin Tudoran, Ion Negoïtescu și alții au rămas consecvenți discursului politic stilizat, scrierii în limba maternă și cititorului din țară.”¹³¹

Cu toate că a fost și continuă să fie privit de mulți intelectuali drept o pedeapsă, exilul este catalogat de Mircea Eliade drept drumul inițiativ pe care Ulise, transpus de această dată în fiecare exilat, îl face pentru a ajunge la Itaca. Astfel, exilatul trebuie să „pătrundă sensul ascuns al rătăcirilor sale și să le conceapă ca pe o lungă serie de încercări (voite de zei) și ca pe tot atâtea obstacole în drumul care-l readuce spre acasă”¹³².

„Dintre toate domeniile, cel al literelor pare cel mai interesat, până acum de recuperarea și integrarea în circuitul național a creațiilor din exil. Acest lucru se întâmplă deoarece mulți dintre cei care au fost nevoiți să aleagă calea exilului

¹³¹ Caietele INMER, nr. 6, anul III, august 2006, articolul *Rezistența prin cultură și vocația exilului cultural românesc*, p. 31

¹³² Otilia Ignătescu, *Între oglinzile paralele ale istoriei: elemente de structură a exilului literar românesc dintre anii 1945 și 1989* – sursă online: http://atlas.usv.ro/www/codru_net/CC11/oglinzi.pdf

fac parte din rândul scriitorilor, creația, în cazul de față cea literară suportând cel mai greu constrângerile unui sistem totalitar. Efortul recuperator, în primul rând, s-a concretizat, în anii ce au urmat evenimentelor din 1989, atât prin publicarea operelor scrise în exil, cât și prin interviuri, recenzii, articole, studii, enciclopedii, apărute toate în vederea unei cât mai bune cunoașteri a activității scriitorilor din exil. Odată cu apariția lucrărilor de istorie și critică literară referitoare la exil, s-a manifestat și tendința (re)așezării cadrului conceptual, în vederea unei cercetări sistematice a fenomenului. Delimitările conceptuale au fost, de cele mai multe ori, însoțite de delimitări diacronice a structurii comunității românești din exil.”¹³³

Fără explicații de prisos, Eugen Ionesco a reușit să sintetizeze drama unui popor și lupta pe care o națiune întreaga o duce pentru păstrarea identității naționale: „Deci, cultura românească, literatură românească nu se fac doar în interiorul țării invadate, desfigurate, cu botnița la gură. În timp ce cultura română din România a fost smulsă din rădăcinile ei spirituale, adevăratele rădăcini au putut fi transplantate dincolo de frontiere și se pot întinde în întreaga lume. De la Brâncuși la Eliade, de la Cioran la Tudoran, nu voi cita atâtea alte nume ale altor reprezentanți activi ai culturii noastre: poeți, prozatori, pictori, sculptori de prestigiu, care nu conțin să se manifeste ca purtători de cuvânt ai unei tragedii fără nume, ai unui popor ce nu poate fi înăbușit, în ciuda tuturor încercărilor”.¹³⁴

Un exilat aparte - Herta Müller

Laureată a prestigiosului premiu Nobel pentru literatură în anul 2009, Herta Müller este considerată drept unul dintre cei mai importanți autori ai literaturii care tratează universul totalitar. Herta Müller s-a născut în România, însă din cauza numeroaselor persecuții ale Securității regimului, nu doar asupra ei, ci și a familiei în urma implicării sale în mișcarea contestatară Aktionsgruppe Banat, a emigrat în Germania de Vest în 1987. Astfel, toate poveștile pe care aceasta ulterior le va relata pe larg în cărțile ei se vor desprinde nu doar din perioada dictaturii staliniste pe care România a cunoscut-o sub Gheorghe Gheorghiu Dej, ci și din perioada în care exista o Românie național-comunistă condusă de Nicolae Ceaușescu.

Asemănător lui Norman Manea, un alt literat supus exilului, și Herta Müller își are copilăria marcată de ambele tipuri de totalitarism ale României secolului XX. „Fiică a unui fost soldat Waffen SS, nostalgic incurabil al epocii de glorie a nazismului, și a unei mame traumatizate iremediabil de experiența concentraționară (fusesse deportată în 1945 – pentru 5 ani – într-un lagăr de

¹³³ Ibidem

¹³⁴ Caietele INMER, nr. 6, anul III, august 2006, articolul *Rezistența prin cultură și vocația exilului cultural românesc*, p. 31

muncă forțată din U.R.S.S., în virtutea dublei „culpe” de a aparține unei etnii demonizate după așa-zisa „eliberare” din august 1944 și, deopotrivă, unei clase de foști „exploatați”), Herta Müller cunoaște de timpuriu drama „supusului totalitar”, interiorizată și acutizată sub presiunea urmelor memoriale care apasă asupra destinului familiei.”¹³⁵

De la copilul care a avut ocazia să se confrunte, încă din sânul familiei, cu două tipuri de așa zise „ideologii” – pe de-o parte era statul care stigmatiza comunitatea germană pentru un presupus, dar nedovedit trecut colaboraționist, iar pe cealaltă parte era ideologia „bănățeano-șvăbească” care se axa doar pe superioritatea germanilor în raport cu poporul român – și până la drama tinerei urmărită, hărțuită și amenințată de Securitate, parcursul Hertei Müller este unul care trece prin diferite momente ale istoriei specifice condiției intelectualului care a fost condamnat la un exil interior înainte de a experimenta exilul propriu-zis la care a supus-o propria-i țară. „Am trăit peste treizeci de ani într-o dictatură, în România. Unde fiecare individ forma o insulă în sine, iar țara întreagă, și ea, un spațiu etanș în afară, supravegheat în interior. [...] Așezate una peste alta prin constrângere, două realități suprapuse forțat. Deși oricare dintre ele te-ar fi putut zdrobi ea singură.”¹³⁶

Înstrăinarea, individuală și familială, combinată cu trauma intelectualului care este nevoit să se confrunte neîncetat cu teroarea sistemului și marginalizarea creează un adevărat sentiment de criză identitară, aceasta devenind în operele scriitorii exilați o supratemă cu ajutorul căreia se încearcă aducerea în fața cititorilor a numeroase momente memorialistice și autobiografice.

Prezentă în majoritatea scrierilor sale despre exil, „tehnica colajului” este folosită pentru a prezenta nu doar „fragmentarea identitară generată de contextul politic ipostaziat”¹³⁷, ci și „un efort de a rezista oricărei totalizări amintind de ideologia legitimoare a regimului opresiv”¹³⁸. Ceea ce rezultă din folosirea acestei tehnici, este un tip de scriitură „(auto)reflexiv lirică, în interiorul căreia lumea narată, construită în baza recursului la memorie, devine oglinda lumii răsturnate reale [...] legitimând critica ideologiei totalitare, care ajunge să oculteze ideologia [auto]biografică”¹³⁹. Astfel, vocea narativă folosită de Herta Müller în eseuri capătă noi valori și nu mai este doar cea a unui om care aruncă o privire asupra propriei vieți, ci se transformă într-un „hermeneut al ideologiilor

¹³⁵ Alina Crihană, *Scriitorul postbelic și „teroarea istoriei”*. Dileme și (re)construcții identitare în poveștile vieții, editura Academiei Române, București, 2013, p. 199

¹³⁶ Herta Müller, *Regele se înclină și ucide*, Polirom, Iași, 2005, p. 180

¹³⁷ Alina Crihană, *Scriitorul postbelic și „teroarea istoriei”*. Dileme și (re)construcții identitare în poveștile vieții, editura Academiei Române, București, 2013, p. 200

¹³⁸ Ibidem, p. 200

¹³⁹ Ibidem, p. 201

totalitare” care încearcă să demonteze anumite mecanisme ale „lumii pe dos” instaurate în urma dictaturii comuniste. „Atunci când scriu, aceasta îmi este o îndatorire morală poate naivă, distribuită în hapuri mititele. A fost și este opusul oricărei priviri „de sus”, a oricărui gen de ideologie, și, din această cauză, și cel mai bun remediu împotriva. Ideologia are în vedere întregul. [...] O îndatorire morală lăuntrică, venind din motive foarte personale, îi irită și îi deconectează pe amatorii de ideologie. Căci o asemenea îndatorire nu cunoaște obligații față de întreg, și mai mult de-atât: ea știe că orice text se ferește de ce-i previzibil, fuge de terenul pe care i-l pune la dispoziție ideologia.”¹⁴⁰

Cu ajutorul unui exercițiu reconstructiv și deconstructiv deopotrivă, această tânără, fostă victimă a abuzurilor unui sistem dictatorial, încearcă să își ia revanșa pentru tot ce a trebuit să îndure folosind orice mijloace pentru a putea găsi răspunsuri la întrebări care depășesc cu mult contextul dictaturii care, în opinia Hertei Müller, continuă să caracterizeze lumea românească post-totalitară. „De România m-am desprins demult, dar nu și de pervertirea dirijată a omului într-o dictatură, nu și de moștenirile ei de tot felul, care în orice clipă scot capul la iveală. [...] Scriind trebuie să mă păstrez acolo unde lăuntric am fost mai tare rănită – altfel, la ce bun să mai scriu?”¹⁴¹

O continuă interogare a sinelui și a lumii din care acesta a fost dezdăcinat este omniprezentă în volumul *Mereu aceeași nea și mereu același neică*, Herta Müller reușind astfel să creeze o identitate narativă care încearcă să se focalizeze mai mult asupra remodelării mentale și comportamentale a intelectualului îndoctrinat și supus regimului.

Receptarea operei

Trecerea Hertei Müller de la stadiul de autor național la cea de autor internațional, datorită câștigării prestigiosului premiu Nobel în anul 2009, a pus în mare dilemă întreaga lume culturală care se zbate să explice „cum un scriitor reprezentant al minorității, necunoscut în lumea literară mondială și a cărui operă e dificil de accesat din punct de vedere literar și metaforic, poate funcționa ca o interfață globală pentru literatură și achizițiile ei”¹⁴².

Herta Müller este o scriitoare reprezentativă a literaturii minorității germane din România. Până la emigrare, ea a fost apropiată Grupului de Acțiune Banat (*Aktionsgruppe Banat*), iar după ce s-a stabilit în Germania a încercat prin intermediul tematicii obsedante să descrie destinul tragic „al unei comunități

¹⁴⁰ Herta Müller, *Regele se înclină și ucide*, Polirom, Iași, 2005, p. 97-98

¹⁴¹ Ibidem, p. 209-210

¹⁴² Articol al Cristinei Hodean, *Herta Müller – autor al literaturii globale*, publicat în Revista Vatra, nr 3-4, 2016, p. 136

etnice în condițiile totalitarismului comunist”¹⁴³. Împreună cu fondatori ai Grupului de Acțiune Banat, printre care îi amintim pe Richard Wagner, Johann Lippet, și scriitori precum Eginald Schlattner, Oskar Pastior, Joachim Wittstock, Herta Müller s-a reușit să se impună drept o autoritate supremă ceea ce privește literatura minorității germane din România, dar și a literaturii germane în contextul universal.

În perioada comunismului Herta Müller a fost asociată atât din punct de vedere cultural, cât și politic cu cercul literar al Grupului de Acțiune Banat, „o minoritate în cadrul unei minorități, care a criticat și a opus rezistență modelelor de identitate culturală preconceptuate, în special celor de asimilare în cultura dominantă românească, sau a celor de conformitate în identitatea culturală șvab-bănățeană a cărei germanități s-a bazat pe etnocentrism, negare a trecutului nazist și intoleranța diferenței. Opunând rezistență ambelor modele identitare culturale, Müller a construit, în schimb, identități culturale individualizate, care se reflectă în scrierile ei. Opunându-se patosului literaturii sătești și natale șvab-bănățene și prescripțiilor realismului socialist care aștepta de la scriitori și artiști să glorifice obiectivele și realizările ideologiei comuniste, Müller a practicat un scris care a subliniat observarea exactă a realității de zi cu zi, în care perspectiva colectivă a fost înlocuită cu cea a individului.”¹⁴⁴

În perioada ei de scriitoare a unei minorități germane din România, ea a elaborat numeroase scrieri, însă nu a reușit să publice decât două volume de proză scurtă și câteva poezii. Romanele sale valoroase și care au primit numeroase premii internaționale, cu toate că reflectă experiența dintr-un sat șvăbesc din Banat, au fost publicate în Germania. În țara de adopție acesta debutează cu volumul *Ținuturi joase (Niederungen)* în 1982, publicat la editura Kriterion și continuă cu *Tangoul opresiv*, publicat în 1984, și *Februarie desculț*, publicat în 1987.

Abia după revoluția din decembrie '89 ajung și în România o parte din cărțile ei: *Încă de pe atunci vulpea era vânătorul* (roman, Univers, 1997), *Este sau nu este Ion* (poeme cu tăieturi din ziare, Polirom, 2005), *Regele se-nchină și ucide* (eseuri, Polirom, 2005), *Animalul inimii* (roman, Polirom, 2006) și *În coc locuiește o damă* (versuri, Vinea, 2006). Primește numeroase premii internaționale printre care amintim: Premiului internațional IMPAC Dublin Literary Award (1998), Premiul european Aristeion (1995), Premiile germane: Ricardo Huch (1987), Kleist (1994), Joseph Breitbach (2003).

Poate faima pe care a dobândit-o în urma premiilor primite și recunoașterea internațională de care s-a bucurat ulterior, i-a făcut pe mulți să o blameze și să pună la zid, spunând despre ea cum că nu ar fi româncă, însă poeta

¹⁴³ Ibidem

¹⁴⁴ Ibidem

Doina Uricariu a ținut să precizeze: „Oriunde a scris și va scrie Herta Müller, rădăcinile acestea românești nu vor putea fi tăiate pentru că ele sunt laptele amărăciunii, nedreptăților și minciunii, pe care scriitoarea l-a supt în Banatul și Romania pe care oricât le-ar condamna o urmăresc și-i dau toata vloga și vâna de scriitor și de om. Această jupuire pe viu a omului de condiția lui umană este tema obsedantă a Hertei Müller”¹⁴⁵

Momentul în care în 2009 i se oferă premiul Nobel pentru literatură devine unul foarte important în viața Hertei Müller, deoarece acesta îi împarte existența ca scriitor în două, înainte și după. Dacă înainte de a-i fi recunoscută opera internațional nu multe persoane o știau, după primirea acestui prestigios premiu mulți au fost cei care au ieșit la rampă și au început să o critice: „Scriu despre Herta Müller fără să știu mare lucru. Fiind posesoarea Premiului Nobel pentru Literatură (2009) și având tangențe evidente cu România, sunt obligat să remarc surprinderea care a poposit ca o ceață în trafic peste lumea literară din țara noastră. Librăriile nu aveau în stoc nimic din opera laureatei, iar prețioșii și pretențioșii critici români de toate nuanțele, curente și generațiile aproape că n-o citiseră. Și nu mă refer doar la criticii mici, ci direct la cei de categoria «marelui» Nicolae Manolescu. Să fii considerat fanionul criticii românești actuale și tu să nu ai flerul ca în *Istoria critică a literaturii române* măcar să pomenești numele Hertei Müller, denotă superficialitate. Un critic adevărat trebuie să fie și un vizionar nu numai un constator. Astfel că Nicolae Manolescu, omițând nume de tipul Hertei Müller, nu are cum să fie iertat nici măcar bănuit de rea intenție, ci de trecerea anticipativului pe ultimul loc în demersul său critic, fapt inadmisibil la „cineva” cu un astfel de statut”¹⁴⁶

Câștigarea premiului Nobel pentru literatură în 2009 a fost de asemenea momentul în care literatura internațională s-a aflat în fața unei situații tragicomice: un număr insignifiant al operelor Hertei Müller fuseseră traduse în engleză. Notorietatea dobândită peste noapte a fost poate ceea ce a declanșat interesul anumitor culturi pentru abordarea subiectelor povestite în romanele scriitoarei, astfel că într-un timp relativ scurt întreaga operă a fost tradusă în engleză, limbă de circulație internațională, și ulterior în peste alte douăzeci de limbi. „Premiul obținut de Herta Müller a adus literatura de expresie germană din România pentru prima oară cu adevărat în atenția publicului român (în vreme ce,

¹⁴⁵ C. Stănescu, *Herta Müller: Reacția românilor la Nobel*, în revista online „Cultura”, apud. Lia Florica Faur, *Subiectul Herta Muller în presa românească*, p. 112, sursă online:

http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/

¹⁴⁶ Revista Luceafărul, 17 noiembrie 2009, sursă online: <http://www.luceafarul.net/herta-muller>

în Occident, această literatură era de mult timp bine situată). Literatura de expresie germană din România a reușit, astfel, să depășească, din punctul de vedere al receptării, statutul de fenomen marginal. Prin urmare, Herta Müller devine un autor World Literature și datorită acestei circulații internaționale a cărților sale. În anul 2013, Herta Müller primește premiul *Best Translated Book Award*, un premiu literar american oferit pentru cea mai bună traducere originală în limba engleză pentru volumul *The Hunger Angel*.¹⁴⁷

Disidentă, emigrantă și exilată, Herta Müller este scriitoarea care și-a luat cu sine experiența tristă a țării în care s-a născut, dar și limba germană, o limbă minoritară în România. Cu toate că este singura scriitoare originară din România care a primit cea mai înaltă distincție literară, ea a spus în nenumărate rânduri că nu a scris niciodată din plăcere sau pentru premii, ci „necesitatea de a se lămuri pe sine și pe alții”¹⁴⁸.

Leagănul respirației (în germană, *Atemschaukel*) a fost publicat la Carl Hanser Verlag în 2009, în același an în care autoarei i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Literatură. La noi a apărut, cu titlul de mai sus, la Editura Humanitas. Cartea spune povestea unui tânăr care ajunge la 17 ani în lagăr și petrece acolo cinci ani din viață. Inedit este modul de abordare a subiectului: fără afectare sau patetism și curajul de a analiza și reintegrarea lui în societate atunci când se întoarce acasă. Leo Auberg, un tânăr din Transilvania, privește inițial cu detașare deportarea lui într-un lagăr din Uniunea Sovietică. Aproape că simte că ar fi o șansă de a scăpa din cotidian. Sentimentul de lejeritate este comun tuturor celor care împart cu el vagoanele de vite cu care sunt transportați. Însă realitățile binecunoscute ale lagărului izbesc din plin. Frigul, munca epuizantă, mizeria și teribila foame duc la o dezumanizare treptată. Partea cu adevărat captivantă din roman nu este descrierea ororilor petrecute în lagăr, ci modul în care ele reușesc să devină cotidian, felul în care deținuții ajungeau practic să aibă o viață completă acolo.

Leagănul respirației a fost scrisă în urma convorbirilor autoarei cu poetul Oskar Pastior, care i-a povestit acesteia experiența sa ca deportat. Poate tocmai de aceea cartea are un mod propriu, ușor liric de a exprima suferințele la care erau supuși deținuții. Tirania exercitată asupra lor devine una a obiectelor, nu a oamenilor. Abia în momentul în care ți se oferă mai degrabă condiții ca să mori decât ca să trăiești realizezi cât de important este un pieptăn sau să deții un obiect oarecare pe care îl poți schimba pe mâncare. Cel mai de temut dușman este Îngerul Foamei, care te pândește să-ți ia viața în orice moment. Tot efortul tău intelectual se concentrază pe modalități de a face rost de mâncare. Fizic ești

¹⁴⁷ Articol al Cristinei Hodean, *Herta Müller – autor al literaturii globale*, publicat în Revista Vatra, nr 3-4, 2016, p. 139

¹⁴⁸ Ibidem

extenuat, dar mintea ta este fixată asupra unui singur lucru: foamea continuă, obsedantă, nestăvilită.

Condamnată la alienare prin exil, Herta Müller își scrie proza având în spatele său terorii regimului. Devine obsedată în scrierile sale de figurile autodistrugerii și deposedărilor, așa că încearcă prin scris să vindece traumele trecutului și să combată efectele unei ideologii care se teme de memoria însăși. „În eseurile Hertei Müller, scrisul este, declarat, o modalitate de a învinge tăcerea și, totodată, locul unui exil asumat, spațiul în care prinde viață „animalul inimii” – „foamea de viață” identificată cu „foamea de cuvinte” –, acea „irealitate” guvernată de o „logică vrăjită”, singura capabilă să recupereze experiența trăită și indicibilă, în care se înscrie, firesc, tema dictaturii.”¹⁴⁹

Bibliografie

Corpus

Dicționare și istorii literare

- Firan, Florea; Popa, Constantin M., *Literatura diasporei*, Editura Poesis, Craiova, 1994.
Manolescu, Florin, *Enciclopedia exilului literar românesc 1945-1989*, Compania, București, 2003.
Müller, Herta, *Leagănul respirației*, Humanitas Fiction, București, 2010
Nandriș, Grigore, *O radiografie a exilului românesc*, Vestala, București, 2000.
Zaciu, Mircea (coord.); Papahagi, Marian; Sasu, Aurel. *Dicționarul esențial al scriitorilor români*, Editura Albatros, București, 2000.

Volume critice

- Băileșteanu, Fănuș, *Personalități culturale românești din străinătate – studii literare*, România Press, 1998.
Behring, Eva, *Scriitori români din exil 1945 – 1989. O perspectivă istorico-literară*, traducere din limba germană de Tatiana Petrache și Lucia Nicolau, revăzută de Eva Behring și Roxana Sorescu, București, Editura Fundației Culturale Române, 2001.
Binder, Katharina Inge, *Exilul ca experiență culturală. Asociații și instituții românești în apus 1945-1989*, Munster, 1993.
Constantinescu, Silvia, *Exil. Oameni și idei*, Editura Curierul Românesc, 1995.
Cosma, Anton, *Romanul românesc contemporan 1945 – 1985*, Presa Universitară Clujeană, 1998.
Crihană, Alina, *Scriitorul postbelic și „teroarea istoriei”. Dileme și (re)construcții identitare în poveștile vieții*, editura Academiei Române, București, 2013.

¹⁴⁹ Alina Crihană, *Scriitorul postbelic și „teroarea istoriei”. Dileme și (re)construcții identitare în poveștile vieții*, editura Academiei Române, București, 2013, p. 204

- Culianu, Ion Petru, *Euforisme, în Păcatul împotriva spiritului*, Nemira, București, 1999.
- Dumitrescu, Vasile C., *O istorie a exilului românesc (1944-1989) în eseuri, articole, scrisori, imagini etc.*, selecția textelor, îngrijirea ediției, indice de nume, cuvânt introductiv de Victor Frunză, București, Editura Victor Frunză, 1997.
- Eanu, Ion, *Politică și exil. Din istoria exilului românesc, 1946-1950*, București, 2000.
- Filliti, Georgeta, *Vocile exilului*, Editura Enciclopedică, București, 1998.
- Florescu, Nicolae, *Întoarcerea proscrisilor. Reevaluări critice ale literaturii exilului*, Editura „Jurnalul literar”, București, 1998.
- Florescu, Nicolae, *Noi, cei din pădure! – reevaluări critice ale literaturii exilului*, București, Editura „Jurnalul literar”, 2000.
- Galopenția, Sanda, *De ce scriu emigranții*, în volumul *Mitul pagubei*, Hiatus, Providence, 1986.
- Genette, Gérard, *Introducere în arhitect. Ficțiune și dicțiune*, traducere și prefață de Ion Pop, Univers, București, 1994.
- Goma, Paul, *Jurnal unui jurnal*, editura Dacia, Cluj, 1998.
- Micu, Dumitru, *Istoria literaturii române. De la creația populară la postmodernism*, București, Editura Saeculum I.O., 2000.
- Mihaela, Cristea, *Experiența inițiatică a exilului*, Ed. Roza Vânturilor, 1994.
- Nandriș, Grigore, *O radiografie a exilului românesc*, Editura Dacia, 2001.
- Pleșu, Andrei către Virgil Ierunca, *Chipuri și măști ale tranziției*, Humanitas, București, 1996.
- Said, Edward W., *Reflections on Exile and Other Essays*, Harvard University Press, 2002.
- Simion, Eugen, *Genurile biograficului*, București, Univers Enciclopedic, 2002
- Stănescu, Gabriel, *Țara și exilul. Cărți, oameni, fapte, întâmplări*, Criterion Publishing, 1999.
- Ulici, Laurențiu, *Scriitori români din afara granițelor țării*, București, 1996.
- Ungureanu, Cornel, *La Vest de Eden. O introducere în literatura exilului*, vol. I-II, Editura Amarcord, Timișoara, 1995-2000.

Periodice

- „Destin. Revistă de cultură românească”, Madrid, 1951-1972.
- „Secolul 20”, revistă de sinteză, București, nr. 10-11-12/1997, 1-2-3/1998, *Exilul*.

Erotism și idealizare - configurarea virilității în scrierile lui Gib Mihăescu

Drd. BUZEA (BULANCEA) Eugenia Tatiana
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *Oscillating between eroticism and idealization of the female character, the metamorphoses of the male character translate a tragic mask, a hybrid state of the being dominated by contradictory desires. On the coordinates of libido there is the interference of viril satisfaction, a manifest act of knowing and recognizing the limits resulting from the man's inability to evade fatidic scenarios projected into the space of reality, while the ideal evades materialization or self-destructs by moving from abstract to concrete.*

Conqueror's attitude is, in fact, a possession of the female character under its various circumstances: a trophy, a victim of conjunctions or a reflection of its own image deployed from the male self in an attempt to gain independence, violation of the social protocol, experiment necessity.

Infidelity is the preferred tram in the work of this accused author that he lived through his texts what life has refused because of the ruthless disease of which he has been kidnapped in the flower of age. His literary couples appear circumscribed to a false dialectic, with a moral detachment from the religious component, they are subject to the imperative of chance to occur, hence the alteration of consciousness, claustalization, anxiety and the displacement of one's own failure in the other, under the false impression of lucidity.

Keywords: *metamorphosis, anxiety, obsessions, ambiguity, proteism, conscience*

Perioada interbelică impune un suflu nou în literatura română, atât prin efortul de sincronizare a creațiilor noastre cu cele ale Occidentului, cât și prin condițiile istorice precum alipirea unor teritorii la patria-mamă, ori prin reconfigurarea bazelor economice în stat ce reflectă existența unor vectori importanți în statutul României de țară eminentemente agrară, precum modernizarea și dezvoltarea spațiului citadin pe baza industrializării, a migrației populației din spațiul rural spre cel urban etc.

Din acest punct de vedere, Gib I. Mihăescu se desprinde de viziunea tradiționalistă ca manieră de a scrie și abordează teme precum inserarea tânărului de la țară în tumultul orașului, analiza psihologică și eul fragmentat între

dorințele intime și datoria securizării noilor granițe (în speță a celei de la Nistru, cu Rusia bolșevică), luptele politice și jocurile de culise din care nu lipsesc ipocrizia, demagogia sau parvenitismul. Dacă în scrierile de început eroul mihăescian este prezent pe câmpul de luptă, marcat de tragismul morții sub tirul inamic, obsedat de dorul de casă, copleșit de oboseală și frică, autorul însuși fiind combatant în Primul Război Mondial ca elev-ofițer; tot din această perioadă (1919-1921) datează schițe și povestiri despre amorul mărunț ce se consumă în mediul orașului, sub o notă vădit ironică a naratorului. Publicarea primului volum de nuvele, *La Grandifora* (1928), apoi a celui de-al doilea, *Vedenia* (1929), ca și alte scrieri cuprinse în diferite periodice ale vremii, dezvăluie cu predilecție un protagonist aflat în criză, pe de o parte, erotică, sub suspiciunea trădării sau torturat de nevoia confirmării sale în ochii iubitei, și, pe de altă parte, constatăm o criză a recunoașterii publice pentru eroul reîntors acasă de pe câmpul de luptă, ale cărui însemne militare nu trezesc recunoștința, ci doar compasiunea celor din jur.

Tesiunea senzuală inserată în nuvele sale traduce un dezechilibru permanent în relația *el – ea*, conflict la baza căruia consistă neputința bărbatului de a-și satisface aspirația către un ideal de femeie, dar și incompatibilitatea cu femeia modernă conectată la evoluția societății, pentru care libertatea de exprimare și manifestare este mai importantă decât statutul tradițional de mamă și soție. De-a lungul timpului, critica literară înregistrează dramatismul situațiilor în interiorul cărora se compun personajele lui Gib Mihăescu, un spectru care cuprinde imaginea eroului pradă instinctelor și viziunilor halucinante, până la convingerea că substanța din care sunt alcătuite personajele este de factură psihologică, un prilej de sondare în zona incoștientului, acolo unde există depozitate dorințele refulate, obsesiile ce paralizează ființa, ori, dimpotrivă, preiau controlul și determină acțiunea disproporționată în raport cu datele realității.

Nichifor Crainic¹⁵⁰, un apropiat și un important colaborator al lui Gib Mihăescu, în spiritul comemorării acestui autor, scria la un an de la moartea lui că *nu seamănă cu niciun înaintaș și cu niciun contemporan*, originalitate legată de sondajul în *incoștientul dinamic, din oceanul căruia se ridică la suprafața vieții monștrii pasiunilor*. Portretul eroilor se conturează ca un exemplu de *cum nu trebuie să fie omul nou*, cronicarul având în vedere manifestul gândirist al vremii ce promova atașamentul și valorificarea valorilor spiritualității românești, tradiționale, evocarea trecutului istoric și importanța ortodoxismului împotriva influenței occidentale. Fără să fie un cititor pasionat al operei mihăesciene,

¹⁵⁰ Nichifor Crainic, *Cronica mărunță*, revista *Gândirea*, Anul XV, nr. 8, octombrie 1936

Nichifor Crainic remarca arta lui *de o infinită bunătate* produs al umanității profunde, al discreției și generozității sale.

În opera lui Gib Mihăescu, o componentă definitivă a personajului masculin este virilitatea manifestă, expresie fundamentală pe care se construiește caracterul acestuia în dinamica evenimentelor. Dacă în proza de mici dimensiuni observăm *monomania* personajului masculin devorat de iubirea-patimă, dezvoltată în climatul suspiciunii de a fi înșelat, sub o permanentă nevoie de verificare și impunere a voinței proprii, așa cum numea Ovid S. Crohmălniceanu¹⁵¹, *fișe clinice ale sentimentelor obsesive*; în romanele acestui autor se afirmă iubirea-pasiune, circumscrisă cu preponderență între doi termeni definitorii caracteristici protagoniștilor, *virilitate* și *bovarism*, conform analizei critice întreprinse de George Călinescu¹⁵².

Cele două volume de nuvele amintite sunt rezultatul selecției făcute de autorul lor, extrem de atent la recomandările celor prezenți în cercurile literare la care participa, lecturi ce dovedeau un real simț dramatic desprins din tonul teatral al autorului, fără teama de a reveni asupra formulărilor sale, ori de a completa textele în cadrul acestor întâlniri. Un astfel de text este nuvela *La Grandiflora*, articulată în interiorul unui târg de provincie, asemănător celui al Drăgășanilor, locul nașterii lui Gib Mihăescu, dar și al revenirii în sânul familiei după moartea tatălui său. Reținem amănunte din textul nuvelei care descriu cu generozitate podgoriile întinse pe dealuri, petrecerile și existența fără griji a locuitorilor interesați de soarta lor mărunță, precum și de întâmplările de alcov ale urbei. Manaru, protagonistul nuvelei, admirat și detestat de către tovarășii săi de petreceri pe care îi domină prin caracterul său dârz, se dezvoltă cititorului în *analiza ascuțită, lucidă, clinică, a unui caz de gelozie morbidă*¹⁵³, întreprinsă de un narator obiectiv. Bănuiala, comparată cu *un cuțit lung ce i se împlântase în suflet*, preia controlul gândurilor sale, îi distruge buna dispoziție caracteristică și pretinde imperios a fi lămurit dacă Frosica, soția sa, se face vinovată de adulter. Cel presupus că se bucură de disponibilitatea femeii ar fi chiar cel mai bun prieten al familiei, Ramură, pentru demascarea căruia Manaru plănuiește o abordare directă, ca și cum ar cunoaște cu siguranță detaliile aventurii din mărturisirea soției sale. Drama protagonistului se adâncește prin recunoașterea smulsă din singurul cuvânt articulată de Ramură sub presiunea propunerii de a primi definitiv femeia, ca urmare a relației lor. *Fie....* este confirmarea așteptată

¹⁵¹ Ovid S. Crohmălniceanu, *Literatura română între cele două războaie mondiale*, vol. I, București, Editura Minerva, 1972

¹⁵² George Călinescu, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, București, Editura Minerva, 1985

¹⁵³ Octav Șuluțiu, *La Grandiflora*, recenzie în *Viața românească*, Anul XX, nr. 5-6, mai-iunie, 1928, p. 330

de Manaru, însă tensiunea momentului escaladează atunci când descoperă că discuția cu prietenul său nu fusese confidențială întrucât tovarășii de pahar se prefăcuseră că pleacă din grădina de vară și auziseră totul din spatele unui gard care s-a prăbușit sub greutatea lor. Incidentul condimentat cu râsetele comensurilor conferă un aspect grotesc momentului plin de zbuțiu instalat în conștiința lui Manaru. Acesta va porni o adevărată vânătoare demonstrativă printre nevestele tuturor cu scopul de a explica infidelitatea Frosicai prin natura coruptă a femeii, denumită peiorativ *cârânățareasă*, după ocupația celei asupra căreia își descarcă furia de moment.

Tocmai când teoria părea demonstrată, doamna Moraru infirmă natura adulterină prin lupta împotriva lui Manaru hotărât să o supună cu orice preț. Siluită, aceasta se sinucide, moment ce marchează începutul căderii personajului masculin care se vede deposedat de *scopul etic*, așa consideră Stelian Cincă¹⁵⁴ felul original *cum înțelege scriitorul să-și determine personajul să acționeze*.

În concluzie, convins că și Frosica ar fi putut să reziste, Manaru pornește atacul furibund, îl sugrumă în plină stradă pe Ramură și speră să-și pedepsească în același mod și soția. Doar arestarea stăvilește planul răzbunării personajului ajuns în pragul nebuniei, victimă a propriilor halucinații, împlinind un destin tragic anunțat de capul *tăiat și fioros* ce plutea *ca un astru al iadului*¹⁵⁵. O altă opinie este aceea că autorul pedepsește excesele personajelor, Manaru fiind un *Don Juan de provincie*¹⁵⁶ ce sfârșește în mintea sa rătăcită să proiecteze realitatea asupra picturii bisericești unde femeia, întruchipare a Frosicai, este pedepsită prin flăcările infernului.

Drama triumphiului conjugal apare și în nuvela *Frigul*, pe aceeași temă a erosului, însă plăcerea este dublată de emoția pericolului de a fi descoperită aventura celor doi. Femeia adulterină sfidează firea tiranică a soțului obsedat de o gelozie patologică. Claustrată într-un conac păzit de dulăi firoși antrenați special să ucidă, femeia înțelege că salvatorul de altă dată, Mircea, boierul bogat care o luase de soție ocrotind-o de frig și sărăcie, se transformase în temnicerul ei. *Nesatisfăcută de viața conjugală, ea caută compensații în afară*¹⁵⁷, acceptând iubirea lui Dinu, prietenul familiei. Acesta creează o diversiune și atrage cei 40 de dulăi în cealaltă parte a curții, apoi pătrunde nestingherit în camera femeii consumând voluptatea întâlnirii, cu un amestec *de senzualitate și groază*.

¹⁵⁴ Stelian Cincă, *Psihanaliză și creație în opera lui Gib Mihăescu*, Craiova, Editura Scrisul românesc, 1995, p.38-39

¹⁵⁵ Gib I. Mihăescu, *Opere I. Nuvele și povestiri*, ediție îngrijită de Alexandru Andriescu, București, Editura Minerva, 1976

¹⁵⁶ Nicolae Balotă, *Gib Mihăescu. Omul și opera*, prefață la vol. Nuvele, București, Editura Tineretului, 1969, p.27

¹⁵⁷ Dumitru Șerban Drăgoi, *Gib I. Mihăescu*, București, Editura Granada, 2001, p.64

Aventura este observată de vechilul casei care pretinde favoruri din partea femeii în schimbul tăcerii sale. Scârbită, eroina preferă să cedeze obsesiei *frigului* ce o urmărește din copilărie, și se va abandona în brațele acestuia, metaforic, transformat în iubitul etern. Sfârșitul sugerează moartea și aspirația către iubirea ideală, ca o sfidare a destinului.

Constatăm la personajele lui Gib Mihăescu că nu doar își folosesc imaginația ca loc de refugiu pentru realitatea indezirabilă, dar, mai ales, că ele reușesc să facă un transfer de semnificații care mută centrul de greutate al existenței lor în zona închipuirii și, de aici, ele instrumentează datele concrete ale realului determinat. Acesta se va supune imaginarului, va intra într-un tipar al gândirii fataliste ca un efect al bulgărelui de zăpadă. Dependența de obsesia trădării va confirma trădarea, obsesia scenariului dramatic va induce elementele necesare producerii lui, iar deznodământul halucinant satisface și desființează deopotrivă eroul incapabil de a se sustrage șirului de evenimente distructive. Nuvela *Întâmplarea* urmează acest scenariu fatidic al primejdiei care *trebuie* să se producă, respectiv atacul unei bande de hoți asupra trăsurii ce transportă familia Glogovan, prin pădure, spre oraș, de la moșia unde locuiau. Narațiunea *nu-i decât procesul de intenție pe care soțul gelos îl face soției, condamnând-o anticipat*, consideră Dumitru Micu¹⁵⁸. Nu atât atacul în sine îl sperie, cât dezvoltarea că soției sale s-ar putea să nu-i displacă aventura întâlnirii cu hoții. În astfel de momente, postulează Glogovan, se dezvoltă adevărata natură a omului și o provoacă pe Fantoșa să dovedească dacă și-ar da viața spre a-și apăra onoarea, sau nu. Evenimentul fatal se produce, iar rănilor femeii dau mărturie despre lupta ei cu tâlharii, *însă evidența nu se bucură din partea bărbatului de prea multă considerație*. Fantasma imaginației se impune în fața realității. Criticul literar traduce gândul lui Glogovan prin asimilarea Fantoșei cu Eva, implicit condamnarea femeii *nu pentru un păcat real, căci nu l-a săvârșit, ci pentru păcatul originar*. Infidelitatea soției apare ca act prestabilit, *întâmplarea există pentru el înainte de a se produce. Judecător nedrept, personajul este în același timp un condamnat fără vină*, o victimă a stării de nebunie.

Degradarea treptată a psihicului uman și pătrunderea în cercul vicios al determinărilor fataliste constituie substanța ce alcătuiește și nuvela *Vedenia*. Articulată pe principiul *farsa tragică*, nuvela descrie viața de la periferia unui oraș provincial prin aceeași dramă a *soțului încornorat*. Dozarea cu măsură a detaliilor ce aduc mereu ceva semnificativ, se concentrează asupra rezonanței peisajului cu *vibrația momentului lăuntric*¹⁵⁹. Astfel, căpitanul Naicu deslușește

¹⁵⁸ Dumitru Micu, *Gândirea și gândirismul*, București, Editura Minerva, 1975, p.705-744

¹⁵⁹ Alexandru Bădăuță, *Cronica literară*, "Vedenia" de Gib Mihăescu, revista *Gândirea*, Anul IX, nr.5, mai 1929

în multitudinea de stele un câmp de luptă cu soldați aliniați la comandă, cu asemănări din istoria marilor conflagrații ale lumii, adevărate incursiuni psihologice care trădează *năzuinți*.

Drama înșelatelui, *nu ca un subiect observat din afară, cât o putere prin excelență obsesivă, o dată psihologică inițială, pusă în acțiune după legile proprii de desfășurare ale obsesiilor*, așa cum observa Șerban Cioculescu¹⁶⁰ operează o *simplificare morală* care stă la baza acțiunii personajelor, apetența pentru *închipuiri bolnăvicioase, idei fixe, obsesii mistuitoare, halucinații, toate din domeniul psihopatologiei*, întrucât *omul la Gib Mihăescu este stăpânit de instinctul primordial*, o viziune romantică și o influență a literaturii ruse. Aflate sub imperiul fatalității, subiectele scrierilor sale se impun cititorului *prin gradarea dramatică a efectelor, ... o logică interioară ineluctabilă*, unde acțiunile personajelor devin necesare în derularea evenimentului. Scriitorul nu surprinde prin disecarea sentimentului, ci *printr-un constructivism psihologic*, astfel obsesiile se desfășoară dramatic, *după logica lor proprie*. Tumultul pasional al căpitanului Naicu față de mult mai tânăra sa soție, Aurelia, rămasă acasă în grija unei ordonanțe, apare ordonat de *ideea fixă ce joacă rolul antic al destinului*. Căpitanul Naicu, chiar în momentul demobilizării, sub semnătura unui camarad, telegrafiază soției (mare amatoare de spiritism) că a murit. Șocul veștii, dar și spectrul defunctului pe care crede că îl vede la fereastră, o determină pe femeie să caute sprijinul singurei persoane din apropiere, ordonanța Anton. Acesta înțelege prin structura sa rudimentară și violentă să-și descarce pornirile libidinale, și o posedă animalic și senin pe biata femeie cu mințile rătăcite. Nuvela descrie *violul comis de ordonanță asupra soției căpitanului cu o notă de exagerare și artificiu care tulbură efectul estetic total*¹⁶¹ și coagulează în mod caricatural figura căpitanului Naicu, individ fricos și amator de glume proaste care își înscenează moartea și, astfel, își transformă în victimă soția convinsă că duhul răposatului apare la fereastră casei.

Analiza criticului Dumitru Micu¹⁶² pătrunde în *centrul plasmatic al nuvelisticii mihăesciene*, cu intenția de a descoperi ceea ce-l singularizează în *contextul prozei de analiză*, concluzia fiind că *nu aplecarea asupra naturilor obsesive îi asigură originalitatea, ci obstinția de a construi istorisiri în care eroii își devin agenții propriei nimiciri*, supuși derulării fatale de evenimente. Drama eroilor nu aparține crizei cunoașterii, nici lucidității ființei devorate de o idee unică, *asemenea eroilor lui Camil Petrescu*, ea se datorează *tocmai*

¹⁶⁰ Șerban Cioculescu, *Gib I. Mihăescu*, în *Revista Fundațiilor Regale*, Anul II, Nr.12, decembrie 1935, p. 628-643

¹⁶¹ Octav Botez, *Gib Mihăescu: Vedenia*, revista *Viața Românească*, Anul XXI, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1929

¹⁶² *ibidem*

neputinței de ridicare la idee, de avântare dincolo de empiria vieții imediate. Firi mai curând elementare, pasiunile lor nu sunt decât patimi cărora, căutându-le sursa, dăm de instinctele brutei. Această radiografiere a patimii din interior alcătuieste ineditul scrierilor lui Gib Mihăescu, unde autorul utilizează în analiză tehnica "creației", operează introspecții cu mijloace comportamentiste. Observăm un pattern în operele sale construite pe baza unui mecanism al reacțiilor în lanț declanșate de gestul sau gândul provocator de nenorocire ca deznodământ anticipat în imaginație de fiecare dată.

În volumul *Vedenia* este cuprinsă și nuvela *Între porțelanuri* care explorează universul conjugal marcat de infidelitate, compus ca o demascare a infidelității în cuplu, fără intenție etică și moralizatoare. Decorul exclude orice ar putea face conexiunea cu naturalul, totul pare fabricat: mobila, paharele, tacâmurile sub *pojghița luminii artificiale*, întunericul și *frica instinctivă* domină și fascinează pe Artemie prin contrastul cu pilea albă a femeii și atitudinea ei de *exagerată voluptate*. Dialogul speculează aceeași arie a superficialului, a falsității. Bărbatul face apologia prieteniei care îl leagă de Mina, soțul Elenei, în fond o armură slabă împotriva tulburărilor trăite în proximitatea femeii. El simte pericolul trădării, *gândul plutind mișel în camera otrăvită*, își fabrică scenarii repetate în care pleacă, însă rămâne ținut în fața femeii al cărei singur cuvânt rostit imperativ, *vino!*, distruge remușcările, rațiunea și bunele intenții de onestitate față de prietenul său.

Asistăm la un caz patologic de narcisism al eroinei obsedate să-și exercite puterea de seducție, cu atât mai grav cu cât victima este soțul epileptic. Totul se reduce la jocul voluptății în care *obsesii erotice se termină în dezlănțuiri psihopatologice*, cum remarca Mihai Diaconescu¹⁶³. Narațiunea concentrată pe seducerea lui Artemie și nebunia de pe buzele Elenei, atinge climaxul în momentul descoperirii actului infidel de către Mina, soțul înșelat, și producerea unei crize de epilepsie. Femeia pare să-și fi atins scopul și revine, resemnată, la rolul de soție.

Nuvela *Tabloul* reia tema patimii în spațiul conjugal unde se infiltrează un prieten, Marius, fascinat de frumusețea Arianei, soția lui Orghidan. Picioarele lungi și subțiri ale femeii, pielea ei albă comparată cu trandafirul ce roșește sub adierea vântului, strălucirile ochilor și tăcerea femeii alcătuiesc în mintea bărbatului sentimentul că se află *într-o biserică uriașă și sonoră, în întuneric*, din care caută înspăimântat ieșirea. Torturat sub flacăra patimii sale, eroul pătrunde în casa prietenului său într-o seară de carnaval, deghizat și fără un plan, condus de un destin implacabil, dar *prietenos*. Îl găsește pe Orghidan singur și îl ucide cu un cuțit, apoi fuge înregistrând fotografic scara, casa, strada. Același *destin bun* a făcut din Ariana soția lui, a transformat camera din scenă a crimei în cea a iubirii,

¹⁶³ Mihail Diaconescu, *Gib I. Mihăescu*, București, Editura Minerva, 1973, p.165

o dezlănțuire a *patimei fără margini ce se revărsa din inima alcoolizată*, sub privirea unicului obiect păstrat din vechiul decor, tabloul celui defunct. Nicolae Balotă¹⁶⁴ remarca, referitor la *tabloul care devine chipul destinului răzbunător*, că *niciuna dintre narațiunile lui Gib Mihăescu nu înfățișează toate avatarurile chipului și închipuirii ca aceasta*. Considerat un capriciu feminin, Marius tolerează ochii sfredelitori ai tabloului precum un strigăt al conștiinței sale, el inițiază *dialogul între chipuri – chipul ucigașului, răvășit care se răsfrânge în oglindă, în timp ce mortul în tablou pare să se schimbe la față*, apoi descoperă dorința femeii de răzbunare pe cel care credea ea că i-a ucis soțul, Baldovin, un prieten din tinerețe. Discuția aprinsă asupra crimei provoacă destăinuirea bărbatului, prin asocierea tăriei înfăptuirii unui act groaznic, ucigaș, cu tăria iubirii căutate *cu orice preț, cu orice sacrificiu*. Brusc, adevărul devine o ingerință a iubirii, atât a celei date, cât și a celei primite, iar stările schimbătoare ale protagoniștilor și evenimentele succedate cu repeziciune sunt expresia tensiunii interioare ce parcurge drumul de la obsesia iubirii, până la obsesia mărturisirii crimei.

Cu excepția *Femeii de ciocolată* al cărei protagonist rătăcește în același spațiu al halucinațiilor demonstrative sau vindicative, încercând să atragă atenția Eleonorei, pe măsură ce pierde tot mai mult teren în favoarea lui Modreanu, rivalul său, celelalte romane se înscriu tematic mai mult în zona iubirii ca pasiune ce determină eroul să-și depășească o condiție inferioară ca pregătire, ori ca aspirație.

Romanul *Brațul Andromedei* speculează iubirea tributară unui model de femeie ideală, doamna Cornoiu, extrem de frumoasă și, aparent, inaccesibilă. Protagonistul este Andrei Lazăr, profesor de matematică rupt de jocurile politice, parvenitismul și desfrânarea celor care frecventau casa domnului Cornoiu, un pol al existenței în urbea măcinată de intrigi mărunte. Dorința de afirmare virilă are, pe de o parte, de învins timiditatea firii sale și lipsa de pragmatism, iar, pe de altă parte, obsesia devoratoare de timp și energie a creării unui perpetuum mobile. Zina Cornoiu se dovedește a fi departe de ființa pură, ideală, ea se află în căutare de aventură și se arată interesată de eroul nostru prin activarea unor instincte materne, intuind sensibilitatea și vulnerabilitatea acestuia. Eșecul demonstrației mașinării perpetue îi dezvăluie o mască nebănuită a profesorului, de neînțeles pentru firea sa lipsită de aspirații ideale, în concluzie, femeia va fi atrasă de Inelescu, cel mai decăzut dintre eroii romanului, adept al satisfacerii cantitative erotice, stăpân pe arta romantică de cuceritor. Romanul se încheie cu sinuciderea lui Andrei Lazăr, afectat profund în existența lui de frivolitatea femeii iubite.

¹⁶⁴ Nicolae Balotă, *idem*, p.21

Florea Ghiță¹⁶⁵, critic al operei mihăesciane, sesiza în acest roman *nu numai un început, ci și o modalitate nouă de proză, în care analiza și viziunile imaginare se împletesc cu observația și descrierea minuțioasă a mediului*, cu referire la spațiul citadin interbelic.

Rusoaica valorifică experiența războiului, dar și povestirea aflată de la un ofițer de grăniceri, conform interviului acordat de autor lui Matei Alexandrescu¹⁶⁶. Un al contemporan, Pan Vizirescu¹⁶⁷, analizând lucrarea, vedea în locotenentul Ragaiac ajuns la Nistru într-o garnizoană de pază, cum narațiunea *naște închipuirea unei fapte extraordinare care ar trebui să vină din stepele Rusiei*, o existență ideală: frumusețe, educație și sensibilitate; dincolo de acest ideal, eroul trăind o viață plină de peripeții și frustrări care duc tot mai departe și fac tot mai inaccesibil eternul feminin. Articolul apreciază că nu asistăm la un demers demonstrativ și respinge categoric asemănările cu scrisul pornografic ce surprinde *manifestările cele mai josnice*. Într-adevăr personajele descoperă *vieți căzute în mocirlă, pradă viciului și desfrâului*, dar, dincolo de traseul tumultos stăpânit de poftă și ambiții, personajele trăiesc *viața de biruință a sufletului... pe înălțimi de puritate și vis*, o trezire a conștiinței. Urmează *ispășirea* prin setea de ideal și *dorința arzătoare de a renaște*, se petrece o purificare, direcție care a fost speculată în asemănarea ei cu eroii lui Dostoievski, *însuși autorul nostru mărturisind o apropiere de suflet*.

Și George Călinescu¹⁶⁸ remarcă o căutare a idealului, *de la soldat până la ofițer*. ... *Gib Mihăescu scrie un roman pe care l-am numi al situațiilor fundamentale*, sintetizează criticul părerea sa despre *Rusoaica*. Emblematic pentru orice bărbat, personajul principal *întrupează aspirații* obișnuite, asemenea soldaților din subordinea lui. *Simbolizarea* acestor aspirații este explicitată prin *încordarea sexuală*, ... *un fel de Madame Bovary a virilității*, doar că substanța epică a romanului este îmbogățită cu *primejdie* și *mister* în această desfășurare de forțe spre cucerirea idealului.

În capitolul *Soldatul fanfaron*, Nicolae Manolescu¹⁶⁹ urmărește o radiografiere a locotenentului Ragaiac, plecând de la obligatoria disociere a naratorului de autor. Persoana întâi reflectă existența unui personaj care se

¹⁶⁵ Florea Ghiță, *Gib I. Mihăescu (Monografie)*, București, Editura Minerva, 1984, p.170-171

¹⁶⁶ Matei Alexandrescu, *Confesiuni literare, dialoguri*, București, Editura Minerva, 1971, p.54

¹⁶⁷ Pan Vizirescu, *Poziția lui Gib Mihăescu în literatura noastră*, revista *Gândirea*, Anul XVI, nr.9, noiembrie 1937

¹⁶⁸ George Călinescu, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, București, Editura Minerva, 1985, p.762-765

¹⁶⁹ Nicolae Manolescu, *Arca lui Noe*, București, Editura 100+1Gramar, 2001, p.195-214

comunică sub *amestecul de emfază și ironie*, un portret mistificat și ușor de a fi demascat pe baza neconcordanței între lecturile sale și preferința pentru voluptatea aventurii. *Ragaiac face mărturisiri suspecte* despre încercări anterioare de renunțare la jocul de cărți, la traiul frivol, vrea să *scape de setea de viață*. Izolarea lui pe linia frontului și teancul de cărți din diverse domenii nu potolesc tensiunea virilă, dimpotrivă, sfârșesc *prin a-i exacerba pofta de viață ce se voia reprimată*. *Eroul nu e un platonice stupid, devotat visului său, ci un bărbat normal și sănătos* ce își consumă dorința sexuală cu femeile autohtone întâlnite. Se recunosc în el *materialitatea și simțul practic* enunțate de Alexandru Protopopescu¹⁷⁰, și cum *miracolul ivirii femeii ideale întârzie, autorul îi oferă compensații pământești*, și decriptează identitatea reală *de a fi un ins funciar incapabil să-și reprezinte idealitatea și să i se consacre*. Forma de roman polițist, cu tot felul de coincidențe și superstiții, răsturnările de situații sau presiunea evenimentelor au *aspect de joc ce alterează aventura ... și salvează de la eșec drama psihologică*.

Atât *Zilele și nopțile unui student întârziat*, cât și *Donna Alba* sunt tributare imaginii tânărului întors din război la studiile universitare. Protagonistii celor două romane, Mihnea Băiatu și Mihai Aspru, se îndrăgostesc de o femeie frumoasă, superioară prin educație și cultură (Arina), sau prin descendența nobilă (Alba Ypsilant). Ambii eroi nu se sfiesc să-și satisfacă erotismul cu alte personaje feminine, în timp ce își urmăresc cu fidelitate scopul de a cuceri femeia iubită. Traseul eroilor și finalul romanelor sunt diferite, după cum observăm în analiza următoare.

În anul 1934, *Revista Fundațiilor Regale* publica articolul lui **Sergiu Dan**¹⁷¹, la apariția romanului *Zilele și nopțile unui student întârziat*. Observația că *nu este un roman al vieții studentești* deschide o analiză succintă a personajului Mihnea Băiatu, *un student oarecare, ... ferit de aviditatea cunoașterii, ...cu temperament fără adâncime*, dar și o privire nostalgică asupra capitalei București, după încheierea Primului Război Mondial, cu *anii de belșug senin și de nepăsare bine organizată*. Superficialitatea protagonistului *pornit să se strecoare prin lume fără prea mare osteneală, așa cum trece prin odăile mobilate fără să plătească*, are un portret specific românesc, departe de modelul german, englez sau american supus unor tradiții studentești ori tributar romantismului, ne propune un personaj *netravestit și nefalsificat*, capabil de sacrificiul *dezgustător, dar eroic* de a seduce și îmbrățișa *un trup femeiesc pătruns de miresmele bucătăriei, numai pentru a fi scutit de plata chiriei*.

¹⁷⁰ Alexandru Protopopescu, *Romanul psihologic românesc*, București, Editura Eminescu, 1978, p.186-199

¹⁷¹ Sergiu Dan, *Heidelbergul românesc de altădată și de acum*, în *Revista Fundațiilor Regale*, Anul I, Nr.8, august 1934, p. 443-446

Oportunist, lipsit de scrupule și capabil să-și seducă victimele cu dezinvoltura tinereții și a manierelor elegante, Mihnea Băiatu va câștiga *simpatia* cititorilor *abia la sfârșitul romanului* prin schimbarea lui profundă de atitudine. Galeria personajelor epice, de la studenții cu o *identitate lesne de recunoscut*, până la *toată lumea de mahala* plină de respect față de ”învățătura” eroului nostru, se alcătuiește cu *mijloace puternice*, afirmă autorul articolului, dovedind publicului că autorul *stăpânește însușirile romanului naturalist*. Obișnuit să-și falsifice imaginea, *studentul întârziat* profită și de naivitatea părinților care îi trimit bani pentru studii, pregătit să facă orice compromis pentru a salva imaginea sa, inclusiv a-și substitui identitatea cu cea a unui coleg al cărui nume este asemănător, Băiatu Mihail. Finalul romanului prezintă un erou desprins de lumea cuceririlor facile, o schimbare esențială în structura conștiinței sale. Moartea ființei iubite nu invalidează traseul ascendent în dorința de a-și depăși condiția, dimpotrivă, schimbarea atitudinii sale e asemănată cu atragerea pe *orbita astrului feminin* și înseamnă *alterarea personalității simpliste*, imputându-i-se lui Gib Mihăescu o *coloratură idealistă*.

Romanul *Donna Alba* urmărește, conform modelului de roman polițist, materializarea dorinței tânărului Mihai Aspru de a ajunge în proximitatea frumoasei Alba, soția lui George Radu Șerban, un celebru avocat și descendent din neam domnesc. Protagonistul are abilitatea necesară de a se infiltra în casa avocatului și, motivat de iubire sa, reușește prin muncă și ambiție să se facă nu doar remarcat, dar apreciat. Asemănat cu Julien Sorel din romanul stendhalian, prin hotărârea de neclintit de a pătrunde în clasa aristocrată pentru a primi răspuns la iubirea sa, bărbatul este totodată conștient de pierderea statului privilegiat al acesteia pe scara socială și de ascensiunea socială și politică a celor îmbogățiți din diferite afaceri sau meserii profitabile.

Criticul Vladimir Streinu¹⁷² asimilează povestea autohtonă celei a tânărului protagonist din romanul *Roșu și negru* scris de Stendhal, astfel, Aspru și Alba alcătuiesc *un fel de pereche națională, de simetrizare exterioară* în care eroul de condiție umilă este hotărât să doboare barierele sociale, să-și împlinească iubirea lui hibridă, amestecată cu starea de furie. Impresia de asemănare trebuie să rămână *exterioară*, întrucât Mihai Aspru posedă un *voluntarism elementar și o inteligență detectivă*, fapt ce dezvoltă în roman *formula de polițism psihologic* apropiată modelului literaturii ruse.

Tema centrală, recurentă în romanele lui Gib Mihăescu, consistă în femeia inaccesibilă, de aici pleacă urmărirea cu mijloace detectiviste a avocatului Mihai Aspru pentru a-i descoperi taina în romanul *Donna Alba*. La început, bărbatul este animat de dorința restituirii moștenirii pierdute, demers ce

¹⁷² Vladimir Streinu, *Pagini de critică literară*, vol. I, București, Editura pentru Literatură, 1968, p.125-129

nu se va materializa, apoi de restituirea unor scrisori compromițătoare, de amor, ale femeii implicate într-o relație extraconjugală cu Tudor Buzescu, ucis în duel de soțul înșelat. Aceste scrisori erau obiectul unui șantaj ordinar al fratelui celui ucis, Preda Buzescu, îndrăgostit și el de Alba, însă fără succes. Criticul George Călinescu¹⁷³ etichetează drept bovarism masculin energia și tenacitatea eroului, ele apar drept superficiale și puerile etalări ale *orgoliului viril, eroul nu reprezintă bărbatul cum este, ci cum ar voi să fie*. Opinia se argumentează prin faptul că autorul, bolnav fiind, dorește să facă o incursiune demonstrativă cu scopul de a impune personajul masculin prin virtuțile sale de cuceritor, plăsmuire a neputinței *ca om pândit de moarte și fără putința de a trăi realmente, dornic să demonstreze virtuțile sale*.

O altă opinie o formulează Nicolae Balotă considerând că, prin Mihai Aspru, romanul *Donna Alba* își poartă eroul prin *subteranele pe care curiozitatea îndrăgostitului le descoperă*¹⁷⁴. Femeia iubită nu este imaginară, dar distanța dintre cei doi apare insurmontabilă. Barierele sociale trebuie rupte prin ambiție și lipsă de scrupule, cu toate avantajele arivistului, mai ales cu inteligență, iar când *capitularea himerei* se produce, asistăm la demitizarea idealului feminin.

În alcătuirea eroului mihăescian tentația iubirii coexistă cu spaima pierderii ei, aflat la granița dintre iubirea – patimă și iubirea – pasiune, el posedă elanul viril pe care îl potențează, își izolează dorința erotică în cercurile concentrice ale acțiunii lucide fără conștiința obsesiei sale, astfel el este mereu pândit de pericolul căderii în zona halucinației, a izolării și anxietății, a degradării ființei din cauza supralicitării eului.

Bibliografie critică

Andronescu, Șerban, *Analogii estetice – Teoria spațiului-timp în arte și literatură*, Editura Fundația România de Mâine, București, 1998

Balotă, Nicolae, *De la Ion la Ioanide*, București, Editura Eminescu, 1974

Balotă, Nicolae, *Gib I. Mihăescu. Omul și opera*, Nuvele, București, Editura Tineretului, 1969

Balotă, Nicolae, *Labirint*, București, Editura Eminescu, 1970

Brătescu, Gheorghe, *Freud și psihanaliza în România*, București, Editura Humanitas, 1984

¹⁷³ George Călinescu, *Istoria literaturii române. Compendiu*, București, Editura Litera, 2001, p.300-301

¹⁷⁴ Nicolae Balotă, *Gib Mihăescu. Omul și opera*, prefață la vol. *Nuvele*, București, Editura Tineretului, 1969, p.5-58

- Carpov, Maria, *Introducere la semiologia literaturii*, București, Editura Univers, 1978
- Călinescu, George, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, București, Fundația pentru literatură și artă, 1941, revăzută și adăugită, Ediție și prefață de Al. Piru, București, Ed. Minerva, 1982
- Călinescu, George, *Principii de estetică*, București, E.P.L., 1968
- Cincă, Stelian, *Psihanaliză și creație în opera lui Gib Mihăescu*, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1995
- Constantinescu, Pompiliu, *Romanul românesc interbelic*, București, Editura Minerva, 1977
- Cosma, Anton, *Romanul românesc și problematica omului contemporan*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977
- Crohmălniceanu, Ov. S., *Literatura română între cele două războaie mondiale*, Editura pentru Literatură, 1967
- De Gaultier, Jules, *Bovarismul*, Iași, Institutul European, 1993
- Diaconescu, Mihail, *Gib I. Mihăescu*, colecția „Universitas”, București, Editura Minerva, 1973
- Dicționar de Psihologie*, București, Editura Humanitas, 2006
- Dicționar de Științe ale Limbii*, București, Editura Nemira, 2005
- Drăgoi, Dumitru Șerban, *Gib I. Mihăescu*, București, Editura Granada, 2001
- Duda, Gabriela, *Introducere în teoria literaturii*, București, Editura ALL Educațional, 1998
- Eagleton, Terry, *Teoria literară. O introducere*, București, Polirom, 2008
- Eco, Umberto, *Opera deschisă. Formă și indeterminare în poeticile contemporane*, București, EPLU, 1969
- Eco, Umberto, *Șase plimbări prin pădurea narativă*, Constanța, Editura Pontica, 1997
- Florea, Ghiță, *Gib I. Mihăescu (Monografie)*, București, Editura Minerva, 1984
- Freud, Sigmund, *Eseuri de psihanaliză aplicată*, București, Editura Trei, 1994
- Freud, Sigmund, *Scritorul și activitatea fantasmatică în Scrieri despre artă*, București, Editura Univers, 1980
- Ghiță, Florea, *Gib I. Mihăescu (Monografie)*, București, Editura Minerva, 1984
- Glodeanu, Gheorghe, *Poetica romanului românesc interbelic – o posibilă tipologie a romanului*, București, Editura Libra, 1998
- Ifrim, Nicoleta, *History and Identity in Post-Totalitarian Memoir Writing in Romanian*, CLCWeb: Comparative Literature and Culture (ISSN 1481-4374) <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/>, nr. 16.1 / March 2014, Purdue University Press, <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol16/iss1/11/>, Accession Number WOS:000333326200011.
- Irimia, Mihaela, *The Stimulating difference. (Avatars of a Concept)*, Editura Univ. București, 1995
- Iser, Wolfgang, *Actul lecturii. O teorie a efectului estetic*, București, Editura Paralela 45, 2006
- Lăzărescu, Gheorghe, *Romanul de analiză psihologică în literatura română*, București, Editura Minerva, 1985

- Lovinescu, Eugen, *Istoria literaturii române contemporane, 1900-1937*, București, Editura Minerva, 1989
- Mancaș, Mihaela, *Limbaajul artistic românesc în secolul al XX-lea*, București, Editura Științifică, 1991
- Manolescu, Nicolae, *Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc*, București, Editura Gramar 100+1
- Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură*, București, Ed. Paralela 45, 2008
- Marino, Adrian, *Dicționar de idei literare*, București, Editura Eminescu, 1973
- Marino, Adrian, *Introducere în critica literară*, București, Editura Tineretului, Humanitas, 2007
- Marino, Adrian, *Modern, modernism, modernitate*, București, EPU, 1969
- Mauron, Charles, *De la metaforele obsedante la mitul personal*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001
- Mărgineanu, Nicolae, *Psihologie și literatură*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002
- Micu, Dumitru, *Gândirea și gândirismul. Momente și sinteze*, București, Editura Minerva, 1975
- Mircea Lăzărescu, Ovidiu Bumba, *Patologie obsesivă*, Ed. Academiei Române, Buc., 2008
- Mitrofan, Iolanda, *Psihologia vieții de cuplu – între realitate și iluzie*, București, Editura Sper, 2002
- Norbert, Groeben, *Psihologia literaturii. Știința literaturii între hermeneutică și empirizare*, Ed. Univers, 1978
- Pamfil, Alina, *Spațialitate și temporalitate. Eseuri despre romanul românesc interbelic*, Cluj, Ed. Dacopress, 1993
- Papadima, Ovidiu, *Gib I. Mihăescu sau arta ca formă a energiei*, Gândirea, Anul XIV, nr.10, 1935
- Petrescu, Liviu, *Realitate și romanesc*, Cluj, Editura Tineretului, 1969
- Poulet, Georges, *Conștiința critică*, București, Editura Univers, 1979
- Protopopescu, Alexandru, *Romanul psihologic românesc*, București, Editura Eminescu, 1978
- Râpeanu, Valeriu, *Scriitori dintre cele două războaie mondiale*, București, Editura Cartea Românească, 1986
- Simion, Eugen, *Întoarcerea autorului. Eseuri despre relația creator-operă*, București, Editura Minerva, 1993
- Simuț, Ion, *Diferența specifică*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982
- Șuluțiu, Octav, *Pe margini de cărți*, Editura Miron Neagu, Sighișoara, 1938
- Șuluțiu, Octav, *Scriitori și cărți*, București, Editura Minerva, 1974.

Un jurnal evreiesc. Aspecte analitice

Drd. DEACONU (TICĂRĂU) Iulia-Maria
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Abstract: *In the Preface of Mihail Sebastian's Journal, Leon Volovici brings into discussion the multiple levels found in it, so we can identify an intimate journal, a creative journal, a political journal. Among these, our research analyzes the Jewish journal, discussing issues such as: Jews seen as a plague by the Romanian community, the status of the Jewish writers in the Era of Romanization and the anti-Semitic measures during the Second World War.*

Keywords: *Journal, Jew, Jewish writers*

În Prefața *Jurnalului*, Leon Volovici aduce în discuție multiplele niveluri care se regăsesc în acesta, prin urmare putem identifica un *jurnal intim*, un *jurnal de creație*, un *jurnal politic*. Dintre acestea, cercetarea noastră analizează jurnalul „evreiesc” care se află în interiorul altui nivel: „În zona jurnalului intim, se află, la început, și cel „evreiesc”, evoluând însă, datorită schimbării statutului evreilor, spre o mărturie nu numai a propriilor trăiri și dileme, ci și a dramei evreiești care se desfășoară în acești ani.” Ulterior, odată cu schimbările dramatice, care încep în 1939, când Polonia este invadată de trupele germane, Sebastian se concentrează asupra consemnării evenimentelor care au în centrul lor politicul, fără a lăsa de o parte situația și condiția evreului. Modul în care Sebastian scrie, începând cu fatidicul an '39, se transformă radical, moartea fiind chintesența trăirilor experimentate, iar, totodată, în această perioadă este portretizată o întreagă generație evreiască care trăiește apogeul antisemitismului secolului al XX-lea.

Reprezentant al evreimii intelectuale interbelice, Mihail Sebastian are rolul unui martor valoros prin intermediul căruia este reconstruită imaginea generației evreiești, o imagine falsă, creată pe stereotipuri prin intermediul cărora vina și inimiciția devin caracteristicile principale ale definirii evreității. Relatate ca evenimente cotidiene, întâmplările care au ca temă evreitatea nu creează, în acest context, așa cum afirma Camelia Crăciun, „o puncte de comunicare între culturi și societăți combinând critica socială cu reprezentarea identității

evreiești”¹⁷⁵ Mai degrabă, evenimentele relatate la care Sebastian a participat în mod direct, fiind evenimente reale, aduc explicații concrete despre modul în care societatea românească îi percepea pe evrei, despre intelectualitatea evreiască care este exclusă din viața culturală, fără a avea niciun motiv ce ține de valoarea estetică a operelor, despre politicul care intensifică percepția negativă asupra evreilor și care culminează cu Holocaustul.

Mihail Sebastian aduce în discuție evreitatea văzută ca o plagă de comunitatea românească, persoane formate doar din „carne-cușer”¹⁷⁶ care merită toate ororile la care sunt supuși: „E o dementă antisemită, pe care nimic nu o poate opri. Nu e nicăieri nici o frână, nici o rațiune. Dacă ar exista un program antisemit – încă ar fi bine. Ai ști până la ce limite se poate merge. Dar nu e decât o pură bestialitate, fără control, fără rușine, fără conștiință, fără scop, fără țintă. Orice, orice, absolut orice e posibil. Văd pe fețele evreiești paloarea spaimii.” Frica, asociată imaginarului evreiesc, devine reală, iar acel *jidan fricos* are, la acel moment, toate motivele de a o percepe, societatea românească prin măsurile luate fără niciun preaviz, fără nicio motivație reală, creează panică, nesiguranță și prevede doar evenimente tot mai restrictive și mai împovărătoare pentru evrei.

În ceea ce privește modul în care imaginea evreului este percepută de ceilalți, aceasta oscilează de la falsa toleranță la o acceptare dezinteresată: „ - Cum, domnule, se poate afirma despre o întreagă categorie de cetățeni români că se ocupă cu traficul de carne vie?... Cum, domnule, e posibil să obligi la sinucidere și la declasare un milion de oameni, fără a pune în primejdie înseși bazele statului român?”, afirma Nae Ionescu, revoltat de măsurile antisemite luate de guvern. În realitate Nae Ionescu este el însuși un antisemit, care condamna, în acest context, doar excesele măsurii. Totuși, există și oameni care îi îndrăgesc pe evrei, precum principesa Bibescu, căreia nu îi este rușine să recunoască acest lucru „Eu îi iubesc pe evrei. Îi iubesc cu pasiune. Nu fiindcă sunt nefericiți. Nu. Îi iubesc, fiindcă ei lărgesc orizontul.” În acest context avem de-a face cu o altă imagine a evreului, principesa Bibescu fiind un spirit european, cu o atitudine democratică și diferită, dar fără vreun ecou în acea perioadă.

„Reflexul antisemit în Europa diferă de altă formă de rasism sau etnocentrism prin faptul că implică un sentiment de dușmănie: o invidie respinsă

¹⁷⁵Camelia Crăciun, *Apariția unei „literaturi evreiești de limbă română”*. O abordare socio-culturală, în *Lumea evreiască în literatura română*, coordonator Camelia Crăciun, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p.75.

¹⁷⁶Mihail Sebastian notează în data de 4 februarie, 1941, în Jurnal, evenimentele petrecute în pădurea Jilava, unde au fost ucise 93 de persoane- evrei, iar pe fiecare cadavru a fost lipită o etichetă pe care scria „carne cușer”, autorul făcând analogie cu imaginea vitelor tăiate și atârinate de cârligele abatoarelor.

sau o admirație sunt în centrul urii îndreptată împotriva evreilor.”¹⁷⁷ Această dublă receptare a evreilor este perpetuată deoarece evreilor le este recunoscută inteligența și capacitatea de adaptare, iar aceste două caracteristici îi fac pe neevrei să aibă în confruntul lor aceste sentimente contradictorii, care coexistă. Mihail Sebastian enumeră, în opera sa memorialistică, câteva caracteristici psihologice ale evreilor „un jidan poate să aștepte. ...suntem leproși” sau „evreii uită așa de repede, cu atâta inconștiență, cu atâta copilărie, încât trebuie să le aducă cineva aminte din când în când care este destinul lor”, această afirmație fiind reluată și aprofundată în fraza „în fond, suntem, noi, evreii, de un optimism copilăros, absurd, uneori inconștient. (Este poate singurul lucru care ne ajută să trăim.) În plină catastrofă, încă sperăm.” Așteptarea, uitarea, optimismul, speranța sunt însușiri ale evreilor care îi umanizează și îi scot din imaginea stereotip de om rău, care își folosește inteligența doar să înșele, să comploteze pentru a ajunge conducătorii supremi ai lumii. Indirect, se reconstruiește o nouă imagine a evreului, creată de această dată de un *insider*, de un membru al taberei etichetate și hăituite care-și expune propriul punct de vedere, nu pentru a se disculpa sau pentru a da o replică acuzelor nefondate aduse împotriva lor, ci pentru a-și reminti și a le reaminti conaționalilor săi fatalitatea destinului și imposibilitatea de a schimba percepția celorlalți.

Evreitatea trăită de cel care este evreu și cea percepută de un *outsider* sunt reliefate în paginile *Jurnalului*, fără însă ca Sebastian să pună emfază pe vreuna dintre ele: „Toată ziua am fost trist. Mi-e inima grea – și nu pentru faptul în sine că va trebui să plătesc o chirie peste puterile mele, că va trebui poate să renunț la garsonieră, că va trebui să umblăm cine știe cât până a găsi o casă în care să ne mutăm, ci pentru toată această stupidă, inutilă cruzime, al cărei singur scop este de a face rău și de a batjocori, pentru plăcerea de a face rău, pentru plăcerea de a batjocori...”. O profundă deziluzie străbate aceste rânduri, o grea amărăciune care reiese nu din condițiile grele, din punct de vedere financiar, pe care va trebui să le îndure, ceea ce îl destabilizează este gratuitatea răutății celor din jur care par a găsi o plăcere macabră în a-i vedea pe evrei suferind.

Memorabilă pentru evreitatea percepută de *ceilalți* este compararea evreilor cu „o specie inferioară de câini, pe care oricine îi poate împușca fără pedeapsă”. Dacă de-a lungul *Jurnalului*, Sebastian nu-și exteriorizează niciun sentiment negativ față de societatea românească și față de modul în care evreii sunt percepuți și persecutați, o urmă a saturației produsă de intolerabilitatea continuă este oglindită în următorul pasaj: „Ordonanța de ieri a apărut în toate ziarele. Circulația la ora 9 seara încetează. Aparatele de radio trebuie depuse. Nu e un semn prea limpede de libertate – și lumea va pricepe greu. Dar dacă poate fi

¹⁷⁷Manfred Beller, Joep Leerssen, *Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters*, Amsterdam- New York, Rodopi, 2007, p. 203.

o lecție pentru români, care s-au exersat 4 ani cu prădarea evreilor, nu strică.” Învățați ceva din asta, pare a fi mesajul transmis indirect al acestor rânduri, dar, și pentru această situație, percepția majorității - „evreii sunt de vină”- va ieși victorioasă.

Scriitorul evreu, în anii premergători celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și pe parcursul desfășurării acestuia, este exclus din viața literară românească, Sebastian fiind un exponent concludent al acestei realități, iar acest impediment este datorat unor aspecte exterioare ce au în vedere politicul ce face ca negativitatea și intoleranța împotriva evreilor să atingă limite alarmante, neavând nicio importanță valoarea literară a operelor acestora. Odată cu instaurarea guvernului Goga începe o lungă opresiune împotriva evreilor și se iau măsuri antisemite, evreii nemaivăd voie să profeseze, de exemplu, ca ziariști: „În 1937...se generalizează procesul de excludere a intelectualilor evrei din asociațiile profesionale, urmat de măsuri pentru împiedicarea titrațiilor evrei de la exercitarea profesiunilor „liberale”¹⁷⁸. Resemnat, la replica lui Camil Petrescu în ceea ce privește această hotărâre „recunoaște și d-ta că prea s-a abuzat”, Sebastian nu face altceva decât să-și manifeste neputința, simțind că îi este interzis dreptul la opinie de către o societate al cărui unic țel era de a se debarasa de etnicia evrei: „Recunosc – se poate să nu recunosc? Recunosc orice”

Măsurile luate împotriva scriitorilor evrei sunt de-a dreptul uluitoare, acestora fiindu-le interzisă apariția în istoriile literare: „prima măsură luată de Cacaprostea la Fundație: scoaterea capitolelor privitoare la scriitorii evrei din *Istoria* lui Călinescu, care se afla sub tipar”. Tot în acest climat dominat de antisemitism scriitorii evrei sunt scoși din lista Societății Scriitorilor datorită motivului că ar „putea compromite mișcarea”¹⁷⁹. Cărțile lor sunt retrase din librării și biblioteci, scriitorii evrei fiind enumerați pe o listă pentru a putea fi identificați. Sunt detaliate, pe lângă numele acestora, date biografice și titlurile operelor scrise: „Un ordin al Ministerului Propagandei dispune scoaterea cărților de autori evrei din librării și biblioteci. Am văzut azi la „Hachette” două imense tablouri tipărite cu litere mari: Scriitori evrei. Sunt, desigur, și eu acolo, afișat ca un delicvent, ca un criminal: numele părinților, data și anul nașterii, lista cărților. Lipseau doar semnalmentele.” Ordinul are menirea de a-i face pe scriitorii evrei să-și redefinescă orizontul de așteptare, să conștientizeze imposibilitatea recunoașterii literare, chiar mai mult, a fi scriitor evreu, atunci, echivala cu insolența de a pretinde că poți fi și scriitor și evreu simultan.

¹⁷⁸Leon Volovici, *Ideologia naționalistă și ”problema evreiască”*, București, Editura Humanitas, 1995, p. 189.

¹⁷⁹Societatea Scriitorilor aderă la Frontul Național, organizat, după ce partidele politice au fost desființate, de regele Carol al II-lea.

Aversiunea față de literatura care are ca temă evreitatea este susținută prin manifestarea ororii care vine chiar din partea grupului de intelectuali, obtuzi în ceea ce privește această realitate literară și socială a României anilor '40. Liviu Rebreanu, întrebat de Camil Petrescu dacă punerea în scenă a piesei *Shylock* nu este inapropiată, date fiind circumstanțele, răspunde negativ, adăugând că pasajului „revoltei lui Shylock împotriva urii antisemite(nu suntem și noi oameni? Dacă ne tăiați, nu curge sânge?)” i se va da o interpretare antisemită. Sebastian notează întâmplarea povestită de Camil Petrescu ca un simplu eveniment petrecut, fără a-și expune opinia. Această discuție frapează prin tabuizarea, în epocă, a tot ce ține de literatura care fie este scrisă de un scriitor de origine evreiască, fie are ca temă evreitatea sau este inspirată din aceasta.

După ce epoca românizării apune, în septembrie, 1944, Mihail Sebastian primește o scrisoare prin care este rugat să-și reia atribuțiile ca scriitor și redactor al *Revistei Fundațiilor Regale*, se rediscută și se dorește reprimirea scriitorilor evrei în Societatea Scriitorilor. În momentul în care primește această înștiințare, Sebastian notează în *Jurnal* : „n-am răspuns încă - nu cred că voi primi... E oare posibil să am în privința aceasta cea mai mică ezitare? Dezgustul nu e destul de tare în mine, pentru ca să acopere orice rest de îndoială?”. Ezitarea și dezgustul sunt o reminiscență a acțiunii desfășurate în 1940, an în care Sebastian fusese concediat de la aceeași revistă fără niciun motiv real, culpa de a fi fost evreu fiind suficientă.

Leon Volovici, prin afirmația: „Dintre intelectualii români dintre cele două războaie mondiale, antisemiți extremiști au fost puțini, dar atașamentul la o anumită idee de conștiință națională – în care există, uneori latent, o percepere a evreului ca străin și, în anumite împrejurări, ca dăunător sau periculos – este o caracteristică a majorității.”¹⁸⁰, sintetizează o realitate a intoleranței, a naționalismului exarcebat, a supremației populației și *culturii majoritare*, care nu voia integrarea unei populații și *culturii minoritare*, considerând-o nu doar inferioară, ci inacceptabilă. Mihail Sebastian este constrâns din partea apropiaților intelectuali la un proces continuu de negare a propriei identități și este „părăsit de mai toți prietenii apropiați, între care Mircea Eliade, Camil Petrescu, Constantin Noica ș.a.”¹⁸¹

De-a lungul vieții sale, Mihail Sebastian a jinduit să facă parte din cultura majoritară, să fie integrat, dar această dorință a rămas doar la stadiul imaginar, neconcretizată: „Urmând, se pare, traiectul literar al lui Felix Aderca, el se deosebește totuși de acesta prin dorința dramatică de a se integra cu orice

¹⁸⁰Leon Volovici, op. cit., p. 208.

¹⁸¹Ovidiu Morar, *Scriitori evrei din România*, București, Editura Ideea Europeană, 2006, p.77.

preț într-o comunitate rămasă, din păcate, până la capătul scurtei sale vieți, ostilă, astfel încât în întreaga lui creație a încercat să răspundă așteptărilor publicului și să nu le contrazică”.¹⁸² Putem afirma că Mihail Sebastian face parte din categoria intelectualilor evrei aculturați, avizi de a se integra într-o cultură care-i consideră marginali și nu le recunoaște adevărata valoare. Totuși, receptarea critică a lui Sebastian se va schimba post-mortem, atunci când opera acestuia va fi reevaluată și reinterpretată la valoarea sa adevărată. Antisemitismul intelectual rămâne doar o componentă a unui fenomen care are ca întindere toată populația evreiască, indiferent de poziția socială și profesia exercitată. Pentru contemporaneitate, această categorie este una de o extremă importanță, deoarece pe baza literaturii care tratează problema evreiască, a publicisticii, a însemnărilor scriitorilor evrei putem reconstrui scheletul evreității interbelice care ne oferă o imagine de ansamblu a societății românești scindată de mișcările politice ale vremii, dar care are o părere unanimă în ceea ce privește etnicii evrei –aceștia trebuie excluși, eliminați. Plecând de la afirmația lui Jean-Paul Sartre „nu caracterul evreului creează antisemitismul, ci, mai degrabă, antisemitismul creează caracterul evreului”, societatea românească aplică împotriva evreilor o serie de măsuri, luate de indivizi care se disociază de acest fenomen pe care, deși susțin că nu îl sprijină, îl consimt fie prin pasivitate, fie prin participare directă: „Nenorocirea e că nimeni nu are niciun amestec. Toată lumea dezaprobă, toată lumea e indignată – dar nu mai puțin fiecare e o rotiță în această imensă uzină antisemită care e statul român, cu birourile, autoritățile, presa, instituțiile, legile și procedeele lui.” Imaginea evreului nu se bazează pe caracteristicile naționale ale acestei etnii, ci se sprijină pe percepția societății românești, influențată de stereotipuri și de politica vremii, care a făcut ca „sângele evreiesc, batjocura evreiască” să fie „divertismente publice prin excelență”.

Izbucnirea războiului face ca evreitatea să capete noi conotații negative, materializate prin cerințele absurde impuse și prin discrepanța tot mai accentuată dintre comunitatea evreiască și cea românească. Astfel că evreii sunt arestați fără vreun motiv real : „ se fac pe stradă arestări de evrei care, se zice, - vor fi trimiși în lagăre. Nu știu după ce criteriu.”, sau le sunt interzise anumite drepturi pe care până atunci le aveau „ o ordonanță a primăriei Buzău specifică faptul că evreii nu pot circula de 8 seara la 7 dimineața, nu au dreptul să intre în cafenele sau cofetării, le e interzis să se viziteze unii pe alții, fie rude sau prieteni, și în sfârșit nu pot chema doctorul decât anunțând sergentul de stradă.” De asemenea li se interzice dreptul la proprietate „ Radio București a anunțat că proprietățile imobiliare evreiești vor fi expropriate”. Pe lângă aceste restricții, populației evreiești i se pretinde lucruri de-a dreptul absurde: „chemarea la muncă și „ la regiment, când era nevoie de ceva (rechizite de birou, veselă, lipsuri la magazie,

¹⁸²Ibid., p.74.

etc.)”, iar la toate aceste necesități, ”soluția era simplă: să dea evreii!” Cererile sunt halucinante, imposibil de realizat din punct de vedere financiar, iar această situație este semnalată și de Sebastian care enunță răspicat, pentru a semnală absurdul pretențiilor, „dacă fiecare evreu ar da toți banii pe care îi câștigă, încă n-ar reuși să cumpere lucrurile care i se cer.”

Materialismul antisemitismului, în acei ani, înlocuiește antisemitismul verbalizat, iar această evoluție are ca finalitate asupra populației evreiești adâncirea tot mai profundă în nesiguranța care, acum, are ca mobil pogromul. Evreii trăiesc cu această teamă și nimic nu pare a schimba acest mecanism al urii, care este alimentat de societatea românească, indiferent de categoria socială sau culturală căreia îi aparțin. Astfel, *Jurnalul* lui Sebastian este un document istoric, politic și social valid, în paginile fiind regăsite evenimente importante care au modificat întreaga societate românească. Măsurile împotriva populației evreiești sunt luate politic și puse în aplicare într-un ritm alert, singurul criteriu fiind cel etnic: „simpla relatare a faptelor ce se povestesc despre evreii uciși la Iași sau despre cei transportați cu trenul de acolo la Călărași – este dincolo de orice cuvânt, sentiment sau atitudine. Negru, sumbru, nebun coșmar”.

Evreii nu sunt deposedați numai de bunurile materiale pe care le dețin, aceștia au de înfruntat o situație și mai primejdioasă fiindcă sunt amenințați, la tot pasul, cu pierderea propriei vieți: „armata are ordin să împuște pe toți evreii găsiți în Bucovina și Basarabia”, iar orice acțiune de sabotaj, chiar dacă era săvârșită de românii care aparțineau unei mișcări politice precum comunismul, va avea drept consecință împușcarea a „20 comuniști evrei și 5 comuniști neevrei”. Pe lângă partea financiară solicitată evreilor, o nouă impunere li se atribuie - aceștia sunt convocați pentru a fi trimiși la muncă, această convocare fiind anunțată, apoi amânată și până la urmă pusă în practică. Incertitudinea caracterizează situația evreilor care se supun și duc la îndeplinire ordinele „resemnați, triști, fără revoltă, aproape fără mirare.” În fața acestei apatii care caracterizează evreimea românească, această tacită acceptare, Sebastian se arată consternat, simțindu-se incapabil să se comporte în același mod: „Trebuie mai multă răbdare decât am eu, o mai încăpățânată voință de a suporta orice. Mie îmi vine să las totul și să spun: trageți, omorâți-ne, terminați. Dar desigur nu cu asemenea disperări și în orice caz nu prin asemenea renunțări s-au menținut evreii de-a lungul timpului.” \Analizând modul în care evreii se comportă, ceea ce se vede din exterior de societatea românească care îi vede ca pe niște marionete ce pot fi manipulate și setate să facă doar ce națiunea „superioară” comandă și modul în care evreii trăiesc acest proces prin care își pierd identitatea, scoatem în evidență faptul că imaginea evreului este compusă dintr-o generalizare care îi face pe evrei să fie priviți doar ca o colectivitate, nu ca singularități, iar generalizarea este făcută la nivelul psihic, referindu-ne la faptul că se pleacă de la ideea similitudinii gândirii și a acțiunilor, iar acest fapt nu face

altceva decât să adâncească și mai mult societatea românească în capcana antisemită care a marcat Europa la începutul secolului trecut.

Este adevărat că *Jurnalul* este un document prețios al socialului și politicului vremii, care oferă o viziune de ansamblu asupra comunității evreiești, prezentată într-un moment istoric negru, o imagine construită în jurul evreului imaginar de la care au pornit toate opresiunile, iar analiza noastră are ca scop tocmai evidențierea imaginii evreității dominată de stereotipurile care au înlocuit imaginea reală a unei întregi etnii, deoarece *Jurnalul* lui Sebastian a fost citit „mereu dincolo de calitatea lui de operă literară, ca document politic și moral, ca probă pentru antisemitismul răspândit în mediile scriitoricești din anii '30 ai secolului XX.”¹⁸³

Bibliografie

Beller, Manfred, Leerssen, Joep, *Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters*, Amsterdam- New York, Rodopi, 2007.

Crăciun, Camelia, *Apariția unei „literaturi evreiești de limbă română”. O abordare socio-culturală*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române*, Pitești, Editura Paralela 45, 2008.

Morar, Ovidiu, *Scriitori evrei din România*, București, Editura Ideea Europeană, 2006

Sebastian, Mihail, *Jurnal 1935-1944*, București, Editura Humanitas, 2016.

Volovici, Leon, *Ideologia naționalistă și ”problema evreiască”*, București, Editura Humanitas, 1995.

¹⁸³Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române*, Pitești, Editura Paralela 45, 2008, p. 874.

Eginald Norbert Schlattner
- un scriitor de expresie germană din Transilvania -

Drd. COLDEA Elena Teodora Mihaela
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Abstract: *The success story of this Romanian series can be summarized in a single sentence: what was initially conceived as a 30-page novel and presented to the German publisher Fischer, was developed step by step, a broad and valuable literary scenario , over 2000 pages, successfully published by Zsolnay Publishing House: 1998 The beheaded rooster (translated into Romanian in 2007), 2000 Red gloves (translated into Romanian in 2011), 2005 Piano in the fog (translated into Romanian) in 2014), by Schiller Publishing House in 2012 Odem and Mein Nachbar, der König (not translated yet in Romanian), by Pop Publishing House 2018 Wasserzeichen (not yet translated in Romanian), which enters the history of literature. The spatial framework of these works focuses on Transylvania, even though the Banat and the Old Kingdom are used as a basis for comparison. The time period covers the period from 1942 to 1960, and the first-person narrator's family history is intertwined with historical events. However, the novels are not published chronologically for the actual events: The red gloves, which the book market offers as the second novel, are in fact the end of the series.*

Key words: *Red gloves, Piano in the fog, The beheaded rooster.*

Povestea de succes a acestei serii romane poate fi rezumată într-o singură frază: ceea ce a fost inițial conceput ca nuvelă de 30 de pagini și care a fost prezentat editurii germane Fischer, a fost dezvoltat pas cu pas, un scenariu amplu și valoros literar, de peste 2000 de pagini, publicat cu succes de către Editura Zsolnay: 1998 *Cocoșul decapitat* (tradus în limba română în anul 2007), 2000 *Mănușile roșii* (tradus în limba română în anul 2011), 2005 *Pianul în ceață* (tradus în limba română în anul 2014), de către Editura Schiller în 2012 *Odem* și *Mein Nachbar, der König* (netraduse încă în limba română), de către Editura Pop 2018 *Wasserzeichen* (netradus încă în limba română), care intră în istoria literaturii. Cadrul spațial al acestor lucrări se concentrează asupra Transilvaniei, chiar dacă Banatul și Vechiul Regat sunt folosite ca bază pentru comparație. Perioada de timp acoperă perioada cuprinsă între 1942 și 1960, iar istoria familiei naratorului la prima persoană este împletită cu evenimente istorice. Cu toate

acestea, romanele nu sunt publicate cronologic desfășurării evenimentelor din realitate: *Mănușile roșii*, pe care piața de carte îl oferă ca al doilea roman, reprezintă de fapt sfârșitul seriei.

Opera epică a lui Eginald Schlattner se concentrează pe evenimente adevărate, din propria sa biografie sau din viața oamenilor pe care îi cunoaște, astfel încât în opera sa trebuie să se pună accent pe „problema adevărului și nu a realității”¹⁸⁴.

Transilvania, cu multietnicitatea sa plină de culoare, se pune ca obstacol împotriva uitării, deoarece consideră că istoria sașilor ardeleni se apropie încetul cu încetul de sfârșit, după mai bine 850 de ani de locuit pe aceste țărâni. În parohia Rothberg (Roșia) se vorbește despre „curse pentru același ultim sicriu”¹⁸⁵, care este încă disponibil gratuit în biserica protestantă din localitate, așa cum o spune Eginald Norbert Schlattner. Ultimii sași de aici sunt însoțiți în drumul spre eternitate, de români și țigani. Această imagine este exemplară și pentru alte comunități din sat, chiar și pentru soarta întregii comunități româno-germane. Din acest motiv, romanele sunt înțelese ca și cronici ale unei lumi scufundate, ca și cronici ale unei istorii contemporane „În jurul celor patru cărți ale sale, el a dezvoltat saga transilvăneană, o dedicație plină de dragoste pentru echilibrul fragil al conviețuirii românilor, maghiarilor și țiganilor, germanilor, evreilor și ucrainenilor, sensibilă, critică, deschisă”¹⁸⁶.

Seria romanelor lui Eginald Norbert Schlattner poate fi văzută și într-un context mai larg. „Schlattner a adăugat un nou capitol surprinzător din sud-estul Europei la Marea Literatură, privind originea și declinul unui popor”¹⁸⁷.

Realitățile care încă mai făceau parte din viața de zi cu zi din România, în anii 1990, pot fi citite acum în aceste cărți, aspect care este asociat cu o picătură de melancolie a tuturor celor care au trăit în acea perioadă și care au fost implicați în comunitățile săsești din Transilvania. Decizia sașilor ardeleni de a-și părăsi țara, l-a determinat pe Schlattner să își trezească amintirile sale despre originile proprii, astfel că acum își va aminti și îi va servi pe ceilalți interesați, de lumea pierdută a sașilor transilvăneni.

¹⁸⁴Interviu cu Eginald Schlattner publicat în „Siebenbürgische Zeitung” în 15 septembrie 2004.

¹⁸⁵Citat din seara de lectură desfășurată în data de 30.01.2012 în Sibiu, material video aflat în arhiva personală a autorului Eginald Norbert Schlattner la Parohia Roșia, jud. Sibiu.

¹⁸⁶Jens Langer, *Entdeckungen des Bleibenden. Eginald Schlattner feiert morgen 75. Geburtstag* (Traducerea noastră: *Descoperirile celor rămași. Eginald Schlattner sărbătorește maine 75 de ani*) în „Allgemeine Deutsche Zeitung in Rumänien” din 12 septembrie 2008.

¹⁸⁷Ibidem.

„Trilogia lui Eginald Schlattner, este o arhivă care păstrează modul de viață al unei lumi, amestecul său dintre frumos și teribil este uneori uluitor. Poetica autorului poate fi redusă la o singură propoziție: istoria se separă, dar poveștile sunt cele care creează apropierea”¹⁸⁸.

Transilvania acționează ca model al unei lumi multietnice și multiconfesionale în operele lui Schlattner, ca o regiune care a trecut printr-o carieră independentă, care a format atât populația majoritară, cât și minoritatea. Dezvoltarea exemplului *sasului transilvănean*, ca membru de bază al poporului român, trebuie să fie înțeles în interacțiune reciprocă. Prin urmare, o considerație izolată este imposibilă, deoarece imaginea de sine a unui grup este determinată de imaginea celui alt.

Acest design intercultural și sentimentul de apartenență pot fi văzute ca modele, cu rol important într-o Europă a prejudecăților. Reprezentanții ambelor popoare au devenit, ceea ce sunt astăzi, deoarece, trăind împreună în același spațiu și-au lăsat amprenta asupra conștiinței colective. Identitatea de grup, deja indicată, este rezultatul etniei, culturii, valorilor și normelor, limbii și denumirii. Interacțiunea dintre „noi” și „ei” se bazează atât pe diferențe, cât și pe asemănări. Este important să putem percepe și trata aceste diferențe și asemănări, deoarece fiecare locuitor al Transilvaniei este afectat de realitatea apropierii imediate. Această apropiere poate fi acceptată și prezentată ca o provocare, dar poate fi, de asemenea, respinsă și, prin urmare, poate fi dăunătoare. Alți doi termeni pot fi adăugați aici, și anume *identitatea* și *alteritatea*. Aceștia sunt termeni dialectici, se completează, dar se exclud reciproc. Un concept nu poate fi definit fără celălalt, deoarece unul are nevoie de caracteristici ale altor categorii pentru auto-definire. Numai prin experiența *alterității* poate omul să-și recunoască propriul sine, adică propria identitate. Acest proces se bazează pe incluziune și excludere, cel propriu devine al său prin celălalt. „În provincia sa din Transilvania, ca într-un tablou panoramic, Eginald Schlattner dezvăluie o provincie a Europei, care a fost întotdeauna acolo, vitală, deteriorată, marginalizată de centrele europene. Ceea ce a fost separat în altă parte cu mult timp în urmă, se află aici aproape unul de altul. Europa Transilvaniei este poliglotă, multiconfesională, bogată în culturi

¹⁸⁸Wolfgang Schneider, *Nirgendwo ist Gnadenflor. Ein Panorama aus Miniaturen: Eginald Schlattner bewahrt Siebenbürgen* (Traducerea noastră: *Nicăieri nu este Gnadenflor. O panoramă a miniaturilor: Eginald Schlattner sprijină Transilvania*), în *Frankfurter Allgemeine Zeitung* din 19 octombrie 2005. <https://www.genios.de/presse-archiv/artikel/FAZ/20051019/nirgendwo-ist-gnadenflor-ein-panora/FOC20051019402191.html>

complementare. Schlattner este în această poveste și avocatul ei corect, fără folclor ¹⁸⁹.

Fără lumea transilvăneană, literatura de expresie germană ar fi numărat cu patru romane mai puțin. Scriitorul Eginald Norbert Schlattner pare a fi o fântână adâncă și inepuizabilă. Există destule povești din și despre Transilvania, astfel încât aici, această diversitate poate fi simțită ca un dar divin, care trăiește mai presus de toate pentru că este vizualizată în opere literare. „Principiul de bază a pastorului și scriitorului Schlattner este nu numai bogata sa experiență, care prin curriculum vitae arată că a suferit răni și privațiuni, ci și lumea multietnică transilvăneană a germanilor, românilor, maghiarilor, țiganilor – principiul lui primordial este mai presus de toate, o artă uimitoare a vizualizării, o prezență a memoriei, la care autorul se referă nu numai ca salvare, ci și ca amenințare”¹⁹⁰.

Seria romanelor lui Eginald Schlattner poate fi considerată un epilog către Transilvania, deoarece istoria lumii cere prețul său. Acestea sunt decizii la fel de politice ca și evenimentele istorice, decizii individuale și colective, care fac ca un popor precum sașii transilvăneni să dispară într-un timp scurt. Succesul celor patru romane se bazează pe prezentarea realistă a faptelor. Acesta trezește amintiri și emoții în cititor, având ca dovadă numeroasele recenzii publicate în țările vorbitoare de limbă germană. Cu toate acestea, ideea că acest cititor ajunge într-o lume pierdută este de o reală importanță.

Printre cele mai cunoscute publicații care analizează lucrările lui Schlattner se numără *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, *Frankfurter Rundschau*, *Neue Zürcher Zeitung*, *Süddeutsche Zeitung*, *Spiegel*, dar și jurnalul de specialitate *Literaturen*. „Marele epilog al lui Schlattner în Transilvania și exodul poporului său este la fel de colorat ca un vitraliu, o panoramă largă a oamenilor și evenimentelor, plină de senzualitate, cu melancolie, dar și cu dorință de temperament pentru limbaj și spirit”¹⁹¹. Odată cu apariția romanelor, *Mănușile roșii*, *Cocoșul decapitat*, *Pianul în ceață* și *Wasserzeichen*, Transilvania stă

¹⁸⁹Jens Lager, *Das Gelächter der Deklarissierten* (Traducerea noastră: *Comicul declarațiilor*) în publicația „Kulturland” din 6 august 2009. <http://www.kulturland.net/2005/12/23/101/#more-101>

¹⁹⁰Jan Koneffte, *Liebe in Zeiten von Tito und Stalin. Eginald Schlattners neuer Roman „Das Klavier im Nebel”*(Traducerea noastră: *Dragostea în vremurile lui Tito și Stalin. Noul roman al lui Eginald Schlattner „Pianul în ceață”*), din 21 noiembrie 2005. https://www.deutschlandfunk.de/liebe-in-zeiten-von-tito-und-stalin.700.de.html?dram:article_id=82500

¹⁹¹ Hans Christian Kloser, *Bunt wie ein Kirchenfenster. Eginald Schlattner wird siebzig. 13. September 2003* în „Neue Zürcher Zeitung”, <http://www.nzz.ch/2003/09/13/fe/article9302F.html>.

temporal, în centrul atenției și își poate dezlipi existența de identitatea comună europeană.

Bibliografie:

Hans Christian Kloser, *Bunt wie ein Kirchenfenster. Eginald Schlattner wird siebzig*. 13. September 2003 în „Neue Züricher Zeitung”, <http://www.nzz.ch/2003/09/13/fe/article9302F.html>.

Interviu cu Eginald Schlattner publicat în „Siebenbürgische Zeitung” în 15 septembrie 2004.

Jan Koneffte, *Liebe in Zeiten von Tito und Stalin. Eginald Schlattners neuer Roman „Das Klavier im Nebel”*(Traducerea noastră: *Dragostea în vremurile lui Tito și Stalin. Noul roman al lui Eginald Schlattner „Pianul în ceață”*), din 21 noiembrie 2005. https://www.deutschlandfunk.de/liebe-in-zeiten-von-tito-und-stalin.700.de.html?dram:article_id=82500

Jens Langer, *Entdeckungen des Bleibenden. Eginald Schlattner feiert morgen 75. Geburtstag* (Traducerea noastră: *Descoperirile celor rămași. Eginald Schlattner sărbătorește maine 75 de ani*) în „Allgemeine Deutsche Zeitung in Rumänien” din 12 septembrie 2008.

Jens Lager, *Das Gelächter der Deklarissierten* (Traducerea noastră: *Comicul declarațiilor*) în publicația „Kulturland” din 6 august 2009. <http://www.kulturland.net/2005/12/23/101/#more-101>

Wolfgang Schneider, *Nirgendwo ist Gnadenflor. Ein Panorama aus Miniaturen: Eginald Schlattner bewahrt Siebenbürgen* (Traducerea noastră: *Nicăieri nu este Gnadenflor. O panoramă a miniaturilor: Eginald Schlattner sprijină Transilvania*), în Frankfurter Allgemeine Zeitung din 19 octombrie 2005. <https://www.genios.de/presse-archiv/artikel/FAZ/20051019/nirgendwo-ist-gnadenflor-ein-panora/FOC20051019402191.html>

**Strategii intertextuale în discursul paraliterar contemporan:
Haiganu de Marian Coman**

Drd. ISAIA (POPA) Viorica
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *This study is trying to highlight the way in which the mythological elements and those of the local fairytale, Povestea lui Harap Alb are metabolized in Marian Coman's series, Haiganu, a fantasy type of text, published in 2015.*

To begin with, we are going to analyse the matter of the general confusion regarding fantasy as a narrative form and its adjacent genres. Then, following the primary world-portal-secondary world axis, the study is focused on exploring the way in which the dominant significance layers provided by the relationship between characters and the norms that impose the general order of the two fictional worlds are overlapped.

To conclude, we will reveal the way in which such secondary worlds are turning back to reality in order to enrich it with new meanings, Creangă's characters being merely suggestions for Marian Coman, who exploits their defining features in a register, totally opposed to the one practiced by the moldovan storyteller.

Key-words: *fantasy, Marian Coman, intertext, hypertext, secondary world.*

Literatura fantasy constituie, în zilele noastre, unul dintre cele mai populare și prolifiche tipare narative ale sferei imaginarului. În apariția și proliferarea genului, se disting două perioade esențiale: anii 1960-1970, perioadă a constituirii modelului narativ, ca o categorie distinctă și debutul anilor 2000 când, prin adaptarea cinematografică, de către Peter Jackson a seriei *Stăpânul inelelor* de J.R.R. Tolkein și după succesul ciclului *Harry Potter* de J. K. Rowling, cartea și filmul, a fost pus în lumina reflectoarelor. Cele mai cunoscute producții fantasy, în România, sunt seriile de romane *Harry Potter* de J.K Rowling, *The Lord of the Rings* de J.R.R. Tolkein, *A Song of Ice and Fire* de George R. R. Martin.

Toate aceste titluri au fost traduse în limba română. Toate sunt ecranizate și au rulat la cinematografe sau la diferite posturi de televiziune românești. Acestea sunt doar câteva exemple de fantasy american și englezesc, care au atras atenția a milioane de cititori și spectatori. În jurul lor, s-a dezvoltat o adevărată industrie, de la volumul propriu-zis la o multitudine de obiecte și îmbrăcăminte

inspirate din cărțile/filmele respective, formând câte un fandom (fanii unui gen specific) pentru fiecare autor în parte.

Succesul genului ar putea părea surprinzător, având în vedere că literatura fantasy își trage seva din valorificarea miturilor, iar cronotopul se întemeiază pe repere aparținând universului arhaic, de inspirație medievală, populat de personaje implicate în căutări fabuloase, toate acestea opunându-se, parcă, tendinței inovatoare în literatură. De altfel, încercând o statuare a complexității literaturii genului, André- François Ruaud¹⁹², romancier și director editorial al revistei „Les Moutons électiques” pledează pentru imixtiunea, în narațiunea fantasy, a dimensiunii mitice și a elementului surprinzător, nu neapărat înfricoșător, dublate de utilizarea magiei. Încercările de legitimare ale literaturii genului apropie această literatură a imaginarului pur de povestirile construite pe baza unui discurs simbolic, valorificând figuri și motive mitice împrumutate, în special din mitologia celtică și din cea a popoarelor nordice, a căror relevanță în evoluția umanității nu mai trebuie demonstrată. De aici și binecunoscuta călătorie inițiată ce susține intriga. Acesta ar putea părea un aspect, mai curând depășit al genului, astfel încât nu poate să nu ne intrige impactul asupra lectorului contemporan al unei literaturi ce brodează pe aceleași motive și reiterează constant aventura căutării, asociată în imaginația noastră cu romanele cavaleresti arthuriene.

În literatură pot fi deosebite lumi ficționale mimetice, realiste și lumi ficționale fantastice, paralele cu lumea noastră. În esență, *în epoca actuală, genurile literare cele mai productive în a genera cronotopuri autonome sunt utopia, science-fictionul și literatura fantasy*¹⁹³. Unii istorici literari (printre care Richard Mathews) stabilesc rădăcinile literaturii *fantasy* în Antichitate, chiar și Epopeea lui Ghilgameș și Odiseea lui Homer fiind incluse în această literatură amplă. O asemenea metodă generalizantă, bazată pe similarități minime de imaginar, se poate dovedi neproductivă, întrucât nu operează cu criterii precise de selecție a operelor. Literatura *fantasy*, chiar dacă prelucrează mituri din imaginarul antic, ia naștere, totuși, ca ecou al convusiilor culturale care încep în Renaștere și continuă, sub alt chip, în Romantism.¹⁹⁴

Este adevărat că recunoașterea literaturii *fantasy* în spațiul universitar sau în media este de dată relativ recentă, și pe teren românesc, ca și în mediul anglo-

¹⁹² André- François Ruaud *apud* Viviane Bergue, *La Fantasy, Mythopoétique de la quête*, Great Britain, Amazon- CreateSpace, 2015.

¹⁹³ Corin Braga (coord.), *Morfologia lumilor posibile-Utopie, antiutopie, science-fiction, fantasy*, București, Tracus Arte, 2015.

¹⁹⁴ Apud Corin Braga, *10 studii de arhetipologie*, Cluj-Napoca, Dacia, 2007, pp. 149-150.

saxon, matricea fenomenului, în ciuda opiniilor critice asupra operelor lui Tolkien, apărute încă din anii '50.

Productivitatea unui text, însă, se validează prin ceea ce J. Kristeva asociază noțiunii de *ideologem*¹⁹⁵, iar decodarea unui text se realizează prin conexiunea dintre o serie de semnificații care conduc spre un spațiu intertextual văzut ca „un subansamblu al unui ansamblu mai mare, care este spațiul textelor aplicate.”¹⁹⁶

Începând cu anii '70, termenul de intertextualitate se instituționalizează, grație studiilor lui Roland Barthes care face din intertextualitate, până atunci o noțiune pur teoretică, un instrument de analiză poetică. Astfel, cercetarea intertextuală se orientează și spre studiile literare. Din perspectiva lui, orice text este un intertext, pentru că în ele sunt prezente alte texte, la niveluri diferite, în forme mai mult sau mai puțin recunoscute: textele culturii anterioare și cele ale culturii sociale. Astfel, intertextul este perceput ca un câmp general de formule anonime în care originea este foarte rar reperabilă. Pentru Roland Barthes, intertextualitatea nu înseamnă nici imitație voluntară, nici filiație reperabilă, ci *diseminare*, adică „hifologie”¹⁹⁷, concept prin care se înțelege „fragmentarea vechiului text al culturii, al științei, al literaturii și diseminarea trăsăturilor sale după formule de nerecunoscut”¹⁹⁸, în așa fel încât să rezulte ceea ce Ph. Sollers numea „traversarea scriiturii”, adică o imagine sugestivă a intertextualității văzută ca „text care traversează și este traversat.”¹⁹⁹ Din perspectiva lui Roland Barthes subiectivitatea cititorului se poate manifesta printr-o totală libertate în receptarea semnificației unui text, pentru că în așa fel poate extinde lectura plurală la câmpul infinit al intertextualității. În aceeași direcție orientează studiul intertextualității și M. Riffaterre pentru care „textul literar este o rețea unde se întrepătrund textele anterioare”²⁰⁰, de aceea intertextualitatea este înțeleasă ca mecanism propriu de producere a lecturii plurale, identificându-se astfel cu însăși literaritatea.²⁰¹

¹⁹⁵ Intersectarea unui text cu structurile asimilate / la care face trimitere se numește, în viziunea J. Kristeva ideologem.

¹⁹⁶ Magda Mareș, *Text, arhitect, paratext*, în „Limba română”, nr. 12, anul XIV, 2004, p.87.

¹⁹⁷ Hyfos = pânză de păianjen, țesut.

¹⁹⁸ Roland Barthes, *Plăcerea textului*, Echinoc, Cluj, 1994, p.100.

¹⁹⁹ *Ibidem*, p.100.

²⁰⁰ M. Riffaterre *apud* Val Panaitescu, *Terminologie poetică și retorică*, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1994, p.88.

²⁰¹ La Iser, *literaritatea* desemnează capacitatea textelor de a furniza răspunsuri atemporale asupra condiției umane, a ansamblului de norme sociale, valori și referințe culturale vehiculate prin intermediul literaturii.

În spațiul literaturii, dialogismul ia forma discursului „pe care personajul îl construiește despre sine și se realizează din discursurile altor personaje, de aici o suprapunere de voci contradictorii, de judecăți și de puncte de vedere diverse.”²⁰²

Vom urmări, pentru exemplificarea teoriilor enunțate anterior, dialogul ce se stabilește, într-un discurs dialogic atemporal, între basmul *Povestea lui Harap Alb*²⁰³ de Ion Creangă și *basmul modern*²⁰⁴ *Haiganu*²⁰⁵ - *Fluviul șoaptelor*, primul volum dintr-o preconizată trilogie²⁰⁶, de Marian Coman, scriitor al noului val, distins cu o serie de premii pentru literatura genului și devenit membru al Science Fiction & Fantasy Writers of America (SFWA), cea mai importantă organizație a scriitorilor de SF&F la nivel mondial.

Pentru prima dată, în modelul semiotic al tipurilor fundamentale, încercăm izotopii, conexiuni ale imaginarului, între opere literare românești și între autori români care niciodată nu au fost priviți împreună ca părți ale unui tot. Împotriva fragmentarismului dat de critica tradițională, fortificat de limbajul care cataloghează și dă sentințe, *prezenta cercetare* se concentrează asupra reperelor transtextualității²⁰⁷, altfel spus, transcendența textuală a textului”, sau „tot ceea ce îl pune în relație, manifestă sau secretă, cu alte texte” și care constituie și obiectul declarat al *Palimpsestelor*. Unul din cele cinci tipuri²⁰⁸ de transtextualitate identificate de poeticianul francez este *hipertextualitatea*, prin care poeticianul francez desemnează „orice relație unind un text B (*hipertext*) cu un text anterior A (*hipotext*) pe care se grefează într-un mod care nu e acela al comentariului.”²⁰⁹. Această definiție provizorie are la bază noțiunea mai largă a unui text „de gradul al doilea” sau a unui „text derivat dintr-un alt text preexistent”.

Prima asociere a celor două texte ține de evidență: basmul lui Ion Creangă oferă punctul de plecare, pretextul narativ, pentru reiterarea, la peste un secol distanță, a temei căutării care impune impune „aventura mistică în care eroul pornește în căutarea sensului ascuns al vieții; impresia unui destin pecetluit,

²⁰² Doinița Milea, *Elemente de poetică a povestirii*, Alma, Galați, 2002, p. 43.

²⁰³ Ion Creangă, *Povești. Povestiri. Amintiri*, Unicart, București, 2013.

²⁰⁴ Mihaela Cernăuți-Gorodețchi, *Poetica basmului modern*, Iași, 2000

²⁰⁵ Marian Coman, *Haiganu*, București, Hac!BD!, 2015

²⁰⁶ Romanul a fost „pregătit” de scenariile autorului din revista de benzi desenate „Harap Alb Continuă”, cu 38 de numere din 2012 până în decembrie 2017.

²⁰⁷ Genette, Gérard, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil, 1982, p. 7.

²⁰⁸ Pentru Genette, transtextualitatea este susținută de *intertextualitate*, *paratextualitate*, *metatextualitate*, *arhitextualitate*, *hipertextualitate*.

²⁰⁹ Genette, Gérard, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil, 1982, p. 7

a unei găsiți, a unei enigme mistice, a cărei semnificație și revelație trebuie descoperită sau, mai degrabă, cucerită”.²¹⁰ Este hipotextul, prin raportare la care, romanul lui Marian Coman se validează ca hipertext.

Cel care parcurge aventura călătoriei în romanul lui Coman este Ochilă, nimeni altul decât „Zeul căzut”, scriitorul reușind să readucă în actualitate, printr-o sinteză personală, elementele de mitologie românească și cele din heroic fantasy-ul anglo-saxon. Construirea unui univers fantasy de extracție autohtonă se dovedește a fi o provocare dificilă de pus în practică, dar asumată de Marian Coman, amintind de lipsa unor modele autohtone pe care să le valorifice când își construiește lumea ficțională, ca în cazul altor literaturi, pentru căe mai ușor să scrii literatură fantasy inspirată de folclorul asiatic sau de cel din Orientul Mijlociu decât de cel românesc, fiindcă acolo există o seamă de texte păstrate de milenii. Sunt lumi, zei, fire epice și arhetipuri bine conturate, în condițiile în care aici, până la celebra scrisoarea a lui Neacșu, nu avem nici măcar un rând scris. Povești, aventuri de proporții epice, structuri arhetipale? De unde?

Neris, Heros, Bendis, Gebeleizis (tatăl lui Haiganu), Pleistoros, Derzelas, Kotys, Zibelthiurdos (și cuvintele lor de toate culorile) se amestecă sau nu cu muritorii de rând, cosmologia și teologia rezultate fiind memorabile: „După ce Neris a făcut lumea asta și a plămădit și primii oameni, ne-a adunat pe toți, apoi a luat din sângele nostru pentru a alege dintre ei pe unii anume (...) Neris gândea că oamenii aceștia vor conduce lumea având puterea să aducă în ea câte ceva din lumina zeilor. Visa la o lume perfectă care să supraviețuiască... să existe chiar și atunci când zeii n-or mai fi. (...) Neris ne-a spus că poate face o lume în care să ne adăpostim cu toții. O lume care nu va ajunge la capăt... (...) Lumea asta... Și a făcut ființe care se nasc, trăiesc o vreme, apoi se sting pentru ca altele să le ia locul. Spiritele lor să plece apoi la Heros ca să-i dea putere și să crească apele lui Neris cu care lumea să rodească din nou. Și tot așa, la nesfârșit. Și-am dat din sângele nostru pentru un soi de oameni care să răspundă dorințelor noastre. Creaturi care să conducă lumea... Voi îi numiți vrăjitori... Sângele nostru curge prin vinele lor.”²¹¹

Unul dintre personajele basmului *Povestea Harap Alb* al lui Ion Creangă, Ochilă, devine, ca și în banda desenată, care continuă povestea inițială, un zeu căzut al unei mitologii sui generis, aparținând unui spațiu ce poate fi (și este) cartografiat și, prin acest act, generat ca lume (albumele *HAC!* NU se apropie de sfârșit, apărând la fiecare două luni). Ca element paratextual, „generarea lumii prin desen (hartă ce urmează benzii desenate) și prin text (scenariu) i-a dat șansa lui Marian Coman să înceapă o poveste a lumii, prin intermediul unui foileton

²¹⁰ R. M. Albérés, *Istoria romanului modern*, traducere de Leonid Dimov, Prefață de Nicoale Balotă, Editura pentru Literatură Universală, București, 1968, p.378.

²¹¹ Op. cit. p.113-114

apărut între aceleași coperte cu banda desenată și care a devenit autonom (roman)²¹². Pentru romanele din seria *Haiganu*, a căror acțiune se petrece cu câteva secole înainte de povestea din benzile desenate și față de povestea lui Creangă, pe lângă Ochilă (Haiganu), îi putem identifica și pe Împăratul Roșu (Ziraxes), Spânul (Moroianu) și Sfânta Duminică (Nedelia). Cititorii l-au putut recunoaște și pe cerbul din basmul original. În benzile desenate, personajele lui Creangă sunt mai numeroase, iar ele se întâlnesc cu personaje fantastice din folclor: pricolici, iele, Samca.

Pentru a sublinia legătura dintre povestea noastră cu rădăcini românești și literatura fantasy a lumii, autorul se folosește de unul dintre cele mai cunoscute animale fantastice din mitologia greacă: grifonul. Asta pentru că grifonul a traversat spațiul, timpul, fondurile culturale și a ajuns din Grecia antică în literatura fantasy occidentală. O să-l regăsiți, spre exemplu, în „Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, dar și în alte zeci și zeci de romane fantasy moderne. Grifonul devine, în universul din *Haiganu*, un depozitar al amintirilor. El trece de la un personaj la altul preluând amintirile fiecăruia și ducându-le mai departe, păstrându-le, mixându-le.

Însă, într-o cheie personală de lectură a autorului, subiectivă și de nedeslușit, grifonul (Ghilmax) este un simbol al legăturii și sincronizării literare, al conexiunii dintre imaginarul nostru și cel al altor timpuri și al altor spații. El a ajuns în povestea venind dintr-un alt spațiu cultural cu amintirile aceluia spațiu, cu imaginarul aceluia spațiu, legându-l, de fapt, ca pe o barcă rătăcită de un țarm sigur.

Trăsăturile grotescului, în primul rând prin acel surâs amestecat cu oroare, care domină lumea închipuită de autor, se regăsesc între personajele lui Coman, bunăoară, prin imaginea Spânului din *Povestea lui Harap Alb*, o figură conflictuală cu suficiente și pregnante trăsături negative pentru a dinamiza orice povestire fantastică, dar căruia scriitorul brăilean îi adaugă un plus de specific autohton, făcând din el un „moro” (este și numit Moroianu) și lăsându-l să domine o întregă armată a Orfanilor, copiii întorși din moarte, numai buni de manipulat precum niște roboți malefici. „Pe de altă parte, la nivelul scriiturii, tot de la Creangă pare să migreze tehnica prin care căpcăunii de felul lui Dekibalos sau Priscus Mână Scurtă își umplu conturul esențialmente caricatural cu detalii omenești capabile să le asigure consistența; în linii grotești, firește, dar de un grotesc plin de viață și de mișcare, potrivit rolurilor negative pe care le joacă în scenariu”²¹³.

²¹² Cătălin Badea-Gheracostea 2017, <https://www.observatorcultural.ro/articol/sfada-cu-literatura-impotriva-zonei-de-alb-cu-marian-coman/>, accesat în decembrie 2019.

²¹³ Mircea Oprea, <https://helionsf.ro/2016/12/recenzii/cronica-de-familie/un-experiment-reusit/>, accesat în decembrie 2019.

Un rol important în economia textuală îl reprezintă analizarea trăsăturilor specifice *călătoriei alegorice*. În timp ce călătoria lui Harap Alb se întemeiază pe schema bildungsromanului, călătoria lui Haiganu pare a urmări un proces de „decompensare a unui inconștient încărcat”.²¹⁴ Neris, ca personaj *raisonneur*, configurează problematica existențialistă a volumului: „Viața oamenilor nu are nici un sens. E ca și când cineva a construit din plictiseală ori din cine știe ce motive greu de înțeles un zid într-o pădure. Apoi a plecat. Mușchii s-au cățarat pe zid, iarba a crescut în jurul lui, copacii și-au lăsat frunzele să cadă peste el, gângăniile...”²¹⁵ Este evidentă calchierea schemei inițiatice și este interesant de urmărit modul în care evoluează protagonistul. Călătoriile i-ar putea oferi protagonistului, și nu numai, ocazia de a-și identifica limitele, adaptându-se mediului. Astfel, aventurile eroilor se dezvăluie ca un traseu figural urmat de aceasta în căutarea unor înțelesuri profunde, precum și a rezolvării unor conflicte interioare, Haiganu, zeul osândit figurând ca o *efigie* a viziunii lui Coman asupra copilului și a adultului cu suflet de copil, deopotrivă, ființă care îmbină simplitatea și complexitatea, dotată cu o înțelegere deosebită a universului. De asemenea, trăsături ale alegoriei sunt identificabile și în ceea ce privește vestimentația personajelor, majoritatea animalelor antropomorfe purtând îmbrăcăminte și/ sau accesorii ce recompun atmosfera unor timpuri imemorabile, ale începuturilor. Este ca și cum autorul ar fi materializat pentru eroii săi un univers compensatoriu.

Acesta este unul dintre motivele pentru care literatura *fantasy* a fost asimilată, adesea, literaturii pentru copii sau sferei *young adult*. Romanul lui Marian Coman se adresează, într-adevăr tinerilor, nu doar celor biologici, ci tuturor celor refuzați în cititori adulți.

²¹⁴ Corin Braga, *Psihobiografii*, Polirom, Iași, 2011, p.219

²¹⁵ Marian Coman, *op.cit.* p.134-135.

Referințe bibliografice:

- Albérés R. M., *Istoria romanului modern*, traducere de Leonid Dimov, Prefață de Nicoale Balotă, Editura pentru Literatură Universală, București, 1968.
- Biedermann, Hans, *Dicționar de simboluri*, I-II, Editura Saeculum I.O., București, 2002.
- Chevalier, Jean și Gheerbrant Alain, *Dicționar de simboluri*, 3 vol., ed. Artemis, București, vol.I. 1994, vol II, III 1995.
- Evseev, Ivan, *Enciclopedia semnelor și simbolurilor culturale*, Timișoara, Amarcord, 1999.
- Barthes, Roland, *Plăcerea textului*, Echinox, Cluj, 1994.
- Bergue, Viviane, *La Fantasy, Mythopoétique de la quête*, Great Britain, Amazon-CreateSpace, 2015.
- Bernea, Ernst, *Spațiu, timp și cauzalitate la poporul roman*, Humanitas, București, 2005.
- Borbely, Ștefan, *Mitologie generală*, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004.
- Braga, Corin, *Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare*, Editura Institutul European, Iași, 1998.
- Braga, Corin, *Psihobiografii*, Polirom, Iași, 2011.
- Cernăuți-Gorodețchi, Mihaela, *Poetica basmului modern*, Iași, 2000.
- Coman, Marian, *Haiganu. Fluviul șoptelor*, București, Hac!BD!, 2015.
- Genette, Gérard, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil, 1982.
- Milea, Doinița, *Elemente de poetică a povestirii*, Alma, Galați, 2002.

Adriana Bittel: ipostaze citadine ale personajului feminin

Drd. CRĂSTĂNUȘ (TRIF) Flavia-Domnica
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Abstract: *The present work brings to the forefront the typology and manner of character construction in the spectrum of the 80`s epic. In the context of a monographic study, we rely on mapping the character's hypostases - female in most cases - that populate and outline the prosaic universe proposed by the writer Adriana Bittel by directly referring the short prose volumes and the novel signed by the same writer. A major point of interest consist especially in highlighting the modes and the procedures by which the character participates in the construction of the fictional world: metaleptic incursions, discursive marks and language games, meta and intertextual accents. We also insist on highlighting the relationships of Adrian Bittel's prose character with the narrative instances, with the other characters, with the thematic field all in a more or less obvious interdependence with the textuallist context of the 80`s literature.*

Keywords/: *character hypostases, prose, feminin, 80`s generation, Adriana Bittel*

Numeroasele dialoguri, dezbateri, comentarii critice sau scrieri teoretice în contextul receptării prozasticii optzeciste românești induc și mai târziu confirmă ideea unui statut marginal, periferic al prozei feminine. Într-un „desant” alcătuit din „textualiștii” Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Mircea Cărtărescu, Sorin Preda, Bedros Horasangian, Nicolae Iliescu, Ioan Lăcustă, Cristian Teodorescu, Ioan Groșan, Alexandru Vlad, Daniel Vighi și alții, prezențele feminine se dovedesc mult mai discrete, așa cum este și cazul Adrianei Bittel.

Deși critica de întâmpinare a seniorilor este încurajatoare, chiar apreciativă, numele scriitoarei rămâne totuși pe raftul secund al bibliotecii [Smaranda Cosmin: 1985] în arhipelagul literar al vremii, o vreme în care experimentalismul se înscrie drept principalul criteriu valoric. Nicolae Manolescu explică statutul marginal al prozei tocmai prin îndepărtarea de la

acest criteriu prin acel „aer de prospețime și de autenticitate ca și cum ar fi mai interesate de adevărul unor situații de viață decât de un limbaj sofisticat și original cu tot dinadinsul.”²¹⁶ Efectul de autenticitate – pentru care, de fapt, militează întregul palier optzecist - se reflectă în spectrul direct al scriiturii prin redarea minuțioasă a unei realități constrânse de un sistem opresiv, comunist, astfel încât, încă de la debutul în volum (*Lucruri într-un pod albastru*) urmat de *Somnul după naștere* (1984), *Iulia în Iulie* (1986), romanul *Fototeca* (1989), la aparițiile postdecembriste prin *Întâlnire la Paris*(2001), *Cum încărunește o blondă* (2006) până la publicațiile în antologii și compendii de literatură autohtonă și străină, universul ficțional al Adrianei Bittel transpune textual realitatea (i)mediată cu precizia unei camere de luat vederi și cu acuratețea unui ochi fotografic. Acuitatea privirii, așa cum Monica Lovinescu apreciază, rămâne un procedeu primar în demersul textualiza(n)t al banalității cotidiene.

Pornind de la aceste premise, printr-o incursiune în dialectica celor mai mărunte forme ale realității cotidiene, descoperim că, de cele mai multe ori, universul prozastic al Adrianei Bittel – predilect citadin, care valorifică mitul „Mareului Oraș” printr-un periplu continuu până în cele mai mici forme ale realității bucureștene - se conturează în jurul unui personaj feminin. De aici și tendința femeii-autor de a se (re)descoperi, prin modul autentic în care „investește scrierea și scriitura cu dimensiunile unui act existențial major, (...) definindu-se, din perspectiva sa, ca o ființă care inscripționează și se inscripționează”²¹⁷, drept pentru care, vom vedea, nu este singular cazul în care, autoarea apare cu numele în text. În această direcție prinde contur traiectul lucrării de față, care își propune cartografierea ipostazelor personajului feminin care completează profilul epicii Adrianei Bittel.

Lăsând locul unei discuții mai ample cu privire la abordarea feministă a prozei feminine care a dat naștere în anii '80 unor polemici sau unor schimburi de replici precum cazul bine cunoscut dintre Peggy Kamuf și Nancy Miller cu privire la statutul femeii-autor prin care Kamuf sublinia că:

„interesul pentru femeile scriitoare a fost pur și simplu o versiune feministă a unui umanism tradițional, liberal, pe care Facult l-a demontat demult.

Miller, în schimb, a crezut că, indiferent de ceea ce ar putea Kamuf considera teoretic corect, feministele încă mai au nevoie să militeze în numele femeilor

²¹⁶ Manolescu, N, *Scurte povestiri*. În: România Literară, Anul XX, nr. 12, martie 1987.

²¹⁷ Soviany, O. (2008, p. 97), *Apocaliptica textului*. București: Editura Palimpsest.

scriitoare, altfel aceste femei ar fi curând uitate, pierdute în istorie. A ignora femeia scriitoare însemna să joci direct în mâinile tradiției sexiste,²¹⁸

Vizăm cu precădere reliefa modalității de construcție a personajului din proza Adrianei Bittel și ipostazele în care acesta se concentrează. Interesant în acest context și consemnarea unei simptomatologii a traumei, atent și riguros analizată de către Briena Vaidoș, pentru care cadrul opriment generator de situații dezumanizante favorizează instalarea acestei traume tradusă prin oscilări identitate, și instabilități emoționale, astfel încât „personajul feminin al Adrianei Bittel este, fie robit de munca în jurul familiei și a copiilor, cu o sexualitate tratată ca marginală, sau este singură, marginalizată și nedorită din pricina lipsei unor trăsături feminine obligatorii pentru a fi acceptată, ca urâta Coca din *Fototeca*.”²¹⁹

Proza Adrianei Bittel relevă multiple fețe ale feminității tratate din unghiuri diferite: de la femeia sufocată de treburile casnice și de îngrijirea copiilor, la femeia-corector sau scriitoare, la femeia misterioasă sau sofisticată, până la imaginea adolescentină, chiar de copil marcate de un spirit rebel, răzvrătit într-o societate care oprimează dreptul libertății de exprimare. Toate aceste ipostaze apar în procesul transpunerii banalității cotidiene în text, în factură neomodernistă și cu accente stilistice ale Nouului Roman Francez. De apreciat este modul în care prozatoarea reușește, în chip recuperator, să plaseze în centrul interesului activități și acțiuni simple, ignorate sau neluate în seamă ale femeii, – drumul spre serviciu, activități casnice, de aprovizionare cu cele necesare – toate relatate pe un ton normal, firesc și să le transforme în evenimente ficțional. Eugen Simion, în cele câteva pagini în care conturează profilul scriitoarei, apreciază tocmai naturalețea confesiunii epice, pe „un ton normal de relatare într-o proză care nu face abuz de introspecție, nu folosește câtuși de puțin parabola, nu umflă textul cu considerații de ordin intelectual și nici nu ordonează faptele într-o ficțiune largă și simbolică”.²²⁰ De asemenea, Eugen Simion descrie în câteva linii tiparul personajului feminin, caracterizat în mare parte de prezența unei femei culte îndrăgostite, care nu are curajul să-și ducă la capăt aventura și se

²¹⁸ Toril Moi, I am not a woman writer: *About woman, literature and feminist theory, today*. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1464700108095850>

²¹⁹ Vaidoș, B. (2013,p.156). *Contribuția prozei feminine la consolidarea canonului modernist*. Textă de doctorat.. Coord. Prof. univ. Ghe. Manolache.

²²⁰ Simion, E. (1989,p. 685). *Scriitori români de azi. IV*. București: Editura Cartea Românească.

refugiază în spațiile securiza(n)te ale livrescului, autoarea reluând, în opinia criticului, „din unghi modern, în planul creației, psihologia feminității visătoare și păguboase. Prozele cele mai bune din carte descriu aceste tragedii înăbușite ale sufletului hrănit de lectură”²²¹.

Pornind de la aceste considerații, ne propunem detalierea ipostazelor în care feminitatea răzbate din text, corelate cu exemple concrete din volumele de proză scurte, dar și specifice universului românesc din *Fototeca*.

O primă imagine a femeii descrise de Adriana Bittel și a cărei prezență guvernează narativ în numeroase povestiri este cea a soției și mamei implicată până la epuizare în treburile casnice, familiale. În această ipostază o regăsim pe Lia din *Vara, vara cu tutun* (vol. Somnul după naștere) care, deși încă tânără, e copleșită de treburi și responsabilități, de infidelitatea soțului, de înghesuiala apartamentului în care locuiește alături de părinți, soț și copil, așa cum, de altfel, realitatea regimului totalitar o impunea: „cel mai greu îi era femeii încă tinere care-i iubea și-i îngrijea pe toți, când, întoarsă de la serviciu încărcată de sacoșe, auzea de pe scări zvonul de ceartă din apartament, țipetele copilului și vocea îngălată de băutură a soțului, bodogăneala mamei și ordinele tatălui.” (p. 102)

Tonul relatării este și aici unul normal, lipsit de iluzii și fără disperare, iar modul în care autoarea își construiește personajul oferă acestuia o cale de salvare: Lia evadează din realitatea apăsătoare, profitând de plecarea familiei în vacanță, iar odihna devine acum un vis împlinit, un vis consumat în feeria „Orașului de la Mare” prin care se perindă în mod imaginar. De fapt, majoritatea personajelor Adrianei Bittel aflate în această ipostază găsesc o cale eliberatoare și, de cele mai multe ori, este cea a lecturii sau a scrisului, cum se întâmplă și în cazul personajului-narator din Examenul radiologic, din același volum. Femeia prezentată aici, în aceeași ipostază a mamei și soției depășită de îndatoriri, condiție care o împiedică și îi suprimă dorința scrierii unei povestiri despre o cerșetoare. Aceasta încheagă mental firul epic zi de zi, dar este mereu întreruptă de solicitările vieții de zi cu zi, ajunge până în punctul delirant în care cuvintele și elementele narațiunii imaginate se amestecă în discursul personajului: „Dimineața - dușul, Pâine - Lapte - Aprozar, bătrâna cerșetoare se așeza în colț la Drept, nu, nu era bine, studenții nu dau pomană, mă întorceam acasă, trezeam copilul, oala spălat îmbrăcat, masa de dimineață, medicamentele tatii.” (p. 116)

²²¹ *Ibidem*, p.686.

Spre final, aflăm că personajul poartă același nume ca autoarea și că vede în actul scrierii o ispășire existențială, o salvare a sufletului, un suflet hrănit de lecturi infinite: „Iubirea, scheletul și nervii și sângele meu sunt hrănite cu scrisul lor, Paul Georgescu, Gogol, Hesse..., James..., Mann..., L. Raicu..., Rilke... și se văd clar alveolele averse să soarbă alte cărți, să se imprime de pecetea altor nume, această sete e boala mea, și recunoștința pentru Ei, și dorința de ispășire prin scris.” (p.121).

Identificăm în această confesiune conturat profilul de scriitor al autoarei Adriana Bittel, textualizat, transpus autentic în scriitură drept un spirit impregnat de lectură, fapt confirmat de aparatul critic. O atare descendență livrescă, după cum bine observă Alex. Ștefănescu, „în afară că asigură tăietura impecabilă a narațiunii, este, de multe ori, însuși subiectul prozei. În centrul a numeroase povestiri se află un personaj feminin care cunoaște mai bine realitatea livrescă decât realitatea. Când iese din lumea cărților, acest personaj e stângaci și ineficient în confruntarea cu viața.”²²²

Cartografierea ipostazelor feminine ale prozei Adrianei Bittel dezvăluie un destin livresc conturat în jurul majorității personajelor. Fie că întruchipează un scriitor sau o copilă care scrie compuneri (în *Tibia și peroneul*), fie că profesează drept corector (Ana Munteanu) ori responsabilă *Fototecii* (Coca), sau pur și simplu o adolescentă cu un traiect scriitoricesc ratat (*Luptători la pensie*), o tânără iubitoare de biblioteci (*Numele, Gârla și Iordanul*), sau o femeie matură (Eugenia Petrovici din *Mutarea accentului pe frunze*), fiecare este înconjurată de cărți, se refugiază în lectură ca principala poartă transgresivă eliberatoare. Iar de cele mai multe ori livrescul este pur și simplu o componentă a existenței feminine, într-un mod cât se poate de firesc, care nu are intenția să contrasteze ipostaza femeii casnice, spre exemplu.

Eugen Simion remarcă interesul Adrianei Bittel de a relua în spirit modernist „psihologia feminității visătoare și păguboase. Piesele cele mai bune din carte transcriu tocmai aceste tragedii înăbușite ale sufletului hrănit cu lecturi.”²²³

Dincolo de această dimensiune, universul prozastic al scriitoarei în discuție aduce în prim plan imagini ale femeii familiste și gospodină – tânără sau

²²² Ștefănescu, Alex. (2005, p. 1063). *O istorie a literaturii române contemporane. 1941-2000*. București: Editura Mașina de scris.

²²³ Simion, E. *op.cit.*, p.689.

mai în vârstă - , ale femeii simple, anonime, a cărei existență se derulează pe fundalul mohorât al comunismului și adesea cuprinsă de un sentiment al deznădejdiei, umilinței. Chiar și așa, această femeie nu face pași înapoi în viață, nu se resemnează, ba chiar râvnește după ea, așa cum face și personajul din *Cum încărunește o blondă*²²⁴: „Și, stând aici pe culoar, ți se face dor de oboseala de la unsprezece noaptea, când pui vasele la loc în dulapul din bucătărie și învești băieții, de zorul de dimineață, de certurile pitorești din autobuz, de satisfacția unor lucruri obținute cu efort și cărora nu le-ai da drumul din cioc orice ți s-ar spune.”(p. 15)

La un alt pol ficțional se creionează profilul femeii răzvrătite, de multe ori surprins la vârsta copilăriei (Ana Munteanu din *Supliciu prin speranță*, Alice din *Alice în Bariera Vergului*), dar mai ales în ipostaza adolescenței așa cum este cazul Ilariei din *Destul nu-i destul*. Nevoită să-și petreacă timpul câteva săptămâni în casa unei familii burgheze plecate în vacanță, Ilaria, personajul central, se refugiază într-un balcon situat deasupra unei guri de aerisire, acesta fiindu-i singurul loc în care nu se simte sufocată de opulența decorului interior. Acustica tunelului de aerisire face ca voci ale etajelor inferioare să fie auzite de Ilaria, în mod neintenționat, dar care ajung să constituie unica legătură cu lumea exterioară a tinerei. Așa cum observă Adrian Oțoiu²²⁵ într-o detaliată analiză a povestirii sub acest aspect, vocile sunt percepute ca acte de vorbire fără corporalitate, dat fiind faptul că Ilaria nu cunoaște nimic despre vecinii pe care îi aude. Aceștia sunt conturați în imaginația fetei doar prin intermediul vocii, stabilindu-se într-un raport al non-identității permanent, fapt care declanșează revolta tinerei:

„ (...) nu, n-o să mi se bage pe gât așa ceva, eu o să fac focul mare, să clocotească, să sară capacul, pentru mine destul nu-i destul, trebuie să existe ceva care să salveze tot restul, să știi pentru ce suporti. Ceva care nu poate fi descoperit așa, de unul singur. Acum îi vine Ilariei în minte că nu-i cunoaște, că nu i-a văzut pe niciunul din posesorii vocilor din tunel. Și nici pe Dan. Alcătuiți din zgomote și vorbe iute pieritoare, din litere. Și dacă ea măcar și-i poate închipui, ei n-au niciunul habar de existența unei tinere numită Ilari (p. 32.)

Un caz și mai interesant este cel al tinerei prezentate în povestirea *Numele a* cărei revoltă și răzvrătire se adresează instanței narative printr-un

²²⁴ Bittel, A. (2012). *Cum încărunește o blondă*. București: Editura Humanitas.

²²⁵ Oțoiu, A. (2003). *Ochiul bifurcat, limba sașie. Proza generației '80. Strategii transgresive*. Pitești: Editura Paralela 45.

proces metaleptic ascendent. În drum spre casă, în compartimentul trenului, tânăra Sara reflectează la statutul său de personaj care i-a fost atribuit în ficțiune. Deși este personajul-narator al fabulei, aceasta își descrie rolul ca fiind unul episodic, care să grăbească oarecum deznodământul și să „dezambiguizeze” aspectele diegetice. Refuzul vehement al acesteia de a lămuri ambiguitățile ficțiunii și, implicit, față de îndeplinirea sarcinii care i-a fost atribuită în povestire, trădează o răzvrătire față de instanța narativă, fapt ce demască un act metaleptic de natură ascendentă, conform taxonomiei prezentate anterior:

„În compartimentul de clasa a II-a, cu tâmpla rezemată de mușamaua lipicioasă, mă gândesc la Ilie și Ernst, la Inge Pfeil și soțul ei, ca la personajele unei drame schematice în care mi s-a distribuit un rol episodic, sub posibilitățile mele. Apar în scenă doar la început și la sfârșit, în restul timpului așteptând în cabină. Să dormitez, să cos, să repet alte roluri, mai interesante, între iarna lui '41 și vara lui '82, când trebuie să intru iar în scenă ca să precipit finalul și să limpezesc ambiguitățile. Ei, uite că nu vreau să limpezesc nimic. Eu vreau acasă” (p.54).

Demersul transgresiv este dus la extrem în finalul povestirii când, tot în spectrul unei metalepse ascendente, personajul central ironizează cu finețe statutul instanței narrative ca autoritate superioară ce deține controlul total al ficțiunii și care își manevrează cu talent de păpușar personajele-i aflate în palmă, intenționând să-i găsească un „nume simpatic”: „Mă clatin amețită, simt conul de sticlă cum coboară, încă puțin și voi fi acolo împreună cu ai mei. Vom avea timp destul de dormit, de răspuns, de fumat, de răstălmăcit și poate până la urmă vom inventa și un nume simpatic pentru cel ce ne ține în palmă, posesorul punctului de vedere cuprinzător”(p.55).

Femeia-copil din proza Adrianei Bittel prinde contur în planul amintirii așa cum se întâmplă în *Vili în lucruri*²²⁶, cea mai recentă povestire a scriitoarei care surprinde farmecul și impactul emoțional al unui nume impregnat în lucruri – „vaza Delavili” -, dar mai ales relația de tovărășie cu femeia Ida, proprietara casei în care personajul narator a copilărit și față de care se îndepărtează din liceu, regăsind-o la maturitate, după mulți ani de la moartea ei, în lucrurile Delavili pe care i le lasă moștenire.

O altă ipostază, dincolo de femeia îndrăgostită în van (personajul din *Cehov, am cerut obosită* sau Gela din *Eideic și parfumat*), întâlnim imaginea femeii misterioase, chiar fatale: Iulia (*Iulia în iulie*). Prezența acesteia în sediul unității bancare declanșează reverii și fantezii personajelor care o percep drept o ființă metafizică, superioară, dintr-un alt univers. Traiul zilnic

²²⁶ ***. (2019). *Cartea întâmplărilor. Mistere, ciudățenii, uimiri*. București: Editura Humanitas.

și relațiile colegiale al celor patru funcționari de bancă - Norbert Miclăuș, Filip Cornea, Alecu Stere și Domnul Tudose – sunt date peste cap în încercarea zadarnică de a descifra mistica existențială a Iuliei.

Romanul *Fototeca*²²⁷ surprinde feminitatea în multiple ipostaze. Cea mai complexă este cea a Cocăi, personajul principal, o prezență deloc feminină, al cărei chip se ascunde în spatele ochelarilor de mioapă, marginalizată prin urâtenia cu care o percep ceilalți, însă față de care aceasta nu încearcă să se ajusteze pentru a se încadra modelului stereotipic, așa cum face Lucreția, preocupată continuu a corespunde idealului socialist al vremii, dar fără succesul așteptat. Limbajul acesteia, plin de lozinci ale conștiinței comuniste, reprezintă o fină ironie la adresa sistemului:

„Dragi părinți, țin să vă exprim în fața tuturor întreaga grațitudine pentru efortul pecuniar făcut în beneficiul meu și vă asigur că voi depune toată străduința pentru a fi la înălțimea încrederii ce mi-o acordați.” Se ciocneau paharele. Părinții lăcrimau. Se aplauda. „Prosperitate și succes!” mai adăuga vorbitoarea la încheiere, trăgându-și cu modestie scaunul sub fund și înșfăcând copanul rumen, stropit cu mujdei.” (p.66)

Coca echivalează cu imaginea femeii neîmplinite, mereu în umbra propriei vieți, dar care pare că nu se lasă copleșită, zâmbește de suprafață și găsește mereu o cale de a surmonta propria-i condiție, arătându-se mulțumită chiar de traiul ei, fără a se preocupa atât de mult de aparențe și de opinia celorlalți în opoziție totală cu imaginea Irinei, fata boemă, mereu în centrul atenției încă din adolescență, a cărei febrilitate contrastează calmul Cocăi, însă la maturitate, acest raport se răstoarnă:

„(...) curiera, ajunsă între timp la fototecă, era mulțumită de viața ei, se scosese singură din competiție, pe când cealaltă, în plină cursă, se simțea încet-încet inseriată, modelată, în rândul lumii, mărșăluind cu directorul, profesoarele la menopauză, inspectorii școlari, într-o cadență șuierată din afară. Coca n-avea nici o preocupare de aspectul ei exterior, își uitase și ziua de naștere (...). Avea un loc al ei, neajinduit de nimeni.” (p.61-62)

Așadar, regăsim în proza Adrianei Bittel diverse fețe ale feminității prin care se încearcă alcătuirea identitară a femeii și care tratează dintr-o perspectivă multilaterală a condiției acesteia pe fondul auster al istoriei, măcinată de o „traumă psihologică greu vindecabilă, o emancipare forțată și de fațadă a femeii, o constrângere a literaturii în tiparele strâmte, de lemn, ale ideologiei staliniste din 48 până în 65 alături de iluzii de libertate sfârșamate și o libertate înlănțuită de ideologia comunistă.”²²⁸

Toate ipostazele în care eul feminin este surprins, de la crize identitare, la incomunicare și situații tragice atenuate în spirit ironic, subscriu direcției

²²⁷ Bittel, A. (2015). *Fototeca. Temă cu variațiuni*. București: Editura Humanitas.

²²⁸ Vaidoș, B. *op.cit.*, p. 127.

neomoderniste la al cărei întemeiere canonică proza feminină participă activ, implicat, dar mai ales parodic asumat.

Referințe bibliografice:

- Crăciun, Gheorghe. (2018). *Pulsul prozei*. București: Editura Polirom.
- Crăciun, Gheorghe. (1999). *Competiția continuă. Generația '80 în texte teoretice*. Pitești: Editura Paralela 45.
- Mincu, Marin. (1993). *Textualism și autenticitate. Eseu despre textul poetic, III*. Constanța: Editura Pontica.
- Mușat, Carmen. (2008). *Strategiile subversiunii. Incursiuni în proza postmodernă*. București: Editura Cartea Românească.
- Oțoiu, Adrian. (2000). *Trafic de frontieră. Proza generației '80. Strategii transgresive*. Pitești: Editura Paralela 45.
- Simion, E. (1989). *Scriitori români de azi, IV*. București: Editura Cartea Românească.
- Soviany, Octavian. (2008). *Apocaliptica textului*. București: Editura Palimpsest.
- Ștefănescu, Alex. (2005). *O istorie a literaturii române contemporane. 1941-2000*. București: Editura Mașina de scris.
- Vaidoș, B. (2013). *Contribuția prozei feminine la consolidarea canonului modernist*. Texă de doctorat.. Coord. Prof. univ. Ghe. Manolache.

Articole în periodice:

Manolescu, N, *Scurte povestiri*. În: *România Literară*, Anul XX, nr. 12, martie 1987.

Resurse digitale:

Toril Moi, *I am not a woman writer. About woman, literature and feminist theory, today*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1464700108095850>

Poeziile lui Al. O Teodoreanu – strategii ale parodiei în versuri

Drd. CULACHE (COSTEA) Selena
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Summary: Poems of Al. O. (Păstorel) propose a formula Teodoreanu own parodic speech in verse, the cultural intertext cohabit peacefully with the boundless resources of irony writer and ease the prosodic phrasing - the epigram. Resources parodic speech bill also requires a rethink borders - and so permeable - the poetic, as the specialized analytical tools lyrical text.

Key words: intertext cultural parody, versification, poetic.

În prefața volumului *Versuri*, de Al. O. Teodoreanu, criticul D.I. Suchianu, care i-a studiat în amănunt opera, apreciază că scriitorul este insuficient și incorect înțeles de către cititorii săi, întrucât aceștia consideră că pe fondul unei superficialități, în loc să aibă o viziune serioasă, clară și gravă asupra vieții, Păstorel Teodoreanu preferă să glumească în legătură cu orice. Criticul literar respinge această variantă și propune publicului un scenariu în care scriitorul utilizează gluma (sub toate formele întâlnită la el: calambururi, parodii, epigrame) drept o mască, un paravan, dincolo de care, dacă reușești să treci, ți se înfățișează un om serios și profund. Teodoreanu găsește motiv de glumă în orice context: fie de bucurie, de bunătate, fie, dimpotrivă, de necaz și supărare sau de revoltă la adresa unora. Scriitorul trăiește, aparent, o stare continuă de glumă, care, la el, generează bunătate și iubire față de semenii. De ce iubire? Pentru că dovada clară a dragostei pentru cei din jur este că în pofida sentimentelor și a stărilor negative pe care le trăiește uneori, sub umbrela colorată ca un curcubeu a glumelor spumoase, Păstorel Teodoreanu a reușit mereu să smulgă zâmbete sau chiar hohote de râs, să descrețească frunți, să emane energie pozitivă. Tocmai această iubire sinceră și necondiționată pentru oameni l-a făcut să le ofere tuturor, cu generozitate, buchete de epigrame în efervescente catrene, născute din convingerea scriitorului că gluma are puterea de a uni și de a înfrăți oamenii. „Această concepție deloc frivolă, ci dimpotrivă foarte etică, această veselă purtare de bun samaritean se oglindește perfect în opera lui de scriitor.” (D.I.Suchianu, în Cuvânt înainte a volumului *Versuri* de Al. O. Teodoreanu, Ed. Minerva, București, 1972, pag. VIII)

„Ironia, echivalată de Păstorel cu « limbajul cifrat al inteligenței», rafinamentul stilistic, umorul (...), înclinația livrescă și gustul, cizelat prin erudiție (utilizată în spirit glumeț) sînt datele fundamentale ale întregii sale creații.” (Moraru, Titus, în Argument la volumul *Inter pocula*, Ed. Dacia, Cluj, 1973, pag.6) Păstorel nu e un simplu epigramist, un parodist sau un autor umoristic de duzină. A-l introduce într-un asemenea pat procustian poate fi un gest amăgitor, căci mizele scrisului său sunt altele. Imaginea unui Păstorel autor de epigrame scrise la cărciumă, eventual sub influența inspirației de moment (cum sugera G. Călinescu), trebuie îndepărtată ca o aluviune de factură orală. În fapt, opțiunea sa pentru ceea ce a fost considerat poezie „ușoară” (parodii, calambururi, ocazionale etc.) se dezvăluie ca formă de reacție la un anumit pedantism pe care îl subminează inteligent. Păstorel nu-și propune niciodată să se încadreze în categoria poezilor solemnă, serioși, ci, dimpotrivă, se păzește din răspuțeri să cadă într-un asemenea păcat.

Deși proza a fost cea pentru care a fost premiat, încă de la început, Al. O. Teodoreanu s-a făcut remarcat drept un versificator valoros. Alături de nume cu rezonanță în literatura română (Al. A. Philippide, Elena Farago, Hortensia Papadat-Bengescu, Demostene Botez etc.), publică poezii în „Însemnări literare” și „Viața românească”. Atât poeziile, cât și proza lui vor fi publicate în „Adevărul literar și artistic”, „Bilete de papagal”, „Contemporanul”, „Flacăra” și alte periodice ale vremii.

Păstorel Teodoreanu emana energie pozitivă, optimism și bucuria de a trăi, atât în perioade de pace, cât și în timpul războiului, unde, cu felul său de a fi, s-a făcut ușor plăcut de cei din jur.

S-ar cuveni, poate, rediscutat și conceptul de „poezie”, în care s-a văzut prea adesea un gen înalt, accesibil doar autorilor serioși, încheiați la toți nasturii. Din acest unghi, cum ar putea un scriitor „neserios” ca el să fie primit la masa celor mari, în compania unor nume sonore ca Bacovia, Arghezi, Blaga, Barbu, Pillat, Voiculescu, Voronca și alții, când mizele sale nu sunt iubirea, filosofia, religia, existența, moartea, specificul național etc.? Și ce șanse are discursul său „nepoetic” să-și facă loc într-o epocă în care lirica românească își conturează câteva direcții clare, bine conturate, de un puternic individualism, impunând ceea ce Marin Mincu numea „modele poetice omologate”? Aș înclina să cred că, așa cum Blaga vorbea despre culturi majore și culturi minore, se poate vorbi despre *poezie majoră* și *poezie minoră*, distincție care nu implică un criteriu axiologic, ci doar opțiunea pentru un anumit tip de lirism. Ei bine, Păstorel refuză genul înalt, poezia cu relief, orientându-se către zone joase, mai apropiate felului său de a fi, mai pe potriva spiritului său subțire. În aceste condiții, adevăratul loc al lui Al. O. Teodoreanu în tabloul poetic interbelic s-ar cuveni

recalibrat, mai ales că deceniile viitoare (textualismul, postmodernismul, biografismul, mizerabilismul etc.) ne-au demonstrat că poezia înseamnă și altceva. S-ar naște astfel întrebarea cu adevărat importantă: ce rămâne, dincolo de legendă, din scrisul său? O poezie consistentă, autentică, sau doar un discurs ștrengar, înamorat de calambururi și jocuri de cuvinte spumoase?

Poezia „Dimineața”, apărută în volumul „Caiet – Foi îngălbenite” (1938) demonstrează faptul că poetul utiliza poanta cu mare ușurință, chiar și atunci când creația era un pastel:

„Dimineață
Stelele clipesc – se sting.
Și pe-un nor ca un balaur,
Soarele, ca un paing,
Țese plasa lui de aur.
Cu aripile-nstelate
Noaptea, plină de fantasmе,
Zboară-n zări îndepărtate,
Ca un fluture din basme.
Peste drum, măturătorii,
Care-alungă noaptea-n lături,
Urmăresc sosind cocorii,
Sprijinindu-se pe mături.
Și cu scripcile-n cutie,
Ghemuite subțioară,
Gârboviți, prin colbărie,
Lăutarii se strecoară.
Iată și patronul iese,
Somnoros și indispus.
Scaunele dorm pe mese,
Cu picioarele în sus.
Un client a mai rămas,
Moțând lângă-un sifon,
Care-i cântă-ncet, pe nas,
Ca părintele Ion.
Monopedul cerșetor
Stă, cu nasul ca un mac,
La ieșire, -ntr-un picior,
Să mai capete-un pitac.
Dar când prind în dimineață
A țipa cocoși isterici,
Răsăritul e-o paiată

Care joacă pe biserici.” (Al. O. Teodoreanu, Caiet, Fundația pentru literatură și artă Regele Carol II, 1938, pag.25).

Chiar făcând abstracție de mărturiile și amintirile celor care au avut șansa să-l cunoască pe Păstorel Teodoreanu, putem să ne dăm seama, studiindu-i opera, că poezia făcea parte integrantă din ființa sa. Avea poezia în ADN: i se observa în gesturi, i se vedea în priviri, i se citea în gânduri, preferând-o, totuși, în varianta orală, la întâlnirile cu prietenii, la petreceri, pe stradă, la restaurant sau în apropierea tuturor celor pe care-i simțea el că iubesc literatura. Curgându-i rima prin vene, Teodoreanu scria proză și poezie cu aceeași naturalețe și ușurință. Spontaneitatea era una dintre trăsăturile caracteristice ale lui Păstorel Teodoreanu. Parafrazându-l pe D.I.Suchianu, putem afirma că „*nota dominantă a versurilor lui Al. O. Teodoreanu este eleganța, spiritul și finețea intelectuală în sensul latin și galic.*” (Suchianu, D. I. , Al. O. Teodoreanu, Versuri, cuvânt înainte, Ed. Minerva, București, 1972, p. XIV).

Parodia reprezintă punctul de intersecție al diferitelor încercări pe care le face literatura, cu scopul „de a se reînnoi prin autonegare. Asumându-și acest rol, literatură parodică are luciditatea de a-și etala mecanismul auto- producerii, analizându-și exagerările, dar și constitutivele convenții.” (Petroșel, Daniela, Retorica parodiei, Editura Ideea Europeană, București, 2006, pag.5). Scriitorul parodist îndeplinește, simultan, două roluri: acela de cercetător al textelor altor scriitori, dar și un critic obiectiv al textelor personale. Al. O. Teodoreanu este un scriitor parodist, prin excelență, care nu ezită nicio clipă în a se auto- parodia. Poeziile lui Păstorel Teodoreanu cuprind și o serie de parodii spumoase, prin care autorul surprinde specificul și amprenta unică a fiecărui poet.

Referindu-se la Minulescu, Al. O. Teodoreanu scrie o parodie în care accentuează utilizarea abuzivă a cifrelor predestinate și înclinația spre zonele exotice:

„Au fost la cele trei izvoare
Trei trubaduri
Trei pelerine
Porniți din trei regiuni pe care
Odată le-am abandonat.”

La apa cea vindecătoare a tuturor organelor, au venit trei trubaduri:

„Să bea cu însetate guri
Din apa pentru mai târziu.
De ce priveau la soare toți
Cu ochii plini de-ngrijorare
Asemeni unor sacerdoți
Abia sosiți din neagra zare,
Să officieze o-nmormântare,

A trei de buzunare hoți?
E-albastră bolta ca o mare
Privită de trei ochi senini
Și-n vreme ce apusul moare,
Trei trubaduri, trei pelerini,
Cântau solemn în înserare
Romața celor trei izvoare.”

La Păstorel Teodoreanu, umorul și poezia sunt un mod de viață. Este genul de scriitor care, asemeni magicienilor care cu ajutorul trucurilor numai de ei știute scot iepurași albi din joben, spre deliciul publicului, și el fascinează prin ploaia de catrene care cade ușor, prin sclipitoarele și memorabilele vorbe de duh, prin avalanșa de potriviri spontane în ceea ce înseamnă ritmul și rima. Are abilitatea de a identifica rapid hazul din orice afirmație sau context. Comunică foarte ușor cu cei din jur prin intermediul catrenelor. Deși mesajul e uneori picant, modalitatea în care știe el să-l transmită este amuzantă și atrăgătoare. Multe dintre catrenele sale s-au pierdut în negura timpului, nefiind publicate. Farmecul li s-a împrăștiat pe șervețele printr-o cofetărie, s-au risipit o data cu fumul gros prin cafenele, și-au evaporat limbajul neaoș în văzduhul întâlnirilor bachice sau și-au șters nuanța frivolă o dată cu lacrimile dulci ale strugurilor.

Păstorel Teodoreanu e un scriitor care și-a risipit talentul. El nu și-a înmulțit talanții primiți, ci a preferat să-i împartă, cu generozitate, prietenilor. Este o sursă inepuizabilă și incontestabilă de glume, care au drept efect avalanșe de râs și bună dispoziție. George Călinescu îl consideră un geniu oral, în a cărui preajmă oricine simte nevoia „și arta totodată de a râde de orice și oricum.” (Călinescu, George, *Viața literară*, nr.25, 24 noiembrie 1928)

Prin faptul că scrierile sale sunt la fel de valoroase ca și oralitatea, Păstorel Teodoreanu demontează ideea preconcepută conform căreia geniuul său se manifestă doar pe cale orală.

Referindu-ne la elementele de versificație întâlnite în epigramele sale, constatăm că, în general, acestea sunt catrene ce conțin două perechi de rime, realizate ireproșabil. Utilizând o gamă variată de modalități de fabricare a poantelor, abordând o paletă variată de subiecte și șlefuiindu-și în mod constant epigramele, Al. O. Teodoreanu și-a adus un aport considerabil atât la evoluția epigramei pe scara valorică a literaturii române, cât și la recunoașterea ei drept o poezie cu formă standard, ce cuprinde, în general, patru versuri.

Originalitatea și nonconformismul îl fac să-și lase amprenta și în această zonă, aducând ca elemente de noutate un al cincilea vers, de cele mai multe ori scris separat, cu un spațiu mai jos decât celelalte. Acest vers nu are rolul de a scădea intensitatea poantei, ci, dimpotrivă, pentru a o întări, a o dubla. Astfel,

într-o epigramă pe tema vinului de Odobești, scriitorul parodiază Hora Unirii, a lui Vasile Alecsandri, adăugând al cincilea vers „ca pentru o nouă fraternizare”, după cum afirma Șerban Cioculescu (în *Varietăți critice*, EPL, 1966, pag.385):

„Cotnarul dacă nu-l iubești,
Ca tot ce-i moldovean din fire,
No, hai la Milcov cu grăbire
Și să ciocnim un Odobești.
Sau vrei să-l bei dintr-o sorbire?”

Al. O. Teodoreanu se pricepe, ca nimeni altul, să creeze mozaicuri de cuvinte, surprinzând în tonuri vesele acele aspecte care, prin combinații de idei sau prin îmbinări semantice, să creeze bună dispoziție, să stârnească hazul.

Păstorel Teodoreanu este un inegalabil parodist. El utilizează poezia drept o strategie a parodiei. Parodiază orice, oricând, indiferent de context. Parodiile sale sunt strofe cu sens independent. O sursă de inspirație pentru o parodie reușită au fost pentru el strofele din poezia „La steaua”, scrisă de Eminescu. Cu pana-i năzdrăvană, Păstorel Teodoreanu a reușit să se desprindă de poezia filosofică eminesciană și să aducă în prim-plan atât de îndrăgita lui licoare:

„Aroma vinului băut
Încet la cap se suie.
Era pe când nu s-a băut,

Azi l-am băut și nu e.” (Teodoreanu, Al. O., *Epigrame și alte rime vesele*, Ed. Humanitas, București, 1997).

Al. O. Teodoreanu este omul care iubește viața exact așa cum este ea, făcându-i de multe ori în ciudă, cu zâmbetul pe buze. Are o filosofie de viață bine camuflată de iubitorul și cunoscătorul de vinuri. La el, gluma, poanta, ironia și autoironia sunt cartea de vizită. Glumește cu și pe seama prietenilor, își autoironizează viciile, problemele de sănătate și propria persoană, dar este nemilos, în poezie, cu politicienii, cu leneșii, corupții și snobii.

Au existat mulți critici în literatura română, dintre cei autorizați, care i-au analizat opera și s-au pronunțat prompt cu privire la valoarea ei, i-au recunoscut lui Păstorel calitățile scriitoricești sau i-au situat creația pe treptele inferioare ale literaturii române. Printre aceștia, Al. A. Philippide îl apreciază astfel: „Spirit înclinat către voie bună și îngăduință, Păstorel Teodoreanu nu mânuiește biciul satiric. Preferă zâmbetul confortabil al unei ușoare ironii tolerante, înveselindu-se pe el însuși, cel puțin tot atât cât înveselește pe alții. Se poate spune că barometrul umorului este spiritul lui însuși: dacă se veselește pe sine, veselește și pe alții.” (Premiile naționale, în *Adevărul literar și artistic*, nr.861, 6 iunie 1937)

La trecerea la cele veșnice a lui Paul Zarifopol, Al. O. Teodoreanu zugrăvește în nuanțe calde figura celui dispărut. Descrierea făcută este, fără

niciun dubiu, o oglindire a sa: „Gîndirea lui acidă și stilul lui elegant spadasin intelectual, va fi imobilizat în tăcere numeroși adversari, dar dușmani care să-l urască în adevăr, nu cred să fi avut... Acest om emana farmec și simpatie așa cum își împrăștie trandafirul mireasma lui. Eu nu pot și nici nu vreau să mi-l închipui decât glumind și surâzând.” (Al. O. Teodoreanu: *Paul Zarifopol*, în *Adevărul*, nr.15435, 6 mai 1934).

Bibliografie:

- Călinescu, George, *Viața literară*, nr. 25, 24 noiembrie 1928.
Cioculescu, Șerban, *Al. O. Teodoreanu, Hronicul măscăriciului Vălătuc*, „Adevărul”.
Cioculescu, Șerban, *Variatăți critice*, EPL, 1966.
D.I.Suchianu, în cuvânt înainte a volumului *Versuri* de Al. O. Teodoreanu, Ed. Minerva, București, 1972.
Petroșel, Daniela, *Retorica parodiei*, Editura Ideea Europeană, București, 2006.
Premiile naționale, în *Adevărul literar și artistic*, nr.861, 6 iunie 1937.
Suchianu, D. I. , Al. O. Teodoreanu, *Versuri*, cuvânt înainte, Ed. Minerva, București, 1972.
Teodoreanu, Al. O., *Epigrame și alte rime vesele*, Ed. Humanitas, București, 1997.

Edmond de David Mamet.
Criza libertății și a moralității în societatea capitalistă
– de la identitate reprimată la exprimarea violentă a sinelui –

Conf. univ. dr. HORGHIDAN Radu-Andrei
Prof. univ. dr. ANTOFI Simona
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Abstract: *Globalization as a phenomenon is deeply tied to the concepts and politics of capitalism and the society and american culture is one of the most relevant examples concerning the effects of globalization and capitalism on the society and the individual. In his 1982 play Edmond, the acclaimed playwright David Mamet presents the journey into the underworld of his main character: a white, middle-class, middle-aged man by his name Edmond Burke. During one night in New York City in which Edmond seeks liberation from all constraints that society had imposed in him, a liberation from law and morality, Mamet examines the existential feeling of desperation of the modern man who feels that society cannot provide answers to his fundamental questions about fulfillment and the meaning of life. Edmond is an individual who has lived his life under the principals of conformism, he's deeply attached to the moral values of religion but at the same time he is deeply frustrated and unsatisfied . His motives are not theoretically explained to us by the playwright, instead they represent a subconscious force that drives the actions of his character. In „Edmond” the paradoxes related to society and the individual lead towards acts of extreme violence and brutality. Mamet brings together concepts and feelings like fear and desire, freedom and captivity, man and beast, sex and love, society and the individual, sees them as simultaneous opposites that constantly generate devastating tensions within the human psyche. At it's roots, Edmond can be regarded and understood as both the failure and succes of the spiritual journey of a lost soul in capitalist society.*

Keywords: *Capitalism, paradox, violence, moral, freedom*

Acknowledgement: „This work is supported by the project ANTREPRENORDOC, in the framework of Human Resources Development Operational Programme 2014-2020, financed from the European Social Fund under the contract number 36355/23.05.2019 HRD OP /380/6/13 – SMIS Code: 123847.”/ „Această lucrare a fost

realizată în cadrul proiectului *Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC)*, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, 2014-2020, Contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847.”

“Battle not with monsters, lest ye become a monster, and if you gaze into the abyss, the abyss gazes also into you.” (Friedrich Nietzsche)

Fenomenul globalizării este strâns legat de conceptele și politicile capitalismului, iar societatea și cultura americană este unul dintre pilonii de referință în ceea ce privește efectele globalizării și ale capitalismului în societate și asupra individului. În piesa *Edmond* publicată în 1982 dramaturgul american David Mamet prezintă publicului o „călătorie în infern”, a personajului principal: un bărbat alb, de vârstă mijlocie, căsătorit, aparținând clasei mijlocii, pe numele lui Edmond Burke. Acțiunea se petrece în New York și folosindu-se de parcursul unei nopți în care Edmond caută eliberarea de toate constrângerile impuse de societate, de lege și morală, Mamet analizează problema disperării existențiale a omului modern care descoperă că societatea nu-i poate oferi răspunsuri la întrebările esențiale ale vieții legate de sens și împlinire.

***Edmond* – Un scurt sinopsis**

Edmond începe călătoria prin părăsirea căminului conjugal și se avântă speriat pe străzile orașului New York, căutând să exploreze noua libertate proaspăt dobândită. Căutarea lui inițială este strâns legată de obținerea satisfacției sexuale care eșuează în repetate rânduri din diverse motive care țin de moralitate, corectitudine sau pur ghinion. În încercarea de a-și atinge scopul, Edmond ia contact cu o lume violentă. Întâlnirea cu „prădătorii nopții” newyorkeze îl determină pe protagonist să renunțe gradat la valori umane și morale, iar momentul eliberării este momentul violenței. Edmond se apără de un jefuitor reprezentat printr-un personaj afro-american, îl învinge și pleacă, neștiind dacă victima a suferit răni mortale. Cuprins de sentimentul eliberării și simțind că a stabilit un contact visceral cu propria masculinitate, Edmond reușește să cucerească o tânără chelneriță dintr-un bar oarecare. Senzația de eliberare se împlinește după contactul sexual cu tânăra iar Edmond se transformă într-un predicator al adevărurilor spirituale nou dobândite. Fanatismul cu care protagonistul încearcă să o elibereze pe tânăra chelneriță de constrângerile sociale

duce la crimă. Finalul piesei îl surprinde pe Edmond în închisoare, unde se simte pentru prima oară în siguranță în compania unui coleg de celulă de culoare, în brațele căruia își redescoperă o sexualitate plurivalentă iar procesul eliberării spirituale devine desăvârșit prin pedeapsă și acceptarea ei.

Paradoxul libertății în societatea capitalistă a lui Mamet

Edmond de David Mamet are două părți majore. Primele doisprezece scene pot fi privite ca drumul protagonistului spre eliberare de constrângeri și împăcarea contradicțiilor prin acceptare iar celelalte unsprezece ca drumul spre libertatea spirituală.

Tema libertății în textul lui Mamet este chestionată printr-o dezvoltare dinamică a relației personajului principal cu întregul concept într-o confuzie creată, asociind libertății conformismul, constrângerile sociale și nevoia de eliberare înțeleasă ca o nevoie de disipare a tensiunilor psiho-emoționale.

Mamet imaginează în *Edmond* o situație în care conceptele contrarii ale capitalismului se activează organic și violent într-un singur individ și explorează acțiunile generate de simultaneitatea lor, care generează acte îndreptate către distrugerea fundamentelor pe care e clădită societatea capitalistă.

Căutarea libertății în *Edmond* deschide discuția despre limitele libertății iar aspirația către absolut a personajului principal devoalează un conflict conceptual profund manifestat prin imposibilitatea de a răspunde la întrebarea care are trebui să stabilească granițele dintre libertatea individuală și libertatea celuilalt.

Regulile sociale și respectarea libertăților celuilalt se transformă într-o închisoare a spiritului în textul lui Mamet. Conformismul declarat al personajului principal devine atât de apăsător, încât impulsurile reprimite în ani generează acțiuni extreme, încărcate de violență și brutalitate.

În *Edmond*, dorința de libertate se amestecă cu nevoia de eliberare a tensiunilor fiziologice și psiho-emoționale. Eliberarea conduce către o trezire a spiritului, trezirea spiritului dizolvă rațiunea, distrugerea rațiunii duce la pierderea controlului. În acest moment al piesei, mecanismele represive ale societății intră în acțiune pentru a opri manifestarea acestei libertăți absolute generate prin dizolvarea rațiunii.

Condiții psihologice determinate de mecanismele societății capitaliste

Urmărind acțiunea piesei lui Mamet, devine clar că autorul este în contact cu forțe și cu mecanisme interioare definitorii pentru ființa umană, dar și exterioare, specifice societății capitaliste. Aceste mecanisme neconștientizate care îl împing pe protagonist la acte iraționale oferă o profunzime organică piesei

și atașează senzația de firesc brutalității și violenței prezentate de dramaturg. Aceste mecanisme sunt traductibile atât din punct de vedere exterior, dar și interior individului, ele căpătând obiectivitate prin analiza conceptelor care stau la baza a două lucrări de psihologie și filozofie scrise în anii '70 *AntiOedipus: Capitalism and Schizophrenia* de Gilles Deleuze și de Felix Guattari și de *A theory of cognitive dissonance* de Leon Festinger.

La baza întregii piese stă o puternică încărcătură psiho-emoțională derivată dintr-o condiție socială exterioară individului și atribuită societății capitaliste. În *AntiOedipus: Capitalism and Schizophrenia*, Deleuze și Guattari oferă o descriere a acestor tensiuni pe care le traduc prin termenul de „schizofrenie”, identificând un *status-quo* paradoxal al societății capitaliste care oferă mediul ideal pentru existența și manifestarea lor:

„ (...) capitalism, through its process of production, produces an awesome schizophrenic accumulation of energy or charge, against which it brings all its vast powers of repression to bear, but which nonetheless continues to act as capitalism's limit. For capitalism constantly counteracts, constantly inhibits this inherent tendency while at the same time allowing it free rein; it continually seeks to avoid reaching its limit while simultaneously tending toward that limit.”/

„ (...) capitalismul, prin procesele sale de producție, generează o incredibilă acumulare de energie, au încărcătură schizofrenică, împotriva căreia acționează cu toate vastele sale puteri represive, dar care în orice caz continua să acționeze ca limita capitalismului. Capitalismul contracarează constant și inhibă constant această tendință inerentă, dar în același timp îi lasă libertate; în mod continuu caută să evite atingerea limitei și simultan tinde către aceasta.” (trad.n.), v. Deleuze Gilles, Guattari Felix, *AntiOedipus: Capitalism and Schizophrenia*, University of Minnesota Press, 1983, p. 34.

Întreaga piesă stă sub imperiul nevoii depășirii limitelor, nevoie aflată în permanent conflict cu mecanismele inhibitorii menționate de Deleuze și Guattari.

Din perspectiva universului interior, psihologul Leon Festinger descrie o condiție psihologică asemănătoare cu „schizofrenia” propusă de Deleuze și Guattari, pe care o numește „disonanță cognitivă” în lucrarea sa, *A theory of cognitive dissonance*, și o definește ca pe o stare internă conflictuală generată de elemente cognitive contradictorii și simultane:

„In short, I am proposing that dissonance, that is, the existence of non-fitting relations among cognitions by the term cognition, here and in the remainder of the book, I mean any knowledge, opinion, or belief about the environment, about oneself, or about one's behavior. Cognitive dissonance can be seen as an antecedent condition

which leads to activity oriented toward dissonance reduction, just as hunger leads to activity oriented toward hunger reduction.” /

„Pe scurt, propun faptul că disonanța este existența unor relații de nepotrivire între cogniții, prin termenul cogniții aici și în restul cărții mă refer la orice cunoaștere, opinie sau credință în relație cu mediul, despre sine sau despre comportamentul propriu. Disonanța cognitivă poate fi abordată ca fiind o condiție antecedentă care duce către o acțiune orientată către reducerea disonanței, în același fel precum foamea conduce la acțiuni menite să reducă foamea.” (trad.n.) Festinger, Leon, *A theory of cognitive dissonance*, Stanford University Press, 1957, p. 3.

Ambele teorii se regăsesc profund în piesa lui Mamet, care reușește să surprindă felul în care aceste condiții psihologice devin definatorii pentru un moment al unei realități socio-culturale.

Universul piesei surprins de Mamet este încărcat de aceste contradicții pe care Edmond încearcă să le gestioneze și care îl încadrează în condiția de „schizofrenie” propusă de Deleuze și Guattari și îi evidențiază încercarea de a împăca contradicțiile cognitive, calmându-și disonanța prin aliniere.

Piesa începe printr-o scenă în care Edmond apelează la serviciile unei prezicătoare în încercarea de a-și afla viitorul. În această scenă Mamet contextualizează întreaga piesă în acord cu conceptele analizate anterior.

„You are not where you belong. It is perhaps true none of us are, but in your case, this is more true than in most. We all like to believe we are special. In your case this is true.

Listen to me. (*She continues talking as the lights dim.*). The world seems to be c rumbling around us. You look and you wonder if what you perceive is accurate. And you are unsure what your place is. To what extent you are cause and to what an effect. . . .” /

„Nu ești acolo unde îți este locul. Este adevărat, probabil, că nici unul dintre noi nu e, dar, în cazul tău, e mai adevărat decât în majoritatea cazurilor. Tuturor ne place să credem că suntem speciali. În cazul tău e adevărat.

Ascultă-mă (*continua să vorbească în timp ce luminile scad*). Lumea pare că se prăbușește în jurul nostru. Privești și te întrebi dacă ceea ce vezi e corect. Nu ești sigur care e locul tău. În ce măsură ești cauză sau efect.” (trad.n.) Mamet, David, *The woods*, Lakeboat, Edmond, p. 227, disponibil online:

<https://ro.scribd.com/read/393650065/The-Woods-Lakeboat-Edmond-Three-Plays>.

Înțelegem încă de la începutul piesei că personajul principal este cuprins de o neliniște profundă pe care nu și-o poate explica și devine evident că autorul empatizează cu o condiție cu care oamenii din lumea reală, spectatorii, se confruntă la nivel inconștient.

Cealaltă lume. Pericolul și inutilitatea principiilor morale

În *Edmond*, sunt prezente două lumi paralele, aparținând aceleiași societăți. Lumea sterilă, previzibilă, sigură și confortabilă a clasei americane mijocii, guvernată de reguli principii și moralitate și o lume subterană, parazitată în relație cu prima, încărcată de ilegalitate, violență și imprevizibil. În esență, piesa *Edmond* urmărește o renunțare la lumea civilizată și reintegrarea treptată în cea de-a doua, încheindu-se cu excluderea protagonistului din ambele lumi și cu o meditație sumbră legată de natura umană.

Deși infernal, universul violent în care dramaturgul își aruncă personajul pare o alegere care (îl) eliberează de un infern mai mare.

Desprinderea de societatea civilizată se face treptat în piesă. Fiecare scenă îl îndepărtează tot mai mult pe Edmond de fosta lui viața și de fosta sa identitate, aducându-l în acord cu ceea ce pare, în accepțiunea dramaturgului, adevărata identitate a ființei umane. Această identitate autentică care se naște pe parcursul piesei este strâns legată de dorința de libertate, ca și când sinele autentic al personajului principal ar încerca să scape de constrângerile sociale și de mecanismele represive educate ale individului integrat în societate.

În cultura americană, tema libertății rezonază puternic în conștiința colectivă a națiunii. Simultan, observăm, în același spațiu cultural, tema individualismului reluată, poate, mai obsesiv în majoritatea narativelor ce țin de politică, educație și culturală. Totuși, întrebarea principală a lui Mamet în *Edmond* este legată de libertatea spiritului, de natura umană și de impulsurile subconștiente reprimite și modul în care ele sunt sau nu integrate în definiția acceptată de societate a libertății și individualismului.

Astfel, dramaturgul chestionează toate instanțele morale validate de societate care reprezintă stâlpi ai stabilității sociale, dar care generează în individ nevoia de libertate prin folosirea burtală a autorității ce le este atribuită intrinsec. Familia, religia și statul sunt prezentate în piesă ca obstacole în calea dobândirii unei libertăți autentice.

Instituția căsătoriei este privită de către dramaturg ca un mecanism social represiv în calea atingerii libertății spirituale, fiind primul obstacol major pe care Edmond îl depășește chiar în a doua scenă.

Universul în care Edmond se reintegrează treptat după părăsirea căminului conjugal este format din personaje care fac parte din categoria renegeților, categorie de oameni singuri, lipsiți de respectul față de autoritate în care Edmond pare că se regăsește din ce în ce mai mult pe parcursul piesei.

În *Edmond*, contactul cu noua lume face ca regulile contractului social stabilit de la sine între indivizi, în lumea „civilizată”, să devină din ce în ce mai

neclare iar lipsa clarității duce inevitabil la dizolvarea moralității. Situațiile propuse de dramaturg prezintă această nouă lume ca fiind guvernată de principiul darwinist al supraviețuirii celui mai adaptat. Fiecare scenă îl portretizează pe Edmond ca fiind total neechipat pentru supraviețuirea în această lume. Codul lui de conduită morală îl împiedică să fructifice libertatea obținută și îl vulnerabilizează în fața indivizilor care populează acest univers. În prima jumătate a piesei, Edmond este păcălit, jefuit, agresat fizic și amenințat cu moartea, iar în scena în care cere ajutor în încercarea de a-și încheia călătoria, condiția sa evident vulnerabilă, îl transformă în renegat în ochii societății „civilizate”. În prima jumătate a călătoriei, Edmond înțelege că în universul „necivilizat” cei slabi sunt atacați, dar în scena unsprezece, plasată exact la jumătatea piesei, Edmond vede pentru prima dată că societatea „civilizată” își neagă slăbiciunile și are o tendință puternică să-i ignore și să-i marginalizeze pe cei vulnerabili.

Scena doisprezece este încărcată de un puternic simbolism care marchează, în mod evident și aproape ritualic, trecerea personajului într-o lume care pare mult mai autentică. Într-o banală casă de amanet, Edmond își vinde verigheta și alege să cumpere un cuțit de supraviețuire care datează din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În această scenă, dramaturgul creează un moment în care „schizofrenia” societății este acceptată de către protagonist și „disonanța cognitivă” este rezolvată prin acceptarea ideii de societate ca teatru de război.

Profesorul John Marks, analizând lucrarea *AntiOedipus: Capitalism and Schizophrenia*, descoperă că cei doi autori propun acceptarea „schizofreniei” societății capitaliste ca pe un răspuns valid la situație:

„Deleuze and Guattari seem to be saying that the social world is schizophrenic in that it puts intolerable and contradictory pressures on individuals, but also that schizophrenia is in some ways a valid response to this situation.” /

„Deleuze și Guattari afirmă că lumcea socială este schizofrenică în sensul că pune o intolerabilă și contradictorie presiune pe indivizi, dar că totodată schizofrenia e un răspuns valabil la această situație” Marks John, Gilles Deleuze *Vitalism and Multiplicity*, Pluto Press 1998, p. 166.

Mamet este și el tributar acestei idei, construind un personaj care acceptă condiția „schizofrenică” a propriei existențe, acceptare care, în partea a doua a piesei, conduce către eliberare și libertate.

Drumul spre libertatea spirituală

În scena șaisprezece. Edmond atacă un proxenet afro-american într-un moment de auto-apărare și, reflectând asupra acestui moment, în scena șaisprezece, personajul o conștientizează ca pe o clipă care, în mod paradoxal, l-a eliberat de prejudecățile legate de propria sa condiție și de prejudecățile care l-au determinat să urască și să se teamă de cetățenii afro-americani timp de aproape treizeci de ani.

„EDMOND: And in that moment . . . when I spoke, you understand, ‘cause that was more important than the knife, when I spoke back to him,

I DIDN'T FUCKING

WANT TO UNDERSTAND . . . let him understand me . . . I wanted to KILL hi m. (Pause.) In that moment, thirty years of prejudice came out of me.

(Paus.) Thirty years. . . You understand? For the first time, I swear to God, for the first time I saw: THEY'RE PEOPLE, TOO!” /

„EDMOND: Și în acel moment... când am vorbit, înțelegi, că asta a fost mult mai important decât cuțitul, când i-am răspuns, N-AM VRUT, AL NAIBII, SĂ-L ÎNȚELEG... să mă înțeleagă el ... am vrut să-l OMOR. (Pauză). În momentul ăla, treizeci de ani de prejudecăți au ieșit din mine. (Pauză) Treizeci de ani... Înțelegi? Pentru prima dată, jur pe Dumnezeu, pentru prima dată am văzut: SUNT ȘI EI OAMENI!” (trad.n.) Mamet, David, *The woods, Lakeboat, Edmond*, <https://ro.scribd.com/read/393650065/The-Woods-Lakeboat-Edmond-Three-Plays>, p. 271.

În paradigma psihologică victimă-agresor, Mamet construiește un personaj capabil de empatie doar după ce se eliberează de ipostaza de victimă și și-o asumă activ pe cea de a doua. Agresiunea și tentativa de omor devin pentru Mamet modalități de umanizare a personajului.

Tot în scena șaisprezece, autorul prezintă un personaj ce dă dovadă de o luciditate profundă în relație cu propria lui condiție, luciditate care îl determină să încerce să schimbe lumea, făcându-o să accepte adevărul pe care el tocmai l-a descoperit.

Primul personaj pe care încearcă să-l convertească este Glenna, o tânără cu care Edmond tocmai a întreținut relații sexuale consimțite. Teoria lui Edmond este bazată tocmai pe acceptarea unei identități evidente și eliminarea minciunii. Glenna este actriță în devenire, dar lucrează ca ospătar într-un bar de noapte. Edmond îi propune Glennei să afirme demn că nu e mai mult decât e, adică, o „simplă chelneriță”.

„EDMOND: I've made that discovery. Now: I want you to change your life with me. Right now, for whatever that we can be. I don't know what that is, you don't know. Speak with me. Right now. Say it. ” /

„EDMOND: Am făcut descoperirea asta. Acum: vreau să-ți schimb viața odată cu mine. Acum, nu contează ce putem fi. Nu știu ce e asta, tu nu știi ce e. Spune cu mine. Acum. Spune.” (trad.n.) Mamet, David, *The woods, Lakeboat, Edmond* <https://ro.scribd.com/read/393650065/The-Woods-Lakeboat-Edmond-Three-Plays>, p. 279.

Situația escaladează iar Edmond o omoară pe Glenna. Momentul crimei este irațional, dar subliniază că acesta, deși pare lucid, a ajuns în contact cu un tip profund de iraționalitate iar eliminarea mecanismelor represive a dus către acest moment în mod firesc și inevitabil.

În următoarele scene, mecanismele represive ale societății reprezentate de autorități intră în piesă și Edmond. Este capurat și închis, dar finalul reprezintă pentru personaj secvența în care își găsește, realmente, pacea și libertatea spirituală.

„EDMOND: I think that all this fear, this fucking fear we feel must hide a wish. 'Cause I don't feel it since I'm here. I don't think the first time in my life. (Pause.) In my whole adult life, I don't feel fearful since I came in here. ” /

„EDMOND: Cred că toată frica asta, tot căcatu' ăsta de frică pe care o simțim trebuie să ascundă o dorință. Pentru că nu o mai simt de când am ajuns aici. Nu mai gândesc pentru prima oară în viața mea. (Pauză) În toată viața mea de adult, asta e prima oară când nu mă mai simt temător.” (trad.n.) Idem, p. 292.

Mamet surprinde, în finalul piesei, o altă contradicție legată de societate și natura umană: dorința ascunsă din spatele fricii conștientizate după asumarea și exercitarea naturii violente. Aceasta ridică o întrebare: cât de mult pot rezista mecanismele represive interne și exterioare individului din lumea „civilizată” să împiedice alinierea cu impulsurile animalice care vor distruge societatea așa cum o cunoaștem ?...

Din prisma acestei întrebări, Mamet pare că laudă sacrificiul omului din lumea civilizată care, prin negarea alinierii totale cu impulsurile naturale ale ființei umane, se condamnă la o viață plină de neliniști, de frici și tulburări pentru a putea permite existența societății, așa cum o știm.

Bibliografie

Deleuze Gilles, Guattari Felix, *AntiOpedipus: Capitalism and Schizophrenia*, University of Minnesota Press, 1983

Festinger, Leon, *A theory of cognitive dissonance*, Stanford University Press, 1957

Mamet, David *Three Uses of the Knife: On the Nature and Purpose of Drama*, Vintage Books, 2000

Mamet, David, *Edmond*, Methuen Publishing Limited, 2003

Mamet, David, *The Secret Knowledge: On the Dismantling of American Culture*, The Penguin Group, 2012

Mamet, David, *The woods, Lakeboat, Edmond*
<https://ro.scribd.com/read/393650065/The-Woods-Lakeboat-Edmond-Three-Plays>

Realismul ficțional în proza lui Răzvan Petrescu

Drd. CONDREA Gabriela-Elena
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Abstract: *Consecrated one of the most valuable contemporary authors of written prose, Răzvan Petrescu returns after about twenty years with a volume, “refined and hard, of extreme inventiveness, with self-referential accents in a dimension that is amazing through tragic and comic, satire and parody, farce and absurdity, elegy and parable ” (Marius Chivu). Mandarină, the volume that received the Iocan Prize for the best short prose book of the year 2017, the Prize for prose, "Cultural Observer", as well as the National Prize for prose, "Ziarul Iași", generates through fictional hypostases a demystifying picture of the contemporary Romanian society.*

Keywords: *prose (short), contemporary, fiction, Răzvan Petrescu*

Ion Simuț afirma în *Reabilitarea ficțiunii* faptul că „ficțiunea se întoarce”¹. Aceasta a pus stăpânire pe spațiul prozei scurte contemporane, fiind atinsă, fie de egolarie, fie de narcisism în spațiul cotidian cu sferile periferice explorate în stil „minimalist mizerabil”. Ion Simuț propune două patologii socio-culturale al acestui fenomen, două zone paradoxale, pe care le putem observa cu finețe, în accentuări atente, pentru a le putea exploata potențialul revelator însumat. În momentul în care aceste două capete încep să reflecte și să delimiteze comunismul românesc, se explorează gustul pentru povestire și fantasticul revine cu putere. Paul Cernat sublinia: „Între timp minimalistul biografist a devenit, din frondă la adresa formulelor anchilozate, o formă de nou conformism”¹. Autorii vor să își prezinte scrierile, pornind de la societatea actuală, cu substraturi politice și sociale, abandonate ulterior în favoarea prozelor autobiografice. Asupra tematicilor prozei își îndreaptă atenția și Nicolae Bârna: „Observabil, tot mai des în proza scurtă, dar și pe tărâmul romanului, cultivând o autenticitate și o directețe fără hotare, repunând ambițiile generalizant-„ontologice”, un anumit experiențialism frust pare focalizat asupra individului ori a sferei „privatului”. Sub raport tematic, el privilegiază zone altădată neglijate ori evitate, se concentrează de pildă asupra unor detalii derizorii ori ultra-banale, bizare ori semnificativ „neseemnificative” ale vieții de toate zilele, ori procedează la bifarea

unor , până nu demult, tabu-uri tematice, explorând intimitatea externă, sexualitatea cu toate avatarurile ei, dar și repet, sărăcia, delicvența, violența, precaritatea, mediile așa-zis „marginale”, lipsa de perspective de inserție socială, etc.”¹

Întoarcerea după douăzeci de ani a lui Răzvan Petrescu cu un volum de proză scurtă de ficțiune, „o lucrare deopotrivă rafinată și dură, de o inventivitate extremă, cu accente auto-referențiale, dar și nenumărate tușe clinice, în aceeași dimensiune plină de excese a tragismului și comucului, unde granițele fine între satiră și parodic, dintre farsă și absurd, dintre elegie și parabolă ajung deseori să șocheze”¹.

Volumul *Mandarina*, apărut în 2017 la Editura Curtea Veche Publishing, ce primește Premiul Premiul Iocan pentru cea mai bună carte de proză scurtă a anului 2017, Premiul pentru proză „Observator Cultural”, precum și Premiul Național pentru proză „Ziarul Iași” îl consacră pe Răzvan Petrescu, ca fiind unul dintre cei mai valoroși scriitori contemporani români de proză scurtă și generează prin ipostaze ficționale un tablou demistificator al societății contemporane românești.

Titlul, *Mandarina*, apărut o singură dată în carte, reprezintă o introducere în cele douăzeci de povestiri, ce cuprind teme efervescente, care l-au măcinat pe autor de-a lungul ultimelor decenii. Temele principale ale volumului, realitatea cotidiană și relația tată-fiu sunt prezentate cu un realism sfâșietor, ce jonglează cu situații tragice și inserții umoristice.

Fetița cu chibrituri, povestirea cu care debutează volumul, reprezintă o reinterpretare a cunoscutului basm al lui Hans Christian Andersen, o unire a tradiționalului cu elemente reale. Supusă unor agresiuni greu de imaginat, fetița de unsprezece ani, moare în urma unui stop cardiac. Proza complicată și complexă, în care favorurile sexuale și nopțile petrecute cu bărbați necunoscuți, doar pentru a-și vinde cutiile de chibrituri reflectă o realitate cotidiană devastatoare. Povestea tristă a eroinei, scrisă pe tonuri de muzică „fără ca nimeni să observe aceasta, iar incendiul pornit de la un chibrit aprins a lăsat în urma dărămături și trupuri carbonizate, rămășițe de ochi întorși într-o singură direcție (...) de parcă de-acolo ar fi putut veni ploaia”¹, prezintă un triumphi intim, un triumphi nebuniei, al desfătărilor, al Bermudelor, loc în care mulți bărbați au dispărut, ori s-au pierdut. Ploaia care spală totul, lasă în urma ei curat, iar uitarea implantată sub o teasta din care altă uitare a fost extirpată și aruncată la containerul cu amintiri. Inserțiile culturale din toate domeniile artistice: muzică clasică, jazz și literatură, îi oferă naratorului atât subiectiv, cât și obiectiv, rolurile de critic literar și muzical, istoric, personaj și narator. Printre cei invocați se află și Byron, Moore, Walter Scott, Balzac, Stendhal, Manzoni, J.F. Cooper,

Pușkin, Gogol, Tolstoi, până și Profira Sadoveanu și Sorin Pârvu. Apoi Bach, Beethoven, Mozart, Salieri, Schubert, Chopin, Schumann, Ceaikovski, Kierkegaard, Boris Vian, Knut, Hamsun, Quintilian, Verlaine, Apollinaire, Arthur Schopenhauer, Dante, Thackeray, Cioran, Jack Kerouac, Homer, Borges, Jane Eyre, John Braine, Cezar Baltag.

Destinul unui creator este transpus în proza *Un scriitor de succes*. Acesta lucrează pentru o persoană importantă și devine astfel, un scriitor vândut. Nu departe de povestea acestui destin se află și personajul din *Stop*, care face parte din sistemul celor care spionează. În imaginația sa, ce se transformă ulterior în obsesie, crede că poate face parte „sparge coduri muzicale”, se pregătește în acest sens învățând să cânte la pian și limba engleză, dar ajunge într-un spital de psihiatrie. Dorința de a reflecta realitatea prin contexte absurde este accentuată și în proza *Vocația*, având ca temă racolarea de tineri informatori: „Racolat în timpul studiilor (ASE, Anul III). Nume de cod Persoana (la cererea lui). Politicos, cultivat, instabil. Vorbește două limbi străine. Părinții, profesori de matematică la liceu. A reacționat prompt la propunerea de a deveni informator, aproape înainte de a i se face. Deși e un tânăr vesel, are momente de deprimare ușor de recunoscut după faptul că se-apucă să fredoneze o melodie de muzică ușoară, Macarale (compusă de Trio Grigoriu, născuți la Brăila, verificați). Un alt succes de-al lor este Broscuța Oac. Prima notă informativă s-a primit la două luni de la racolare.”¹

Evocările familiale, cuprinse de un aer nostalgic și amar sunt prezente cu același umor și cinism în prozele *Bunicii de pe pian* și *Lego*. Istoria de familie narată: „Bunicul din partea mamei avea mai multe case și trei restaurante mari în același București psihotic, era foarte puternic. Putea să ridice un om de o sută de kilograme, apoi devenea patron, pe urmă veneau comuniștii și-l închideau pentru că era marea burghezie, în pușcărie n-a mai ridicat pe nimeni. După câțiva ani ieșea de-acolo și nu mai avea nimic, doar casa din Piața Unirii cu două etaje pe sub care trecea tramvaiul cu un singur bec pe nas, acolo mi-am petrecut o parte a copilăriei, pe urmă nu mi-am mai petrecut-o fiindcă i-au luat-o și pe-asta și i-au dat o garsonieră în Drumul Taberei care era pe-atunci un câmp de garsoniere.”¹

Monologul impresionant din *Lego*, supus unui discurs ironic, cu accente umoristice, surprinde afecțiunea paternă, tristețea trecerii timpului, lipsa comunicării cu fiul adolescent, propria îmbătrânire, precum și perspectiva propriei morți. Această relație tată-fiu este continuată în *Schaffhausen*, unde personajul, atât cu bune, cât și cu rele, este tatăl. Proza pune accentul pe relația afectivă dintre tată și fiu, tatăl murind fără a-i mai dărui fiului ceasul din copilărie, pentru că „secundarul avea o minusculă săgeată roșie”. Păstrând tonul melancolic, *Tapiserie*, înfățișează povestea unor prietenii din copilărie, iar

Calatoria reflectă realitatea în care trăim, o Europă confruntată cu un fenomen terorist. Proze autoreferențiale, îmbinate prin contrapunct, dorind a fi salvate de umor sunt mai degrabă curpinse de tragedie, melancolie și disperare.

Dorind schimbarea registrului, Răzvan Petrescu creionează în *Masa de biliard* portrete a trei personaje, a trei meserii: un medic care a făcut închisoare și a fost reabilitat după revoluție, un avocat cu un destin tragic și un torționar. Medicul, personajul narator, dorește să uite clipele dureroase relaxându-se prin muzică și lecturi, ori jucând biliard și izbucnind în final în imaginar. *Sacrificiul* devine astfel o replică la acest text, în care torționarul trăiește împlinit și mulțumit cu sentimentul că și-a făcut datoria, și-a sacrificat tinerețea ajutându-i pe cei întemnițați. Acesta declară public faptul că nu regretă nici o clipă crimele săvârșite în închisoare. Tabloul comunist cu absurdul și umilințele sistemului, lipsa revoltei din partea oamenilor, dar și perpetuarea sistemului devin teme obsesive în volumul *Mandarina*. Fantasticul atinge cote maxime în aceste povestiri: faptele relatate, locurile, personajele concrete și palpabile, cu care poți discuta, te antrenează în realitate pentru ca apoi să dispară în ireal, precum fantasmalele glorioase și ironice.

Tema creatorului de artă este prezentă în povestirea *Dirijorul*. În căutarea absolutului, mereu nemulțumit, în acest caz al spectatorului nemulțumit, Arturo devine un alter ego al lui Vladimir Ozawa. În *Cuvântul de fier* ficțiunea influențează și depășește realitatea, scrisul devenind o soluție pentru „o societate mai bună”. Referirile culturale își fac simțită din nou prezența, de această dată în *Lectorul*, un autor, ce citește manuscrise la o editură și se luptă cu „uriae primejdii”. Sfârșitul tragic al povestirii îl împinge pe cititor către „Deblocare”, în care neputința de a scrie este urmată de propuneri de lectură și relectură din partea lui Răzvan Petrescu, precum Vonnegut, Palahniuk, DeLillo și Evgheni Vodolazkin.

Proza *Rex* este un tablou parabol biblic, ce satirizează societatea contemporană. Poreclit „Rex”, un tip cu o statură athletică și impunătoare, plin de umor și ironii devastatoare, ce studiază și absolvă Facultatea de medicină, visează să ajungă în străinătate și întâlnește o nemțoaică, cu care se și căsătorește. Prezentată mai degrabă precum o lecție de viață, într-un registru cinic și satiric asemănător modului lui Houellebecq, povestea prezintă viața lui Rex, modul în care acesta divorțează, precum și confruntarea sa bruscă cu ideea morții, care îl împinge să se bucure de viață, schimbând ulterior, în cautarea unei soții, mai multe iubite. Virtuozitatea stilistică realizată prin textul precis și controlat oferă o puternică notă distinctivă prozei.

Ultima povestire tulburătoare, ce încheie noul volum de proză scurtă și ficțiune al lui Răzvan Petrescu, denumit *Ritualul senescenței*, este un text inspirat

de tema lansată de Marina Dumitrescu, coordonatoarea volumului colectiv apărut în 2016, *Cum să îmbătrânim?*, Editura Baroque Books and Arts. Răzvan Petrescu ia în serios tema, se așează precum gânditorul de la Hamangia și propune spre dezbateră, într-o conferință imaginară fețele îmbătrânirii fizice, ale îmbătrânirii sufletești și ale îmbătrânirii intelectuale. Acesta este convingător, iar fluxul de argumente accentuează grija pentru cititor. Atent și preocupat de gravitatea temei abordate, autorul oferă exemple din realitatea nu demult îndepărtată: „Anii '60, '70 (sec. XX - n.m.) le par fericiți multora dintre noi doar pentru că eram tineri, uitând în ce mizerie ne scăldam. Rezistența prin cultură? Pai, de ce să rezizi într-o asemenea societate? De ce să rezizi în loc să lupți cu ea? Și, dacă nu reușești să lupți, atunci de ce să nu te sinucizi ca Liviu Babeș pe partia de schi, în semn de protest? Pentru că n-aveam schiuri? Pentru că n-ajungeam la Poiana Brașov? Se implinesc douăzeci și opt de ani de când Babeș și-a dat foc acolo. În timp ce noi rezistăm eroic prin cultură. Am fost generații de lași nenorociți, iată adevărul. Generații din care femeile sunt excluse, nu-i menirea lor să pună mâna pe secure, să răstoarne lumi. Mă refer doar la noi, bărbații de doi bani jumate ai patriei fără lună”¹. Mai departe este vorba despre timp, despre cel care trece atunci când îmbătrânești: „...timpul trece ca un mafiot și-ai risipit mii de zile și a disparut orice urmă de mister din prezentul tău care-a și plecat, în asta constă catastrofa îmbătrânirii, volatilizarea misterului, rămâi gol ca o carcasă diformă și singura noimă încă vizibilă trăiește în fiul tău, hamster și puținii prieteni rămași”¹. Cu o imaginație dusă la extrem, un mod original de a perecepe realitatea și de a o conecta cu relațiile umane, de a caracteriza și prezenta situații tragice, dar pline de umor și cinism, Răzvan Petrescu dă dovadă nu numai de inteligență și cultură, cât și de stil. Cu riscul de a demitiza, Răzvan Petrescu abordează teme și situații sensibile prezentate într-un mod ludic și ironic, dar subliniate artistic.

Inconfundabil prin scriitura sa, prin fraza plină de muzicalitate, prozele lui Răzvan Petrescu nu sunt construite în jurul unei drame epice. Ele concentrează mai degrabă amintiri și obsesii, evadând din halucinații, asocieri neașteptate, ce conduc discursul atât pe firul memoriei, cât și pe cel al limbajului. Existența naratorului personaj, ce produce discursuri la persoana I, este des întâlnită în scrierile lui Petrescu. Cinismul discursiv devine, astfel un efect al frazării și a modului de a nara. Temele abordate dau o puternică notă distinctivă, variind de la muzică, la supraviețuirea atât în comunism, cât și după comunism, la relația dintre generații, evocări familiale, tema îmbătrânirii și a morții, toate acestea realizate pe diverse planuri narrative ideatice.

Mandarina reprezintă o privire zguduitoare asupra vieții, asupra cotidianului și a iminescenței morții. Proza impresionează prin stilul rapid și

percutant, textul precis și concis, prin duritatea tăioasă și cinică. Amplificată de umorul negru „...feliile Mandarinii ascund de fapt povestea unei supraviețuiri” (Alex Budac) într-o lume diformă.

Bibliografie:

Bârna, Nicolae, *O învoire mai pregnantă decât a nouăzeciștilor*, în *Vatra*, nr. 3, 2009
Cernat, Paul, *Puncte din oficiu pentru literatura tânără*, în *Observatorul cultural*, 21 august, 2008, site accesat pe 16 decembrie 2019 <http://www.observatorcultural.ro/articol/puncte-din-oficiu-pentru-literatura-tinara-2/>
Chivu, Marius, *Best of proza scurtă a anilor 2000*, Ed. Polirom, Iași, 2013
Holban, Ioan, *Proza română contemporană*, Vol.1/2, Ed. Achibooks, Iași, 2008
Simuț, Ion, *Reabilitarea ficțiunii*, Institutul Cultural Român, București, 2004
Micu, Dumitru, *Scurta istorie a literaturii române*, Ed. Iriana, 1995
Răzvan Petrescu, *Mandarina*, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2017, articol accesat la data de 16 decembrie 2019 <https://dilemaveche.ro/sectiune/carte/articol/dupa-douazeci-de-ani-2>

Simbolul cercului în opera lui Marin Sorescu

Drd. ANDONIE (ARDEAN) Raluca Ioana
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

***Abstract:** Human being has an urgent need for symbols to bring the unknown, the mystery, into the realm of the tangible. But perhaps it would be more appropriate to say that a whole world of symbols lives in us. Often, there has been a kind of equality between the metaphor and the symbol. And yet, the metaphor can be taken out of context, instead, the symbol can only be conceived only in the context in which a certain aspect of the symbolic image is energized. One of the symbols that often appear in the Sorescian work is the circle. This sublime, fluid form that holds in a limited Universe a community with all its traditions. Closed in itself, without beginning and without end, perfect, the circle is the sign of the absolute: and he and the village represent perfection, homogeneity, is the symbol of the eternal return to the beginning, of the cyclicity that is found in nature in the form of the seasons.*

***Key words:** symbol, metaphor, community, circle, homogeneity, cyclicity.*

Trăim într-o lume de simboluri? Cu siguranță, da. Simbolismul este cheia înțelegerii universului spiritual. Omul are o imperioasă nevoie de simboluri pentru a aduce necunoscutul, misterul, în sfera tangibilului. Însă poate ar fi mai potrivit să spunem că o întreagă lume de simboluri trăiește în noi, având în vedere că simbolul este singurul mod de a spune ceea ce nu poate fi exprimat prin alte mijloace.

Pentru a putea înțelege pe deplin despre ce este vorba, ar trebui să explorăm originea cuvântului simbol, care este foarte interesantă. El derivă dintr-un obicei grecesc antic, acela de a sparge în bucăți o tăbliță de lut, revenindu-i o piesă fiecărui membru al grupului, la despărțire. Pentru a se confirma identitatea individuală a grupului, când grupul se adună din nou, piesele se reasamblează — *sumballein*, „a le aduna împreună ca într-un mozaic. Astfel, simbolul devine o imagine bogată în semnificații, un semn încărcat cu polivalența inepuizabilă a imaginii.

Funcțional, simbolul trebuie să exploreze. Pentru a putea descifra un simbol este necesară o reconstituire a evoluției gândului, pentru că semnificația

simbolului diferă adesea în funcție de persoană, dar și de situația în care aceasta se află la momentul dat, de emoțiile pe care le trăiește în acel moment.

Structura simbolului presupune două componente: imaginea (obiectul, ființa, fenomenul, evenimentul) și sensul acesteia, fără de care el, simbolul, nu poate exista. Având această structură, simbolul poate fi folosit pentru comunicarea unui mesaj general-uman important, într-un mod concentrat, sintetic și plastic.

Expandând acest lucru, chiar și cuvântul poate fi asociat simbolic cercului, un prim cerc corespunzând sensului propriu (de bază), al doilea, sensului alegoric, iar al treilea, sensului mistic magic.

De multe ori s-a pus oarecum un semn de egalitate între metaforă și simbol. Dar dacă trecem dincolo de superficialitatea acestui semn de egalitate, putem observa că metafora poate fi smulșă din context, în schimb, simbolul poate fi conceput doar în contextul în care dinamizează un anumit aspect al imaginii simbolice.

Deoarece simbolismul este un limbaj catalizator universal, care evidențiază precepte și credințe, împărtășind informații și stârnind emoții mai puternice, este o formă internațională de comunicare ce depășește barierele de limbă, istorie, naționalitate, cultură și religie s-a discutat, adesea, despre simbolul cercului atât în literatură (română și universală), cât și în cultură.

Marin Sorescu, considerat a fi un „autor proteic și imprevizibil”¹, s-a ambiționat să abordeze în vasta sa operă toate genurile literare. Acest lucru a adus un suflu nou, a dat în permanență o senzația de reînnoire adusă planului creației artistice.

Debutază cu versuri, ca apoi să exceleze în teatru, piesele lui fiind originale atât ca structură, cât și ca tematică. Continuă cu proza, scriind două romane inedite, care nu respectă întotdeauna canoanele și modalitățile tradiționale ale genului. Scrie, de asemenea, eseuri în care își prezintă concepția despre poezie, respectiv literatură, dar nici domenii precum cinematografia sau sculptura nu-i rămân străine.

Peste toate acestea, domină ludicul, pentru că Sorescu este un poet al jocului de cuvinte, simboluri și imagini. Totul este un joc, iar Sorescu intră în acest joc cu o plăcere infinită.

Aptitudinea „vizionară” de a instaura perspectiva derulării - program a existenței, convertirea în previzibil și normă a dramelor și întrebărilor, sub stelele neclintite, cu obsesia că totuși „mereu ne scapă ceva”, produce sentimentul de extenuare și ambiguizarea răspunsurilor. Precum Iona, poetul se întreabă: „Uneori mă gândesc/ că m-a mâncat un pește uriaș/ și eu îl caut acum pretutindeni/să-l ajut să mă înghită tot.”¹

Replica personajului duce cu gândul la conceptul de creație și creator. Creatorul se lasă în mrejele creației pentru a dăru publicului rezultatul final, rezultat ce cuprinde întreaga sa ființă.

Specificul simbolului rezidă în forța extraordinară de regenerare, relevare și plasticizare, în expresivitate emotivă pregnantă. Prin însăși natura lui, simbolul tinde să desființeze limitele stabilite și să reunească punctele extreme în aceeași viziune, asemănându-se cu săgeata care zboară fără să se clinească de pe loc:

„Lui Sorescu îi este familiară gândirea cu concepte și noțiuni”, scria Șerban Cioculescu și, poate, de aceea Sorescu scriitorul „era dublat de un artist plastic, care nu a ezitat să apară în lumina expozițiilor, la Brașov, București, Cluj, Craiova sau în străinătate, găsind însă bucuria expunerii fie și numai în liniștea casei sale, din București.”

De asemenea:

„Pasiunea pentru artele plastice se materializează în cele peste 400 de lucrări de grafică, de desen și tot atâtea de pictură, majoritatea prezentate în expoziții din țară și de peste hotare. Un mare număr de schițe și lucrări grafice au rămas însă în arhiva artistului sau în păstrarea profesorului George Sorescu, care le-a prezentat în cele trei volume, excepțional redactate, Marin Sorescu. Configurări grafice. În arhiva poetului s-au găsit nenumărate desene, în afara picturilor care au apărut în expoziții.”¹

Un obișnuit al verbului a simțit nevoia de a-l manifesta prin pictură, prin formă și culoare, prin linii și curbe, prin lumini și umbre.

Plastic, cercul indică o mișcare liberă. El se poate roti, iar curbele și liniile pot accentua această senzație de mișcare circulară. Cercul denotă grație, transmite căldură afectivă și confort. Mișcarea sa inspiră energie și putere, iar completitudinea sa, infinitate, armonie și unitate.

Aceeași autoare a selectat mărturisiri ale artistului plastic, care se auto-explica astfel: „este vorba despre un adjuvant în tratamentul scriitorului care se droghează cu cuvinte. Pentru un aplecat peste litere, pictura înseamnă o evadare din cuvânt”¹. Alteori, un mod complementar de exprimare: „În pictura mea, se vădesc obsesiile din literatura mea. Pânzele mele au în cap brazda de poezie. Fatalitate de care nici nu vreau să scap. (...) Am vrut să fac din pictură ceva care să nu semene cu vorbirea. Ceva care să fie altceva și să-mi dea și mie sentimentul că mă odihnesc pe un câmp”¹.

„Pictura a fost pentru Marin Sorescu o modalitate de exersare a chemării sale creatoare. Scriind cu mâna dreaptă și pictând cu mâna stângă, a reușit să se manifeste plenar ca artist, fie prin cuvânt, fie prin culoare.”¹

Pornind de la această creionare a lui Marin Sorescu de către Ada Stuparu, putem face următorul exercițiu de imaginație: întinzând în față cele două mâini creatoare ale sale și unindu-le, Sorescu închide împreună cu trupul său tot ceea ce înseamnă complexitatea, profunzimea și impactul universului sorescian.

„Facem fel de fel de cercuri și pătrățele și nu mai lăsăm nicio figură să intre în ele. Le păzim o zi-ntreagă ca nimeni să nu le-nțeleagă. În noi, în fiecare, sforăie netrezit un pictor foarte mare. Unul, nedescoperit până acum niciodată, ca o ciupercă nerăsărită și nemâncată. Și de-aia toată ziua, în genunchi, pe asfalt, lucrăm, pentru că vrem să-l lansăm.”

Înainte de a vedea ce reprezintă cercul pentru Sorescu, să vedem ce reprezintă cercul în cultură.

Din cele mai vechi timpuri au existat și încă mai există o puzderie de semne pur convenționale și arbitrare, acceptate mai ales din rațiuni practice, dar „(...) marea cultură tinde mereu să se întoarcă la simbolul polivalent, plin de conținut și înzestrat cu mare forță sugestivă”. Cel mai viu exemplu în acest sens, sunt operele marilor autori din literatură, conceptele filosofice sau operele de artă care au rămas moștenire sistemelor culturale în toată lumea. „Simbolul, înrudit genetic și funcțional cu mitul și cu ritualul religios, instituie o lume a imaginarului, adesea infinit mai bogată și mai frumoasă decât lumea contingentului imediat, a ontosului dominat de legile necesității implacabile.”

Ada Stuparu precizează în volumul „Marin Sorescu în postume” că teama față de simboluri este chiar faptul că ele ne introduc într-o lume fără prea multe valențe raționale, o lume plină de necunoscut, mistere, ce se află dincolo de noțiunile palpabile.

„Purtător al memoriei colective, simbolul a exercitat o puternică și permanentă acțiune modelatoare asupra societății și individului, fiind un reper moral, un etalon axiologic și exemplu în acțiune. Aceste calități sunt proprii mai ales acelor simboluri universale și străvechi pe care C.G. Jung le-a numit arhietipuri.”¹

Potrivit Dicționarului de Simboluri și Arhietipuri Culturale, cercul este „simbolul perfecțiunii, omogenității, mișcării imuabile și eterne care nu are nici început, nici sfârșit. Pe plan cosmic, simbolizează cerul, în opoziție cu pământul, care e simbolul pământului. Este simbolul timpului, al veșnicei reînnoiri, redată în plan iconografic prin imaginea șarpelui care-și mușcă coada. Cercul limitează un spațiu, dar mișcarea de rotație care formează acest spațiu este potențial infinită. În felul acesta, cosmosul, în multe tradiții mito-poetice, este considerat o

sferă (grafic, un cerc), dincolo de limitele sale fiind haosul. Toate punctele cercului sunt echidistante de central invizibil. În acest sens, el reprezintă zeul și creația sa. Cercul este o mentonimie a zeului: zeul-soare e un cerc (coroana discoidală a lui Ra, discul cu aripi al lui Aton, etc.). E simbolul dragostei creștine, în centru fiind Dumnezeu, iar credincioșii vin spre el din perisferă. În iconografia creștină, Dumnezeirea e reprezentată adesea ca o cruce în cerc.”ⁱ

Fără sfârșit și fără început, desăvârșit de echidistant față de toate punctele aflate la periferie, cercul reprezintă absolutul, perfecțiunea, omogenitatea.

Abordând căi diferite, în timpuri diferite, dar cu aceeași mentalitate, aceeași atitudine, și același comportament demiurgic, Sorescu și Brâncuși, fiecare în „sfera sa de influență”, au închis, simbolic, cercuri ale destinului creațiilor zămislite de ei.

Poezie, proză, dramaturgie, eseistica și critica literară, pictură ... prin toată creația sa, Marin Sorescu ne ghidează cu ironie fină și incorrigibilă de la paradox și parable la un comun profund simbolic.

Spuneam mai sus că și cuvântul poate fi asociat simbolic cercului, un prim cerc corespunzând sensului propriu (de bază), al doilea, sensului alegoric, iar al treilea, sensului mistic magic.

Poetul Marin Sorescu cunoaște nu numai sensurile generale ale cuvintelor (cercul lor de bază), ci și nuanțele cele mai subtile ale lor (cercul alegoric), de aceea în procesul alchimic al creației le transpune în context poetic și închide astfel ultimul cerc – cercul magic, mistic al cuvântului.

Aici putem aduce ca exemplu edificator o imagine din sonetul „Ninge în Transilvania”

„Închis e satu-n cercul lui de clăi/ La care sug făină zurgălăi”, care dincolo de imaginea și emoția transmisă, evidențiază folosirea simbolistică a cercului – satul întreg este închis într-un cerc... de clăi. Sensul de bază al cuvântului „sat” este binecunoscut și nu e cazul să insistăm. Sensul alegoric pe care Sorescu îl dă acestui cuvânt este de „univers”.

Închis în sine, fără început și fără sfârșit, desăvârșit, cercul este semnul absolutului: și el și satul reprezintă perfecțiunea, omogenitatea, este simbolul eternei reînțoarceri la începuturi, al ciclicității care se regăsește în natură sub forma anotimpurilor (cercul mistic al cuvântului). Satul e perfect așa cum e. Totuși, ca orice simbol, cercul are și o conotație negativă: reprezintă o limitare, un spațiu închis, o plafonare. Știm, din cele mai vechi cărți religioase ale omenirii, că s-ar simboliza prin cerc orizontul lumii date, al lumii cunoscute, prin urmare, Sorescu indică această închidere a satului într-un cerc, ca o potențială frică de necunoscut.

Alteori, Sorescu aduce simbolul cercului la nivelul structurii compoziționale ale poeziei. Elocventă în acest caz este poezia „Trebuie să poarte un nume”.

În stilul său caracteristic, Sorescu șochează încă de la început printr-o declarație scurtă: „Eminescu n-a existat”. Cititorul, cu siguranță, este derutat, dar află din versurile următoare un adevăr simplu: înaintea lui Eminescu au existat o țară, un neam, o istorie ... Apoi din ele s-a născut poetul, s-a identificat cu ele, le-a condensat pe toate în sine, în sufletul, în opera sa, devenind o altă țară – a poeziei; o lume; un univers.

Astfel, poetul conturează ideea câtorva straturi, cercuri. Primul cerc e țara: „A existat o țară...”, al doilea cerc e ceva mai complex și conține istoria, oamenii și natura. Ultimul cerc, dar nu cel din urmă, se conturează treptat ca un univers inclus în două cercuri, dar, totodată și conținându-le: Universul Eminescu.

La o privire mai atentă, putem observa că poezia începe și se termină cu același cuvânt: Eminescu. Iată, așadar, cum reușește Sorescu să pună un semn de egalitate între simbolistica cercului - reprezintă absolutul, perfecțiunea, omogenitatea - și poetul nepereche al neamului românesc.

„Sorescu meditează la ceea ce scrie și scrie învăluind tragicul, sublimul, grotescul în plasa fină a ironiei. A pune aceste noțiuni în raporturi insolite este tehnica lui. În configurația ei intră și un element de absurd calculat, acela care facilitează pătrunderea paradoxului în poem”.ⁱ

Criticii literari dar și cititorii i-au apreciat mai ales talentul de a pune – într-o aparentă simplitate – cele mai profunde probleme. Contextualizarea lui Sorescu, care a dezvoltat o preferință pentru metafore simple la care adaugă simboluri – cercul – „acea spumă de geometrie” („La liliaci”), „Și centrul de foc al incredibilului / Miezul, sâmburele / De necrezut al necrezutului / Este și el un început” („Am atins incredibilul”) a dat dreptate peste ani lui George Călinescu, care în 1964, deși nu citise aceste formidabile interpretări, intuise perfect noua voce lirică ce abia intra pe poarta literaturii.

Marin Sorescu, alături de Ștefan Augustin Doinaș și Geo Dumitrescu, se pare că sunt acei poeți care au găsit în matematică idealul frumuseții imuabile, frumusețe ce a fost transpusă în poeme despre cerc – simbol al perfecțiunii. Este o întâlnire perfectă între poezie, matematică și sacru.

Când trece prin Bulzești, satul lui Sorescu, Dumnezeu preschimbă în cerc, se dă de-a dura pe uliță: „M-am dat mai aproape și i-am simțit damful:/ mirosea a / Rotund perfect. A geometrie... a spumă/ de geometrie,/ adică esența esențelor.../ Am căzut în genunchi./ Așa de ușor și de delicat atingea pământul/ plin de gloduri, al satului./ Bă, călca prin Bulzești, parc-ar fi mers/ Pe lună, tu-i

mama mă-sii!/ Mă trecuseră fiorii și aproape să-mi dea lacrimile/ De atâta cinste și minune“ (*Cercul*).

Prin ambiția de a aborda toate genurile literare, marele autor caută să înnoiască în permanență planul creației sale artistice. Motivația necesității de a evita fixarea definitivă a operei sale într-un tipar este conturată de scriitor într-un interviu: „Am debutat, într-adevăr, de mai multe ori. (...). Este o datorie elementară de a ne înnoi, de a încerca mereu frisonul primei apariții. Asta nu înseamnă risipire, pentru că universul, atunci când există, rămâne neschimbat.”ⁱ

Poate cel mai pregnant, simbolistica cercului apare în opera sa dramaturgică, acesta fiind un teren cu infinite posibilități de explorare a simbolului.

Trilogia „Setea muntelului de sare”ⁱⁱ, care cuprinde *Iona*, *Paracliserul* și *Matca* – reprezintă căutarea spirituală a autorului, piesele propunând soluții pentru o dramă existențială unică, deși situațiile cu care se confruntă personajele sunt total diferite.

Metafora din titlu sugerează ideea că setea de adevăr, de cunoaștere și de comunicare sunt căile de care omul are nevoie pentru a ieși din absurdul vieții, din automatismul istovitor al existenței, iar cele trei drame care compun trilogia sunt meditații-parabole, realizate prin ironie.

Prima piesă, *Iona*, piesa de debut a dramaturgului Sorescu (1968) simbolizează drama ontologică a omului modern, dar și a omului ca ființă, aflat sub puterea destinului orb.

Inspirată din mitul biblic, al omului înghițit de un pește, opera prezintă frământarea omului în efortul de aflare a sinelui, ezitarea acestuia de a-și asuma conștient drumul în viață. În plus, avem de a face cu revolta omului în fața destinului, cu raportul dintre libertate și necesitate.

Încă din primul tablou, care este simplificat la maximum – vedem doar niste cercuri desenate cu creta, pe o scenă aproape goală, întâlnim simbolul cercului. Dar aici, avem de a face cu conotația negativă a acestui simbol – limitarea, spațiul închis – pântecul balenei - în care este constrâns *Iona* să trăiască.

Revenind la o idee anterioară, și anume aceea că pentru a putea descifra un simbol este necesară o reconstituire a evoluției gândului pentru că semnificația simbolului diferă adesea în funcție de persoana, dar și de situația în care aceasta se află la momentul dat, de emoțiile pe care le trăiește în acel moment, putem avansa ipoteza că aceste cercuri ce sugerează imensitatea mării – ca indicație regizorală, o întindere absolută de apă, fără început și fără sfârșit, poate indirect, să inducă și ideea de singurătate în această vastă întindere calmă și nepăsătoare la trăirile lui *Iona*. Paradoxal, în situația dată, dar și în strânsă

legătură cu emoțiile lui Iona, cercurile care sugerează marea, pot avansa și ideea de libertate în opoziție cu conotația negativă de limitare pe care o poate avea simbolistica cercului.

Devine evident faptul că pentru a descoperi valoarea unui sentiment, a unei emoții trebuie să ne întrebăm în ce măsură acestea au devenit hrană, au fost asumate și asimilate prin trăire? Cât suntem de bogați în trăiri proprii, cât de pline sunt sufletele noastre și cât vibrează la lucrurile simple: un fir de iarbă, un zid în construcție... Poate că adevărata energie vitală este dobândirea sensibilității, a simplității după modelul cercului.

Dar ce simțim atunci când vedem un cerc? Cum ne afectează semnificația acestei forme geometrice cu semnificații aparte ce se regăsesc în gândirea și sensibilitatea noastră vizuală și construiesc o adevărată gramatică vizuală?

Cercul – un simbol universal, cu semnificații mistice, divine, largi și totuși unitare, comune, arhietipale, reflectă mobilitatea, soarele, ritmurile esențiale ale universului, întregul, completitudinea, totalitatea, unitatea, focalizarea, ciclicitatea, eternitatea, infinitatea, sinele, apartenența, inițierea, finalizarea, perfecțiunea și pe Dumnezeu însuși. Căci, potrivit lui Hermes Trimegestus, „Dumnezeu este un cerc al cărui centru se găsește pretutindeni și a cărui circumferință nu se află nicăieri.”

Cercul protejează, sprijină și restricționează. El apără ceea ce este înăuntru și împiedică pătrunderea a ceea ce este în afară, dăruind astfel siguranță și conexiune.

Tot astfel putem spune că este și opera lui Marin Sorescu – fără început și fără sfârșit, eternă, inițiativă, completă, focalizată, ciclică prin abordarea aceluiași teme în maniere și genuri diferite.

Bibliografie

- Andreescu, Mihaela, *Marin Sorescu. Instantaneu critic*, Editura Albatros, București, 1983;
- Evseev, Ivan, *Dicționar de simboluri și arhietipuri culturale*, Editura Amarcord, Timișoara, 1994;
- Simion, Eugen, *Scriitori români de azi*, vol. I, Editura Cartea Românească, București, 1972;
- Sorescu, Marin, *Setea muntelui de sare*, Grupul Editorial Art, București, 2006;
- Stănescu, Gabriel, *Interviu cu poetul Marin Sorescu*, în „*Limba și literatura română*”, nr. 4/1986;
- Stuparu, Ada, *Marin Sorescu în Postume*, Editura Scrisul Românesc, București, 2017.